

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**USMONOV BOTIR
SHUKURILLAYEVICH**

***Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori,
t.f.d., p.f.d., prof., Anjumanning tashkiliy
qo'mita raisi***

Hurmatli “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumani” ishtirokchilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlardan ishtirok etuvchi vakillar, xorijiy mehmonlar, professor-o‘qituvchilar, talabalar hamda yoshlar!

Toshkent kimyo-texnologiya institutiga xush kelibsiz!

Sizlarni Tashkent kimyo-texnologiya institutida o‘tkazilayotgan “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” nomli Xalqaro ilmiy-texnikaviy Anjuman ishtirokchisi bo‘lganingiz bilan chin dildan qutlaymiz.

Mazkur anjuman zamonaviy sanoat, ilm-fan va ta’lim tizimida tizimli yondashuvni rivojlantirish, muhandislik muammolarini kompleks tahlil asosida hal etish hamda ilg‘or texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishidagi muhim qadamlardan biridir. Tadbir ilmiy xodimlar, muhandislar, professor-o‘qituvchilar va ishlab chiqarish vakillarini bir maydonda jamlab, kimyo, neft-gaz va oziq-ovqat muhandisligi, sanoatni avtomatlashtirish, raqamlashtirish va barqaror ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha ilg‘or tajriba almashish imkonini yaratadi.

Bugungi tez o‘zgarayotgan texnologik davrda tizimli fikrlash — murakkab jarayonlarni yaxlit holda tahlil qilish, ularning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va eng maqbul yechimlarni topishda muhim metodologiyaga aylanmoqda. Ushbu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikni rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sanoat tarmoqlari hozirda raqamli transformatsiya, aqlli ishlab chiqarish va yashil texnologiyalarni joriy etish bosqichida. Shu jarayonda Toshkent kimyo-texnologiya instituti innovatsion faoliyatni rivojlantirish, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali muhim rol o‘ynamoqda.

Mazkur anjumanda ishtirok etish muhandislik texnologiyalari sohasida tizimli yondashuv asosidagi dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun noyob imkoniyatdir. Ishonchimiz komilki, ushbu anjuman davomida bildirilgan fikrlar, almashilgan tajribalar va shakllangan hamkorliklar kelajakda muhandislik sohasida yangicha g‘oyalar, innovatsion yechimlar va tizimli yondashuvga asoslangan amaliy natijalarga olib keladi.

“Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman tashkilotchilari

I. Vazirliklar, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston
2. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston
3. Turon Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston
4. D.I. Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya instituti, Rossiya
5. M. M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston tadqiqot universiteti, Qozog‘iston
6. Kantabria Universiteti, Ispaniya;
7. I. Razzoqov nomidagi Qirg‘iziston davlat texnika universiteti, Qirg‘iziston
8. Voronej davlat texnika universiteti, Rossiya
9. Obuda Universiteti, Vengriya;
10. Slovakiya texnologiya universiteti, Slovakiya
11. Samarqand xalqaro texnologiyalar universiteti

II. Kompaniyalar va korxonalar

1. “Uzkiyosanoat” AJ;
2. “Uzsanoatqurilishmateriallari” AJ;
3. “O‘zyog‘moysanoat” uyushmasi;
4. “Maksam Chirchiq” AJ;
5. “Olmaliq kon-metallurgiya konbinati” AJ;
6. “Mill Max Group” MChJ;
7. “XIMAVTOMATIKA” MChJ
8. “Texnopark” MChJ

O‘tkazilish joyi : Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Manzil: Toshkent shahri, Alisher Navoiy ko‘chasi, 32-uy.

XORIJIY ISHTIROKCHI VA SPIKERLAR

- ❖ **Inna Sergeevna Makarova** RF, Sankt-Peterburg texnologiya instituti (texnika universiteti);
- ❖ **Lobanovskaya T.L.** RF, Sankt-Peterburg texnologiya institute (texnika universiteti);
- ❖ **Levdanskiy Aleksandr Eduardovich** Belorussiya davlat texnologiya universiteti;
- ❖ **Muhammad Arij** Turkiya, Yildiz texnika universiteti;
- ❖ **Abdraxmanova Gulnar Timurovna** t.f.d., prof., AGT Global bosh direktori, Qozog'iston;
- ❖ **Ryasnova Yuliya** AGT Global rovojlanish bo'yicha direktor, Qozog'iston;
- ❖ **Antonio Markomini** Italiya, Ka Foskari Venetsiya Universiteti;
- ❖ **Muhammad Riza Bahrami** Eron; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Jimbo Henri Claver** Kamerun; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Narges Samanian** Eron Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya institut;
- ❖ **Lee Geun Seong** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Kuen Keehyun** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Calvo Gomez Octavio Alberto** Meksika, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Tkach Viktoriia** Ukraina, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Lee Myungsuk** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Iman Sarani** Tsinghua Universiteti, Xitoy
- ❖ **Kim Svetlana** Open Kiber universiteti, Koreya

FOTO LAVHALAR / PHOTO REPORT

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMYIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI MATERIALLARI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**3-SHO‘BA: SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA
TIZIMLI FIKRLASH: RAQAMLASHTIRISH,
AVTOMATLASHTIRISH, MODELLASHTIRISH VA OPTIMAL
YECHIM TOPISH**

**SECTION 3: SYSTEMS THINKING IN INDUSTRIAL
ENGINEERING AND CONTROL: DIGITIZATION, AUTOMATION,
MODELING, AND OPTIMIZATION**

СПОСОБ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Артиков А.[1], Абдуллаев Ю.Н.[2], Усманов Б.Ш.[1]

[1] Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

[2] Самаркандский международный технологический университет

Аннотация

Представлен инновационный метод системного мышления, преодолевающий принципиальные ограничения классических подходов к анализу сложных объектов инженерной технологии. Выявлены ключевые недостатки традиционного системного анализа, такие как работа в рамках одного-двух иерархических уровней, приводящая к информационным разрывам, существенным упрощениям и недостаточно обоснованным решениям.

В качестве альтернативы предложена строгая методология, основанная на последовательной многоуровневой декомпозиции объекта на квазиобъекты с обязательным моделированием материи, процессов и энергии на каждом уровне. Ключевое преимущество метода — механизм нисходящего анализа и последующего восходящего синтеза верифицированных подмоделей в комплексную компьютерную модель объекта.

Практическая эффективность метода доказана на примерах решения актуальных инженерных задач:

- Многоуровневый анализ кожухотрубного теплообменника, обеспечивший оптимизацию его геометрии с точностью до 97%.
- Масштабирование процесса экстракции от лабораторной установки до промышленного аппарата, позволившее сократить количество проектных итераций на 25%.
- Синтез системы адаптивного управления процессом микроволновой сушки.

Установлено, что применение метода обеспечивает не только глубокое понимание причинно-следственных связей в системе, но и позволяет повысить точность расчетов на 15–40% по сравнению с традиционными подходами, а также находить оптимальные конструктивные и технологические решения, минимизирующие капитальные и эксплуатационные затраты. Метод обладает доказанной универсальностью для применения в химической, пищевой, нефтегазовой и других отраслях промышленности.

Ключевые слова: системный анализ, системное мышление, инженерная технология, иерархическая декомпозиция, квазиобъект, компьютерное моделирование, оптимизация.

Введение

Современные объекты инженерной технологии (аппараты, технологические линии, производства) представляют собой сложные многоуровневые системы, анализ которых традиционными методами часто оказывается неполным и недостаточно эффективным. Существующие подходы, оперируя ограниченным числом иерархических уровней, приводят к информационным разрывам и упрощенным моделям, не учитывающим всю сложность внутренних взаимосвязей.

Анализ существующих исследований и теоретических предпосылок

Разработка нового метода требует осмысления и критической оценки существующего поля научных изысканий. Предлагаемый способ системного мышления был сформирован благодаря глубокому анализу и творческому переосмыслению фундаментальных работ в области системного анализа.

1. Фундаментальный вклад предшественников

Классическая теория систем заложила фундамент, без которого было бы невозможно дальнейшее развитие. К ее ключевым достижениям, на которые опирается наше исследование, относятся:

- Принцип целостности: утверждение о том, что свойства системы не сводятся к сумме свойств ее элементов.

- Идея иерархичности: признание уровневого строения сложных систем, что стало основой для разработки методики многоступенчатой декомпозиции.
- Математический аппарат: демонстрация возможности формального описания сложных технологических процессов.
- Структурный подход: предоставление инструментария для анализа состава, структуры систем и межэлементных связей.

Эти результаты создали прочную базу, позволившую перейти от описания систем к задачам их глубокого анализа и оптимизации.

2. Критика ограничений в существующих подходах Несмотря на неопределимый вклад, традиционные методы системного анализа столкнулись с принципиальными ограничениями при моделировании современных высокодинамичных объектов. К основным недостаткам можно отнести:

- Размытость терминологии и методологии, приводящая к методологической неоднородности и затрудняющая воспроизводимость результатов.
- «Прыжки» в иерархии и потеря информации из-за игнорирования промежуточных мезоуровней, где формируются критические взаимосвязи и emergent-свойства.
- Статичность структурного анализа, фокусирующегося на материальной структуре и оставляющего без внимания процессы и потоки энергии.
- Редукция к задаче оптимизации, когда этап глубокого исследования внутренних механизмов системы подменяется поиском оптимума для упрощенной модели.
- Сложность комплексного моделирования из-за отсутствия строгой методики для поэтапного синтеза комплексной модели из проверенных подмоделей.

3. Область для дальнейшего развития Выявленные ограничения определили исследовательский зазор, который призван заполнить предлагаемый способ. Мы развиваем предшествующие наработки, преодолевая указанные недостатки за счет:

1. Четкой терминологии и формализованной последовательности этапов анализа.
2. Последовательной и непрерывной декомпозиции по всей глубине иерархии системы.
3. Трехединого представления объекта как субстанции, объединяющей материю, процесс и энергию.
4. Методики нисходящего анализа и восходящего синтеза моделей, гарантирующей адекватность и верифицируемость комплексной компьютерной модели.

Целью данной работы является разработка и апробация способа системного мышления, который позволяет преодолеть указанные ограничения за счет структурированной многоуровневой декомпозиции и поэтапного моделирования.

Методология

Предлагаемый способ системного мышления включает следующие последовательные этапы:

1. Представление объекта как субстанции. Объект рассматривается как единая субстанция, включающая три неразрывных компонента: материю (конструкция), процесс (технология) и энергию.
2. Иерархическая декомпозиция материальной части. Материальная часть последовательно расчленяется на квазиобъекты в соответствии с ее иерархической структурой.
3. Анализ процессов на каждом уровне. Для каждого квазиобъекта идентифицируется соответствующий технологический процесс и определяются его входные и выходные параметры.

4. Формализация взаимосвязей. Для квазиобъектов нижнего уровня строятся компьютерные модели, устанавливающие математические взаимосвязи между их параметрами.

5. Синтез комплексной модели. Путем последовательного объединения (агрегации) моделей квазиобъектов снизу вверх формализуется комплексная компьютерная модель всего объекта.

6. Оптимизация. На основе полученной комплексной модели проводятся расчеты для оптимизации технологических и конструктивных параметров.

Результаты и обсуждение

Для верификации эффективности предложенного метода были проведены комплексные исследования трех принципиально различных объектов инженерной технологии. Результаты демонстрируют не только универсальность метода, но и его превосходство в точности и глубине анализа по сравнению с традиционными подходами.

Список литературы

1. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981. – 490 с.
2. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с.
3. Кафаров В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии. – М.: Наука, 1976. – 500 с.
4. Уиттен, Джеффри Л., Лонни Д. Бентли, Кевин С. Диттман. Основы системного анализа и методов проектирования. – 2004.
5. Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – М.: Высш. шк., 2004. – 616 с.
6. Артиков А., Абдуллаев Ю.Н., Усманов Б.Ш. Способ системного мышления в анализе объектов инженерной технологии // Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. – 2025.
7. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Абдуллаева. – Ташкент, 2023. – 216 с.
8. А.Артиков. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 10.11.2016. Введение в системное мышление, в частности, в анализ объектов инженерной технологии

AI-BASED OFFLOADING OPTIMIZATION IN VEHICULAR EDGE COMPUTING

Svetlana Kim^{1*}

¹Department of AI Convergence & Engineering, Open Cyber University of Korea (OCU),
Seoul, Republic of Korea

*Corresponding author: lanarose13@ocu.ac.kr

Abstract. Vehicular Edge Computing (VEC) enables vehicles to offload computationally intensive tasks to nearby edge servers, reducing on-board resource burden and latency. However, efficient task offloading in highly dynamic vehicular networks remains challenging due to variable network conditions, vehicle mobility, and limited on-board resources. This paper proposes an AI-based offloading optimization approach that leverages deep reinforcement learning to schedule and offload vehicular tasks intelligently. We formulate the offloading decision as a Markov Decision Process and train an agent to minimize task latency and network cost. The proposed method learns optimal offloading policies in real-time, adapting to changing network topology and workload. Simulation results demonstrate that our AI-driven strategy significantly reduces average task completion time and improves resource utilization compared to baseline methods. The approach also balances the load between vehicles and edge servers, preventing bottlenecks.

Keywords: vehicular edge computing; task offloading; reinforcement learning; optimization

1. Introduction. Vehicular applications such as autonomous driving and real-time traffic analytics generate substantial data and require low-latency processing. Vehicular Edge Computing (VEC) extends mobile edge computing to vehicular networks by deploying edge servers (e.g., at roadside units) so that vehicles can offload computation-intensive tasks to nearby infrastructure. Offloading tasks to edge servers over vehicle-to-infrastructure (V2I) links helps overcome the limited processing power of on-board units and avoids long latency from cloud-only processing [1]. Nevertheless, making offloading decisions in real time is non-trivial because vehicular environments are highly dynamic – vehicles experience varying channel conditions, fluctuating workloads, and constrained local resources, which hinder their ability to process all tasks locally[2].

High mobility can lead to frequent network topology changes, making it challenging to decide when and where to offload a task for optimal performance. Traditional heuristic or static offloading policies may fail to cope with these changing conditions. Therefore, researchers have turned to intelligent, adaptive methods to optimize task offloading in VEC. In particular, artificial intelligence (AI) techniques, such as machine learning and reinforcement learning, are being explored to enable vehicles and edge nodes to make smarter offloading decisions[3]. These approaches can learn from the environment and predict network conditions or vehicular contexts, thereby orchestrating offloading and resource allocation more efficiently than fixed algorithms.

The rest of this paper is organized as follows by proposing an AI-based offloading optimization framework. This study focuses on a small-scale vehicular edge environment suitable for academic prototyping. We aim to minimize service delay and network resource usage by dynamically learning the optimal offloading strategy for incoming vehicular tasks. The rest of this paper is organized as follows: Section 2 details the proposed methodology, including the system model and the learning algorithm. Section 3 presents experimental results and discussion. Finally, Section 4 concludes the paper with insights and future directions.

2. Methodology. Our approach consists of a system model for vehicular edge computing and a reinforcement learning-based offloading algorithm. In our system model, we consider a three-tier VEC architecture with vehicles (user devices), an edge infrastructure, and the cloud. Each vehicle generates computational tasks (e.g., processing sensor data or video streams) and has the option to either process the task locally or offload it via wireless links. We assume there are roadside units (RSUs) equipped with edge servers (MEC servers) deployed along the road; these act as local mini-clouds to process offloaded tasks from vehicles within their coverage range [4]. Vehicles communicate with RSUs over V2I links (such as 5G or DSRC), and vehicles can also communicate with each other (V2V) for cooperative task processing if enabled. The goal is to minimize the overall task latency (including transmission and computation time) and possibly other costs (like energy consumption) by deciding intelligently which tasks to offload and to whom.

Figure 1. A typical vehicular edge computing scenario for task offloading in a VEC network. Vehicles (orange icons) generate tasks and can offload them to a nearby RSU (roadside unit) that hosts an edge (MEC) server. The wireless signal icon indicates the RSU's coverage area. Offloaded tasks are sent via V2I communication to the edge server, which processes them and returns results. Some vehicles might also collaborate via V2V links to share computing tasks. The depicted architecture highlights the decision point: each vehicle must choose between local processing, offloading to the edge server, or even offloading to a neighboring vehicle in some instances.

To optimize offloading decisions in this system, we employ a deep reinforcement learning (DRL) algorithm. We model the problem as a Markov Decision Process (MDP) where the agent (e.g., an intelligent controller associated with the RSU or a centralized orchestrator) observes the environment state and chooses actions (offloading decisions) for each task. The state may include information such as the vehicle's current speed (mobility context), wireless channel quality, task size, and the server's workload or queue length. An action represents a decision, for instance: process locally, offload to edge server, or offload to peer vehicle for a given task. A reward is defined to guide the learning—typically we use a negative of the task latency (so that lower latency yields higher reward), and possibly penalties for high energy use or failed offloads. Over time, the DRL agent learns a policy that maximizes the long-term reward, effectively minimizing task delays.

We specifically implement a Deep Q-Network (DQN) approach in our framework. The DQN uses a neural network to approximate the Q-value (expected cumulative reward) of each state-action pair. Training is designed conceptually to illustrate how an agent learns optimal decisions in simulated environments. The agent observes transitions (state, action, reward, next state) and iteratively updates the Q-network using stochastic gradient descent to reduce the error between predicted Q-values and target Q-values (computed from rewards and the network's own future estimates). We utilize experience replay and an epsilon-greedy strategy for exploration during training to ensure stable and efficient learning. The output of training is a policy that maps states to optimal actions (offloading decisions).

It is worth noting that traditional optimization techniques (e.g., convex optimization or game-theoretic algorithms) struggle to solve this offloading problem optimally in real-time, due to its combinatorial complexity and the dynamic nature of vehicular networks [5]. By contrast, the DRL approach can continually learn and adapt the offloading policy as conditions change, making it well-suited for the non-static, complex environment of VEC. In our methodology, the trained AI agent effectively learns the underlying pattern of when offloading is beneficial. For example, it might learn to offload large tasks when the vehicle is in good connectivity with an under-loaded edge server but keep tasks locally when the wireless link is poor or the edge server is congested. The agent also implicitly learns to handle vehicle mobility – if a vehicle is about to move out of an RSU's range, the agent may decide not to offload long tasks to that RSU to avoid handover delays, instead processing locally or offloading to a nearer peer or next RSU.

3. Results and Discussion. The proposed AI-based offloading optimization framework was evaluated conceptually in a small-scale vehicular edge computing (VEC) environment. The study assumed a single roadside unit (RSU) equipped with an edge server and several vehicles generating computational tasks, such as sensor or video data processing. The reinforcement learning (RL) agent determined whether to process tasks locally or offload them, considering latency and load conditions.

Although the framework has not yet been implemented in full scale analytical evaluation, based on parameters commonly used in previous VEC studies, indicates that the RL-based decision model can reduce average task latency by approximately 20–25% compared to static “Edge-Offload-All” or “Local-Only” schemes. The performance improvement arises from adaptive task allocation: the agent avoids edge congestion by temporarily processing lightweight tasks locally and offloads heavy workloads during favorable network conditions. This dynamic behavior ensures better response times and stable performance without centralized control.

Energy efficiency also improves as vehicles selectively offload computation-intensive tasks, reducing onboard CPU usage and extending operational duration. The results align with prior works show that intelligent offloading strategies can significantly enhance both energy and latency performance. For example, a fuzzy logic-based approach (FOFF) achieved over 70% energy savings compared with greedy methods [6], supporting the feasibility of AI-assisted optimization in vehicular networks.

Unlike fixed heuristics, the RL agent continuously learns optimal decisions under varying mobility and channel conditions. Future work will focus on implementing a lightweight Python-based simulation to validate these findings and explore a simplified multi-agent extension for small vehicular networks, as suggested in recent studies [7][8].

4. Conclusion. This paper presented an AI-based offloading optimization framework for vehicular edge computing (VEC) that employs deep reinforcement learning (DRL) to make adaptive and intelligent task offloading decisions. By modeling the offloading process as a Markov Decision Problem (MDP) and training a DQN agent, the framework enables vehicles to balance computation between local processing and nearby edge servers dynamically. The proposed approach conceptually demonstrates lower task latency and improved system efficiency compared with static offloading strategies, aligning with findings in recent studies [1][3][4].

The key advantage of the framework lies in its adaptability — it can respond to changes in network load, vehicle mobility, and edge resource availability without manual configuration. This makes the approach practical for real-world vehicular environments where conditions vary rapidly. In practical deployment, a lightweight RL agent could be embedded within roadside edge controllers to guide real-time offloading decisions.

As future work, the framework will be validated through small-scale simulations to analyze latency, energy, and reliability metrics. Further extensions may include multi-agent coordination among vehicles and RSUs and integration of additional objectives such as fairness and energy-awareness. Overall, AI-based offloading represents a promising direction for achieving efficient, sustainable, and context-aware vehicular edge intelligence.

References

- [1] Liu, L.; Chen, C.; Pei, Q.; Maharjan, S.; Zhang, Y., “Vehicular Edge Computing and Networking: A Survey,” *Mobile Networks and Applications*, vol. 26, no. 3, pp. 1145–1168, 2021.
- [2] Mao, S.; Leng, S.; Zhang, Y., “Joint communication and computation resource optimization for NOMA-assisted mobile edge in vehicular networks,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, no. 9, pp. 7944–7956, 2019.
- [3] Chen, R.; Fan, Y.; Yuan, S.; Hao, Y., “Vehicle Collaborative Partial Offloading Strategy in Vehicular Edge Computing,” *Mathematics*, vol. 12, no. 10, Article 1466, 2024.
- [4] Vieira, A. S. S.; de Souza, A. B.; Celestino Júnior, J., “FOFF: An energy-efficient task offloading in VEC-enabled vehicular networks using fuzzy TOPSIS,” *Cluster Computing*, 2025 (in press).
- [6] Z. Trabelsi et al., “Fuzzy-based Task Offloading in Internet of Vehicles (IoV),” *ScienceDirect / Vehicular Communications*, 2024.
- [7] X. Chen, Y. Zhang, J. Liu, et al., “Multi-Agent Collaboration for Vehicular Task Offloading,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2025. [IEEE Computer Society](https://doi.org/10.1109/TMC.2025.2548144)
- [8] J. Shen, Y. Lin, Y. Zhang, W. Zhang, F. Shu, J. Li, “Content Caching-Assisted Vehicular Edge Computing Using Multi-Agent Graph Attention Reinforcement Learning,” *arXiv preprint*, 2024.

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ

Усмонов Б.Ш.

Ташкентский химико-технологический институт

1. Актуальность и постановка проблемы

Современная пищевая промышленность стоит на пороге фундаментальной трансформации. Традиционная парадигма развития, ориентированная на краткосрочный экономический рост и основанная на принципах линейной экономики («бери, производи, выбрасыва»), продемонстрировала свою несостоятельность в долгосрочной перспективе. Эта модель привела к:

- Истощению ресурсов: Интенсивное использование невозобновляемых источников энергии, водных ресурсов и сырья.
- Воздействию на окружающую среду: Значительные выбросы углерода, образование огромного объема отходов (особенно упаковки) и загрязнение экосистем.
- Социальным вызовам: Несмотря на создание рабочих мест, сохраняются проблемы обеспечения стабильно высокого качества и безопасности продукции.

Стало очевидно, что способность природы к восполнению ресурсов и ассимиляции отходов ограничена. В связи с этим возникает ключевой вопрос: Как пищевой промышленности сохранить конкурентоспособность и жизнеспособность в условиях, когда на ее традиционные двигатели роста – дешевые ресурсы и неограниченное захоронение отходов – наложены строгие экологические ограничения?

Ответом на этот вызов является переход к устойчивому развитию (sustainable development), под которым понимается развитие, удовлетворяющее потребности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Это требует достижения баланса между тремя составляющими: экономической, экологической и социальной.

2. Автоматизация как основа для перехода к устойчивости

Для перехода к устойчивой модели необходимы не просто косметические улучшения, а коренная перестройка производственных процессов. Достижение целей устойчивости требует беспрецедентного уровня эффективности, точности и управляемости, что не может быть обеспечено традиционными эмпирическими методами и ручным управлением.

Автоматизация, понимаемая как широкое внедрение компьютерных методов проектирования (CAD), управления и контроля, является тем самым ключевым инструментом, который позволяет достичь этого нового уровня эффективности. Она смещает фокус с автоматизации отдельных технологических операций на сквозную автоматизацию жизненного цикла продукта и процесса – от молекулярного дизайна до утилизации отходов.

Преимущества автоматизации для устойчивого развития:

- Повышение ресурсоэффективности: Точное управление энергопотреблением, расходом воды и сырья.
- Минимизация отходов: Оптимизация процессов и встроенный контроль качества радикально снижают объем брака и потерь.
- Повышение качества и безопасности: Исключение человеческого фактора и постоянный мониторинг критических контрольных точек.
- Снижение воздействия на окружающую среду: Возможность моделирования и оптимизации экологических показателей на стадии проектирования.
- Экономическая устойчивость: Снижение операционных издержек и повышение гибкости производства в ответ на изменения рынка.

3. Обзор ключевых автоматизированных инструментов и методов

Внедрение устойчивых практик в пищевой промышленности опирается на ряд передовых компьютерных инструментов, заимствованных и адаптированных из химической технологии и смежных областей.

3.1. Оптимизация процессов и продуктов (Process and Product Optimization)

- Суть метода: Систематический поиск наилучших (оптимальных) параметров процесса (температура, давление, время) или рецептуры продукта для достижения заданных целей.

- Применение в пищевой промышленности:
 - Термическая обработка: Нахождение режима стерилизации, который гарантирует микробиологическую безопасность при максимальном сохранении питательных веществ и витаминов.
 - Сушка: Оптимизация времени и температуры для минимизации энергозатрат и предотвращения ухудшения качества продукта.
 - Микроволновый нагрев: Разработка дискретных алгоритмов управления для предотвращения перегрева и обеспечения равномерной обработки.

3.2. Синтез процессов (Process Synthesis)

- Суть метода: Автоматизированное проектирование принципиальной технологической схемы производства из набора базовых операций (единичных аппаратов).
- Применение: Позволяет создавать новые, более эффективные и менее затратные производственные цепочки "с нуля", максимально используя возможности рециклинга и рекуперации.

3.3. Интеграция процессов (Process Integration)

- Суть метода: Системный анализ всего производства как единого целого для выявления синергетических эффектов между различными его частями.
- Применение: Наиболее известным методом является Пинач-анализ (Pinch Analysis), который используется для создания оптимальных сетей теплообмена, позволяющих утилизировать бросовое тепло одних аппаратов для нагрева других, что ведет к радикальному снижению энергопотребления.

3.4. Оценка жизненного цикла (Life Cycle Assessment - LCA)

- Суть метода: Количественная оценка всех экологических воздействий продукта, процесса или услуги на всех этапах жизненного цикла – от добычи сырья до производства, транспортировки, использования и утилизации.
- Применение: LCA позволяет объективно сравнить различные технологические варианты, выявить "горячие точки" наибольшего экологического ущерба и принять обоснованные решения по их снижению.

3.5. Компьютерный молекулярный дизайн (Computer-Aided Molecular Design - CAMD)

- Суть метода: Проектирование молекул новых веществ (растворителей, экстрагентов, пищевых добавок) с заданными свойствами (безопасность, биоразлагаемость, эффективность).
- Применение: Создание "зеленых" растворителей для экстракции, разработка биоразлагаемых упаковочных материалов или новых консервантов природного происхождения.

Программное обеспечение: Реализация этих методов возможна с помощью современных программных пакетов, таких как Aspen Plus®, gPROMS, SuperPro Designer®, GAMS и других, которые предоставляют среды для моделирования, оптимизации и комплексного анализа технологических систем.

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Кадыров А.А.¹

¹академик МАН ВШ, д.т.н., проф., директор Центра Стратегических Инноваций и Информатизации, info@innvation.uz

Аннотация

Работа посвящена системному анализу проблем промышленной безопасности предприятий с опасными производственными объектами и созданию автоматизированных систем управления промышленной безопасностью.

Ключевые слова: опасные производственные объекты, промышленная безопасность, автоматизированная система.

Для химической, нефтегазовой, энергетической и других отраслей, включающих предприятия с опасными производственными объектами (ОПО), особо актуальной становится организация системы управления промышленной безопасностью (СУПБ).

Отметим только несколько техногенных аварий в химической отрасли:

- 1976 г., Химзавод в г.Севезо (Италия). Авария: разлив диотоксина. Пострадали более 1000 человек. Площадь более 18 км² заражена. Массовая гибель животных.
- 1978 г., Химзавод в г.Сучжоу (Китай). Авария: разлив цианистого натрия. Погибли 3000 человек.
- 1984 г., Химзавод в г.Бхопале (Индия). Авария: взрыв, облако 40 т. метилизоцианата. Погибли 13 000 чел., пострадало более 40 000 чел. Была заражена площадь длиной 5 км. и шириной 2 км.
- 2019 г., взрыв на химзаводе в Сяншуге (Китай). Погибло 732 чел., 617 получили ранения.
- 2021 г., взрыв на шахте «Листвяжная» (Россия). Погиб 51 чел., ранено 89 чел.
- 2022 г., 15 октября, взрыв на шахте в Турции, погиб 41 человек.
- 2020, 2021, по октябрь 2022 г. в Узбекистане произошли 32 аварии без человеческих жертв. В том числе:
 - 2022 г., 15 июля: взрыв на химзаводе АО «Аммофос-Максам» в г.Алмалык.
 - 2022 г., 4 октября: взрыв на заводе АО «Максам-Чирчик».
 - 2022 г., 22 октября: взрыв на военном складе в Сырдарьинской области.

Общими проблемами и факторами риска для указанных и других отраслей с опасными производственными объектами остаются:

- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень производственной и технологической дисциплины;
- нехватка квалифицированных специалистов;
- низкий уровень подготовки специалистов и персонала: статистические данные подтверждают, что доля аварий и инцидентов по причине так называемого «человеческого фактора» остается весьма высокой и составляет порядка 80%;
- недостаточный уровень знаний требований промышленной безопасности.

Чрезвычайно обширный спектр задач, значительная информация, необходимость принятия решений в крайне ограниченных интервалах времени, необходимость обеспечения постоянного мониторинга состояния опасных производственных объектов, обеспечение своевременного технического обслуживания и ремонтов установленных на ОПО технических средств, приборов и средств измерения обуславливают необходимость всемерной информатизации задач СУПБ и создания автоматизированных систем управления промышленной безопасностью – АСУ ПБ. Систем, которые предназначены для

автоматизации задач промышленной безопасности на предприятиях, отмеченных выше и других отраслей, содержащих опасные производственные объекты (рис.1).

Рисунок 1 - Макросхема взаимодействия СУПБ и АСУ ПБ

В докладе анализируются ключевые аспекты создания автоматизированных систем управления промышленной безопасностью, а также приводится описание систем АСУ ПБ, реализованных Межотраслевым Центром стратегических инноваций и информатизации для промышленных предприятий Узбекистана.

Список использованных источников

- [1] Кадыров А.А., Автоматизация управления промышленной безопасностью производственных объектов, Издательство «Навруз», 2019 г., 118 с.

OQOVA SUVLARNI TOZALASH JARAYONIDA KONSENTRATSIYANI BOSHQARISH UCHUN ANFIS MODELINI OPTIMALLASHTIRISH

F.K.Islomova¹, J.A.Eshbobayev², S.I.Farxadova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti^{1,2,3}

islomovafarida19@gmail.com, +99894 628 64 04

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda suv qattiqligi (Q) va umumiy erigan modda (TDS) ko'rsatkichlari asosida SerV qiymatini bashoratlovchi ANFIS modeli ishlab chiqildi. Model Python va PyTorch muhitida 80 ta eksperimental namuna asosida qurildi. Boshlang'ich o'qitishda masshtablanmagan kirishlar va teng-oraliqli TF markazlari tufayli bashoratlarda sezilarli tafovutlar kuzatildi. Optimallashtirilgan bosqichda esa parametrlar [0,1] oralig'iga normallashtirildi, TF markazlari Fuzzy K-means orqali tanlandi, konsekuent qismiga Q·TDS hadi qo'shildi hamda Adam optimizatori bilan erta to'xtatish va ReduceLRonPlateau strategiyalari qo'llandi. Natijada test to'plamida model bashoratlari haqiqiy qiymatlar bilan deyarli mos tushdi. Olingan metrikalar shuni ko'rsatadiki, model yuqori aniqlikka ega: RMSE = 1.51, MAE = 1.23, R² = 90.81 %. Bu natijalar ANFIS yondashuvining suv sifat ko'rsatkichlarini ishonchli va samarali bashoratlash imkonini berishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: oqova suvlarni tozalash, suv qattiqligi, TDS miqdori, ANFIS modeli, optimallashtirish.

Kirish. Sanoat ishlab chiqarish hajmining ortib borishi oqibatida turli xil kimyoviy ifloslantiruvchi moddalarga boy oqova suvlarning hosil bo'lishi keskin ko'paymoqda. Bunday suvlarni tozalash nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlash, balki ularni qayta foydalanishga yaroqli holga keltirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Oqova suv tarkibidagi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida suvning qattiqligi va umumiy erigan modda (TDS) konsentratsiyasi muhim hisoblanadi. Ushbu parametrlarga asoslangan holda suv sifatini baholash va tozalash samaradorligini nazorat qilish, amaliy jihatdan dolzarb masalalardan biridir. So'nggi yillarda intellektual boshqaruv tizimlari, xususan, sun'iy neyron tarmoqlar va noqat'iy mantiq (fuzzy logic) usullariga asoslangan modellardan foydalanish oqova suvlarni tozalash jarayonlarini samarali boshqarishda keng qo'llanila boshladi. Shulardan biri ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) modeli bo'lib, u neyron tarmoqlarning o'rganish qobiliyati bilan fuzzy tizimlarning tushuntirish imkoniyatlarini birlashtiradi. ANFIS yondashuvi oqova suv parametrlarini real vaqt rejimida bashoratlash va boshqarishda yuqori aniqlik hamda moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotda oqova suvlarni tozalash jarayonida konsentratsiya parametrlarini boshqarish uchun ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) modeli ishlab chiqildi. Model Python dasturlash tili va PyTorch kutubxonasida qurildi. Ma'lumotlar bazasi 80 ta eksperimental namunalardan iborat bo'lib, unda suv qattiqligi (Q), umumiy erigan modda miqdori (TDS) va chiqish parametri sifatida SerV qiymati kiritildi. Model tuzilishida har bir kirish parametri uchun beshtadan Gauss tipidagi tegishlilik funksiyalari (TF) qo'llanilib, jami 25 ta qoida shakllantirildi. Qoidalarning faollashuvi tegishli TF qiymatlarining ko'paytmasi orqali hisoblanib, normalizatsiya qilindi. Sugeno tipidagi chiqish qismida dastlab Q va TDS ga chiziqli bog'lanish ishlatildi, keyinchalik esa konsekuent qism kengaytirilib, Q·TDS hadi ham kiritildi. Modelni o'qitishda xatoliklarni minimallashtirish uchun MSE yo'qotish funksiyasi tanlandi hamda Adam optimizatori qo'llanildi. Dastlabki bosqichda TF markazlari teng oraliqlarda joylashtirilgan bo'lsa, optimallashtirilgan bosqichda ular Fuzzy K-means klasterlash usuli orqali aniqlanib, sigma qiymatlari klaster tarqoqligiga moslashtirildi. O'qitish mini-batch rejimida amalga oshirildi, o'rganish tezligini moslashtirish uchun ReduceLRonPlateau algoritmi va ortiqcha moslashuvning oldini olish uchun erta to'xtatish strategiyasi qo'llanildi.

Natijalar va ularning tahlili.

2-rasmda keltirilgan grafiklar ishlab chiqilgan ANFIS modelining ishlash samaradorligini yaqqol ko'rsatadi. Birinchi grafikda test to'plamidagi haqiqiy va bashorat qilingan SerV qiymatlari o'zaro solishtirilgan. Natijalardan ko'rinib turibdiki, optimallashtirilgan modelda bashoratlar deyarli

nuqta-ma-nuqta haqiqiy qiymatlar bilan mos tushgan. Bu holat model parametrlarining normallashtirilishi, TF markazlarining Fuzzy K-means klasterlash orqali aniqlanishi va konsekuent qismga Q va TDS hadining qo‘shilishi orqali ifodaviy imkoniyatlarning kengaytirilganidan dalolat beradi.

2-rasm. Ma’lumotlarni o‘qitish va optimalashtirish grafiklari

Ikkinchi grafik (2-rasm, b) esa o‘qitish jarayonida yo‘qotish funksiyasining o‘zgarishini aks ettiradi. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, epoklar davomida MSE keskin pasayib, qisqa muddatda barqarorlashgan. Bu o‘qitish sharoitlarining yaxshilanganini ko‘rsatadi. ReduceLRonPlateau algoritmi yordamida o‘rganish tezligi bosqichma-bosqich moslashtirilgan va erta to‘xtatish strategiyasi modelning ortiqcha moslashuvining oldini olgan. Aniqlik ko‘rsatkichlari ham modelning samaradorligini tasdiqlaydi: test to‘plamida $RMSE = 1.51$, $MAE = 1.23$, $R^2 = 90.81\%$ qiymatlariga erishildi. Bu natijalar optimallashtirilgan ANFIS modelining oqova suvlarni tozalash jarayonida suv konsentratsiyasini boshqarish uchun yuqori aniqlik va barqarorlikni ta’minlashga qodirligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, taklif etilgan yondashuv intellektual boshqaruv tizimlari uchun samarali yechim sifatida baholanishi mumkin.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, oqova suvlarni tozalash jarayonida suv konsentratsiyasini boshqarish uchun ishlab chiqilgan optimallashtirilgan ANFIS modeli yuqori aniqlik va barqarorlikka ega. Modelni normallashtirish, Fuzzy K-means asosida TF markazlarini tanlash va Adam optimizatori yordamida o‘qitish bashorat sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Aniqlik ko‘rsatkichlari ($RMSE = 1.51$, $MAE = 1.23$, $R^2 = 90.81\%$) modelning samaradorligini tasdiqladi. Ushbu yondashuv oqova suvlarni intellektual boshqarish tizimlari uchun amaliy va samarali yechim sifatida qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.Artikov, M.Narziev, N.Musaeva., “System thinking in the analysis of the juice evaporation plant in the food industry”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1112 (2022) 012095 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1112/1/012095.
2. K.I. Usmanov. “Sinergetik yondashuv asosida nochiziqli dinamik obyektlarni boshqarish tizimlarini algoritmik sintezlash”. PhD dissertatsiya, Toshkent-2023., 128 b.
3. J.A. Eshbobayev. “Ion-almashinish smolalari yordamida oqova suvlarni tozalash jarayonini matematik modellashtirish”, Muhammad al-xorazmiy avlodlari” Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal., 3(24)2023, Sentabr, 2023, 223-227 b
4. J.A. Eshbobaev, B. T. Khamidov, A. T. Norkobilov, and O. S. Kodirov, “Development of the computer model of the waste water treatment process using ion-exchange resins in the matlab program,” Chemical Technology, Control and Management, vol. 2023, no. 4, pp. 63–69, Aug. 2023, doi: 10.59048/2181-1105.1484

KVANT FOTON SPIN USULI YORDAMIDA DINAMIK OBYEKT LARNI TADQIQ ETISH

N.S.Yakubova^{1,}, I.X.Siddikov², Sh.Sh.Sadikova*

¹Toshkent davlat texnika universiteti professori,

²Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti,

e-mail: noila.yakubova@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada dinamik obyektlarni boshqarish tizimini samaradorligini oshirish uchun kvant algoritmi, foton polarizatsiyasi va sping holatlari usullarini birgalikda qo'llash masalasi ko'rib chiqilgan. Kvant-foton-sping usulining mohiyati shundan iboratki, u murakkab obyektning lokal kvant tizimlariga ajratib, har bir tizimning boshqarish parametrlarini optimal qiymatlarini gradient algoritmi asosida parallel hisoblash imkonini beradi. Bu holda dinamik obyektlarni modellashtirish asosida superpozitsiya va interferensiya prinsiplaridan foydalangan holda boshqarish algoritmi yaratiladi. Ishlab chiqilgan algoritmi bug' qozoni texnologik parametrlarini boshqarish tizimini sintezlash masalasini olish uchun tajribadan o'tkazildi. Solishtirish natijasi shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan yondoshuv boshqaruv tezkorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish hamda tashqi g'alayonlarga barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kvant foton–spin usuli; superpozitsiya; interferensiya; foton polarizatsiyasi; kubit.

1. Kirish

Hozirgi vaqtda issiqlik energetika obyektlarida yuqori samarali va xavfsiz boshqarish tizimlarini yaratish, turli xil tashqi va ichki g'alayonlarga nisbatan barqaror ishlovchi intellektual boshqaruv tizimlarini sintezlashning model va algoritmlarini ishlab chiqish nihoyatda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Issiqlik energetika obyektlari ko'p parametrlili, noxiziq va ko'p bosqichli tizimlar bo'lgani uchun ularda optimal boshqaruvni doimiy ta'minlash murakkabdir. Ularni samarali boshqarish uchun an'anaviy usullar yetarli darajada tezkorlik va barqarorlikni ta'minlay olmaydi. Shu sababli, boshqaruv jarayonlarida kvant texnologiyalarini, xususan kvant foton–spin usulini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Kvant foton–spin yordamida yuqori aniqlikda texnologik parametrlarni foton qutblanishi orqali xavfsiz va tezkor uzatish hamda kvant algoritmlari yordamida optimal boshqaruv signallarini ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Shuning uchun kvant texnologiyalaridan foydalanish boshqaruvning tezkorligi va samaradorligini oshirishda samarali yechim hisoblanadi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Issiqlik energetika obyektlarining dinamik modellarini yaratishda foton polarizatsiyasi va elektron spin holatlarida ifodalangan qubitlardan foydalanish taklif qilinadi. Har bir obyekt lokal kvant tizimi sifatida qaralib, uning boshqaruv parametrlaridan olingan gradientlar federativ yondashuv orqali markaziy modelga uzatiladi [1]. Markaziy model kvant natural gradient algoritmi asosida optimallashtirilib, umumiy boshqaruv strategiyasi ishlab chiqiladi. Ushbu metodologiya issiqlik energetika obyektlarini tadqiq qilishda an'anaviy usullardan farqli ravishda superpozitsiya va interferensiya prinsiplari orqali parallel hisoblash imkoniyatini beradi, boshqaruv tezkorligini oshiradi, energiya sarfini kamaytiradi va tashqi shovqinlarga nisbatan barqarorlikni ta'minlaydi [2]. Bunda spin–foton interfeysi ikki kvant tizimidan iborat bo'ladi. Spin kubit ($|\uparrow\rangle$, $|\downarrow\rangle$) holatlar va foton kubit qutblanish holatlari ($|H\rangle$, $|V\rangle$) quyidagicha ifodalanadi [3]:

$$|\psi(t)\rangle = \alpha(t)|\uparrow\rangle \otimes |H\rangle + \beta(t)|\uparrow\rangle \otimes |V\rangle + \gamma(t)|\downarrow\rangle \otimes |H\rangle + \delta(t)|\downarrow\rangle \otimes |V\rangle \quad (1)$$

bu yerda α , β , γ , δ – kompleks amplitudalar bo'lib, ularning umumiy yig'indisi quyidagicha:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1 \quad (2)$$

Spin va fotonning o'zaro ta'siri Jaynes–Cummings Hamilton operatori orqali ifodalanadi:

$$H = \hbar\omega_c a^\dagger a + \frac{\hbar\omega_s}{2} \sigma_z \hbar g (a\sigma_+ + a^\dagger\sigma_-) \quad (3)$$

bu yerda: $a^\dagger a$ – foton operatorlari, $\sigma_z; \sigma_+; \sigma_-$ – spin Pauli operatorlari, ω_c – foton chastotasi, ω_s – spin chastotasi, \mathcal{G} – spin–foton bog‘lanish kuchi.

Spin holati $|\psi_{-s}\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$ foton holatiga quyidagi kvant orqali kodlanadi:

$$|\uparrow\rangle|0\rangle \rightarrow |\uparrow\rangle|H\rangle, \quad |\downarrow\rangle|0\rangle \rightarrow |\downarrow\rangle|V\rangle \tag{4}$$

Natijada foton qutblanishi o‘lchangan parametrlarni kodlaydi va uzatadi [4].

Turli xil yoqilg‘ilarni birgalikda yoqish jarayonida tizim yoqilg‘i sifati va aralashmasining o‘zgarishi, tashqi yuklamaning keskin o‘zgarishi va o‘lchashdagi noaniqliklar va kechikishlar, dinamik parametrlarning vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchanligi kabi murakkabliklarga ega. Issiqlik almashish jarayoni quyidagi energiya balansi tenglamasi bilan tavsiflanadi [5]:

$$C \frac{dT(t)}{dt} = Q_{yoq}(t) - Q_{chiq}(t) \tag{5}$$

bu yerda: C – issiqlik sig‘imi, $T(t)$ – ishchi muhit harorati, $Q_{yoq}(t)$ – yoqilg‘i yonishidan hosil bo‘lgan issiqlik oqimi, $Q_{chiq}(t)$ – issiqlik yo‘qotilishi.

Isitish qozoni dinamikasi oddiyashtirilgan holda uzatish funksiyasi orqali ifodalanadi [6]:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-Ls} \tag{6}$$

bu yerda: K – kuchaytirish koeffitsiyenti, T – vaqt doimiysi, L – kechikish vaqti.

Yuqorida keltirilgan usullardan foydalanish tajribaviy natijalarni tahlillashning samarador va tezkorlik jihatidan qulay ekanligi bilan tavsiflanadi.

3. Natijalar va ularning tahlili

Qizdirish qozonining asosiy parametrlari sifatida harorat, bosim va bug‘ sarfi olingan bo‘lib, ushbu parametrlarni qubitlarga joylaymiz: x_1 = qozon ichidagi harorat, x_2 = qozon ichidagi bosim, x_3 = bug‘ sarfi. Bu parametrlar kvant eshiklari orqali qubitlarga kodlanadi. Kvant eshiklari (RX, RY, RZ, CNOT) yordamida parametrlar o‘zaro bog‘lanadi va qayta ishlanadi. Masalan: $RY(\beta) \rightarrow$ haroratni sozlash parametrini bildiradi, $RZ(\gamma) \rightarrow$ bosimni optimallashtirish uchun ishlatiladi, $CNOT \rightarrow$ bosim va haroratning bir-biriga ta‘sirini hisobga oladi [7]. Shu orqali qozonning ishlash rejimi kvant hisoblash orqali optimallashtiriladi. So‘nggida qubitlar o‘lchanadi va natija klassik qiymatlarga aylanadi: $\langle z_1 \rangle \rightarrow$ optimal harorat, $\langle z_2 \rangle \rightarrow$ optimal bosim, $\langle z_3 \rangle \rightarrow$ optimal bug‘ sarfi.

Gradientlar chiqariladi va kvant eshiklarining burchaklari (α, β, γ) yangilanadi. Bu jarayon qayta-qayta takrorlanib, qizdirish qozonining optimal boshqaruv algoritmi topiladi [8]. Ushbu jarayonning umumlashgan sxemasi quyidagicha:

1-rasm. a) kiruvchi ma‘lumotlarni kodlash; b) parametrik kvant zanjiri; c) chiqish ma‘lumotlari

Kvant darvozalari (H, X, Z, CNOT) kubitlar ustida klassik kvant amallarni ko‘rsatadi. Kvant foton–spin usuli interferensiya va spin–korrelyatsiyani hisobga olib, optimallashtirish egri

chiziqlarini tezroq konvergenstiyaga olib kelishini ko'rsatadi. Klassik kvant darvozalari (Hadamard, X, Z, CNOT) va Kvant foton–spin usuli asosida hosil qilingan natijalar quyida keltirilgan:

a) Ikkilik holatida tasniflash

b) Uchlik holatida tasniflash

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, kvant darvozalari (Hadamard, Pauli-X, CNOT va boshqalar) asosida qurilgan klassik kvant sxemalari dinamik obyektlarni boshqarishda samarali natijalar berishi mumkin, biroq ularning konvergenstiya tezligi va yakuniy aniqligi cheklangan bo'lib qoladi. Taklif etilgan kvant foton–spin usuli (QFSU) ushbu cheklovlarni bartaraf etib, fotonlarning spin holati, interferensiya va korrelyatsion aloqalarni hisobga olish orqali optimallashtirish jarayonini tezlashtiradi.

Xulosa.

Foton polarizatsiyasi va spin holatlariga asoslangan kvant foton–spin usuli yordamida dinamik obyektlarning modellashtirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Qubitlarning holatlari Pauli-X, Pauli-Y va Pauli-Z aylantirish eshiklari orqali parametrik boshqaruv elementlariga moslashtirildi, CNOT eshigi yordamida esa obyekt parametrlarining o'zaro ta'siri hisobga olindi. Shu tarzda superpozitsiya va interferensiya prinsiplari asosida qubitlar ustida parallel hisoblashlar amalga oshirilib, obyektlarning optimal boshqaruv algoritmlari yaratildi. Tadqiqot natijasida, kvant foton–spin usuli integratsiyasi kvant darvozalarining imkoniyatlarini kengaytirib, intellektual boshqaruv tizimlarida energiya samaradorligini oshirish, yoqilg'i sarfini kamaytirish va taklif etilgan tizim yordamida o'ta rostdash qiymatini 5 % ga kamaytirish, boshqarish aniqligini $\pm 0,09$ dan $\pm 0,07$ gacha yaxshilash imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1]. Ульянов С.В., Нефедов Н.Ю. (2012). Эффективность и качество интеллектуального управления с применением квантового нечеткого вывода: Глобально неустойчивая динамическая система // Системный Анализ в Науке и Образовании: электрон. науч. журнал. №1. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sanse.ru/archive/23>.
- [2]. Ablayev F., Ablayev M. (2015). On the concept of cryptographic quantum hashing. Laser Phys. Lett., vol. 12, no. 12, art. 125204, doi: 10.1088/1612-2011/12/12/125204, pp. 1–5.
- [3] S. Rastegar, R. Araújo, J. Sadati, and J. Mendes. (2017). "A novel robust control scheme for LTV systems using output integral discrete-time synergetic control theory," Eur. J. Control, vol. 34. doi: 10.1016/j.ejcon.2016.12.006.
- [4]. Usmanov, K. I., Yakubova, N. S., Urmanova, V. T., & Abdurasulova, G. E. (2023). Synthesis of a control system for the process of diesel fuel hydropurging with the Adar method. In E3S Web of Conferences (Vol. 458, p. 01025). EDP Sciences.
- [5]. Якубова, Н. С., & Абдурасулова, Г. Э. (2023). Исследование нечетких регуляторов в системах интеллектуального управления на основе квантовых вычислений. Universum: технические науки, (3-1 (108)), 22-25.
- [6]. Usmanov, K., Eshbobayev, J., & Yakubova, N. (2023). Modeling and Optimization of the Ammonium Solution Extraction Process. Engineering Proceedings, 56(1), 198.
- [7]. Yakubova Nailaxon. Application of quantum algorithms in optimization of cognitive decision-making systems. Chemical Technology, Control and Management. Vol. 2025: Iss. 2, Article 8. DOI: <https://doi.org/10.59048/2181-1105.1658>.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯДРА ФАКЕЛА ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Ражабов Азамат Тоирович¹, Холманов Ўткир Уктам ўгли², Хушмухаммедов Гофурбек Зайниддин ўгли³

¹Тошкент давлат техника университети, доцент, т.ф.б.ф.д., доцент

²Тошкент давлат техника университети, доцент, т.ф.б.ф.д., доцент

³Тошкент давлат техника университети, бакалавр

Аннотация: Аналитическими методами построена математическая модель, представляющая зависимость между перепадом давления на контуре естественной циркуляции и тепловым потоком топочной панели. С потерей статических характеристик сигнала тепловосприятия показана возможность оценки теплонапряженности поверхностей нагрева.

Ключевые слова: факел горящего топлива, барабанные паровые котлы, топочные экраны пароперегревателя, надежность циркуляции котловой воды.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение надежной и безаварийной эксплуатации барабанных паровых котлов во многом определяется решением проблемы надежности работы теплонапряженных поверхностей нагрева. В первую очередь это топочные экраны и пароперегреватель. Надежная работа этих поверхностей нагрева зависит от большого числа конструктивных и эксплуатационных режимных факторов [1]. Одним из важнейших факторов, связанных как с конструкцией, так и с режимом эксплуатации котла является аэродинамика факела горящего топлива. Структура и расположение факела в топочном объеме определяет наличие или отсутствие перекосов – неравномерностей температур и газового состава, а следовательно неравномерностей плотности теплового потока по ширине, глубине и высоте топки.

Оценки влияния положения факела в топочном пространстве

Неравномерность обогрева параллельно работающих труб панелей контуров циркуляции и пароперегревателя может привести к выходу их из строя как вследствие нарушений характеристик циркуляции или гидродинамики, так и вследствие интенсификации процессов образования внутритрубных отложений, шлакования и отложений на наружной поверхности труб, а также коррозионных процессов [90].

Интенсивность падающего (точнее воспринятого) теплового потока \bar{q} на парообразующую трубу зависит от положения факела в топке. Выравнивание поля тепловых нагрузок по сечению топочной камеры необходимо с точки зрения обеспечения надежности работы парообразующих труб, так как интенсивность образования внутритрубных отложений в свою очередь определяется квадратом нагрузки [3].

Отложение солей жесткости:

$$A_{жс} = 1.3 \cdot 10^{-13} \cdot C_{Ca+Mg} \cdot \bar{q}^{-2}, \quad \text{мг}/(\text{см}^2 \cdot \text{ч}) \quad (2,27)$$

Отложение окислов меди:

$$A_{Cu} = 0.23 \cdot 10^{-10} \cdot (C_{Cu})^{1/5.4} \cdot \bar{q} \cdot (\bar{q} - 2 \cdot 10^5), \quad \text{мг}/(\text{см}^2 \cdot \text{ч}) \quad (2,28)$$

Отложение окислов железа:

$$A_{FE} = 5.7 \cdot 10^{-13} \cdot C_{FE} \bar{q}^{-2}, \quad \text{мг}/(\text{см}^2 \cdot \text{ч}). \quad (2,29)$$

Здесь: C_{Ca+Mg} , C_{Cu} , C_{Fe} – концентрации кальция, магния, меди и железа (оксидов) в котловой воде, $мг/кг$; \bar{q} – действующий тепловой поток, $Вт/м$.

Все эти данные приведены для фосфатного водного режима. Очевидно, что перекося поля тепловых напряжений приводит к существенному росту отложений в наиболее обогреваемых; трубах и потери надежности их работы в виде роста температур металла, так как отложения даже при небольшой толщине обладают высоким температурным сопротивлением.

В общем случае толщина внутритрубных отложений определяется выражением

$$\delta = \frac{\sum A_1}{\bar{\rho}_{отл}} \tau_{экспл} \quad (2,30)$$

где: $\bar{\rho}_{отл}$ – средняя плотность отложения; δ – толщина отложения, мм; $\tau_{экспл}$ – длительность эксплуатации.

При этом температура металла будет равна:

$$t_M = t_{PC} + \bar{q} \cdot \frac{\delta}{\lambda_{отл}} \quad (2,31)$$

где: t_{PC} – температура рабочей среды; $\lambda_{отл}$ – коэффициент теплопроводности внутритрубных отложений, который для большинства случаев не превышает $0.47 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$.

Из сопоставления 2.27 - 2.31 следует, что неравномерность поля тепловых напряжений q влияет на температуру металла в третьей степени т. е.:

$$\delta \approx (\bar{q}^2) \text{ и } t_M \approx (\bar{q}^3)$$

Ввиду этого обстоятельства выравнивание поля теплонпряжений является важнейшей задачей по обеспечению надежности оборудования.

Применяемые в настоящее время косвенные методы измерения тепловых нагрузок экранных поверхностей: температурные вставки, переносные термозонды и др., не отвечают требованиям оперативности и доступности для эксплуатационного персонала. Кроме того, барабанные котлы в меньшей степени оснащены этими методами и приборами.

Поэтому в качестве косвенного сигнала оценивающего теплонпряженность экранных поверхностей нагрева предлагается использовать сигнал по перепаду давлений на циркуляционном контуре котла ΔP_{PC} [46].

На рис. 1. представлены временные реализации, иллюстрирующие неравномерность обогрева средних боковых экранов вследствие преднамеренного перекося факела, для котла ТП-87. Так же на этом рисунке показано расположение экранных панелей этого котла, места врезок и расположение горелок.

Полученные результаты свидетельствуют о значительной зависимости сигналов по тепловосприятию топочных экранов от положения ядра факела в топке котла. Это позволяет сделать вывод о целесообразности использования сигнала по тепловосприятию топочных экранов ΔP_{PC} в информационной системе технической диагностики положения ядра факела в топке котла, которая будет рассмотрена далее.

Рис. 1. Переходные процессы при искусственном смещении факела в топке парового барабанного котла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показано, что сигнал по тепловосприятию топочных экранов и пароперегревателей, измеренный в средних боковых экранных панелях, может быть использован для оценки тепловыделения в топке парового барабанного котла.

Аналитическими приемами построена математическая модель, устанавливающая квадратичную функциональную зависимость между перепадом давлений на контуре естественной циркуляции и тепловым потоком соответствующей топочной панели.

Определены статические характеристики сигнала $\Delta P_{дс}$ в зависимости от положения ядра факела в топке и показана возможность использования данного сигнала для оценки тепло-напряженности экранных поверхностей нагрева.

Литературы

1. Тепловой расчет котельных установок (нормативный метод). - М. - Л.: Энергия, 1973.
2. Рудыка А.В., Шейкин СИ., Шлыгин ВВ. Температурный режим труб топочных экранов котла П-67 // Теплоэнергетика. - 1991. - №3. - С. 32-36.
3. А.С. № 1067299 (СССР). Способ автоматического регулирования процесса горения / А.К. Эрнст и др. - Опубл. в Б.И. - 1984. - №2.
4. Использование сигнала по тепловосприятию топочных экранов для оценки теплонапряженности поверхностей нагрева барабанного котла / Лесничук А.Н., Лошкарев В.А., Плетнев Г.П., Горбачев А.С., Поляков А.И. // Вестник МЭИ. - 1999. - №3. С. 56-60.

DETERMINATION OF EVAPOTRANSPIRATION USING THE PENMAN MODEL AND DEVELOPMENT OF A SIMPLIFIED IRRIGATION SCHEDULE FOR FARMERS

Jamshid Shukurullaev¹, Ahmad Hamidov², Muinov Ulug'bek³

¹Phd-student, Bukhara state technical university, Bukhara, 200100, Uzbekistan Orcid:

²Professor, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Germany

³PhD student, Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent

Responsible author: jamshid.baxtiyorovich.5090@gmail.com

Annotation. This article comprehensively examines methods for determining evapotranspiration using the Penman model and developing understandable irrigation schedules for farmers. Based on a simplified model developed by Washington University, air temperature, humidity, wind speed and solar radiation data were collected throughout 2023. Using a meteorological station installed at the experimental site, ET_c values were determined in the range of 5.0-7.2 mm/day. This method is practical and understandable for farmers, used as a simplified version of the FAO-56 Penman-Monteith formula. The research resulted in the creation of a convenient calculation system for farmers with 90-95% accuracy. This approach provides 15-20% water savings compared to traditional methods and can be independently applied by farmers. Results obtained in Jizzakh region conditions demonstrate the possibility of application to other areas with similar climatic conditions.

Keywords: Penman model; evapotranspiration; irrigation regime; meteorological data; Washington University; cotton cultivation; water-saving technologies

1. Introduction

Accurate calculation of evapotranspiration is the basis for developing effective irrigation regimes [1]. The Penman model is a widely used and reliable method worldwide that provides accurate results [2]. Proper determination of evapotranspiration is crucial for the effective operation of drip irrigation [3].

In 1948, Howard Penman first developed a scientific formula for evapotranspiration: $E = (\Delta \times R_n + \gamma \times E_a) / (\Delta + \gamma)$. The problem with Penman's method was the difficulty in accurately calculating E_a (aerodynamic term) [4]. In 1965, John Monteith (Penman's student) added the concept of surface resistance to the method: $E = (\Delta \times R_n + \rho c_p \times (e_s - e_a) / r_a) / (\Delta + \gamma \times (1 + r_s/r_a))$. Through this formula, biological processes (plant control) were taken into account [5]. By 1998, FAO (Food and Agriculture Organization) adopted the Penman-Monteith method as a global standard [6]. Today, this method is used as a standard in irrigation projects worldwide.

Our objective is to develop a method for calculating evapotranspiration based on the Penman model that is understandable and practical for farmers in Jizzakh region conditions. The scientific novelty of the research lies in adapting the Washington University calculator to local conditions and developing a method for calculating evapotranspiration through 4 main parameters. This approach ensures high accuracy for farmers without requiring complex equipment.

2. Research Methodology

The research used a simplified version of the Penman method developed by Washington University. An automatic meteorological station was installed near the experimental field with the following technical characteristics:

Technical parameters of the meteorological station: air temperature measurement range from -40°C to +85°C with ±0.3°C accuracy; relative humidity from 0% to 100% with ±2% accuracy; wind speed from 0 to 60 m/s with ±1% accuracy; solar radiation from 0 to 1400 W/m² with ±5% accuracy; atmospheric pressure from 300 to 1100 hPa with ±0.3 hPa accuracy. All parameters were measured every 15 minutes, and data was automatically collected.

The basic FAO-56 Penman-Monteith formula has the following form:

$$ET_0 = (0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \times 900/(T + 273) \times u_2(e_s - e_a)) / (\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2))$$

Where: ET_0 = reference evapotranspiration (mm/day); Δ = slope of vapor pressure curve (kPa/°C); R_n = net radiation (MJ/m²/day); G = soil heat flux (MJ/m²/day); γ = psychrometric constant (kPa/°C); T = mean air temperature (°C); u_2 = wind speed at 2 m height (m/s); e_s = saturation vapor pressure (kPa); e_a = actual vapor pressure (kPa).

For practical application by farmers, the Washington University web interface was used. This system allows farmers to enter the following 4 main parameters:

Required data for Washington University calculator: daily average solar radiation (watts/m², example value 300); air temperature (°F, example value 70); relative humidity (% , example value 40); wind speed (mph, example value 1). The result is obtained as daily potential water consumption in inches and converted to mm.

The data collection and processing process during the 2023 season was carried out in the following order: checking raw data and quality control; interpolating missing values; entering into Washington University calculator; converting results to mm/day format; storing in database. This process was simplified to be simple and understandable for farmers.

3. Results and Analysis

Evapotranspiration values obtained from measurements at the experimental field during the 2023 season are presented in the following table:

Month	Average ET _o (mm/day)	Minimum (mm/day)	Maximum (mm/day)	Total (mm/month)
June	6.5	5.8	7.1	195
July	7.2	6.9	7.5	223
August	6.8	6.0	7.2	211
September	5.4	4.8	6.0	162
Average/Total	6.5	5.9	7.0	791

As a result of measurements, ET_c values ranged from 5.0-7.2 mm/day, corresponding to a predictable pattern based mainly on seasonal changes rather than daily fluctuations. This stability allowed the development of a reliable irrigation schedule that farmers could accept without complex monitoring equipment.

Daily evapotranspiration values for each day in July (example): Day 1 ET_o 7.1 mm, air temperature 32°C, humidity 45%, wind 2.1 m/s, solar 285 W/m²; Day 15 ET_o 7.4 mm, air temperature 35°C, humidity 40%, wind 2.5 m/s, solar 300 W/m²; Day 31 ET_o 6.9 mm, air temperature 31°C, humidity 48%, wind 1.8 m/s, solar 275 W/m².

A simplified calculation table for farmers was created:

Air Temperature (°C)	Humidity (%)	ET _o (mm/day)	Irrigation Norm (for 3.5 days)
28-30	35-45	6.5	160-180 m ³ /ha
31-33	40-50	7.0	180-200 m ³ /ha
34-36	35-45	7.2	200-220 m ³ /ha
37-39	30-40	7.5	220-240 m ³ /ha

For this, farmers need to know the following main 3 parameters: evapotranspiration (calculated for the general area); phenological stage of the plant (coefficient that varies according to each farmer's seed planting and emergence); irrigation interval (number of days required for complete irrigation of cotton once in drip irrigation for each farm).

Practical calculation example (Jizzakh, July 15): given data - air temperature 35°C (95°F), relative humidity 40%, wind speed 2.5 m/s (5.6 mph), solar radiation 300 W/m². Using Washington University calculator: entering data 95°F, 40%, 5.6 mph, 300 W/m²; pressing calculate button; result 0.28 inches/day; converting to mm $0.28 \times 25.4 = 7.1$ mm/day.

To verify the reliability of results, comparisons were made with pan evaporimeter. Comparison of results obtained through various methods: On 1.07.23 pan evaporimeter 7.8 mm, WSU calculator 7.1 mm, difference -9.0%; on 15.07.23 pan evaporimeter 8.2 mm, WSU calculator 7.4 mm, difference -9.8%; on 30.07.23 pan evaporimeter 7.5 mm, WSU calculator 6.9 mm, difference -8.0%. Average indicators: pan evaporimeter 7.8 mm, WSU calculator 7.1 mm, difference -8.9%. The obtained difference is within acceptable limits (-8.9%) and is considered reliable for practical application.

Comparative analysis of various evapotranspiration calculation methods: FAO 56 Penman-Monteith - data requirement full set, accuracy 95-98%, difficulty high, convenience for farmers low; Hargreaves - data requirement only air temperature, accuracy 80-85%, difficulty low, convenience for farmers high; Priestley-Taylor - data requirement R_n , G , accuracy 85-90%, difficulty medium, convenience for farmers medium; simplified Penman - data requirement 4 parameters, accuracy 90-95%, difficulty low, convenience for farmers high. Our recommended simplified method ensures balance between accuracy and practical application.

4. Conclusion. The method for determining evapotranspiration through the Penman model has been proven to be practical and understandable for farmers. By using the Washington University calculator, farmers can easily calculate daily evapotranspiration. Stable evapotranspiration values (5.0-7.2 mm/day) were obtained based on meteorological station data in Jizzakh region conditions, enabling the development of advance irrigation schedules.

The simplified calculation method is based on the FAO-56 Penman-Monteith formula, ensures 90-95% accuracy and provides practical application possibilities for farmers. This method serves as a reliable basis for developing irrigation regimes and enables the implementation of water-saving technologies adapted to local conditions. The obtained results are common for cotton-growing farms located in one area and can be used to improve the economic efficiency of farmers.

This method provides advantages such as water saving (15-20% water savings), productivity (optimal moisture regime is ensured), no additional costs (existing data is sufficient). Experience working with farmers shows that evapotranspiration calculated through this method is common for farmers located in areas near the experimental field, and it is very simple and effective for farmers to calculate irrigation norms independently through evapotranspiration.

For future research, calibration for other regions, determination of K_c coefficients for various crops, and development of mobile applications are recommended. For practical implementation, promotion through farmer service centers, cooperation with cluster organizations, and testing in irrigation cooperatives are important.

References

- [1] FAO, "Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements," FAO Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.
- [2] S.A. Mamatov et al., "Fundamentals of water-saving irrigation technologies," Tashkent, 2021.
- [3] R. Stirzaker, "When to turn the water off: scheduling micro-irrigation," Irrigation Science, vol. 22, pp. 177-185, 2003.
- [4] H.L. Penman, "Natural evaporation from open water, bare soil and grass," Proceedings of the Royal Society, vol. 193, pp. 120-145, 1948.
- [5] C.H.B. Priestley and R.J. Taylor, "On the assessment of surface heat flux," Monthly Weather Review, vol. 100, pp. 81-92, 1972.
- [6] R.G. Allen et al., "A recommendation on standardized surface resistance for hourly calculation," Agricultural Water Management, vol. 81, pp. 1-22, 2006.
- [7] G.H. Hargreaves et al., "Reference crop evapotranspiration from temperature," Applied Engineering in Agriculture, vol. 1, pp. 96-99, 1985.
- [8] J.B. Stevens, "Adoption of irrigation scheduling methods in South Africa," University of Pretoria, 2007.
- [9] J. Doorenbos and W.O. Pruitt, "Crop water requirements," FAO Irrigation and Drainage Paper 24, Rome, 1977.
- [10] UNESCO World Water Assessment Programme, "The United Nations World Water Development Report 2023," 2023.

ИМИТАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMINTECH

Башкиров Г. А.^{1*}, Данилов А. Д.¹

¹Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Россия, Воронеж

*Ответственный автор: bashkirovga@oiate.ru

Аннотация. В данной научной статье основное внимание уделяется применению методов имитационного моделирования для оценки возможностей повышения эффективности системы технического водоснабжения Нововоронежской и Ленинградской атомной электростанции. Имитационное моделирование выступает ключевым инструментом исследования, позволяющим в виртуальной среде протестировать различные сценарии модернизации и оценить их практическую реализуемость. С помощью имитационного моделирования была смоделирован пароконденсатный контур с паротурбинной установкой К 1200-6,8/50 и произведено измерение влияние температуры охлаждающей воды на давление (вакуум) в конденсаторе. Такой подход даёт возможность заранее спрогнозировать поведение системы при внесении изменений, не прибегая к дорогостоящим и рискованным натурным испытаниям на действующем энергообъекте. В рамках исследования была создана детальная теплогидравлическая модель системы в специализированной среде динамического моделирования технических систем SimInTech. Эта модель позволила в цифровом формате воспроизвести все ключевые процессы, происходящие в системе технического водоснабжения Нововоронежской АЭС, и оценить влияние планируемых изменений на её работу.

Ключевые слова: техническое водоснабжение, вентиляторные градирни, динамическая модель, SimInTech, эксплуатация АЭС, имитационное моделирование

1. Введение

Использование имитационного моделирования позволяет создавать различные компьютерные модели для оценки различного влияния технологических процессов на работу оборудования при изменении тех или иных параметров. Для оценки возможностей использования имитационного проектирования технических систем воспользуемся средой динамического моделирования SimInTech, так как она обладает всеми необходимыми функциями для создания компьютерных моделей основного технологического оборудования при помощи элементов-блоков и трубопроводов-каналов связей.

В данной статье рассмотрим применение расчётного кода РРТ технологической библиотеки SimInTech, которая уже включает в себя заранее подготовленные блоки-оборудования.

В качестве примера расчётной модели выполним принципиальное моделирование паро-конденсатного контура атомной электрической станции с реактором ВВЭР-1200, в качестве задачи определим зависимость влияния температуры охлаждающей воды на давление в конденсаторе и на энерговыработку в целом.

2. Методология исследования

Для моделирования нам понадобится блок «турбина», в который мы внесём параметры реальной конденсационной турбины К 1200-6,8/50, используемая на Нововоронежской и Ленинградской АЭС-2 [1].

Начальные параметры – температура и давления свежего пара примем за постоянную величину, энергоблок работает в режиме поддержания постоянного давления в ГПК, АРМ в режиме «Т», ЭЧСР – РМ. Конечные параметры, а именно величину располагаемого теплоперепада в ступенях ЦВД и ЦНД рассчитаем при помощи расчётного кода РРТ технологической библиотеки SimInTech, который в данном случае будут опираться на формулу Стодолы- Флюгеля:

$$\frac{D}{D_0} = \sqrt{\frac{p_1^2 - p_2^2}{p_{10}^2 - p_{20}^2}} * \sqrt{\frac{T_{10}}{T_1}}$$

где p_1, p_2 – давление пара до и после ступени или группы ступеней; T_{10}, T_1 – температура пара на входе до и после изменения параметров расхода пара на турбину.

Для моделирования конденсатора и измерения конечных параметров паро-конденсатного тракта воспользуемся блоком «конденсатор» и внесём параметры конденсаторной группы 1200КП-95000-1 [2].

В качестве охлаждаемой среды смоделируем контур обратного технического водоснабжения, используя блок «теплообменник» для моделирования градирни и блок «насос» для моделирования циркуляционного насоса. В качестве блока циркуляционного насоса примем 4 диагональных циркуляционных насоса 160 ДПВ10-28 общим расходом 148000 т/ч [3].

В качестве блоков-подогревателей низкого и высокого давления, а также деаэратора воспользуемся блоком «теплообменник» для принципиального моделирования схемы регенеративного подогрева [4]. Результат моделирования паро-конденсатного контура представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчётная схема паро-конденсатного контура

В качестве подводящего тепла будем использовать постоянный тепловой поток, который не будет учитывать отборы пара с турбины т.к. основная цель данного имитационного моделирования – проверить зависимость влияния давления в конденсаторе на температуру охлаждающей воды. Такое же условие примем для парогенератора – теплообменник с постоянным тепловым потоком.

3. Результаты и их анализ

Чем ниже конечное давление пара, тем большую работу он совершает в турбине. Добиваясь расширения пара в турбине до давления, ниже атмосферного, можно увеличить теплоперепад на 20–25%. Конденсация пара в конденсаторе турбины происходит за счет передачи теплоты конденсации циркуляционной охлаждающей воде [5].

Температура пара, покидающего турбину и работающего в замкнутом термодинамическом цикле, не может быть ниже температуры охлаждающей среды, которой обычно является вода.

Для оценки влияния температуры охлаждающей воды на давление в конденсаторе произведём расчёт раннее смоделированной теплогидравлической схемы при различных температурах охлаждающей воды. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчёта давления в конденсаторе

Параметр	Значение параметров при температуре охлаждающей воды на входе в конденсатор			
	20 °С	25 °С	30 °С	35 °С
Т выхода охлаждающей воды после конденсатора, °С	31.3	36.2	41.2	46.2
Т пара на входе в конденсатор, °С	30.44	33.92	44.6	49.42
Т конденсата на выходе из конденсатора, °С	30.44	33.92	44.6	49.42
Р в конденсаторе, кПа	4.31	5.3	9.4	12
Р атмосферное, кПа	99.9	99.9	99.9	99.9
Расход охлаждающей воды, т/ч	148000	148000	148000	148000

Необходимо обозначить особенность, что в рамках расчётной модели при увеличении давления в конденсаторе, вследствие повышения температуры охлаждающей воды, мы будем повышать эффективность теплообменника (подогревателя), для фиксации одинаковой температуры питательной воды на входе в парогенератор. На АЭС система саморегулируется за счёт уменьшения пара в турбине, уменьшаются параметры в её отборах, и температура питательной воды, наоборот, уменьшается [5].

4. Заключение

Таким образом, можем сделать вывод о том, что температура охлаждающей воды не только играет важную роль в работе конденсатора, но и на прямую влияет на величину его вакуума.

Как мы можем видеть, при температуре охлаждающей воды больше 35°С вакуум в конденсаторе достигает 12 кПа. При таком давлении запрещается эксплуатация турбины на мощности, ТУ необходимо разгрузить [1].

В результате мероприятия направленные на снижение температуры охлаждающей воды являются основополагающими при эксплуатации АЭС в южных регионах нашей страны в летнее время.

Список использованных источников

- [1] Поваров В.П., Стацера Д.Б., Усачев Д.Е. «Опыт эксплуатации и пути повышения эффективности работы системы технического водоснабжения энергоблоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС-2», Известия вузов. Ядерная энергетика, т 1. № 2. с 5-16, г 2020
- [2] Асмолов В.Г., Гусев И.Н., Казанский В.Р., Поваров В.П., Стацера Д.Б «Головной блок нового поколения – особенности проекта ВВЭР-1200», Известия вузов. Ядерная энергетика, т 1. № 3, с 521, г 2017
- [3] Поваров В.П., Безручко О.Л., Гусев И.Н., Усачев Д.Е. «Паротурбинная установка К-1200-6,8/50», Воронеж: Диамат, 499, г 2021.
- [4] Башкиров Г.А., Данилов А.Д. «Имитационное моделирование проектных решений АЭС в среде динамического моделирования технических систем Simintech», Международная научно-практической конференция Интеллектуальные информационные системы, Воронеж, № 1, 2025.
- [5] Трухний А.Д. «Стационарные паровые турбины». М.: Энергоатомиздат, 481 с, 1989.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АДАПТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СРЕДАХ

Саввин М.О., Данилов А.Д., Карачевцев А.Е.

Воронежский государственный технический университет

savvin.mo@yandex.ru

Аннотация

В современных телекоммуникационных сетях объёмы обрабатываемых данных стремительно растут. Согласно исследованиям, объёмы хранимых данных ежегодно увеличиваются на 50–80%, что вынуждает искать альтернативы дорогому наращиванию ёмкости и упрощать управление за счёт автоматизации операций. Это обуславливает необходимость новых решений для хранения: традиционные системы хранения данных (СХД) при пиковых нагрузках теряют эффективность из-за использования статических правил и постоянно растущих объёмов информации. Одним из возможных способов решения данной проблемы является применение ML-прогнозирования в паре с динамическим изменением параметров хранения. В этой работе мы предлагаем концепцию ПО, в котором сквозная система мониторинга обеспечивает динамический сбор метрик нагрузки и проводит анализ запрашиваемых данных, а алгоритмы адаптивной настройки автоматически корректируют политику хранения.

Ключевые слова: обработка больших данных, оптимизация систем хранения данных, автоматизация, машинное обучение, адаптивный мониторинг.

1. Введение

Важным показателем зрелости современной компании, работающей с большими данными, является ответственный подход к хранению и использованию накапливаемой информации, а оптимизация систем хранения данных является одним из ключевых компонентов этого подхода. Подбор правильной конфигурации системы и рациональное размещение данных способны значительно уменьшить стоимость хранения и повысить скорость обработки запросов, но, в условиях динамически изменяющихся данных и разнообразных сценариев их потребления, настроенная ранее конфигурация может быстро утратить актуальность [1]. Для противодействия данному фактору устаревания предлагается совместить современные алгоритмы и подходы к управлению данными с непрерывным мониторингом и прогнозированием будущих запросов.

2. Методология исследования

Ключевым компонентом предлагаемой системы является мониторинг рабочих параметров. По принципам адаптивного наблюдения система непрерывно собирает телеметрию об обращениях к данным (частота запросов, задержки, I/O-метрики и т.д.) и отслеживает эффективность уже выполняемого мониторинга, чтобы при необходимости менять его тактику. Состав и частота собираемых индикаторов определяются с учётом требований по задержкам. Собранные метрики подаются в модуль аналитики, где используются модели прогнозирования нагрузки. Например, ARIMA и её расширения (SARIMA) хорошо работают с данными с сезонностью [2], а методы машинного обучения позволяют выявлять сложные нелинейные зависимости. Как правило, для краткосрочных прогнозов применяют ARMA/ARIMA-модели, а для учёта множества факторов и больших объёмов используются ML-алгоритмы. Результатом работы модуля прогнозирования является оценка вероятности «разогрева» каждой части данных в ближайшем будущем. Полученные прогнозы используются при планировании миграций и корректировке параметров.

Мониторинговая платформа должна поддерживать использование «интеллектуальных» триггеров: при превышении пороговых значений задержек или росте нагрузки система автоматически собирает детализированную статистику и может изменить

3-sho'ba: Sanoat muhandisligi va boshqaruvda tizimli fikrlash: raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechim topish <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281444>

частоту мониторинга. Концепция адаптивного мониторинга [3] предполагает, что структура и параметры системы мониторинга способны подстраиваться под изменяющиеся условия для максимальной эффективности. Например, при резком увеличении трафика на сегменте система может увеличить частоту выборки метрик по этому сегменту или перейти на более детализированный сбор, а потом постепенно уменьшить интенсивность наблюдения, когда ситуация стабилизируется.

Собранная и проанализированная информация о нагрузке используется для автоматической оптимизации многоуровневого хранения. В традиционных СХД разделение на «горячие» и «холодные» данные часто задаётся статическими политиками или вручную администратором. В предлагаемом подходе используется динамическая классификация: на основе текущих и прогнозируемых паттернов доступа данные автоматически маркируются как «горячие» (активно используемые) или «холодные», после чего система мигрирует их между уровнями (высокопроизводительные SSD, более медленные HDD, облачные решения и др.). Такие системы автоматического (динамического) многоуровневого хранения сами решают, какие данные разместить на быстрых носителях, а какие на более дешёвых, в зависимости от интенсивности использования. Это повышает производительность критически важных приложений и снижает затраты: автоматический перенос данных позволяет одновременно ускорить отклик СУБД и уменьшить потребление дорогостоящей памяти.

Архитектурно решается несколько задач:

– Адаптивное определение порогов. Вместо жёстко зафиксированных порогов «горячести» система регулирует их в процессе работы. Например, в подходе HybridTier [4] граница «горячей» метки изменяется в зависимости от текущего распределения запросов и объёма быстрой памяти. Это позволяет оперативно реагировать на изменения: при росте нагрузки система снижает требования к «горячести», чтобы не пропустить новый всплеск активности, а когда нагрузка спадает – ужесточает, выгружая данные из высокопроизводительных хранилищ.

– Интеллектуальное партиционирование и шардирование. Компонент планировщика следит за балансом нагрузки и при необходимости пересматривает границы партиций (сегментов данных) и распределение шардов. Например, если поток запросов концентрируется на одном диапазоне ключей, система может перенести часть этого диапазона на более производительный узел или увеличить число шардов для данного диапазона. Такая динамическая ребалансировка позволяет избежать «горячих точек» и равномерно распределять нагрузку по кластеру.

– Масштабируемые стратегии сжатия и индексации. Методы сжатия и структура индексов также подстраиваются под уровень данных: для «горячих» разделов применяются быстрые алгоритмы сжатия/распаковки и лёгкие индексы, а для «холодных» – более компактные, оптимизированные под экономию памяти в ущерб скорости доступа. Система самостоятельно выбирает подходящий алгоритм на каждом уровне хранения в соответствии с показателями производительности.

– Выстраивается сквозной цикл «измерение – анализ – корректировка». Компоненты мониторинга собирают метрики, аналитический модуль прогнозирует «горячесть» данных и определяет стратегии их распределения, а исполнитель миграций и конфигураций вносит соответствующие изменения. Все шаги автоматизированы и координируются планировщиком, что отражает системный подход к «интеллектуальной» оптимизации.

3. Результаты и их анализ

Для верификации предложенной модели разрабатывается прототип системы, который используется для экспериментальной проверки и сбора метрик. Основными метриками являются пропускная способность системы, средняя задержка операций и ресурсоемкость. Ожидается, что динамическая система продемонстрирует лучшие показатели по сравнению со статическими конфигурациями за счет ML-прогнозирования и постоянного пересмотра

настроек системы хранения, что позволяет заранее подогреть необходимые данные и тем самым снизить время отклика под нагрузкой.

По результатам нагрузочного тестирования планируется определить оптимальные настройки адаптации и оценить чувствительность системы к ошибкам прогнозирования.

4. Заключение

Предложенный подход объединяет в единую систему адаптивный мониторинг, ML-прогнозирование и современные методы настройки систем хранения данных. Это позволяет перейти от статических правил к самонастраивающимся платформам, которые демонстрируют более высокую эффективность как с точки зрения производительности, так и с точки зрения себестоимости хранения и обработки информации. Такие характеристики имеют особенно важное значение для высоконагруженных систем с постоянно растущим объемом данных.

Список использованных источников

[1] Куликов А.А., «Анализ систем хранения данных», Инновации и инвестиции, № 3, с. 171-176, 2023.

[2] Кратович П. В., «Нейронные сети и модели ARIMA для прогнозирования котировок», Программные продукты и системы. № 1, с.95-98, 2011.

[3] Прокимнов Н.Н., «Концепция и принципы организации адаптивного мониторинга», Прикладная информатика, т. 11, № 3(63), с. 5-21, 2016.

[4] K. Song, J. Yang, Z. Wang, J. Zhao, S. Liu and G. Pekhimenko, «HybridTier: an Adaptive and Lightweight CXL-Memory Tiering System», 2025, arXiv:2312.04789v2.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАММА-ПОЛЕЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Данилов А.Д.¹, Росновский В.С.¹

¹ Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Российская Федерация

*Ответственный автор: rosnovskyviktor@yandex.ru, +79208890030

Аннотация. В рамках данной работы рассматривается разработка программного обеспечения для моделирования гамма-полей на промышленных площадках атомных электростанций в рамках задачи по оптимизации процесса радиационного контроля. Приводится архитектура разрабатываемого программного обеспечения.

Ключевые слова: Гамма-поля, численное моделирование, радиационный контроль, оптимизация, программное обеспечение.

1. Введение

В настоящее время процесс радиационного контроля является несовершенным. Внутриобъектовые службы радиационного контроля радиационно-опасных объектов выполняют роль статистов, фиксирующих изменения в радиационной обстановке, но не предсказывающих их. Вне зон контролируемого доступа основной (до 95%) вклад в общий радиационный фон вносит гамма-излучение. В силу имеющейся на сегодняшний день экспансии мирных ядерных технологий разработка специализированного ПО, удовлетворяющего всем требованиям современного радиационного контроля необходима.

2. Методология исследования

Проводится анализ имеющихся процедур, документации, методик. По результатам анализа разрабатывается программное обеспечение, включающее адекватную и оптимизированную математическую модель радиоактивного излучения и модули, отражающие необходимые процессы систематизации информации.

3. Результаты и их анализ

В качестве референтного примера радиационно-опасного объекта выбрана НВАЭС. Согласно НРБ-99/2009 персонал подразделяется на группу А (персонал, работающий непосредственно с техногенными источниками ИИ) и группу Б (персонал, находящийся в сфере воздействия техногенных источников ИИ). К группе Б, в основном, относится персонал вспомогательных подразделений радиационно-опасных объектов. Групповой метод дозиметрического контроля не учитывает реальную возможность возникновения радиационных полей нехарактерных для постоянных рабочих мест. В особенности это касается персонала группы Б.

В настоящий момент не существует комплексного программного обеспечения для моделирования радиационных полей. Имеются отдельные решения для некоторых источников ионизирующего излучения [1, 2]

При этом разработан ряд программных средств для особых режимов работы АЭС. Например, "RECASS", "SULTAN", чей порядок использования регламентирован, позволяют моделировать радиационные поля на промышленной площадке и прилегающих к ней территориях, вызываемые выбросом радиоактивных нуклидов.

Разрабатываемое ПО позволит оптимизировать процедуру радиационного контроля в целом решая отражающие реальные процедуры задачи:

- 1) моделирование мощности амбиентного эквивалента дозы и ее распределения в пространстве заданной геометрии;
- 2) сравнение с регламентированными контрольными уровнями МАЭД;
- 3) ведение базы данных;

Математическая модель — метод суперпозиции полей. Основной метод — приближённый расчёт через функции Грина. Метод Монте-Карло — только для валидации критических зон (например, около барьеров).

$$\dot{H}(\vec{r}) = \int q(\vec{\xi}) \times G(\vec{\xi}, \vec{r}) d\vec{\xi} \approx \sum_{i=1}^N q(\Delta\vec{\xi}_i) \times G(\Delta\vec{\xi}_i, \vec{r})$$

Где $\dot{H}(\vec{r})$ – мощность дозы в точке \vec{r} за защитой; $q(\Delta\vec{\xi}_i)$ – величина источника в конечном элементе пространства $\Delta\vec{\xi}_i$; $G(\Delta\vec{\xi}_i, \vec{r})$ – функция Грина элемента пространства $\Delta\vec{\xi}_i$; N – полное количество дискретных элементарных областей $\Delta\vec{\xi}_i$, аппроксимирующих (в выбранном приближении) источник ИИ.

Резонно оптимизировать формулу:

$\dot{H}(\vec{r}) \approx \sum_{i=1}^N q(\Delta\vec{\xi}_i) \times G(\Delta\vec{\xi}_i, \vec{r}) \times \exp(-\mu_i d_i)$ – с учетом ослабления мощности излучения.

С точки зрения функциональной структуры самого ПО, оно представляется в следующем виде:

graph TD

A[Геометрический модуль] --> B[Импорт CAD]

A --> C[Вокселизация]

A --> D[Размещение источников из БД]

B --> E[Выделение тел и присвоение материалов]

C --> F[Расчётный модуль]

D --> F

F --> G[Сборка матрицы влияния G]

F --> H[Суперпозиция полей]

H --> I[Сравнение с МАЭД-нормативами]

I --> J[Визуализация]

J --> K[Генерация отчёта]

F --> L[БД: Сохранение результатов]

Процесс моделирования предлагается оптимизировать следующим образом: для типовых источников рассчитывается распространение гамма-полей по принципу: если расстояние от источника до конкретной точки более 10 его линейных размеров – источник точечный, от 1 до 10 линейных размеров – источник – шар, 1 и менее линейных размеров – источник имеет свою геометрическую форму (такое упрощение позволяет снизить необходимую вычислительную мощность с сохранением высокой точности). Далее, рассчитанные радиационные поля различных типовых источников накладываются на текущую геометрию, ослабляясь теми или иными материалами. Суммарный гамма-фон в точке будет суперпозицией полей различных источников.

4. Заключение

Разрабатываемое ПО является гибким инструментом, позволяющим задавать геометрию и любой нуклонный состав барьеров, источников ионизирующего излучения. Хранить данные о них в базе данных для быстрого моделирования типовых радиационных полей при выполнении тех или иных операций. При этом предусматривается возможность моделирования совершенно нетипичных радиационных полей и формирования необходимых отчетов, их сравнение с бланками/протоколами радиационного контроля. Разрабатываемое ПО позволит оптимизировать процесс радиационного контроля и является шагом в будущее радиационной безопасности. На рисунках 1 и 2 представлены функциональная структура ПО в рамках процесса радиационного контроля и алгоритм принятия решений об изменении конфигурации источников ионизирующего излучения.

Рисунок 1. Алгоритм принятия решения об изменении конфигурации источников ИИ

Рисунок 2. Функциональная структура ПО в рамках радиационного контроля

Список использованных источников

[1] Жердев Г.М. «Система программ расчета параметров ядерной и радиационной безопасности вне реакторного топливного цикла», автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 2009.

[2] Климова В.А., Ташлыков О.Л. «Моделирование радиационных полей от загрязненного оборудования с использованием математического пакета MathCad», Новые образовательные технологии в вузе: Восьмая международная научно-методическая конференция, сборник материалов, с. 76-79. 2011.

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH UCHUN KONTROLLERLARNI TANLASH TAMOYILLARINI TAHLIL QILISH

t.f.n., prof. Boboyorov R.O., stajer-tadqiqotchi Nuriev J.I., ass. Soxibov X.Yu.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, boboyorovrovshan@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda kontrollerning tutgan o'ri, kontrollerning strukturaviy sxemasi, ularning texnik va ekspluatatsion xarakteristikalarining belgilanish tamoyillari, dasturlanadigan kontrollerlarni baholash mezonlari, kontrollerlarni tanlash mezonlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, avtomatlashtirish tizimlari, boshqarish, kontroller, sanoat kompyuteri, mikroprotessor, xotira, interfeys.

Dasturlanadigan mantiqiy kontroller (*Programable Logic Controller*) oddiy komplekslarni (avtomatik liniyalar, saralash, idishlarga quyish, qadoqlash, nasoslarni boshqarish, eshik va eshiklarni boshqarish, isitish va shamollatish tizimlari, xavfsizlik va signalizatsiya tizimlari va boshqalar) boshqarishdan tortib, har qanday murakkablik darajasidagi avtomatlashtirish muammolarini yagona tizimga birlashtirilgan kuchli kontrollerlar yoki sanoat kompyuterlari yordamida hal qilish uchun ishlatiladi. Sanoat kompyuteri (Industrial Personnel Computer, IPC) real vaqtda ishlab chiqarish muhitida ishlash uchun mo'ljallangan, ya'ni, ba'zi tasodifiy hodisa sodir bo'lganda, u darhol unga javob berishi kerak, shuningdek, oddiy kompyuterdan yuqori vibratsiya sharoitlarida, elekromanbadagi uzilishlar, murakkab temperatura rejimlarida ishlash imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ular turli xil periferik qurilmalar (skanerlar, HMI panellari va boshqalar) bilan aloqa o'rnatish uchun turli xil qurilmalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak va agar mashina osilib qolsa, uni o'z-o'zidan qayta ishga tushirishga imkon beruvchi qo'riqlovchi taymeriga ega bo'lishi kerak. Boshqaruv kontrollerlari va kompyuterlar SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ROSWELL AUTOMATION, SNEIDER ELESTRIS, ABB kabi va boshqa ko'plab taniqli global kompaniyalar tomonidan ishlab chiqariladi [1,2].

Rasm 1. Kontrollerning strukturaviy sxemasi.

Kontrollerda uning texnik, ekspluatatsion va iste'mol xususiyatlari hisobga olinadi. Texnik va ekspluatatsion xarakteristikalar muayyan ishlab chiqarishning texnik shartlari va talablari bilan belgilanadi va ular hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ularga asosan mos kontrollerlarni tanlab, ular xarajat / samaradorlik / ishonchlilik ko'rsatkichlari nisbatini ko'rsatadigan iste'molchi xususiyatlari asosida baholaydi. Baholash mezonlari asosida kontrollerni tanlash usuli 2- rasmda ko'rsatilgan.

Ba'zi iste'mol xususiyatlari uchun ularning ko'payishi (>), boshqalari uchun esa ularning kamayishi (<) ijobiydir; bu tanlashda e'tiborga olinishi kerak, chunki ularning samarali ta'siri bir-biridan farq qiladi, birining kamayishi ikkinchisining ortishiga olib keladi va solishtirish orqali optimal tanlov amalga oshiriladi.

Rasm 2. Dasturlanadigan kontrollerlarni baholash mezonlari

Dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar (PLC) va dasturlashtiriladigan avtomatlashtirish kontrollerlari (PAC) kabi ko'pgina sanoat kontrollerlari diskret va analog kirish / chiqish (I/O) ulanishlarini real vaqt rejimida boshqarishni o'z ichiga olgan barcha asosiy funktsiyalarni bajarishi mumkin. Teg nomlari (belgilari) asosida kengaytirilgan dasturlash bilan jihozlangan zamonaviy kontrollerlar ma'lumotlarni qayta ishlash nuqtai nazaridan turli xil imkoniyatlarga ega. Ba'zi takomillashtirilgan kontrollerlar korxonada darajasidagi standart axborotlar bazasi bilan o'zaro aloqa qilishi mumkin, masalan korxonada resurslarini rejalashtirish tizimida (enterprise resource planning, ERP). Kontrollerga ulangan USB flash-to'plovchi ko'rinishida to'g'ridan-to'g'ri saqlash qurilmasiga ma'lumotlarni yozish ham muhim vazifa bo'lib, ko'pincha bir qator ilovalar uchun talab qilinadi. Ma'lumotlarni qayd qilish imkoniyatiga ega kontrollerlar ko'pincha formatlangan USB flash-diskini yoki 32 Gb gacha saqlash joyiga ega MicroSD kartani qabul qiladi. Avtomatlashtirish kontrollerlarini tanlashda e'tiborga olish kerak bo'lgan yana bir muhim jihat- ulanish imkoniyati, yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, aloqa imkoniyatlari. Bu erda inson - mashina interfeyslari (HMI), dvigatellar privodlari va boshqa qurilmalar bilan oson integratsiyani ta'minlash uchun bir nechta Ethernet portlari va ketma-ket aloqa portlari mavjud bo'lishi kerak. Yuqori tezlikdagi Ethernet portlari ham peer-to-peer (P2P - ("teng teng")), ishtirokchilarning teng huquqlariga asoslangan ustki kompyuter tarmog'ini tashkil qilish uchun ishlatiladi, har bir tugun (peer) ham mijoz, ham server funktsiyalarini bajaradi. Bu erda EtherNet/IP (ODVA) va Modbus TCP/IP Ethernet protokollarini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Kontroller tizim teglari, xato jurnallari va hodisalar tarixidan foydalangan holda muammolarni masofadan turib bartaraf etish va kontroller flash-diski yoki MicroSD kartasiga yozilgan ma'lumotlar fayllarini ko'rish imkonini beruvchi qo'shimcha veb-server funksiyasiga ega bo'lishi kerak [1-2].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Благověнская М.М Информационные технологии систем управления технологического процесса. Учебник для вузов / М.М. Благověнская, Л.А. Злобин. -М.; Высшая школа, 2005.-768 с.
2. Borodin, I.F. Avtomatizatsiya texnologicheskix protsessov i sistema avtomaticheskogo upravleniya (SSUZ) / I.F. Borodin. - M.: Kolos. S, 2006. - 352 c.

AUTOMATED IDENTIFICATION SYSTEM FOR COMPLEX CONTROL OBJECTS

F.O.Kasimov¹, Zhang Dong², U.A.Ruziev¹, D.T.Karabayev³

¹Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan

²Analysis and Test Center of Shandong Academy of Science, Jinan, China

³Tashkent Institute of Chemical Technology

Corresponding author: fqosimov@gmail.com

Abstract

The growing demands for high-quality technological process management and the increasing complexity of control object (CO) dynamics have heightened the need for developing Automated Control Systems for Technological Processes (ACSTPs) based on adaptive control principles. These systems utilize real-time data on changes in the static and dynamic properties of COs. Decomposition of complex models into simpler sub-models is performed based on Functional-Target Principles (FTPs). The AIS supports data processing, decision-making, and knowledge representation, facilitating the creation of a system for the automatic identification of complex control objects.

Key words: Automated Control Systems for Technological Processes (ACSTPs), Adaptive control, Control object (CO) dynamics, Non-stationary characteristics, Real-time data, Parametric refinement.

Introduction

The escalating requirements for the quality of technological process management, coupled with the increasing complexity of control object (CO) dynamics and the necessity to account for their non-stationary characteristics, have heightened the demand for developing Automated Control Systems for Technological Processes (ACSTPs) grounded in adaptive control principles. These systems leverage real-time data on variations in the static and dynamic attributes of COs to ensure effective operation. A generalized block diagram of an adaptive ACSTP is illustrated in Figure 1.

Fig.1. A generalized block diagram of an adaptive ACSTP

To acquire data on the current state of the model (M_t), parametric refinement is performed in real time. Data processing employs recursive algorithms, with the resulting outputs promptly relayed to the adaptive control system. These outputs inform the generation of the control action (U) for the subsequent time step ($t + 1$).

Methodology

The identification subsystem within the adaptive ACSTP utilizes a variety of established model-building techniques. Critical to the targeted management of the identification process is the selection of an appropriate tunable model type, the establishment of a proximity criterion between the CO and the model, and the determination of an algorithm to optimize this criterion. This process is facilitated within an operational ACSTP by integrating an Automated Identification System (AIS) into its architecture.

The object-oriented functionality of the AIS is evident in its capacity to identify objects characterized by topologically complex models, which feature numerous coordinates ($k \gg 2$) and extensive interconnections ($v \gg 1$). The identification of such objects presents challenges in selecting the structure of tunable models, as real-time identification of high-dimensional parameter vectors in topologically complex models poses a formidable task.

A potential resolution to this challenge involves reformulating the identification of a single tunable model with n parameters into the identification of m ($m \leq n$) tunable models, each comprising one to three parameters. However, isolating an "input-output" coordinate pair from a topologically complex CO model without accounting for interactions with other coordinates is impractical. Consequently, the strategic identification task is augmented by the decomposition of the complex model into a set of simpler sub-models.

The decomposition of CO models is conducted in accordance with specific Functional-Target Principles (FTPs) aligned with the overarching system-wide FTP. A methodology for decomposing CO models into Functional-Target Subsystems (FTSSs), particularly for high-entropy models, is proposed in [3]. This decomposition is based on the model's informative thermodynamic coordinates, enabling the identification of FTSSs corresponding to fundamental processes such as heat transfer, radiation, hydrodynamics, diffusion, and their interdependencies.

Fig.2. The block diagram of the AIS is presented

The block diagram of the AIS is presented in Figure 2. Beyond its core functions—data acquisition, processing, and user interface management—the AIS performs supplementary tasks, including decision-making, data aggregation and structuring, as well as knowledge representation and interpretation.

Conclusion

Continuing these studies, models of all subsystems presented in Figure 2 are created. With the help of experiments, the optimal parameters of the models are determined. After the models of all subsystems are determined, the final software of the control system is created in modern

programming languages. As a result, a system for automatic identification of complex control systems will be created.

References

- [1] R. Sanz, J. Gómez, C. Hernández, and I. Alarcón, “Thinking with the Body,” in *Elsevier eBooks*, 2008, pp. 395–421. doi: 10.1016/b978-0-08-046616-3.00020-7.
- [2] Гроп.Д. Методы идентификации систем. М.1979. 302с.
- [3] A. Jovanović, S. Faucou, D. Lime, and O. H. Roux, “Real-Time Control with Parametric Timed Reachability Games,” *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 45, no. 29, pp. 323–330, Jan. 2012, doi: 10.3182/20121003-3-mx-4033.00052.
- [4] Y. Liu, W. Chen, H. Wang, Z. Gao, and P. Li, “Adaptive control of nonlinear Time-Varying processes using selective recursive kernel learning Method,” *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 50, no. 5, pp. 2773–2780, Sep. 2010, doi: 10.1021/ie100634k.
- [5] M. Hussain, C. Fidge, E. Foo, and Z. Jadidi, “System identification methods for industrial control systems,” in *Smart sensors, measurement and instrumentation*, 2022, pp. 25–50. doi: 10.1007/978-3-031-08270-2_2.
- [6] Wikipedia contributors, “Adaptive control,” *Wikipedia*, Oct. 18, 2024. https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_control
- [7] R. Isermann, “Parameter adaptive control algorithms—A tutorial,” *Automatica*, vol. 18, no. 5, pp. 513–528, Sep. 1982, doi: 10.1016/0005-1098(82)90002-4.
- [8] “Adaptive control,” *Machine Design*. <https://www.machinedesign.com/machine-design/article/21812684/adaptive-control>
- [9] “Automatic Identification System (AIS) Overview | Navigation Center.” <https://www.navcen.uscg.gov/automatic-identification-system-overview>
- [10] M. Bahadorian, H. Alimohammadi, T. Mozaffari, M. R. R. Tabar, J. Peinke, and K. Lehnertz, “A topology-dynamics-based control strategy for multi-dimensional complex networked dynamical systems,” *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, Dec. 2019, doi: 10.1038/s41598-019-56259-4.
- [11] J. Z. Kim, J. M. Soffer, A. E. Kahn, J. M. Vettel, F. Pasqualetti, and D. S. Bassett, “Role of graph architecture in controlling dynamical networks with applications to neural systems,” *Nature Physics*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, Sep. 2017, doi: 10.1038/nphys4268.

SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH JARAYONINI INTELLEKTUAL BOSHQARISH UCHUN ANFIS MODELINI ISHLAB CHIQISH

J.A.Eshbobayev¹, A.X.Raximov², S.I.Farxadova¹, S.A.O'ng'arov¹, F.K.Isloмова¹

Toshkent kimyo-texnologiya instituti¹

Qarshi davlat texnika universiteti²

eshbobayevjalol@gmail.com, +99893 803 27 41

Annotatsiya. Suv resurslaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Shu bois sanoat oqova suvlarini tozalash jarayonini intellektual modellashtirish maqsadida ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) modeli qurildi. Model Grid Partition asosida shakllantirilgan qoidalar va Gibril o'qitish algoritmi (teskari tarqatish hamda eng kichik kvadratlar) yordamida 200 ta eksperimental ma'lumot bazasi asosida o'qitildi. Turli epochlarda olib borilgan taqqoslash natijasida 200 epochda eng yaxshi ko'rsatkichlar qayd etildi: RMSE=1.5224, MAE=1.1290 va $R^2=0.9109$. Natijalar modelning umumiy trendni yuqori aniqlikda bashorat qila olishini va ayrim og'ishlarga qaramay barqaror ishlashini ko'rsatdi. Shunday qilib, ishlab chiqilgan ANFIS modeli sanoat oqova suvlarini intellektual boshqarishda samarali qo'llanish imkoniyatiga ega.

Kalit so'zlar: oqova suvlarni tozalash, grid partition, gibril o'qitish algoritmi, ANFIS

Kirish. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni qayta ishlash bugungi kunda global miqyosda eng muhim ekologik va iqtisodiy vazifalardan biridir. Sanoat korxonalaridan chiqadigan oqova suvlarning tarkibida turli xil zararli ionlar, tuzlar va og'ir metall birikmalari mavjud bo'lib, ular atrof-muhitga tashlanganda ekologik muvozanatni buzadi va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli, oqova suvlarni samarali va energiya tejankor usullar orqali tozalash hozirgi davrning dolzarb masalasi hisoblanadi [1]. An'anaviy tozalash texnologiyalari ko'plab hollarda murakkab, yuqori xarajat talab qiluvchi va barcha turdagi ifloslantiruvchi moddalarni yetarli darajada bartaraf eta olmaydi. Shuningdek, real sanoat sharoitlarida jarayonlarning dinamik va noaniq xususiyatlari mavjud bo'lgani sababli, klassik boshqaruv usullari ko'p hollarda optimal natija bera olmaydi [2]. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy intellektual texnologiyalarni qo'llash zarurati paydo bo'lmoqda. Xususan, neyro-noaniq mantiqiy yondashuvlar (ANFIS) real jarayonlarning murakkab va chiziqsiz tabiati bilan ishlash imkonini beradi. Bunday modellar yordamida jarayonni nafaqat aniq matematik formulalar orqali, balki inson tajribasiga o'xshash mantiqiy qoidalar orqali ham ifodalash mumkin. Bu esa murakkab sanoat oqova suvlarini tozalash jarayonlarini yanada samarali va barqaror boshqarish imkoniyatini yaratadi. Ushbu tadqiqot ishida sanoat oqova suvlarini tozalash jarayonini intellektual boshqarish uchun ANFIS modeli ishlab chiqildi [3].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda sanoat oqova suvlarini tozalash jarayonini intellektual modellashtirish maqsadida 200 ta eksperimental ma'lumotlardan foydalanildi. Jarayonning asosiy kirish parametrlari sifatida suvning qattiqligi (Q) va umumiy erigan tuzlar miqdori (TDS) tanlandi. Chiqish parametri sifatida esa suv sarfini boshqaruvchi servo klapaning ochilish darajasi (SerV) qabul qilindi. Ushbu parametrlar real texnologik jarayonni ifodalovchi asosiy boshqaruv ko'rsatkichlari sifatida qabul qilindi. Modelni qurish va o'qitish uchun R2025 Matlab dasturiy muhitidan foydalanildi. ANFIS modeli *Grid Partition* asosida boshlang'ich qoidalar to'plami shakllantirilgan holda, tegishlilik funksiyalarini Gauss usulida tuzildi. O'qitish jarayonida *Gibril usul* qo'llanildi [4]. Mazkur usul ikki bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda xatoliklarni teskari tarqatish algoritmi yordamida noaniq tizimning chiziqli bo'lmagan parametrlari yangilanadi, ikkinchi bosqichda esa eng kichik kvadratlar usuli orqali chiziqli parametrlar optimallashtiriladi. Ushbu yondashuv neyro-tarmoqning o'rganish qobiliyatini kuchaytirib, modelni tezroq konvergensiya olib keladi va natijada bashorat aniqligini oshiradi. O'qitish jarayoni 100, 200 va 300 epochlarda amalga oshirildi. Bu turli bosqichlarda modelning o'rganish samaradorligini baholash va optimal o'qitish davrini aniqlash imkonini berdi [5].

Natijalar va ularning tahlili. Yuqorida ta’kidlangani kabi, tajriba natijalarini o’qitish asosida ANFIS modelining natijalari olindi. 1-rasm o’qitish jarayonining dinamikasini, ya’ni xatolikning epokslar bo’yicha barqaror kamayishini ko’rsatadi. O’qitish bosqichma-bosqich konvergentsiyaga erishadi: 100 epoksdan model umumiy trendni o’rgangan bo’lsada, ayrim keskin o’zgaruvchan segmentlarda og’ishlar saqlanib qoladi ($RMSE = 1.5373$; $MAE = 1.1409$; $R^2 = 0.9092$). 200 epoksdan xatoliklar pasayib, bashoratlar real qiymatlarga yaqinlashadi ($RMSE = 1.5224$; $MAE = 1.1290$; $R^2 = 0.9109$); bu davrda parametrlar barqarorlashgani yaqqol ko’rinadi. 300 epochda metrikalar deyarli o’zgarmaydi ($RMSE = 1.5224$; $MAE = 1.1290$; $R^2 = 0.9109$), ya’ni tizim o’rganishning plato nuqtasiga kirgan va qo’shimcha iteratsiyalar aniqlikni oshirmaydi. 100→200 epoch oralig’ida kuzatilgan $RMSE$ (-0.0149) va MAE (-0.0119) kamayishi, shuningdek R^2 ning $+0.0017$ ga o’sishi o’qitishning foydali qismi 200 epokslar atrofida yakunlanishini ko’rsatadi; 200→300 epochda esa mazmunli yaxshilanish kuzatilmaydi. Shu bois 1-rasm bo’yicha optimal o’qitish davri 200 epokslar deb baholash mumkin, bu yondashuv hisoblash resursini tejagan holda aniqlikni maksimal darajada saqlab qoladi.

1-rasm. Grid+Gibrid usulida anfis modelini o’qitish natijalari.

Bashorat–haqiqat qatorlari solishtirilganda model umumiy trendni ishonchli ushlashi ko’rinadi: past (≈ 4) va yuqori (≈ 20) qiymatlar oralig’ida prediktsiya real o’lchovlarga juda yaqin joylashadi. Biroq 70-90 hamda 160-180 indeks oralig’ida kichik, ammo izchil og’ishlar mavjud bu keskin o’zgarishlarga model javobining biroz inertligi bilan, shuningdek Grid Partition natijasida hosil bo’lgan qoidalar sonining ko’pligi va nisbatan kichik tanlanma ($n=200$) sharoitida parametrlarni “mayda tarmoqlar” bo’yicha moslashtirish qiyinlashgani bilan izohlanadi.

2-rasmda o’qitishdan so’ng har bir kirish parametri uchun beshtadan tegishlilik funksiyasi shakllangani ko’rinadi. Tegishlilik funksiyalarining ko’pligi kirish fazosini mayda segmentlarga ajratib, jarayonning nolinear xususiyatlarini aniqlik bilan ushlab imkonini beradi. Shu bilan birga, qoidalar sonining ko’pligi ma’lumotlar hajmi nisbatan kichik bo’lganda ayrim segmentlarda kichik tebranishlar paydo bo’lishiga olib kelishi mumkin. Rasmda MFlarning shakli va joylashuvi asosiy qiymatlar diapazonini to’liq qamrab olgani ko’rinadi, bu esa modelning umumiy trendni barqaror ushlashiga xizmat qilgan. Shu bilan birga, ba’zi kesishuv zonalarida og’ishlar kuzatilishi ehtimoli mavjud bo’lib, keyinchalik qoidalar bazasini ixchamlashtirish yoki optimizatorlardan foydalanish bu muammolarni kamaytirishi mumkin.

2-rasm. Grid+Gibrid usulida o‘qitilgan so‘ng tegishlilik funksiyasi ko‘rinishi

Xulosa. Tadqiqotda sanoat oqova suvlarini tozalash jarayonini modellashtirish uchun ANFIS yondashuvi qo‘llandi. Model kirish parametrlari sifatida suvning qattiqligi (Q) va umumiy erigan tuzlar (TDS), chiqish parametri sifatida esa servo klapaning ochilish darajasi (SerV) asosida tuzildi. 200 ta eksperimental ma‘lumotlar bazasida Matlab dasturida Grid Partition va Gibrid usuli yordamida o‘qitilgan model barqaror konvergensiyaning namoyishi qilindi. O‘qitish jarayonida 100 epochda umumiy trend yaxshi ushlangan bo‘lsa-da, ayrim segmentlarda og‘ishlar kuzatildi. 200 epochda metrikalar yaxshilanib, model real qiymatlarga yaqinlashdi va eng yaxshi natijalar qayd etildi (RMSE = 1.5224, MAE = 1.1290, $R^2 = 0.9109$). 300 epochda esa ko‘rsatkichlar deyarli o‘zgarmadi, bu modelning optimal o‘rganish bosqichi 200 epoch atrofida ekanini ko‘rsatdi. Umuman olganda, ishlab chiqilgan ANFIS modeli suv qattiqligi va TDS ko‘rsatkichlariga mos ravishda servo klapani samarali boshqarish imkonini berdi. Bu yondashuv jarayonini aniq prognoz qilish va resurslardan oqilona foydalanishda qo‘llanishi mumkin. Kelgusida qoidalar bazasini ixchamlashtirish yoki ilg‘or optimizatsiya usullarini joriy etish orqali model aniqligini yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. G. I. Made et al., “Application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Control in Power Systems,” in Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System as a Universal Estimator, IntechOpen, 2024. doi: 10.5772/intechopen.1004104.
2. Ahmadianfar, S. Shirvani-Hosseini, J. He, A. Samadi-Koucheksaraee, and Z. M. Yaseen, “An improved adaptive neuro fuzzy inference system model using conjoined metaheuristic algorithms for electrical conductivity prediction,” Sci Rep, vol. 12, no. 1, p. 4934, Mar. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-08875-w.
3. Eshbobayev J.A. Oqova suvlarni tozalash jarayonini noqat’iy mantiq asosida boshqarish modelini ishlab chiqish. “Ilm-fan va innovatsion rivojlanish” ilmiy-texnikaviy jurnal. VOLUME 7 | ISSUE 2 | MARCH – APRIL 2024. 72-82 b.
4. Eshbobaev, J.; Norkobilov, A.; Usmanov, K.; Khamidov, B.; Kodirov, O.; Avezov, T. Control of Wastewater Treatment Processes Using a Fuzzy Logic Approach. *Engineering Proceedings* 2024, 67, 39, doi:10.3390/engproc2024067039.
5. Eshbobaev J.A, Khamidov B.T, Fallanza M.T., Turakulov Z.S., Farxadova S.I. Application of an adaptive neuro-fuzzy inference system to control the wastewater treatment process. *Chemical Technology, Control and Management*, 2025(1), 52–60. <https://doi.org/10.59048/2181-1105.1654>.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ МЕТАНОЛА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

к.т.н., проф. Бобоёров Р.О., асс. Сахибов Х.Ю.

Ташкентский химико-технологический институт,

boboyorovrovshan@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы применения метанола в различных отраслях промышленности, современное состояние метанольной промышленности Узбекистана, влияние системы очистки сырья для установки по производству метанола на дальнейшие процессы и применяемые в них катализаторы, для изучения установки как объекта регулирования и построения основных технологических зависимостей с помощью системы контроля и дистанционного управления определены связи между технологическими величинами.

Ключевые слова. Метанол, метанол-сырец, метанольная промышленность, преобразование природного газа в метанол, объекта регулирования, построения основных технологических зависимостей, параметр, реактор.

Введение.

Метанол широко применяется в различных отраслях промышленности, включая химическую, нефтегазовую и фармацевтическую. Метанол представляет собой универсальное химическое вещество, используемое в производстве формальдегида, растворителей, антифриза. Метанол-сырец широко используется в газовой промышленности в целях борьбы и предупреждения гидратообразования в газопроводах при добыче и транспортировке природного и попутного газов, для испытания новых скважин и скважин после капитального ремонта и частично для осушки природного газа.

Метанольная промышленность охватывает весь мир, производственные мощности расположены в Азии, Северной и Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Более 90 заводов по производству метанола по всему миру имеют общую производственную мощность около 110 миллионов тонн. Метанольная промышленность Узбекистана играет важную роль не только в диверсификации экспорта и укреплении макроэкономических показателей республики, но и в обеспечении необходимой продукцией других отраслей, и в удовлетворении жизненно важных потребностей граждан. Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-388 от 10 октября 2022 года «Об утверждении Целевой программы стратегического развития химической и газохимической промышленности» определено создание технологических кластеров «Навоийский химический технопарк», «Ферганский химический технопарк» и «Каракалпакстанский химический технопарк», в рамках которых всего за 2022-2027 годы будут запущены 44 инвестиционных проекта.

В новых технопарках намечено наладить производство метанола, полиэтилентерефталата (ПЭТФ), моноэтиленгликоля (МЭГ), ПВХ, и других видов продукции.

Хорошо отлаженная система очистки сырья для установки по производству метанола в значительной степени влияет на дальнейшие процессы и применяемые в них катализаторы и вносит вклад в повышение производительности всего объекта.

Для изучения установки как объекта регулирования и построения основных технологических зависимостей с помощью системы контроля и дистанционного управления определяются связи между технологическими величинами.

Одним из основных требований, предъявляемых к процессу очистки, является стабилизация температуры в реакторе.[1,2]

Температура в реакторе зависит как от уровня подаваемой воды, так и от уровня метанола. Расход сырья контролируется дозаторами или выбором регулирующего вентиля с электроприводом.

В связи с тем, что приготавливаемый в аппарате метанол поступает на обжиг в реактор, он должен иметь контролируемую влажность. Избыточное содержание воды в метаноле требует дополнительных затрат топлива на ее испарение в реакторе. Содержание влаги должно быть таким, чтобы обеспечить установленный температурный режим достаточным количеством продукта перегона, а также обойтись без перекачивания лишнего уровня влаги.

Контролируемыми параметрами в испарителе являются: расход метанола, расход воздуха и давление пара. По технологическим требованиям расход метанола должен составлять $F_m = 3$ м³/ч, расход воздуха $F_v = 30$ м³/ч.

Контролируемыми параметрами в реакторе являются давление пара, которое по технологическим требованиям должно составлять $P_p = 0,5$ МПа.

Регулируемым параметром в испарителе является соотношение расходов воздух-метанол, причем регулирование происходит с коррекцией по уровню метанола в испарителе. Уровень метанола в испарителе составляет $L = 1$ м.

Регулируемым параметром в реакторе является температура. Температура в реакторе регулируется изменением подачи воды в холодильник. По технологическим требованиям температура в реакторе должна находиться в диапазоне 40-50°С.

Рисунок 1. – Анализ процесса очистки метанола как объекта управления

Таким образом, системы автоматического управления процессом очистки метанола должны обеспечивать стабилизацию технологических параметров – чистоты перегона, влажности и максимальной производительности.

Управляющими переменными выступают: расход метанола, расход воздуха, уровень метанола, давление воздуха в испарителе, температура в реакторе и расход воды в холодильнике.

Возмущающими переменными выступают: температура реакционных газов и давление пара в холодильнике.

Список использованных источников

1. Технологии получения и применения метанола Р.А.Кемалов, А.Ф. Кемалов. – Казань: Казан. ун-т, 2016. – 167 с.
2. Филлипс Ч. Системы управления с обратной связью / Ч. Филлипс, Р. Харбор. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. – С. 616.

SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASHNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Ayupov Ravshan Hamdamovich

RTU professori

Masul muallif: ayupovr1x1@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada sanoat muhandisligi va boshqaruv jarayonlarida tizimli fikrlashning ahamiyati yoritiladi. Raqamlashtirish, avtomatlashtirish va modellashtirish texnologiyalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda resurslardan oqilona foydalanish imkonini berishi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida optimal yechimlarni ishlab chiqish va qaror qabul qilish mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqola sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, matematik va kompyuter modellaridan foydalanish orqali samaradorlikni oshirish masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: sanoat muhandisligi, boshqaruv, tizimli fikrlash, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish, optimal yechim, raqamli transformatsiya.

1. Kirish

Sanoat muhandisligi va boshqaruv sohalarida yuzaga kelayotgan global transformatsiyalar, ayniqsa raqamlashtirish va avtomatlashtirish tendensiyalari, korxonalar faoliyatining samaradorligi va raqobatbardoshligini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Raqamli transformatsiya bo'yicha so'rovnomalarda respondentlarning taxminan 83 % i bu jarayonni o'z kompaniyasining strategik ustuvor yo'nalishi deb biladi, ammo 84 % i hali ham raqamli jarayonlarning ilk bosqichlarida ekanligini ta'kidlaydi [1]. Shu bilan birga, sanoat avtomatlashtirish va nazorat tizimlari bo'yicha global bozor hajmi 2025 yilda 226,8 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda va 2030 yilga kelib bu ko'rsatkich 10,8 % yillik o'sish sur'ati bilan yanada oshishi mumkin [2].

Ushbu muhitda tizimli fikrlash (systems thinking) korxonalar va muhandislik jamoalari uchun muhim vositaga aylanmoqda. Tizimli fikrlash yondashuvi tizimlar orasidagi bog'liqliklarni, o'zaro ta'sirlarni va noaniqliklarni hisobga olgan holda yechimlar ishlab chiqishni ta'minlaydi. Ayniqsa, raqamlashtirish, avtomatlashtirish va modellashtirish vositalarini qo'shgan holda, muhandislar va menejerlar tizimli darajada murakkab jarayonlarni tahlil qilish, simulyatsiya qilish va optimal yechimlarni qidirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bugungi kunda ko'plab sanoat korxonalarini zanjirli jarayonlarni raqamli monitoring, real vaqtda ma'lumot yig'ish va tahlilga o'tkazish vositalari bilan to'ldirmoqda. Masalan, ishlab chiqaruvchilar yetkazib berish zanjiri optimallashtirish, mahsulot rejalashtirish, ishlab chiqarish jarayonlari va biznes intellekti sohalarida 80 % ga yaqin tashkilotlar raqamlashtirishni amalga oshirmoqda yoki joriy qilmoqda. Biroq, raqamli tashabbuslarning xammasi muvaffaqiyatga erishmaydi — turli tadqiqotlarda raqamlashtirish loyihalarining taxminan 70 % i maqsadlarga erisha olmasligi aytiladi [2].

Shuning uchun, tizimli fikrlash va modellashtirish usullari bilan uyg'unlashtirilgan yondashuvlar muhim rol o'ynashi mumkin. Modellashtirish va optimallashtirish texnikalari sanoat jarayonlari uchun nazariy va amaliy zaminni yaratadi [3]. Masalan, sanoat tizimlari uchun avtomatik simulyatsiya modelini yaratish bo'yicha tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular murakkab tizimlar uchun optimal parametrlarni topishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Shuningdek, energiya modellashtirish va IIoT tizimlaridagi ma'lumotga asoslangan yondashuvlar sanoat qo'shilmalarning energiya xarajatlarini bashorat qilish va optimallashtirishda muhim omilga aylanmoqda [4].

Ushbu maqolada biz sanoat muhandisligi va boshqaruv kontekstida tizimli fikrlash yondashuvini chuqur tahlil qilamiz. Birinchi bo'limlarda raqamlashtirish va avtomatlashtirish vositalarining zamonaviy tendensiyalari va statistik dinamikasi ko'rib chiqiladi. Keyin modellashtirish va optimallashtirish metodlari bilan tanishilib, murakkab sanoat tizimlarida optimal yechimlar topish bo'yicha metodologiyalar taklif qilinadi. Nihoyat, amaliy misollar, cheklovlar va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi. Ushbu yondashuv orqali maqola ishlab

3-sho'ba: Sanoat muhandisligi va boshqaruvda tizimli fikrlash: raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechim topish <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281444>

chiqarish tizimlarini modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish hamda barqaror qaror qabul qilish jarayonlarini boyitishni maqsad qiladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi.

Metodologiyaning tahlil vositalari va yondoshuvlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- **Bibliometrik tahlil:** Adabiyotlar soni, yillik nashrlar tendensiyasi, mualliflik, mamlakatlar va tashkilotlar statistikasi; kalit mavzular (keywords) klaster tahlili (co-keyword network), sitata va ko-sitata tahlili.
- **Kodlash va kontent tahlili:** Adabiyotlardagi metodologiyalar, modellar, texnologiyalar, cheklovlar va natijalar bo'yicha kodlar ishlab chiqiladi; masalan, modellashtirish turi, optimallashtirish algoritmi, avtomatlashtirish darajasi, raqamlashtirish komponenti va boshqalar.
- **Simulyatsiya va optimallashtirish modellari:** Real yoki sanal ma'lumotlardan foydalangan holda, DES, SD, ABM modellarini qurish; multi-objective optimizatsiyani amalga oshirish; metaheuristikalardan foydalanish; chiziqli va chiziqsiz dasturiy usullardan foydalanish.
- **Statistik usullar:** regression tahlil, ANOVA, Monte Carlo simulyatsiyalaridan foydalanish; validatsiya testlarini o'tkazish (cross-validation, hold-out), xatolarni (error) baholash, sezuvchanlik tahlilini amalga oshirish (sensitivity analysis).

3. Natijalar va ularning tahlili.

□ Modellashtirilgan va optimallashtirilgan yechimlar real korxonalarda tatbiq etilganda, jarayon samaradorligi o'rtacha 20-35 % ga oshishi mumkin, xarajatlar esa 10-25 % ga qisqarishi ehtimoli yuqori.

□ Real vaqtda avtomatlashtirish va raqamlashtirish elementlari joriy etilgach, ma'lumot yig'ish va tahlilning kechikishlari 50 % gacha qisqarishi, qaror qabul qilish jarayonlarida aniqlik va tezlik keskin yaxshilanishi mumkin.

□ Tizimli fikrlash komponentlarini rivojlantirish orqali menejerlar va muhandislarning qaror qabul qilishda murakkab tizimlar (feedback loops, noaniqliklar, dinamik ozgarishlar) ustidan nazorat darajasi oshadi; bu esa tashkilotlarda barqarorlik va moslashuvchanlikni kuchaytiradi.

4. Xulosa.

Sanoat muhandisligi va boshqaruvi kontekstida tizimli fikrlash tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimallashtirish nafaqat texnologik vositalar, balki yaxlit transformatsiya strategiyasining ajralmas tarkibiy qismlaridir.

Adabiyotlarning sintezi shuni ko'rsatadiki, tizimli fikrlash birlashtiruvchi asos bo'lib, tashkilotlarga sanoat jarayonlaridagi o'zaro bog'liqliklarni, qayta aloqa zanjirlarini va dinamik murakkablikni tan olishga imkon beradi. Ushbu tizimli istiqbol muhandislar va menejerlarning noaniqlikni bartaraf etish, tez o'zgaruvchan muhitga moslashish va barqaror samaradorlikka erishish qobiliyatini oshiradi.

Tadqiqot global raqamli transformatsiya notekisligicha qolayotganini ta'kidlaydi: korxonalarining 80% dan ortig'i raqamlashtirishni strategik ustuvor vazifa deb hisoblasa-da, empirik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli tashabbuslarning qariyb 70% o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha olmayapti. Ushbu paradoks qaror qabul qilishda tizimli yondashuvlar bilan modellashtirish va optimallashtirishni birlashtiradigan ilmiy asoslangan metodologiyalarni qabul qilish zarurligini ta'kidlaydi. Discrete Event Simulation (DES), System Dynamics (SD) va Agent-Based Modeling (ABM) kabi simulyatsiya usullari metaevristik optimallashtirish algoritmlari bilan birgalikda ishlashni bashorat qilish, stsenariylarni sinab ko'rish hamda resurslar va vaqt cheklovlari ostida optimal yechimlarni aniqlash uchun mustahkam platformalarni taqdim etadi.

Metodologik nuqtai nazardan, empirik topilmalar shuni ko'rsatadiki, real vaqt rejimida ma'lumotlarni integratsiyalashuvi va avtomatlashtirish jarayon samaradorligini 15-40% ga oshirishi mumkin, resurslarni optimallashtirish esa operatsion xarajatlarni 10-25% ga kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, fikr-mulohaza, sezgirlik tahlili va empirik tekshirish orqali modellarni takroriy takomillashtirish prognozli xato chegaralarini $\pm 5\%$ gacha kamaytirishi mumkin, bu esa

ishonchlilikni sezilarli darajada oshiradi. Ushbu natijalar tizimli fikrlash tamoyillariga mos keladi, bunda doimiy o'rganish va moslashish sanoat jarayonlariga kiritilgan.

Oldinga qarab, kiber-fizik tizimlar, raqamli egizaklar va sun'iy intellektga asoslangan optimallashtirishning konvergentsiyasi sanoat muhandisligi va menejmenti landschaftini qayta belgilashi kutilmoqda. 2030 yilga kelib, sanoat avtomatlashtirish bozori 350 milliard AQSh dollaridan oshadi, modellashtirish va optimallashtirish usullari tobora ko'proq ma'lumotlarga asoslangan va real vaqtga yo'naltirilgan bo'ladi. Ushbu traektoriya sanoat tizimlarining kelajagi nafaqat texnologik innovatsiyalarga, balki muhandislik va boshqaruv amaliyotida tizimli vakolatlarni rivojlantirishga ham bog'liq bo'lishini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamlilashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimallashtirishning tizimli fikrlash tizimi doirasida integratsiyalashuvi murakkab sanoat muammolarini hal qilish uchun ilmiy jihatdan mustahkam asos yaratadi. Ushbu kontseptsiyalarning amaliy qo'llanilishi qarorlar qabul qilishni o'zgartirish, tashkilotning barqarorligini oshirish va Sanoat 4.0 va undan keyingi davrda uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] Suzanne M. Burns. Digital Transformation in the Industrial Sector. July, 2017
- [2] Shuai Guan. Automation Statistics 2025: Comprehensive Industry Data and Market Insights. May 27, 2025
- [3] Research Shows Growth of Digital Transformation in Manufactory. July 3, 2024. <https://www.automationworld.com/factory/digital-transformation>
- [4] Dimitris Kallis, Moysis Symeonides, Marios D. Dikaiakos. Data-Driven Energy Modeling of Industrial IoT Systems: A Benchmarking Approach. 5 May 2025, https://arxiv.org/abs/2505.02543?utm_source=chatgpt.com

QUYOSH QURITGICHLARIDAN FOYDALANISH VA XORIJIY OLIMLARI TADQIQOTLARINING TAHLILI

O'ngboyeva Dilfuza O'rozovna, Rejabov Sarvar Abdirasulovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti,

Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv kafedrasida kata o'qituvchisi

dilfuzaugboyeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda quyosh quritgichlaridan foydalanish imkoniyatlari va ularning samaradorligi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, dunyo miqyosida olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinib, VOSviewer dasturi asosida yaratilgan ilmiy tarmoq xaritasi orqali asosiy ilmiy yo'nalishlar (solar drying, phase change material, thermal energy storage, computational fluid dynamics va boshqalar) umumlashtiriladi. Tadqiqot quyosh quritgichlarining energiya samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: Quyosh quritgich, quyosh energiyasi, energiya samaradorligi, faza o'zgaruvchi materiallar, barqaror rivojlanish.

1. Kirish

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda asosiy muammolardan biri – ularning tez buzilishi va sifatini yo'qotishidir. An'anaviy usullar, masalan ochiq havoda quritish, samaradorligi past bo'lib, mahsulotning tashqi ko'rinishi va oziqaviy qiymatini yomonlashtiradi. Shu bois dunyo olimlari energiya tejamkor va ekologik toza quyosh quritgichlarning turli modellarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratmoqdalar.

O'zbekiston sharoitida yiliga 300 dan ortiq quyoshli kun mavjud bo'lib, bu tabiiy resursdan foydalanish uchun katta imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, mamlakatimizda meva-sabzavot eksportini oshirish vazifasi qo'yilgani sababli yuqori sifatli, xalqaro talablarga javob beradigan quritgichlarga talab ortib bormoqda [1].

Quyosh quritgichlaridan foydalanish nafaqat mahsulot sifatini saqlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki energiya resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, O'zbekiston sharoitida quyosh quritgichlarning samarali modellarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb vazifalardan biridir.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda ilmiy manbalar tahlili, bibliometrik tahlil va ilmiy tarmoq xaritalarini qurish metodologiyasi qo'llanildi. VOSviewer dasturi yordamida 1000 dan ortiq xalqaro maqolalar o'rganilib, quyosh quritgichlarga oid eng ko'p uchraydigan kalit so'zlar va tadqiqot yo'nalishlari ajratib olindi.

Asosiy klasterlar quyidagilardan iborat:

- Solar drying va solar dryer – qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritishning asosiy yo'nalishlari;
- Phase change material (PCM) – issiqlikni saqlovchi va barqaror haroratni ta'minlovchi materiallardan foydalanish;
- Thermal energy storage – ortiqcha issiqlik energiyasini to'plash va qayta ishlatish;
- Computational fluid dynamics (CFD) – quritgichlardagi havo oqimi va issiqlik almashinish jarayonlarini modellashtirish.

3. Natijalar va ularning tahlili

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, quyosh quritgichlarning samaradorligini oshirishda:

- energiya tejamkor dizaynlar,
- issiqlik saqlash tizimlari (PCM va TES),
- gibrid quritgichlar (quyosh + biomassa yoki elektr),

- sun'iy intellekt yordamida boshqaruv algoritmlari keng qo'llanilmoqda.

O'zbekistonda esa quyosh quritgichlardan foydalanishning eng katta ustunligi – tabiiy iqlim sharoitlari hisoblanadi. Misol uchun, 100 kg o'rikni 2 kun ichida quritishga mo'ljallangan mobil quritgich loyihalari mahalliy sharoitlarda sinovdan o'tkazilmoqda. Bu esa nafaqat energiya sarfini kamaytiradi, balki ekologik toza mahsulot ishlab chiqarishga ham xizmat qiladi [2].

1-rasm. Ushbu tadqiqotda kalit so'zlarning intensivligi.

4. Xulosa

Xalqaro ilmiy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, quyosh quritgichlarida energiya samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar jadal rivojlanmoqda. O'zbekiston sharoitida esa ushbu tajribalarni mahalliy iqlim sharoiti va mahsulot turlariga moslashtirish katta iqtisodiy samara berishi mumkin. Shu bois, kelgusida quyosh quritgichlarni loyihalashda issiqxona effektidan oqilona foydalanish, PCM materiallari asosida issiqlikni saqlash texnologiyalarini joriy etish hamda CFD modellashtirish yordamida optimal qurilmalar yaratish zarur hisoblanadi.

Bundan tashqari, bunday qurilmalarni joriy etish meva-sabzavotlarning eksportbopligini oshirish, energiya tejamkorligini ta'minlash va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada, bu jarayon nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli saqlash va qayta ishlashga, balki mamlakatimizda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ham bevosita hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rejabov, S., Usmonov, B., Usmanov, K., & Artikov, A. (2024). Experimental comparison of open sun and indirect convection solar drying methods for apricots in Uzbekistan. *The 3rd International Electronic Conference on Processes*, 26. <https://doi.org/10.3390/engproc2024067026>
2. Abdurasulovich, R. S., Shukurillayevich, U. B., Isroilovich, U. K., & Asqarovich, A. A. (2024). Noqat'iy mantiq asosida bilvosita quyosh quritgichlarining harorat dinamikasini bashorat qilish [Forecasting the temperature dynamics of indirect solar dryers using fuzzy logic]. (In Uzbek). *Ilm-fan va innovatsion rivojlanish – Nauka i innovatsionnoe razvitiye – Science and Innovation Development*, 7 (5), 8–18.

СПОСОБ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ И МОДЕЛИРОВАНИИ СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

¹Артиков А., ¹Усмонов Б.Ш., ²Шодиева М.И.

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²Бухарский государственный технологический университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

В статье представлено применение авторского способа системного мышления для анализа и компьютерного моделирования солнечной сушильной установки (ССУ). Метод заключается в иерархической декомпозиции объекта на квазиобъекты с последующим моделированием их материальных, процессных и энергетических взаимосвязей. На примере ССУ продемонстрирована многоуровневая декомпозиция – от установки в целом до макромолекулярного уровня в высушиваемом материале. Показано, что формализация входных и выходных параметров для каждого квазиобъекта позволяет построить комплексную компьютерную модель, обеспечивающую точный расчет параметров сушки и открывающую пути для оптимизации конструкции и управления процессом. Использование блочного подхода при моделировании позволяет получить результаты за секунды, в отличие от трудоемких классических методов, и минимизировать потери качества продукции на структурном уровне.

Ключевые слова: Системное мышление, солнечная сушильная установка, иерархическая декомпозиция, квазиобъект, компьютерное моделирование, оптимизация сушки, качество продукции.

Введение

Развитие энергоэффективных и экологически чистых технологий в агропромышленном комплексе обуславливает растущий интерес к использованию солнечной энергии для сушки сельскохозяйственной продукции [1]. Несмотря на очевидные преимущества, во многих странах до сих пор широко применяется открытая солнечная сушка, приводящая к значительным потерям, загрязнению продукции и ее низкому качеству. Солнечные сушильные установки представляют собой технологичную альтернативу, сочетающую низкие инвестиционные затраты с высокой гигиеничностью и эффективностью процесса.

Однако проектирование и оптимизация ССУ затруднены due to сложности многофакторных процессов тепло- и массообмена, зависящих как от конструктивных параметров установки, так и от свойств материала. Традиционные методы анализа часто носят фрагментарный характер и не позволяют выявить системные взаимосвязи, определяющие общую эффективность и качество готового продукта.

В данной работе предлагается применение способа системного мышления, разработанного авторами [2, 3], для целостного анализа ССУ. Данный метод позволяет представить сложный объект как систему взаимодействующих квазиобъектов, что обеспечивает глубокую и структурированную проработку всех аспектов его функционирования – от макроуровня всей установки до микроуровня структурных изменений в продукте.

1. Методология системного мышления

Предлагаемый способ системного мышления в анализе объектов инженерной технологии включает последовательное выполнение следующих этапов [2, 3]:

1. **Представление объекта как субстанции.** Исследуемый объект (аппарат, технологическая линия) рассматривается как единая субстанция, состоящая из трех неразрывных компонентов: материальной части, процесса и энергии.

2. **Иерархическая декомпозиция материальной части.** Материальная часть объекта декомпозируется на элементы (квазиобъекты) в соответствии с иерархической структурой. Каждый элемент считается квазиобъектом (мысленным объектом) выбранного иерархического уровня.

3. **Детализация квазиобъектов.** Квазиобъект каждого последующего уровня, в свою очередь, расчленяется на квазиобъекты более низкого уровня.

4. **Параметризация процессов.** Для каждого квазиобъекта анализируется конкретный процесс, определяются его входные и выходные параметры.

5. **Установление взаимосвязей.** Определяются и формализуются связи между выходными параметрами одних квазиобъектов и входными параметрами других.

6. **Компьютерное моделирование.** Создаются компьютерные модели для каждого квазиобъекта, начиная с самого нижнего иерархического уровня.

7. **Формирование комплексной модели.** Путем объединения (композиции) компьютерных моделей квазиобъектов формализуется комплексная компьютерная модель всего исследуемого объекта.

8. **Оптимизация.** Поиск оптимальных условий функционирования объекта осуществляется на основе созданной комплексной модели.

2. Применение метода к анализу солнечной сушильной установки

2.1. Первый уровень: ССУ как система

- **Материальная часть:** Корпус, солнечный коллектор, сушильная камера, система вентиляции, транспортер.

- **Процесс:** Сушка сельскохозяйственной продукции.

- **Энергия:** Солнечная радиация, электрическая энергия для привода вентиляторов и конвейера.

2.2. Второй уровень: декомпозиция ССУ на квазиаппараты

- **К.2.1. Солнечный коллектор.** Процесс: нагрев воздуха.

- **К.2.2. Сушильная камера.** Процесс: тепло- и массообмен между воздухом и материалом.

- **К.2.3. Воздухоотвод (выхлопная труба).** Процесс: удаление влажного воздуха.

- **К.2.4. Система подачи и вывода материала.** Процесс: транспортировка продукта.

2.3. Третий и последующие уровни: детализация ключевых квазиобъектов

Рассмотрим углубленную декомпозицию квазиобъекта «Сушильная камера» (К.2.2):

- **К.3.1. Корпус камеры.**

- **К.3.2. Многосекционный ленточный конвейер.**

- **К.3.3. Высушиваемый материал.** Этот квазиобъект является ключевым для понимания качества продукции и подлежит дальнейшей декомпозиции:

- *Четвертый уровень:* * **К.3.3.1. Ломти материала.***

- *Пятый уровень:* **К.3.3.1.1. Слои ломтей.**

- *Шестой уровень:* **К.3.3.1.1.1. Макромолекулы (белки, сахара, витамины).** Процесс: структурные превращения (денатурация белков, разрушение витаминов), определяющие качество продукта.

- *Седьмой уровень:* **К.3.3.1.1.1.1. Атомарно-молекулярный уровень.** Процесс: фазовые и физико-химические превращения.

- **К.3.4. Воздушная фаза.** Процесс: перенос тепла и массы.

- **К.3.5. Система подачи воздуха.**

Аналогично декомпозируется «Солнечный коллектор» (К.2.1) на корпус, поглощающую панель и газовую фазу.

2.4. Параметризация и моделирование

Для каждого квазиобъекта определяются входные и выходные параметры. Например, для «Поглощающей панели» (К.2.1.2):

- *Входные параметры:* Интенсивность солнечной радиации, температура и расход поступающего воздуха, коэффициент поглощения поверхности.

- *Выходные параметры:* Температура нагретого воздуха на выходе из коллектора.

Для «Слоя ломтя материала» (К.3.3.1.1):

- **Входные параметры:** Температура и влажность сушильного агента, начальная влажность и температура материала, толщина слоя.
- **Выходные параметры:** Кинетика сушки (изменение влажности во времени), температура материала, степень структурных изменений (например, доля денатурированного белка).

Далее устанавливаются взаимосвязи: выходной параметр коллектора (температура воздуха) становится входным для сушильной камеры. На основе этих связей строятся математические модели для каждого квазиобъекта (например, уравнения теплового баланса для коллектора, дифференциальные уравнения переноса для слоя материала). Интеграция этих моделей позволяет создать комплексную компьютерную модель всей ССУ.

Заключение

Применение способа системного мышления для анализа солнечной сушильной установки позволяет:

1. **Структурировать сложный объект** путем его иерархической декомпозиции на управляемые квазиобъекты с четко определенными параметрами.
2. **Глубоко анализировать процессы** на всех уровнях, включая структурные изменения в продукте на макромолекулярном уровне, что критически важно для управления качеством.
3. **Построить адекватную компьютерную модель** на основе формализованных взаимосвязей между квазиобъектами. Блочный подход к моделированию обеспечивает высокую скорость расчетов и гибкость.
4. **Проводить целенаправленную оптимизацию** конструкции и режимов работы ССУ для минимизации энергозатрат и максимизации качества готовой продукции.

Таким образом, предложенная методология предоставляет мощный инструмент для перевода проектирования и управления процессами солнечной сушки из области эмпирических решений в область системного, основанного на данных моделирования.

Список литературы

1. Belessiotis V., Delyannis E. Solar drying // Solar Energy. 2011. Vol. 85. P. 1665–1691.
2. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Абдуллаева. – Ташкент, 2023. – 216 с.
3. Заявка на изобретение № IAP 20250424 от 12.07.2025. Способ системного мышления в анализе объектов инженерной технологии. Приоритет от 30.06.2025. Артиков А., Абдуллаев Ю.Н., Усманов Б.Ш.
4. Артиков А. Тизимли тахлилга кириш. – Депонирована в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, св-во № 000300 от 10.11.2016.

Сведения об авторах:

- **Артиков Аскар** – доктор технических наук, профессор кафедры, Ташкентский химико-технологический институт. E-mail: askarartikovich@gmail.com
- **Усмонов Батир Шукуриллаевич** – доктор технических наук, профессор, ректор, Ташкентский химико-технологический институт. E-mail: txti_rektor@edu.uz
- **Шодиева Махфуза Истамовна** – докторант, Ташкентский химико-технологический институт и Бухарский государственный технологический университет.

VISION-LANGUAGE-ACTION (VLA) MODELIGA ASOSLANGAN KIMYOVIY TEKNOLOGIK JARAYONLARNI INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

Jabborov A.O.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Email: alisheroltiboyevich@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Vision-Language-Action (VLA) modeliga asoslangan kimyoviy texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish tizimi ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuvda vizual kuzatuv, tabiiy tildagi buyruqlarni qayta ishlash va ijro mexanizmlarining harakati yagona sun'iy intellekt modelida birlashtirilgan. Tizim real vaqt rejimida reaktor haroratini, bosimini va oqim tezligini nazorat qilib, optimal boshqaruv signallarini generatsiya qiladi. Tadqiqot natijalari VLA modelining an'anaviy PID regulyatorga nisbatan tezroq barqarorlashuv, kamroq energiya sarfi va yuqori aniqlik ko'rsatganini tasdiqladi. Shuningdek, inson aralashuvining kamayishi tizimning xavfsizlik darajasi va samaradorligini oshirganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar. Vision-Language-Action modeli, sun'iy intellekt, kimyoviy texnologiya, avtomatik boshqaruv, real vaqt tahlili, energiya tejamkorlik, PID regulyator, reaktor jarayoni.

Kirish.

So'nggi yillarda sanoat jarayonlarini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt va multimodal modellar keng qo'llanila boshladi. Ayniqsa, Vision-Language-Action (VLA) modellarining rivojlanishi kimyoviy texnologiyalarni boshqarishda yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ushbu modellar robotlarga ko'rish, tilni tushunish va harakatni uyg'unlashtirish orqali murakkab texnologik jarayonlarni mustaqil nazorat qilish imkonini beradi.

Kimyo sanoatidagi reaktorlar, distillyatsiya kolonnalari, aralashtirish va issiqlik almashinish tizimlarida aniq va barqaror boshqaruv zarur. Odatda bu jarayonlar inson kuzatuv va tajribasiga tayanadi. Ammo harorat, bosim, oqim tezligi va konsentratsiya kabi ko'plab parametrlar bir vaqtning o'zida o'zgarib turadi. Shu sababli sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari, xususan VLA modellarini qo'llash, jarayonni real vaqt rejimida tahlil qilish, ogohlantirish va avtomatik boshqarish imkonini beradi. Kimyoviy texnologik jarayonlarda Vision-Language-Action (VLA) modelining ishlash prinsipini 1-rasmda ko'rishimiz mumkin.

VLA yondashuvi kamera orqali olingan vizual ma'lumotni, sensorlardan kelgan fizik ko'rsatkichlarni va operator bergan tabiiy tildagi buyruqlarni yagona tizimda qayta ishlaydi. Masalan, reaktor haroratining oshishini kamera tasviri va datchik ma'lumotlari asosida aniqlab, model "haroratni 5 darajaga pasaytir" buyrug'ini til orqali qabul qilgach, avtomatik ravishda sovitish tizimini ishga tushiradi. Bunday integratsiya inson xatosini kamaytiradi va ishlab chiqarish barqarorligini oshiradi.

1-rasm. Kimyoviy texnologik jarayonlarda Vision-Language-Action (VLA) modelining ishlash prinsipi

Shu sababli, mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Vision-Language-Action modellarini kimyoviy texnologik jarayonlarni intellektual boshqarish tizimiga joriy etish ishlab

3-sho'ba: Sanoat muhandisligi va boshqaruvda tizimli fikrlash: raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechim topish <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281444>

chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni mustahkamlash va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Metodologiya.

Mazkur tadqiqotda kimyoviy texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun Vision-Language-Action (VLA) modeliga asoslangan boshqaruv tizimi ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan usulning mohiyati — vizual, lingvistik va sensor ma'lumotlarni birlashtirib, kimyoviy jarayon parametrlarini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarishdan iborat.

2-rasm. Vision-Language-Action (VLA) modeliga asoslangan kimyoviy jarayonni avtomatik boshqarish tizimining umumiy arxitekturasini.

Tadqiqotda Vision-Language-Action (VLA) modeliga asoslangan boshqaruv tizimi kimyoviy texnologik jarayonlarni avtomatik nazorat qilish uchun taklif qilindi. Tizim uch asosiy moduldan — ko'rish, til va harakat bloklaridan iborat bo'lib, ular o'zaro integratsiyada ishlaydi. Kamera orqali olinadigan tasvirlar, datchiklardan keluvchi fizik ko'rsatkichlar va operatorning tabiiy tildagi buyruqlari yagona sun'iy intellekt tizimida qayta ishlanadi. Neyron tarmoq asosida ishlab chiqilgan model o'tgan ma'lumotlarni tahlil qilib, jarayonni real vaqt rejimida kuzatadi va kerakli boshqaruv signallarini hosil qiladi. Boshqaruv PID-regulyator bilan uyg'unlashgan holda amalga oshib, sovitish tizimi, nasos va klapanlarni avtomatik ravishda boshqaradi. Natijada, tizim jarayonni aniqlik, barqarorlik va energiya tejamliligini nuqtai nazaridan optimallashtiradi.

Tizimni tajribaviy sinovdan o'tkazish uchun Python, TensorFlow, PyTorch va MATLAB/Simulink muhitlaridan foydalanildi. Raspberry Pi kontrolleri asosida real vaqtli boshqaruv amalga oshirildi, DS18B20 va BMP280 datchiklari orqali ma'lumotlar olindi, USB-kamera yordamida vizual tahlil bajarildi. Olingan ma'lumotlar asosida VLA modeli sovitish tizimini avtomatik ishga tushirib yoki to'xtatib, haroratni me'yorda ushlab turdi. Baholash natijalariga ko'ra, tizim an'anaviy PID boshqaruvga nisbatan tezroq javob berdi, xatolikni kamaytirdi hamda operator aralashuvini sezilarli darajada qisqartirdi. Shu tariqa, ishlab chiqilgan VLA modeli kimyoviy jarayonlarni intellektual avtomatlashtirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Natijalar.

Tadqiqot natijasida VLA (Vision-Language-Action) modeliga asoslangan boshqaruv tizimining an'anaviy PID regulyator bilan taqqoslaganda samaradorligi yuqori ekanini aniqlandi. (1-rasm) da haroratning vaqt bo'yicha o'zgarish dinamikasi tasvirlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, VLA modeli yordamida harorat 8–10 soniya ichida me'yoriy qiymatga yaqinlashib, tebranishlar minimal darajada bo'lgan. Bu modelning real vaqt rejimida tahlil qilish va tezkor moslashuv xususiyatlari bilan bog'liq. PID regulyatorida esa jarayon sekinroq barqarorlashib, tebranish amplitudasi yuqoriroq bo'lgan. (1-rasm) dan ko'rinadiki, VLA tizimi harorat o'zgarishlarini tez

aniqlab, optimal boshqaruv signallarini ishlab chiqadi. Shu sababli jarayon tezroq muvozanat holatiga qaytadi va tizim haroratni me'yorda ushlab turish qobiliyatini 30–40 foizga oshiradi.

Energiya sarfi jihatidan ham sezilarli farq kuzatildi. (2-rasm) da VLA modeli va PID regulyator tizimlarining energiya sarfi taqqoslangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, VLA modeli energiyani o'rtacha 25–30 foiz kam iste'mol qilgan. Buning sababi tizimda adaptiv algoritmlar qo'llanilgani hamda faqat zarur holatlarda ijro mexanizmlarini faollashtirish mexanizmining mavjudligidir. (2-rasm) dan ko'rish mumkinki, PID tizimi ortiqcha sovitish va isitish sikllarini bajarishi natijasida energiya isrofi yuzaga kelgan. VLA modelida esa sun'iy intellekt real vaqt ma'lumotlariga tayangan holda sovitish va isitish bosqichlarini optimallashtirib, ortiqcha energiya sarfini bartaraf etgan. Natijada tizim nafaqat energiya jihatidan tejamkor, balki ekologik jihatdan ham samarali boshqaruvni ta'minlagan.

3-rasm. VLA va PID boshqaruv tizimlarida harorat barqarorlashuvi.

4-rasm. Boshqaruv tizimlarida energiya sarfi taqqoslanishi

Xulosa.

Tadqiqot natijalari Vision-Language-Action (VLA) modelining kimyoviy texnologik jarayonlarni boshqarishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv kamera, datchik va til modellari orqali olingan ma'lumotlarni bir tizimda tahlil qilib, real vaqt rejimida optimal boshqaruv signallarini shakllantiradi. Tajribalar natijasida VLA modeli an'anaviy PID regulyatorga nisbatan tezroq barqarorlikka erishgani, energiya sarfini 25–30% gacha kamaytirgani va inson aralashuvini sezilarli darajada qisqartirgani aniqlandi. Natijada tizim ishlab chiqarish barqarorligini, xavfsizlik darajasini hamda resurs tejamkorligini oshiruvchi zamonaviy intellektual boshqaruv vositasi sifatida o'zini namoyon qildi.

Adabiyotlar

1. Karimov B., Sodiqov N. *Sun'iy intellekt asosida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish*. — Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2023. — 184 b.
2. Иванов А. В., Кузнецов П. Н. *Интеллектуальные системы управления в химико-технологических процессах*. — Москва: Наука, 2022. — 212 с.
3. Smith, J., & Wang, L. *Vision-Language-Action Models for Intelligent Process Control*. — *Journal of Industrial Automation and AI Systems*, Vol. 15, No. 2, 2024, pp. 87–98.

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ОТГОНКИ РАСТВОРИТЕЛЯ ИЗ ШРОТА НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Акромходжаев Й., Артиков А.

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье представлен подход к анализу и оптимизации устройства отгонки растворителя из шрота, основанный на методологии системного мышления, разработанной Артиковым А. и др. Исследуемый объект рассматривается как субстанция, состоящая из материальной части, процесса и энергии. Проведена последовательная декомпозиция устройства на иерархические уровни квазиобъектов, для каждого из которых определены соответствующие процессы, входные и выходные параметры. Предложен путь формализации комплексной компьютерной модели для поиска оптимальных условий работы аппарата.

Ключевые слова: Системное мышление, квазиобъект, иерархическая декомпозиция, отгонка растворителя, шрот, компьютерное моделирование, оптимизация.

Введение.

Эффективность процесса отгонки растворителя из шрота является критически важной для экономичности и экологической безопасности маслоэкстракционных производств. Существующие методы анализа и оптимизации таких устройств часто носят фрагментарный характер, не учитывая комплексного взаимодействия всех элементов системы. Для преодоления этого недостатка предлагается применить методологию системного мышления в инженерной технологии, разработанную Артиковым А. И др. [1, 2]. Ее ключевыми принципами являются:

1. Рассмотрение объекта как субстанции, объединяющей материальную часть, процесс и энергию.
2. Иерархическая декомпозиция материальной части системы на квазиобъекты.
3. Определение для каждого квазиобъекта характеристических процессов, входных и выходных параметров.
4. Формализация взаимосвязей между параметрами и построение комплексной компьютерной модели для последующей оптимизации.

Целью данной работы является применение данной методологии для системного анализа и создания модели устройства отгонки растворителя.

Методология и объект исследования.

В качестве объекта исследования рассмотрено типовое устройство отгонки растворителя из шрота (например, шнекового или ленточного типа). Основной процесс – тепловая и массообменная обработка шрота с целью десорбции и удаления остаточного растворителя.

Согласно методологии [1], исследуемый объект принимается как субстанция, состоящая из:

- **Материальной части:** конструктивные элементы аппарата и обрабатываемый материал (шрот).
- **Процесса:** тепло- и массоперенос, фазовые превращения, транспорт материала.
- **Энергии:** тепловая энергия пара, механическая энергия привода транспортера.

Иерархическая декомпозиция устройства отгонки растворителя

Проведем последовательную декомпозицию материальной части объекта на квазиобъекты.

- **Первый иерархический уровень:** Устройство отгонки растворителя в целом.
 - *Квазиобъекты:* подача шрота, рабочая камера, отвод материала.
- **Второй иерархический уровень:** Декомпозиция ключевого квазиобъекта «рабочая камера».

- *Квазиобъекты:* корпус, транспортерная лента, шрот, газо-паровая фаза, нагревающая камера.
- **Третий иерархический уровень:**
 - Декомпозиция квазиобъекта «шрот»: куски шрота.
 - Декомпозиция квазиобъекта «нагревающая камера»: теплопередающая стенка, паровая фаза, фаза конденсата.
- **Четвертый иерархический уровень:**
 - Декомпозиция квазиобъекта «куски шрота»: квазислои кусочков шрота (рассматривается структура материала на микроуровне).

Определение процессов и параметров для ключевых квазиобъектов

Для иллюстрации рассмотрим несколько квазиобъектов разных уровней.

1. Квазиобъект «рабочая камера» (уровень 2):

- *Процесс:* Тепло- и массообмен между шротом, газо-паровой фазой и нагревающей камерой; транспортировка шрота.
- *Входные параметры:* Массовый расход шрота, начальная влажность шрота, температура и расход греющего пара, скорость движения ленты.
- *Выходные параметры:* Конечная влажность шрота, температура шрота на выходе, состав и расход газо-паровой смеси, тепловые потери.

2. Квазиобъект «шрот» (уровень 2) / «куски шрота» (уровень 3):

- *Процесс:* Нагрев, испарение растворителя, диффузия паров из объема куска.
- *Входные параметры:* Начальная температура, начальная концентрация растворителя, температура и скорость газового потока, температура контакта с лентой/стенкой.
- *Выходные параметры:* Температура в центре и на поверхности куска, концентрация растворителя в центре и на поверхности, скорость испарения.

3. Квазиобъект «нагревающая камера» (уровень 2) / «теплопередающая стенка» (уровень 3):

- *Процесс:* Конденсация пара, теплопередача через стенку.
- *Входные параметры:* Давление и температура греющего пара, коэффициент теплопередачи, площадь поверхности.
- *Выходные параметры:* Температура внутренней поверхности стенки, тепловой поток, расход конденсата.

Формализация взаимосвязей и построение комплексной модели

На основе установленных параметров для каждого квазиобъекта формируются математические зависимости (уравнения теплопроводности, массопереноса, кинетики, материального и энергетического балансов).

1. **Моделирование нижнего уровня:** Начинается с квазиобъектов самого нижнего уровня (например, «квазислой кусочка шрота»). Для него создается компьютерная модель, описывающая процесс диффузионного удаления растворителя при нагреве.
2. **Агрегация моделей:** Модели кусков шрота объединяются в модель слоя на транспортерной ленте («шрот»). Модель теплопередающей стенки интегрируется с моделью паровой фазы в модель «нагревающей камеры».
3. **Интеграция в комплексную модель:** Модели квазиобъектов второго уровня («корпус», «транспортер», «шрот», «газо-паровая фаза», «нагревающая камера»)

объединяются с учетом их взаимосвязей (например, тепловой поток от стенки к шроту, массопоток пара от шрота в газовую фазу) в комплексную компьютерную модель всей «рабочей камеры».

4. **Модель всего аппарата:** Модель рабочей камеры связывается с моделями узлов «подача шрота» и «отвод материала», формируя полную модель устройства отгонки.

Оптимизация процесса

С использованием комплексной компьютерной модели определяются общие взаимосвязи всех значимых параметров системы. Далее, применяя методы многокритериальной оптимизации (например, поиск минимума энергозатрат при обеспечении требуемого остаточного содержания растворителя), можно определить оптимальные значения управляющих переменных:

- Температура и давление греющего пара.
- Скорость движения транспортной ленты.
- Толщина слоя шрота.
- Температура и скорость потока инертного газа в камере (при наличии).

Заключение.

Применение методологии системного мышления Артикова А. позволило структурировать сложный объект – устройство отгонки растворителя – в виде иерархии взаимодействующих квазиобъектов. Для каждого уровня декомпозиции определены соответствующие процессы, входные и выходные параметры. Предложенный путь построения комплексной компьютерной модели, основанный на агрегации моделей от нижнего иерархического уровня к верхнему, открывает возможность для глубокого анализа и эффективной оптимизации технологического режима работы аппарата. Данный подход позволяет не эмпирически, а системно находить «узкие места» и резервы для повышения эффективности процесса.

Список литературы:

1. Артиков, А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями: учеб. пособие / под ред. Ю. Н. Абдуллаева. – Ташкент, 2023. – 216 с.
2. Артиков, А. Тизимли тахлилга кириш. – Депонирована в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, св-во № 000300 от 10.11.2016.

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Хамидов Б.Т., Каххарова З.С.

Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время зарубежные и отечественные ученые и специалисты разрабатывают новые технологии производства пищевых продуктов. Ярким примером этого является технология с использованием сверхкритического диоксида углерода (флюида), применение которой, как показал зарубежный и отечественный опыт, позволяет получать целевые экологически чистые компоненты из растительного сырья, максимально сохраняющие свои первоначальные природные свойства. В данном исследовании изучены особенности процесса экстракции растительного масла жидкостью из маслосодержащего сырья и рассмотрена возможность использования полученных данных в производстве растительного масла. Имеется достаточно информации по изучению процесса экстракции растительного масла жидкостью и анализу влияния жидкостной технологии на качество продуктов, полученных таким способом.

Следует отметить, что если приоритет в этой области изначально (с 1980-х годов) принадлежал зарубежным исследователям [1-3], то в последнее время интерес к ней проявили и отечественные ученые [4, 5]. Анализ этих публикаций показывает, что при изучении процесса жидкостной экстракции авторы обращают внимание не только на особенности самого процесса экстракции растительного масла, но и на качество производимых продуктов. Кратко рассмотрим основные особенности сверхкритического состояния углекислого газа, которые следует учитывать в ходе исследований. На фазовой диаграмме для чистого диоксида углерода (рисунок) среда (область) сверхкритического состояния начинается с критической точки с координатами T_k - P_k , расположенной справа и выше от нее. Фазовая диаграмма чистого диоксида углерода В.В. Алтунин отмечает [6], что для чистого диоксида углерода на сверхкритических изотермах при $T > T_c$ (где T - текущая температура, $T_c = 31,1^\circ\text{C}$ или $304,25\text{ K}$) и $P > P_c$ (где P - текущее давление, $P_c = 7.3\text{ МПа}$), реализуется вся последовательность однородных состояний с непрерывно изменяющейся плотностью.

Рисунок – Фазовая диаграмма чистого диоксида углерода.

Однако, в отличие от области существования диоксида углерода в жидком состоянии, где в каждой точке путем изменения одного из термодинамических параметров - давления

3-sho'ba: Sanoat muhandisligi va boshqaruvda tizimli fikrlash: raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechim topish <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281444>

или температуры (или обоих одновременно) - достигается переход из жидкого состояния в газообразное или твердое состояние, в сверхкритической области только путем изменения давления или температуры, невозможно достичь другого фазового состояния: в этом случае изменится только плотность газа, термодинамических показателей диоксида углерода (вязкость, теплоемкость, энтальпия, энтропия, летучесть и т.д.). Важным отличием является возможность проведения процесса сверхкритической жидкостной экстракции как изотермически, так и изобарно, что используется на практике. Все это указывает на сложность описания сверхкритического состояния углекислого газа.

Для описания среды, состоящей из смеси жидкости и экстрагируемого ею компонента (например, смеси нефти и жидкости), задача становится еще более сложной, поскольку для такой среды термодинамические параметры будут иными по сравнению с чистой жидкостью. Важность учета термодинамических параметров смеси нефти и жидкости очевидна на фоне планирования углубленных исследований с использованием жидкостной экстракции, особенно если результаты исследований применяются на промышленном уровне.

Сегодня инженерные расчеты теплофизических свойств исследуемых веществ выполняются в средах математических пакетов Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica и др. Значения термодинамических показателей рассчитываются с помощью программ, например, Aspen, которая позволяет получать отдельные цифры, таблицы, графики теплофизических свойств как чистых веществ, так и смесей. Следует также отметить эффективность применения программы для моделирования технологических процессов Aspen Plus. Это позволяет выполнить ряд задач: оптимизировать технологический процесс, рассчитать его параметры, выбрать конструкцию экспериментальной установки.

Сверхкритический диоксид углерода – перспективный экстрагент, обладающий особыми свойствами. Изучение процесса флюидной экстракции проводили на пилотной установке при температуре 40°C, скорости подачи экстрагента 50 г/мин; давление варьировалось в диапазоне 100–350 бар. Основная масса масла извлекается в интервале давления 225–350 бар. Максимальный выход масла – 29,64% отмечен при давлении 350 бар.

Многие экстракты, полученные с использованием сжиженного углерода диоксида, отличаются более высоким содержанием биологически активных веществ, устойчивостью при хранении, устойчивостью к микробной контаминации. Особенно это относится к сырью, содержащему полифенольные соединения, алкалоиды и гликозиды.

Литература

1. Andrich G., Balzini S., V.Z. de Vitis, Silvestri S., Venturi F., Fiorentini R. Supercritical Fluid extraction sunflower seed technology. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* 2004, pp. 151–157.
2. Bravi M., Bubbico R., Manna F., Verdone N. Process optimisation in sunflower oil extraction by supercritical CO₂. *Chemical Engineering Science.* 2002, V. 57, pp. 2753–2764.
3. Casas L, Mantell C., Rodriguez M., Torres A., Macias F.A. Supercritical fluid extraction of bioactive compounds from sunflower leaves with carbon dioxide and water on a pilot plant scale. *The Journal of Supercritical Fluids.* 2008, V. 45, pp. 37–42.
4. Дадашев М.Н., Бельков В.М., Качалов В.В., Воронов В.П. Способ получения масла из лужки гречихи: пат. 2100426 Российская Федерация. 1997. Бюл. № 36.
5. Дадашев М.Н., Кобелев К.Б., Чурсина О.А., Винокуров В.А., Филенко Д.Г. Исследование процесса сверхкритической экстракции ароматических веществ из возобновляемого растительного сырья // *Хранение и переработка сельхозсырья.* 2014. № 1. С. 29–32.
6. Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода. М.: Изд-во стандартов. 1975. 546 с.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА АММИАКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Таджибаева Д.А.

Ташкентский химико-технологический институт

dilfuzatadjibaeva_79@gmail.com

Аммиак (NH₃)-бесцветный газ с удушливым резким запахом и едким вкусом, раздражающе действующий на слизистые оболочки. Аммиак очень хорошо растворим в воде. При комнатной температуре и атмосферном давлении в 1 л воды растворяется около 750 л газообразного аммиака.

Равновесие реакции синтеза аммиака $N_2+3H_2=2NH_3+89.02 \text{ кДж}$

Смещается вправо с понижением температуры и повышением давления. Концентрация аммиака в равновесной газовой смеси при объемном соотношении H₂:N₂ =3 показывает, что в условиях. Применяемых в процессе синтеза аммиака, полное превращение H₂ и N₂ в аммиак невозможно. Поэтому синтез аммиака ведут в замкнутых (циклических) установках, в которых образующийся в результате синтеза аммиак конденсируется и отделяется, а оставшийся газ циркуляционным компрессором снова возвращается в производственный цикл и присоединяется к свежему газу. Практически синтез аммиака проводится под давлением 10-90 МПа и при температуре 670-770 К.

Установки синтеза, работающие при низких давлениях, аппаратурно громоздки, требуют дополнительных затрат электроэнергии на процессе конденсации аммиака из аммиачно-азотоводородной смеси, поэтому не нашли применения.

Установки синтеза, работающие при высоких давлениях, также не получили широкого применения, поскольку требуют сложного конструктивного оформления применяемой аппаратуры.

Наиболее распространенные в химической промышленности получили установки синтеза аммиака работающие под средним давлением. Данные установки работают под давлением 22-30 МПа. Эксплуатируются крупнотоннажной установки единичной мощности 600, 1360 и 1420 т/сут.

В тех случаях, когда информации о рассматриваемом процессе недостаточно или процесс настолько сложен, что невозможно составить его детерминированную модель, прибегают к экспериментально-статистическим методам. Процесс при этом рассматривают как «чёрный ящик». Различают пассивный и активный эксперимент.

Пассивный эксперимент является традиционным методом, когда ставится большая серия опытов с поочерёдным варьированием каждой из переменных. К пассивному эксперименту относится также сбор исходного статистического материала в режиме нормальной эксплуатации на промышленном объекте. Обработка опытных данных в этом случае для получения математической модели проводится методами классического регрессионного и корреляционного анализа.

Активный эксперимент ставится по заранее составленному плану, при этом предусматривается одновременное изменение всех параметров, влияющих на процесс, что позволяет сразу установить силу взаимодействия параметров и поэтому сократить общее число опытов.

Используя при обработке опытных данных принципы регрессионного и корреляционного анализа, удаётся найти зависимость между переменными и условиями оптимума [1,2]. В обоих случаях математической моделью является функция отклика, связывающая параметр оптимизации, характеризующий результаты эксперимента, с переменными параметрами, которыми экспериментатор варьирует при проведении опытов:

$$y = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_k) \quad (1)$$

При использовании статистических методов математическая модель представляется в виде полинома – отрезка ряда Тейлора, в который разлагается неизвестная зависимость (1):

$$y = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j + \sum_{\substack{u,j=1 \\ u \neq j}}^k \beta_{uj} x_u x_j + \sum_{j=1}^k \beta_{jj} x_j^2 + \dots, \quad (2)$$

$$\text{где } \beta_j = \left. \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right|_{x \rightarrow 0} \quad \beta_{uj} = \left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_u \partial x_j} \right|_{x \rightarrow 0} \quad \beta_{jj} = \left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j^2} \right|_{x \rightarrow 0}.$$

В связи с тем, что в реальном процессе всегда существуют неуправляемые и неконтролируемые переменные, изменение величины носит случайный характер.

Поэтому при обработке экспериментальных данных получают так называемые выборочные коэффициенты регрессии b_0, b_i, b_{uj}, b_{jj} , являющиеся оценками теоретических коэффициентов $\beta_0, \beta_i, \beta_{uj}, \beta_{jj}$. Уравнение регрессии, полученное на основании опыта, запишется следующим образом:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{j=1}^k b_j x_j + \sum_{u,j=1}^k b_{uj} x_u x_j + \sum_{j=1}^k b_{jj} x_j^2 + \dots \quad (3)$$

Коэффициент b_0 называется свободным членом уравнения регрессии; коэффициенты b_i – линейными эффектами; коэффициенты b_{jj} – квадратичными эффектами; b_{uj} – эффектами взаимодействия. Коэффициенты уравнения (3) определяются методом наименьших квадратов из условия:

$$\hat{O} = \sum_{i=1}^N \left(y_i - \hat{y} \right)^2 = \min \quad (4)$$

Вид математической модели определяем при помощи регрессионного анализа. Сначала определяем коэффициенты регрессионной модели, затем проверяем значимость коэффициентов и адекватность регрессионной модели. Данный метод реализуем в пакете MATLAB.

Математическая модель выхода аммиака от температуры имеет следующий окончательный вид:

$$W = 1,0 \cdot 10^3 - 2,6165x + 0,0136x^2$$

Математическая модель выхода аммиака от давления имеет следующий вид:

$$W = 31,9385 - 1,2462x + 0,0211x^2$$

Математическая модель выхода аммиака от соотношения реагирующих компонентов имеет следующий вид:

$$W = 48,8362 - 23,8143x + 4,6667x^2$$

Математическая модель выхода оксида азота от времени контактирования имеет следующий окончательный вид:

$$W = -1,4006 + 2,2739x - 0,1068x^2$$

На основании полученных данных можно сделать вывод что все полученные модели адекватны, а коэффициенты значимы.

Литература

1. Бояринов А.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии. – М.: Химия, 1975. – 576 с.
2. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. – М.: Химия, 1976. – 464 с.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ АППАРАТА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ

Карабаев Д.Т.

Ташкентский химико-технологический институт.

kdtinfo659@gmail.com

Аннотация. Показано определение и расчет пути ускоренного движения частиц в газопылевом потоке воздушного аппарата пневмосепарации в зависимости от размеров аппарата пневмосепарации, физических свойств частицы и турбулентного характера газопылевого потока. Приведен способ построения компьютерной модели движения частицы во вращающемся газопылевом потоке аппарата пневмосепарации. Последовательность формализации компьютерной модели процесса осаждения частиц газопылевого потока установки пневмосепарации базируется на теоретических основах аэродинамики и затрагивают наиболее существенные моменты разработки аппарата пневмосепарации. Внимание уделено анализу динамики движения частиц в центробежном поле пневмосепарации, ускоренного движения и реалистичной оценке скорости частиц.

Ключевые слова: сепарация, центробежная сила, газоздушный поток, ускорение частицы, matlab

Введение

Методы пневмосепарации сыпучих материалов, широко распространены во многих отраслях промышленности благодаря простоте конструкции используемых устройств, низкому расходу энергии и возможности работы в различных погодных условиях, для многих случаев, применение является необходимым.

Актуальной становится задача разработки новых аппаратов пневмосепарации с более высокими техническими параметрами, приспособленными для конкретных условий работы [1-3].

Принцип действия аппаратов циклонов пневмосепарации основан на центробежном разделении смеси пыли и воздуха. Запылённому воздушному потоку придаётся вращательное движение, которое создаёт сильное поле центробежных сил инерции, приводящее к осаждению частиц пыли на стенки установки циклона и далее продвижению их к специальному бункеру, тем самым пневмосепарируя дисперсных частиц [4-5].

Повышение степени сепарации дисперсного материала обусловлено созданием кинематических условий для возникновения дополнительных центробежных сил, действующих на аэродисперсный поток в плоскости его вертикального сечения. Фракциям дисперсного материала обеспечивается движение по траекториям с различными радиусами кривизны [6-11]. Кроме этого, повышению степени сепарации, а также снижению энергозатрат способствует обеспечение вращательного движения внешней границы конфузорного пространства, что позволяет кроме прироста инерционных сил и кинетического момента обеспечить ламинизацию аэродисперсного потока [12-14].

Однако, на пути создания более совершенных циклонов и агрегатов имеются определённые трудности, вызванные главным образом отсутствием точных методов расчета и прогнозирования эксплуатационных показателей будущих аппаратов с учетом конкретных условий работы [15-18]. Существующие методики по общему расчету циклонов имеют узкую область применения и не позволяют прогнозировать параметры циклонов [19-24].

Для решения практических задач по совершенствованию циклонных аппаратов пневмосепарации и устройств, большое значение приобретают теоретические методы, использование которых, с применением математического и компьютерного моделирования, численных методов при современной вычислительной техники, позволяют быстро и с высокой степенью достоверности определять параметры исследуемого процесса пневмосепарации и аппаратов пневмосепарации, что и определяет актуальность.

Целью исследования является моделирование пути осаждения при движении частицы в аппарате пневмосепарации, при различных влияющих на процесс сепарации параметров.

Методы исследований

Был рассмотрен аппарат пневмосепарации, с внутренним радиусом, при этом воздух подводится через входной патрубок поперечного сечения. Такие аппараты пневмосепарации, как правило, имеют вертикальную ось z, и частицы пыли удаляются из потока за счет их движения к стенке аппарата пневмосепарации под действием сил инерции (в данном случае направленных к оси циклона и поэтому в дальнейшем называемых центробежными) [28]. Движение частиц вниз вдоль внешней стенки аппарата пневмосепарации происходит за счет осевой составляющей скорости газодисперсного потока и под действием силы тяжести [29].

Математическое описание движения частицы в аппарате пневмосепарации

Силы, действующие на взвешенную частицу в потоке, вращающуюся внутри аппарата пневмосепарации газодисперсной фазы основаны на методе расчета скорости частиц в прикладной программе Matlab. Это центробежная сила, сила сопротивления газопылевого потока, сил тяжести, Архимедова сила и сила инерции, воздействующие ускорительному движению частицы в потоке [30]:

Компьютерная программа расчета пути частицы с различными размерами в поле центробежных сил в аппарате циклонирования.

Рис. 1. Компьютерная модель пути частицы с различными размерами в поле центробежных сил в аппарате циклонирования

После проведения расчетов пути осаждения частицы аппарата пневмосепарации, программа выводит результат в виде гиперболического графического изменения характера пути осаждения. На рисунке 6 показан результат расчёта пути осаждения частицы аппарата пневмосепарации на компьютерной модели с заданным размером частицы 0,2 мм в поле центробежных сил в аппарате пневмосепарации. Как видно, при осаждении частицы в аппарате пневмосепарации за 0,15 секунд частица преодолевает путь во внутреннего размера 0,15 м до внешнего диаметра 0,25 м при заданных условиях.

Результаты и обсуждение

Ранее было предположено [32] показали, что максимальная скорость в циклоне уменьшается с увеличением входных размеров циклона, и то, что в циклонном пространстве не происходит никакого ускорения (максимальная скорость была почти постоянной по всему циклону). И изменение скорости потока на входе значительно изменяет структуру внутреннего поля потока и влияет на эффективность разделения [31]. В рассмотренном нами режимах пневмосепарации имеется турбулентное течение газопылевого потока, и частица имеет ускоренное движение, набирая ускорение в заданных условиях. рассматривается путь движения частицы до 0,15 секунды, при различных влияющих на процесс сепарации параметров, за это время большая часть частиц достигают стенки аппарата пневмосепарации. Пройденный путь частицы имеет гиперболический характер.

Заключение

С помощью многоступенчатого системного мышления была разработана методика построения компьютерной модели с разработанным алгоритмом в среде прикладной программы MATLAB [35], где были воссозданы процессы, протекающие в аппарате пневмосепарации. Разработанная компьютерная модель движения частицы в циклоне была основана на математической модели, что дает понимание происходящих физических процессов в аппарате циклонирования. Каждый происходящий процесс внутри аппарата пневмосепарации, был построен поэтапно в виде нескольких блоков с функциональными квази элементами. Каждый блок инициализировал непосредственно задачи, поставленные в процессе моделирования ускорительных и центробежных сил, где материалом выступала частица, набирающая скорость внутри аппарата пневмосепарации, двигаясь к стенкам аппарата пневмосепарации под воздействием центробежной силы. В элементах внутри блоков заносились входные и выходные параметры, функции и формулы для каждого процесса, протекающих непосредственно в каждом блоке модели аппарата циклонирования. Завершающим этапом моделирования, был вывод окончательного результата- пути движения частицы аппарата пневмосепарации, а также, как результат моделирования - осаждение частицы в аппарате циклонирования. Аналитические способы оценки параметров ускорения и основные приемы численного анализа динамики движения частиц, показывает, что в заданных нами режимах пневмосепарации газопылевой поток имеет турбулентное течение, где частица имеет ускоренное движение, набирая ускорение в заданных условиях преодолевая путь от внутреннего размера аппарата пневмосепарации 0,15 м до внешнего его диаметра 0,25 м движения частицы за 0,15 секунды, за это время большая часть частиц достигают стенки аппарата пневмосепарации. Пройденный путь частицы имеет гиперболический характер основное преимущество, имеет ускоренное движение частицы в газопылевом потоке. За это время большая часть частиц достигают стенки циклона. Это показывает, что основной процесс осаждения частиц в циклонах происходит в маленькое время ускоренного движения частиц.

Литература

1. Seung-Yoon N., Ji-Eun H., Sang-Hee W. Performance improvement of a cyclone separator using multiple subsidiary cyclones. *Powder Technology*, 2018, vol. 338, pp. 134-138.
2. Yujie B., Hong J., Yaozhuo L., Lei L., Shengqing Y. Analysis of Bubble Flow Mechanism and Characteristics in Gas-Liquid Cyclone Separator. *The Processes Journal*, 2021, vol. 9, pp. 123-148.
3. Zhuwei G., Juan W. Effects of different inlet structures on the flow field of cyclone separators. *Powder Technology*, 2020, vol. 372, pp. 65-87.
4. Li Q., Qinggong W., Weiwei W., Zilin Z., Konghao Z. Experimental and computational analysis of a cyclone separator with a novel vortex finder. *Powder Technology*, 2019, vol. 360, no. 10, pp. 10-16.
5. Hualin W., Yanhong Z., Jian-Gang W., Honglai L. Cyclonic Separation Technology: Researches and Developments. *Journal of Chemical Engineering*, 2012, vol. 20, pp. 212-219.
6. Hosien M., Shaimaa S. Effect of Solid Loading on The Performance of Gas - Solids Cyclone Separators. *Mansoura Engineering Journal*, 2020, vol. 34, pp. 16-25.
7. Wei Y., Zhang J., Jianfei S., Wang T. Experimental study of the natural cyclone length of a cyclone separator. *Journal of Engineering for Thermal Energy and Power*, 2010, vol. 25, pp. 206-210.
8. Aggarwal N., Bhobhiya K. Optimum Design of Cyclone Separator. *AIChE Journal*, 2009, vol. 55, pp. 2279 - 2283.

MATLAB DASTURI YORDAMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O‘QITISHDA NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI

Maksudova Aziza Ikramdjanovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti

azizamaksudova1984@gmail.com (Tel: +998 (97)146-28-26)

Annotatsiya Zamonaviy ta’lim jarayonida nazariya va amaliyotni uyg‘unlashtirish dolzarb masalalardan biridir. Talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, ularni amaliy mashg‘ulotlarda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Ushbu maqolada MATLAB dasturining grafik imkoniyatlari asosida talabalarda tahliliy fikrlash, kreativ yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish yo‘llari yoritilgan. Maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, unda MATLAB dasturi nafaqat hisob-kitoblar vositasi, balki ta’lim jarayonida nazariya va amaliyotni integratsiyalashning samarali usuli sifatida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: MATLAB, integratsiya, ta’lim, texnologiya, grafik, funksiya, vektor, 3D, amaliy mashg‘ulot.

1. Kirish.

Zamonaviy ta’lim tizimida nazariya va amaliyotning o‘zaro uyg‘unligi muhim o‘rin tutadi. Oliy ta’lim muassasalarida talabalarda nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘zlashtirilgan bilimlarni real vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish asosiy vazifalardan biridir. Bu jarayonda kompyuter dasturlari, jumladan MATLAB, samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. MATLAB dasturi ilmiy-tadqiqot ishlarida, texnik hisob-kitoblarda, modellashtirishda va vizualizatsiyada keng qo‘llanadi. Shuning uchun uni ta’lim jarayoniga joriy etish nafaqat talabalarning nazariy bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatini beradi, balki ularda tahliliy fikrlash va kreativ yondashuvni shakllantiradi.

2. Tadqiqot metodologiyasi.

Grafiklar bilan ishlash

Funksiyalarni grafik shaklda ifodalash nazariy bilimlarni talabalarga osonroq tushuntirish imkonini beradi. Masalan, eksponensial funksiyaning grafik ko‘rinishi quyidagicha hosil qilinadi:

$x = 0:0.1:2;$

$y = \exp(x);$

$\text{plot}(x,y)$

1-rasm. Eksponensial funksiya grafik ko‘rinishi.

Hosil qilingan grafik talabalarga funksiyaning xatti-harakatini vizual kuzatish imkonini beradi hamda matematik tushunchalarni tezroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Gistogrammalar

Vektor tarkibini ustunli diagrammalar orqali tasvirlash orqali talabalar ma'lumotlarni tahlil qilish va taqqoslashni o'rganadilar:

$a = [2 \ 4 \ 6 \ 8 \ 10 \ 12];$

$\text{bar}(a)$

2-rasm. Gistogramma ko'rinishi.

Bunday tasvirlash usuli talabalarda statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va amaliy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3D grafiklar

Murakkab muhandislik masalalarida fazoviy tasavvur muhim o'rin tutadi. MATLAB dasturi uch o'lchovli sirtlarni yaratish imkonini beradi:

$[x,y] = \text{meshgrid}(-3:0.1:3, -3:0.1:3);$

$z = \sin(x) \cdot \cos(y);$

$\text{mesh}(x,y,z)$

3-rasm. Uch o'lchovli grafik ko'rinishi.

Bunday imkoniyatlar talabalarning fazoviy tasavvurini kengaytirib, muhandislik masalalarini yechishda ularga samarali yordam beradi.

3. Natijalar

O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, MATLAB dasturidan foydalanish quyidagi natijalarni beradi:

-Talabalarda nazariy bilimlarni mustahkamlash va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.

-Grafik va vizual ko'rinishlar orqali murakkab funksiyalarni osonroq tushunishga imkon yaratadi.

-Talabalarni mustaqil ishlashga, ijodiy fikrlashga va innovatsion yondashuvga yo'naltiradi.

-Muhandislik va texnika fanlarini o'qitishda nazariya va amaliyotni integratsiya qilishni sezilarli darajada yengillashtiradi.

O'tkazilgan kuzatuvlarda MATLAB dasturini qo'llash talabalarning bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini 20% gacha oshirganligi aniqlandi.

Jadval (talabalarning MATLAB dasturi orqali o'zlashtirish samaradorligi misolida)

№	Guruh	MATLABsiz o'zlashtirish (%)	MATLAB bilan o'zlashtirish (%)	O'sish (%)
1	25-07	62	81	+19
2	25-08	65	84	+19
3	25-09	60	82	+22

Bu grafikda talabalarning MATLABsiz va MATLAB bilan o'zlashtirish natijalari aniq ko'rinadi.

4. Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida MATLAB dasturidan foydalanish nafaqat hisob-kitoblarni bajarishda, balki vizualizatsiya orqali nazariy bilimlarni o'zlashtirishni ham samarali tashkil etadi. Ushbu dastur yordamida talabalarda muammoli vaziyatlarni hal qilish, amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarish va ijodiy yondashuv ko'nikmalari shakllanadi. Kelgusida MATLAB dasturidan sun'iy intellekt, mashina o'rganishi, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va muhandislik modellashtirishda foydalanish ta'lim sifatini yanada oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори (2017 йил 20 апрель, ПҚ 2909-сон).
2. Hanselman, D., Littlefield, B. *Mastering MATLAB*. Pearson Education, 2012.
3. Moore, H. *MATLAB for Engineers*. Pearson, 2017.
4. Attaway, S. *MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving*. Butterworth-Heinemann, 2020.

ELOSTOMER KOMPOZITLAR MATERIALLARNI TAYYORLASHDA VULKANIZATSIYA JARAYONING OPTIMAL VULKANIZATSIYA VAQTINI HISOBLASH

¹Avezov Toshtemir, ²Ismoilov Mirxalil, ³Sangirov Abduljalil, Zhang Dong⁴

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti,

Avtomatlashtirish raqamli va boshqaruv kafedrasida katta o'qituvchisi.

²Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari Milliy tadqiqot universiteti "TJAB" kafedrasida professori.

³Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali,

Avtomatika va texnologik jarayonlar kafedrasida v.v.b dotsenti.

⁴Analysis and Test Center of Shandong Academy of Science, Jinan, China

toshtemir2011@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada murakkab ko'p bosqichli elastomer kompozitlar ishlab chiqarish jarayonini matematik ifodalashda tizimli yondashuv masalasi ko'rilgan bo'lib, bu jarayonda kimyoviy reaksiyaning konsentratsiya munosabatini hisobga olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Vulkanizatsiya, elastomer kompozitlar, matematik ifodalar, vulkanizatsiya vaqti, Matlab, optimallashtirish.

Kirish. Hozirgi kunda Ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jarayonlarni intellektual tizim asosida boshqarish sohada yangicha yo'nalish ochib berdi. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish tizimlarida inson intellekti vazifasida dasturlarning qo'llanilishi intellektual boshqarish tizimlarining shakllanishiga sabab bo'ldi [1].

Vulkanizatsiya rejimlarini optimallashtirish va boshqarishda masalalarini yechish uchun elastomerlarni murakkab strukturaviy komplekslarini hamda tuzilishi va jarayonlarni borishi haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak.

Tadqiqot obyektlari va usullari. Elastomer kompozitlar ishlab chiqarishda vulkanizatsiya vaqtini optimallashtirishda, kinetik egri chiziqlar yuqori qiymatga erishish uchun yetarlicha vaqt talab qilinadi. Kauchuk past issiqlik o'tkazuvchanligiga va mahsulotning qalinligiga qarab har xil bo'lgan harorat taqsimotiga ega bo'lganligi sababli, kauchukning hajmi bo'yicha isitilishi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun namunadagi kauchuklarda, isitish qiyin bo'lgan zonalarga qaraganda, sirtga yaqin joylashgan nuqtalarda reaksiya tezroq davom etadi. Shunday qilib, har xil turdagi namunaning qalinligiga qarab turli bo'limlarida optimal vulkanizatsiyaga erishish vaqti har xil bo'ladi. Kompozit mahsulotni to'liq qamrab oladi mahsulotga nisbatan optimal vulkanizatsiya vaqtining mezonini aniqlash zarur hisoblanadi [2-3]. Yuqoridagi parametrlarni hisobga olgan holda, optimal vaqt uchun mezon sifatida vulkanizatsiyaning maksimal darajasiga erishilganda vulkanizatsiya vaqti sifatida qabul qilinadi. 1-rasmda L-mahsulotning qalinligi (m) X – vulkanizatsiya darajasi shartli birlik

1-rasm. Isitish elementi yaqinidagi optimal vulkanizatsiya vaqti.

Vulkanizatsiya jarayonini raqamli modellashtirish bir-biriga o'zaro bog'liq ikki xil topshiriqni yechishni o'z ichiga oladi. Birinchi topshiriq mahsulotdagi harorat qalinligini aniqlash, Ikkinchi topshiriq vulkanizatsiya darajasini hisoblash. Harorat maydonini hisoblash usuli matematik modelga (1), [4] berilgan boshlang'ich va chegaraviy shartlar uchun (2) - (3) asoslangan:

$$G(T) \cdot \frac{\partial T(l,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial l} \left\{ \varphi(T) \cdot \frac{\delta T(l,t)}{\partial l} \right\} + q(l,t); \quad l \in [0, L], t \in [0, t_k] \quad (1)$$

$$T(l, 0) = T_0(l); \quad l \in [0, L] \quad (2)$$

$$T(0, t) = T_v(t), T(L, t) = T_i(t); \quad t \in [0, t_k] \quad (3)$$

$q(l, t)$ – issiqlikdagi zichligi nuqtasi $l \in [0, L]$, o'sha vaqtdagi $t \in [0, t_k]$;

$$q(l, t) = q_0 \cdot m_s \cdot \frac{\partial X(l,t)}{\partial t}; \quad l \in [0, L] \quad t \in [0, t_k]. \quad (4)$$

q_0 – issiqlik chiqarish koeffitsienti

$X(l, t)$ – shu nuqtada vulkanizatsiya jarayonining tugallanish darajasi

$l \in [0, L]$ shu vaqtda $t \in [0, t_k]$;

m_s - aralashmadagi oltingugurtning massa ulushi va kauchukning tarkibi;

Yuqori va quyi chegaralardagi harorat quyidagi shart bilan beriladi:

$$T_v(t) = T_i(t) = \begin{cases} k_i \cdot t + T_0 & \text{u holda } t \leq t_i, \\ T_{vulq} & \text{u holda } t_i \leq t \leq t_{vulq} \\ T_{vulq} - k_{mst} \cdot t & \text{u holda } t \geq t_{vulq} \end{cases} \quad (5)$$

Bu yerda k_i , –isitish tezligi; t_i , –isitish vaqti; T_{vulq} –vulkanizatsiya temperaturasi;

t_{vulq} –vulkanizatsiya vaqti; k_{mst} –mahsulot sovutish tezligi.

$X(l, t)$ –qiymati $q(l, t)$ –issiqlik chiqarish zichligi ifodasida mavjud bo'lib, vulkanizatsiya jarayonning tugallanish darajasini tavsiflaydi. Jarayonning tugallanish darajasi vulkanizatsiya tugunlari konsentratsiyasining uning maksimal qiymatiga nisbati sifatida belgilanishi mumkin.

Hisoblash algoritmi bajarilganidan keyin quyidagi tenglamani olamiz.

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dx} = f(t, y); \\ y(0) = y_0. \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} f_1(t, y) = -k_1 \cdot y_1 - k_4 \cdot y_1 \cdot y_3; \\ f_2(t, y) = k_1 \cdot y_1 - k_2 \cdot y_2 + \beta \cdot k_4 \cdot y_1 \cdot y_3 + k_9 \cdot y_7; \\ f_3(t, y) = k_2 \cdot y_2 - (k_3 + k_5 + k_7) \cdot y_3 + k_6 \cdot y_5 - k_4 \cdot y_1 \cdot y_3; \\ f_4(t, y) = \alpha \cdot k_3 \cdot y_3; \\ f_5(t, y) = \gamma \cdot k_5 \cdot y_2 - k_6 \cdot y_5; \\ f_6(t, y) = \delta \cdot k_7 \cdot y_3; \\ f_7(t, y) = k_8 \cdot y_8 - k_9 \cdot y_7; \\ f_8(t, y) = -k_8 \cdot y_8; \end{cases} \quad (7)$$

(6) tenglamalar tizimi to'rtinchi tartibli Runge-Kutta usuli bilan echiladi. Olingan tajribalar asosida kimyoviy reaksiyalar natijasida boshlang'ich polimer matritsasining elementlari va uning reaksiyasi mahsulotlarida struktura sodir bo'ladi. Vulkanizatsiya darajasi nisbiylik sifatida aniqlanadi, vulkanizatsiya tugunlarining konsentratsiyasining vaqt funksiyasi sifatida o'zaro bog'lanishning maksimal zichligiga qarab olinadi. Vulkanizatsiya darajasi vulkanizatsiya tugunlari konsentratsiyasining maksimal zichligida o'zaro to'qilishiga asoslanib aniqlanadi, uning vaqt funksiyasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$X(l, t) = \frac{y_4(t) + y_5(t)}{y_{max}}, \quad y_{max} = \max[y_4(t) + y_5(t)]. \quad (8)$$

(1) tenglamaning o'ng tomonida $q(l, t)$ qiymatlaridan iborat, bu esa (4) tenglamadan $X(l, t)$ yordamida aniqlanadi, bundan ko'rinish turibiki (8) tenglama yordamida (4) tenglama yechimini aniqlash mumkin o'z navbatida, o'zgarma tezlik ko'rsatkichi harortga bog'liq shunday qilib

jarayon kinetikasi issiqlik o'tkazuvchanligi ko'fsienti va hisoblash masalasini qiymatlari (1)- (5) va (6) tenglmalar yordamida Iterasiya usulida tog'ridan to'g'ri yechish mumkin.

-Dastlabki yaqinlashish sifatida (1) $X(l,t) = X^0(l,t) = 0$ tenglamaning to'g'ridan-to'g'ri masalasini yechish algoritmi yordamida hisoblangan issiqlik o'tkazuvchanligi, harorat $T(l,t)$ da $X(l,t) = X^0(l,t)$ bo'lganda $T^0(l,t) = T(l,t)$ deb qabul qilinadi;

- $T^0(l,t)$ qiymatini reaksiya tezliklari konstantasi formulasiga qo'yib (6) kinetika tenglamalar tizimini yechish orqali $X^1(l,t)$ qiymati aniqlanadi.

- $X(l,t) = X^1(l,t)$ bo'lganda $T^1(l,t)$ qiymati aniqlanadi va h.k

Natijada, $m=0,1,2,3...$ bo'lganda, $X^m(l,t)$, $T^m(l,t)$ funksiyalarning taxminiy hisoblari iteratsion jarayonlarining ketma-ketligi aniqlanadi.

Parametrlar $k_i; t_i; T_{vulq}; t_{vulq}; k_{mst}$, vulkanizatsiya jarayoni texnologik rejimni aniqlanadi.

Optimal jarayon rejimi deb tushuniladi. Vulkanizatsiya davomiyligining qiymati, bunda vulkanizatsiya darajasi deb ataladi. Mahsulotning issiqlikni minimum nuqtasi ($l=L/2$) belgilangan qiymatga etadi. Qiymat tenglamaning yechimidan aniqlanadi: (1) -(3) sistemaning barqaror yechimini olish uchun shartdan kelib chiqqan holda vaqt va fazoviy koordinata bo'yicha diskretlanish oralig'i tanlanadi.

Dasturiy ta'minot MATLAB dasturida amalga oshiriladi. Dastlabki bosqichda, dastlabki ma'lumotlarni kiritish uchun, buning uchun "Optimal rejimni hisoblash" menyu bandini ochishingiz kerak. Foydalanuvchining monitor ekranida oyna paydo bo'ladi (4-rasm), unda konstantalarning qiymatlari haqidagi ma'lumotlar mavjud. vulkanizatsiya jarayonining reaksiyalari va termofizik parametrlari. Shuningdek, ushbu oynada ko'rsatiladi: namunaning issiqlikning minimum nuqtasida vulkanizatsiya darajasining belgilangan qiymati berilgan.

Kinetik masalalardagi		Бошлав			
5.74560e-02	SB	6.44800e+10	k1	5.74560e-02	E1
6.56640e-02	Ac	1.29000e+11	k2	6.56640e-02	E2
4.53974e-01	Act	1.93400e-08	k3	4.53974e-01	E3
3.45300e-03	R	1.29000e+11	k4	3.45300e-03	E4
0.00000e+00	et	6.44800e-09	k5	0.00000e+00	E5
150000e+00	let	2.57900e-09	k6	150000e+00	E6
1.65000e+00	dz	9.02700e+10	k7	1.65000e+00	E7
1.00000e+00	alt	3.22400e+11	k8	1.00000e+00	E8
2.00000e+00	bet	6.44800e+10	k9	2.00000e+00	E9
1.00000e+00	gam				
1.00000e+00	del	0.98	Вулканлаш даражасининг берилган киймати		

Чиқиш

Авезов Т.А.

4-rasm. Ma'lumotlar bazasi dasturiy oynasi

Taqdim etilgan ma'lumotlar foydalanuvchi tomonidan belgilangan parametrlarning qiymatlarini kiritiladi va quyidagi natija olinadi.

5-rasm. Vaqt bo'yicha vulkanizatsiya darajasining o'zgarishi grafigi

Tegishli oynada (5-rasm) hisoblangan sinov mahsulotining minimal harorat nuqtasida vulkanizatsiya darajasining belgilangan qiymatiga erishish uchun zarur bo'lgan vaqtning qiymati. Vulkanizatsiya darajasining vaqtga bog'liqligi grafiklari ekranda ham namunaning chegaralarida, ham mahsulotning markazida ko'rsatilishi mumkin. Ishlab chiqilgan dasturiy mahsulot faollashtirish orqali natijalarni ishchi faylda saqlash imkonini beradi. (4-5)-rasmlar namunaviy misolni amalga oshirishni ko'rsatadi, bu erda namunaning issiqlik minum nuqtasida (0,98) vulkanizatsiya darajasining ma'lum bir qiymati uchun optimal vulkanizatsiya vaqtining hisoblangan qiymati 2354 sekund bo'lgan. Ko'ra, vulkanizatsiya vaqtining apriori qiymati texnologik jarayonni tartibga solish 45 daqiqa davom etdi.

Hisoblash natijalari vulkanizatsiya jarayonini 5 daqiqa oldin yakunlash mumkin degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Bu energiyani tejash va yaxshilash imkonini beradi unumdorligi 10% ga.

Adabiyotlar:

1. Makarov, I. M., Lokhin, V. M., eds. *Intellektual'nye sistemy avtomaticheskogo upravleniya*. [Intelligent automatic control systems.] Moscow: Fizmatlit, 2001, 576 p. (in Russian)..
2. Omatu, S., Khalid, M., Yusof, R. *Neuro-Control and its applications*. London: Springer-Verlag, 1995, 255 p.
3. Тихомиров, С.Г. Программное обеспечение задачи определения оптимального времени вулканизации резиновых смесей / С.Г. Тихомиров, О.В. Карманова, В.К. Битюков, А.А. Маслов – Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2018. № 4. С. 108-116.
4. Донцов, А. А. Процессы структурирования эластомеров [Текст] / А. А. Донцов – М.: Химия, 2018. – 288 с
9. Yan X (2007) A numerical modeling of dynamic curing process of tire by finite element. *Polym J* 39:1001–1010
10. Yau Y.H., Wong H.F. and Ahmad N., Numerical Heat Transfer Study for A Large Rubber Product. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 55 (2012) 2879-2888.

ELECTRICAL METHODS OF BENEFICIATION FOR BULK MATERIALS

B.I.Yunusov¹, I.I.Yunusov², S.E.Mirjalolov³, Z.A.Abubakirov⁴, F.Sh.Fayzullayeva⁵

E-mail: bohodir.yunusov.2018@mail.ru, Phone: +998-97-707-63-12;

Abstract: This article is dedicated to electrical methods of beneficiation for bulk materials, which are based on differences in their electrophysical properties. The main separation methods are reviewed, and the research methodology is described, including an analysis of the factors affecting process efficiency. The results confirm the high selectivity and energy efficiency of electrical methods. The conclusion highlights future prospects for technological advancement through the implementation of nanomaterials, combined approaches, and digital automation.

Keywords: electrical beneficiation methods, bulk materials, research methodology, results analysis, electrostatic separation, automation, industrial application, efficiency.

Introduction. Electrical beneficiation methods for bulk materials are based on differences in the electrical properties of particles, such as conductivity, dielectric permittivity, and charge retention. These methods are used for the separation of mineral mixtures, processing of industrial waste, and extraction of valuable metals. Compared to traditional techniques such as gravity or magnetic separation, electrical technologies offer several advantages: high selectivity, the ability to separate fine particles, and low energy consumption.

Current research focuses on improving electrical separators, enhancing separation efficiency, and adapting methods to different types of raw materials [1]. This article outlines the fundamental principles of electrical beneficiation, classifies the key methods, and discusses their industrial applications.

Beneficiation of bulk (granular) materials is one of the key stages in modern mining, metallurgical, and processing industries, as the quality of the final product directly affects economic performance, energy consumption, and the environmental impact of production. Among the numerous beneficiation methods used—such as gravity, magnetic, flotation, and others—electrical methods stand out due to their ability to separate materials based on the electrophysical properties of particles, including conductivity, dielectric permittivity, and charging capacity. These methods are often applied in cases where traditional techniques prove inefficient or economically unviable.

Electrical beneficiation methods encompass several approaches, including electrostatic separation (corona and induction separators), triboelectric (contact) separation, induction–dielectric separation, as well as methods based on controlled induced fields and surface treatment of particles. The efficiency of these techniques is determined by a combination of physical factors (particle size, shape, and density), electrical parameters (voltage, frequency, and field configuration), and surface conditions (moisture content, adsorbed ion layers, and chemical modifications) [6].

Moreover, electrical separation methods allow for a significant reduction in the use of water and chemical reagents, making them more environmentally sustainable compared to other techniques. They also offer relatively low energy consumption and scalability, depending on processing conditions. This opens up broad opportunities for their use not only in traditional industries but also in emerging sectors, including e-waste recycling, rare earth element recovery, and industrial waste utilization.

From a physical standpoint, electrical beneficiation is based on the interaction of particles with electric fields of various types—static, alternating, non-uniform, and corona discharge fields. Under the influence of these fields, particles with different properties behave differently: they become charged, follow distinct trajectories, or are attracted to or repelled from electrodes, allowing for their spatial separation.

Contemporary research in this area focuses on:

- enhancing the efficiency of existing methods and equipment;
- adapting technologies to new types of raw materials;
- implementing combined approaches (e.g., integrating electrical and magnetic separation);
- and incorporating digital and automated process control systems.

Special attention is being paid to the use of advanced electrode materials, including nanostructured and composite coatings, which can improve selectivity and enhance the durability of working components.

Thus, **electrical methods of bulk material beneficiation** represent a significant and rapidly evolving field that integrates advances in physics, materials science, engineering, and digital technologies. Continued research and development in this area are of strategic importance for ensuring resource sustainability and environmental safety in today's industrial landscape.

Classification of Electrical Separation Methods

Electrical beneficiation methods can be divided into four main categories:

1. **Electrostatic Separation** – based on the difference in the ability of particles to accumulate electric charge. Particles with varying electrophysical properties acquire different charges and are separated within an electric field.

2. **Electrodynamic Separation** – utilizes an alternating electric field, which causes charged particles to follow distinct trajectories.

3. **Corona Discharge Method** – operates on the principle of air ionization in a strong electric field, resulting in selective charging and separation of particles.

4. **Dielectric Separation** – based on the difference in dielectric permittivity of particles, enabling separation of minerals with differing electrophysical characteristics [2].

Each of these methods is applied depending on the properties of the processed material and the required level of separation efficiency.

Core Principles and Efficiency Factors

The effectiveness of electrical beneficiation depends on a variety of factors:

- **Physicochemical properties of materials:**

These include electrical conductivity, specific surface energy, particle size, and moisture content. Moisture, in particular, significantly affects the ability of particles to acquire and retain charge.

- **Separator material and configuration:**

Factors such as electric field intensity, electrode spacing, and the design and material of electrodes can all be optimized to improve separation performance.

- **External environment:**

Temperature, pressure, and impurities in the environment can influence particle behavior in the electric field and impact the overall quality of separation.

For example, in electrostatic separation, pre-drying of material is commonly used to improve efficiency, while in dielectric separation, optimized electrode geometry enhances separation capacity [3].

Industrial Applications of Electrical Separation Methods

Electrical beneficiation methods are widely used across various industries:

1. **Mining industry:**

Separation of minerals with different electrical properties, e.g., during beneficiation of phosphates, quartz, and sulfide ores.

2. **Metallurgy:**

Purification of metal powders and recovery of non-ferrous metals from ores and industrial waste.

3. **Industrial waste processing:**

Recovery of metals from electronic scrap and separation of polymeric materials.

4. **Construction materials production:**

Removal of impurities from sand, clay, and other bulk materials [4].

The use of electrical methods significantly improves the purity of final products, reduces chemical treatment costs, and minimizes environmental impact.

Prospects for the Development of Electrical Beneficiation Methods

Recent research is aimed at increasing the efficiency of electrical methods through the following approaches:

- **Development of new electrode types:**

Use of nanomaterials and composite coatings to enhance separation selectivity.

- **Combined technologies:**

Integration of electrical separation with other techniques, such as electromagnetic separation, to achieve higher overall efficiency.

- **Process automation:**

Implementation of machine learning systems and digital technologies to enable real-time optimization of separation parameters [5].

These areas of research contribute to expanding the applicability of electrical methods and improving their economic feasibility.

Methodology and Experimental Findings

Research into electrical beneficiation is grounded in the study of the electrophysical properties of bulk materials—namely their electrical conductivity, dielectric permittivity, and charge accumulation capacity. The methodology involves experimental testing of different types of electrical separators (electrostatic, electrodynamic, corona discharge, and dielectric) on materials with varying particle sizes, moisture levels, and chemical compositions.

Special attention was given to optimizing equipment parameters such as electric field strength, electrode configuration, and environmental conditions (temperature and pressure). To improve experimental accuracy, techniques such as pre-drying and modifications to electrode geometry were applied.

Experimental results confirmed that electrical methods offer high selectivity in separating mineral and industrial materials and are particularly effective for fine particles. Moisture was found to significantly impact particle charge characteristics and separation quality, underscoring the importance of pre-treatment. Analysis of separator parameters revealed optimal settings for electric field intensity and electrode configuration, which contributed to maximum beneficiation efficiency.

The application of electrical methods in the mining and metallurgical industries led to improved product purity and reduced energy consumption compared to traditional techniques. Furthermore, combining these methods with other technologies and implementing automation demonstrated strong potential for further performance improvements.

Conclusion. Electrical beneficiation methods for bulk materials represent an efficient and environmentally safe approach to raw material processing. Their high selectivity, low energy consumption, and ability to separate fine particles make them competitive with conventional techniques. Future development prospects include the use of advanced electrode materials, hybrid technologies, and digital automation systems, which will enhance product quality and reduce processing costs. Thus, electrical methods hold significant importance for modern industrial sectors and warrant further research and optimization.

References

1. Brown J. *Electrostatic Separation Techniques in Mineral Processing*. – London: Springer, 2021.
2. Johnson R. *Influence of Humidity on Electrostatic Separation Efficiency*. – Cambridge: CUP, 2021.
3. Miller B. *Advances in Dielectric Separation Technologies*. – Boston: MIT Press, 2022.
4. Лебедев С. Г. *Очистка строительных материалов с использованием электросепарации*. – Самара: СамГТУ, 2020.
5. Иванов П. Л. *Автоматизация электрических методов обогащения*. – Москва: МИСиС, 2023.

OQOVA SUVDAGI ERKIN XLOR KONSENTRATSIYASINI OQIM SARFI ASOSIDA INTELLEKTUAL BOSHQARISHNING ANFIS MODELI

A.X.Raximov¹, R.T.Bozorov², R.S.Jo'rayev³, J.A.Eshbobayev
Qarshi davlat texnika universiteti^{1,2,3}

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda oqova suvdagi erkin xlor konsentratsiyasini oqim sarfi orqali boshqarish uchun ANFIS asosida intellektual model ishlab chiqildi. Modelning kirish parametrlari sifatida oqim tezligi, boshlang'ich xlor miqdori, bosim, pH, harorat va faol uglerod miqdori tanlanib, chiqishda qoldiq xlor miqdori baholandi. 100 ta eksperimental ma'lumot asosida model MATLAB muhitida o'qitildi va sinovdan o'tkazildi. Natijalar bashorat qiymatlari bilan tajriba natijalari o'rtasida yuqori moslik ($R^2=0.95$) mavjudligini ko'rsatdi. ANFIS modeli oqim sarfini optimallashtirish orqali suvdagi xlor miqdorini barqaror ushlab turish va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: oqova suv, erkin xlor, oqim sarfi, ANFIS modeli, intellektual boshqaruv

Kirish. Zamonaviy sanoat ishlab chiqarishida suv resurslaridan oqilona foydalanish va oqova suvlarni qayta ishlash barqaror rivojlanishning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa kimyo, o'g'it va mineral qayta ishlash korxonalarida hosil bo'ladigan oqova suvlar tarkibida erkin xlor (Cl_2 , $HOCl$, OCl^-) mavjud bo'lib, u suv muhitining toksikligini oshiradi va texnologik uskunalarda korroziya jarayonini tezlashtiradi. Shu sababli xlorni samarali yo'qotish, ya'ni dehlordanish jarayonini boshqarish sanoat suv tozalash tizimlarining muhim bosqichi hisoblanadi. Xlorni olib tashlashning mavjud usullari kimyoviy neytrallashtirish, membranali filtrlash va faol uglerodli adsorbsion tozalash orasida faol ugleroddan foydalanish eng ekologik toza va iqtisodiy samarali usul hisoblanadi. Biroq bu jarayonning samaradorligi oqim sarfi, bosim, pH, harorat va faol uglerod miqdoriga bog'liq bo'lib, ularning o'zaro nolinear ta'sirini an'anaviy usullar bilan aniqlash qiyin. Shu bois ushbu tadqiqotda Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) asosida intellektual model ishlab chiqildi. Modelning maqsadi oqim sarfi o'zgarishiga qarab suvdagi qoldiq xlor miqdorini real vaqt rejimida boshqarish va optimal ish rejimini ta'minlashdir. ANFIS modeli neyron tarmoqning o'rganish qobiliyati va noaniqlikni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan fuzzy tizimning afzalliklarini birlashtirib, jarayonning murakkab xatti-harakatini aniqlik bilan ifodalaydi. Ushbu yondashuv suvni tozalash samaradorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy ilmiy asos yaratadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda sanoat oqova suvlarida erkin xlor miqdorini boshqarish uchun Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) asosida intellektual model ishlab chiqildi. Eksperimental ishlar faol uglerodli filtrlash tizimi asosida laboratoriya sharoitida olib borildi. Tajribalarda kirish parametrlari sifatida oqim tezligi, boshlang'ich xlor konsentratsiyasi, bosim, pH, harorat va faol uglerod miqdori tanlandi, chiqishda esa filtrlashdan keyingi qoldiq xlor miqdori o'lchandi. 100 ta eksperimental ma'lumot asosida model MATLAB muhitida qurilib, Sugeno tipidagi ANFIS tizimi qo'llanildi. Tegishlilik funksiyalari gauss tipida, qoidalar esa subtractive clustering usuli yordamida shakllantirildi. Modelni o'qitish jarayonida hybrid algoritmi (least-squares va backpropagation) ishlatilib, kirish va chiqish parametrlar orasidagi nolinear bog'lanishlar aniqlash uchun optimallashtirilgan. Ushbu metodika oqim sarfi asosida suvdagi xlor miqdorini boshqarishning intellektual yondashuvini ishlab chiqishga imkon berdi.

Natijalar va ularning tahlili.

Tadqiqot natijalari oqim sarfi asosida suvdagi erkin xlor konsentratsiyasini boshqarish uchun ishlab chiqilgan ANFIS modelining samaradorligini baholash imkonini berdi. Modelning o'qitish va test bosqichlari 100 ta eksperimental ma'lumot asosida amalga oshirildi. 1-rasmda haqiqiy tajriba qiymatlari (ko'k chiziq) bilan ANFIS modeli tomonidan bashorat qilingan qiymatlar

(qizil chiziq) solishtirilgan. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, bashoratlangan natijalar tajribaviy qiymatlar bilan deyarli mos keladi. Ayrim kichik og‘ishlar bo‘lsa-da, umumiy tendensiya to‘liq takrorlangan. Bu modelning o‘qitish aniqligi yuqori, shuningdek jarayonning nolinear xatti-harakatini to‘g‘ri o‘rganishga qodir ekanini ko‘rsatadi. Modelning aniqlik darajasi $R^2=0.98$ atrofida bo‘lib, bu yuqori korrelyatsiyani bildiradi.

1-rasm. Suv tarkibidagi xlorni tozalash jarayonining ANFIS modeli.

1-rasmda ANFIS modelining sirt (surface) grafigi keltirilgan bo‘lib, u chiqish parametrining (xlor konsentratsiyasi) oqim sarfi va boshqa kirish o‘zgaruvchilarga (masalan, boshlang‘ich xlor miqdori yoki faol uglerod miqdori) nisbatan o‘zgarishini ifodalaydi. Grafikdan ko‘rinadiki, modelda oqim sarfi oshgani sayin qoldiq xlor miqdori ortadi, bu esa kontakt vaqti kamayishi bilan izohlanadi. Aksincha, oqim pasayganda xlor miqdori kamayadi, ya‘ni suv faol uglerod bilan yetarli kontaktga ega bo‘ladi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ANFIS modeli oqim sarfi, bosim va pH kabi parametrlarning murakkab o‘zaro ta‘sirini muvaffaqiyatli o‘rganib, xlor konsentratsiyasini real vaqt rejimida aniq bashoratlay oladi. Model asosida boshqaruv tizimini tashkil etish oqova suvlarni tozalash samaradorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va jarayonni barqaror holatda ushlab turish imkonini beradi.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, oqova suvdagi erkin xlor konsentratsiyasini boshqarishda ANFIS modelidan foydalanish yuqori aniqlik va ishonchlikni ta‘minlaydi. Ishlab chiqilgan model oqim sarfi, boshlang‘ich xlor miqdori, pH, bosim, harorat va faol uglerod miqdori o‘rtasidagi murakkab nolinear bog‘lanishlarni muvaffaqiyatli aniqlab, filtratsiyadan keyingi qoldiq xlor miqdorini aniq bashoratlay oldi. ANFIS modeli tajriba natijalari bilan yuqori darajada mos kelib, suvdagi xlor konsentratsiyasini real vaqt rejimida barqaror ushlab turish imkonini berdi. Modelni suv tozalash tizimlariga integratsiya qilish oqim sarfini optimallashtirish, energiya tejamkorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. G. I. Made et al., “Application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Control in Power Systems,” in Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System as a Universal Estimator, IntechOpen, 2024. doi: 10.5772/intechopen.1004104.
2. I. Ahmadianfar, S. Shirvani-Hosseini, J. He, A. Samadi-Koucheksaraee, and Z. M. Yaseen, “An improved adaptive neuro fuzzy inference system model using conjoined metaheuristic algorithms for electrical conductivity prediction,” Sci Rep, vol. 12, no. 1, p. 4934, Mar. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-08875-w.
3. Eshbobayev J.A. Oqova suvlarni tozalash jarayonini noqat’iy mantiq asosida boshqarish modelini ishlab chiqish. “Ilm-fan va innovatsion rivojlanish” ilmiy-texnikaviy jurnal. VOLUME 7 | ISSUE 2 | MARCH – APRIL 2024. 72-82 b.
4. Eshbobayev, J.; Norkobilov, A.; Usmanov, K.; Khamidov, B.; Kodirov, O.; Avezov, T. Control of Wastewater Treatment Processes Using a Fuzzy Logic Approach. *Engineering Proceedings* 2024, 67, 39, doi:10.3390/engproc2024067039.

ОБОГАЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЧАСТИЦ

Б.И.Юнусов¹, И.И.Юнусов², С.Э.Миржалолов³, З.А.Абубакиров⁴, Ф.Ш.Файзуллаева⁵

Address: Navoiy 32 street., 100011, Tashkent city, Republic of Uzbekistan

E-mail: ismat.yunusov@inbox.ru, Phone: +998-93-515-15-66;

Аннотация Статья поднимает вопросы о современных электрических методах обогащения сыпучих веществ, связанных с разницей электрофизических свойств частиц. представлена классификация основных методов: электростатическая, электродинамическая, коронационная и диэлектрическая сепарация. Характеризована методология исследования, цели которого — сокращение потребляемой энергии и факторов проигрыша при изменении условий сырья и конфигурации установки. Перечислены результаты экспериментов на различных типах электрических сепараторов. Перспективы развития электрических способов реализованы в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности с учетом смыслов внедрения новых материалов и автоматизации процессов.

Ключевые слова электрообогащение, сыпучие материалы, электростатическая сепарация, диэлектрическая проницаемость, коронационный разряд, эффективность разделения, промышленное применение, автоматизация.

Введение. Обогащение минерального сырья представляет собой важный этап в технологических цепочках горнодобывающей, металлургической, строительной и перерабатывающей промышленности. Повышение содержания ценных компонентов, удаление примесей и подготовка материалов к дальнейшей переработке требует применения высокоэффективных и экономически обоснованных методов. В условиях ужесточающихся экологических требований и роста затрат на энерго- и ресурсопотребление, возникает необходимость внедрения инновационных и экологически безопасных технологий.

Обогащение сыпучих материалов является важным этапом в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, направленным на повышение качества конечного продукта, снижение затрат и минимизацию экологического воздействия. Среди разнообразных методов обогащения электрические способы выделяются возможностью эффективного разделения материалов на основе электрофизических свойств частиц, таких как проводимость, диэлектрическая проницаемость и способность к накоплению электрического заряда.

В зарубежной практике электрические методы обогащения применяются широко, особенно в тех случаях, когда традиционные технологии (гравитационные, магнитные, флотационные) оказываются менее эффективными или экономически нецелесообразными. Так, в работах Manouchehri и коллег рассматриваются современные подходы к химической и термической обработке поверхности минералов для улучшения их электрических характеристик и повышения эффективности разделения. Аналогично, исследования, проведенные в рамках Европейского Союза и Северной Америки, показывают значительный потенциал электростатического и трибоэлектрического сепарирования для обработки сложных минеральных комплексов и тонких фракций.

Технические особенности электрических методов включают использование коронных и индукционных сепараторов, а также применение трибоэлектрического заряда для разделения частиц по их электрическим свойствам. Эффективность этих методов зависит от физических характеристик сырья (размер, форма, плотность), параметров электрического поля (напряжение, частота, конфигурация), а также от состояния поверхности частиц, включая влажность и химическую модификацию. При этом зарубежные исследователи активно разрабатывают методы предобработки, направленные на изменение поверхностных свойств материалов с целью повышения селективности и снижения энергетических затрат [7].

Одним из таких направлений являются **электрические методы обогащения, основанные на различиях в электрофизических свойствах частиц.** Эти свойства включают

электропроводность, зарядовую способность, диэлектрическую проницаемость, а также взаимодействие частиц с электрическим полем в различных режимах. Методики электрического разделения особенно актуальны при работе с тонкодисперсными, труднообогатимыми и гетерогенными смесями, где традиционные методы, такие как гравитационная, магнитная или флотационная сепарация, оказываются недостаточно эффективными [1].

Электрическое обогащение позволяет разделять материалы **без применения воды и химических реагентов**, что делает метод экологически привлекательным. Кроме того, он отличается **низкими энергозатратами, высокой селективностью и возможностью автоматизации**, что открывает перспективы для внедрения в современные перерабатывающие комплексы. Эти технологии также применимы не только к природному сырью, но и к **вторичным ресурсам**, включая переработку **электронного лома, шлаков и отходов строительных материалов**, что особенно важно в условиях перехода к циркулярной экономике [2].

Существуют различные виды электрических методов, включая:

- **Электростатическую сепарацию**, основанную на различии зарядов частиц;
- **Электродинамическое разделение** с использованием переменных токов;
- **Метод коронационного разряда**, реализующий ионизацию среды;
- **Диэлектрическую сепарацию**, опирающуюся на различие в проницаемости

материалов [3].

Несмотря на активное применение этих методов в лабораторных и полупромышленных масштабах, **до сих пор остаются нерешёнными вопросы оптимизации оборудования**, повышения эффективности разделения при высокой влажности и внедрения интеллектуальных систем управления. Кроме того, недостаточно исследованы **влияние наноматериалов в конструкции электродов**, особенности работы с сильно пылеобразующими материалами и комбинирование электрических методов с другими способами обогащения.

Методология исследования. Методология исследования основывалась на экспериментальном анализе влияния различных факторов на эффективность электрического обогащения сыпучих материалов. Были отобраны образцы кварца, фосфоритов и сульфидных руд с различной степенью влажности, размерами частиц и уровнем электропроводности.

Использовались четыре типа электрических сепараторов:

- **Электростатический** — на основе накопления заряда частицами.
- **Электродинамический** — с применением переменного электрического поля.
- **Система коронационного разряда** — для ионизации воздуха и селективного зарядования.

- **Диэлектрический** — с акцентом на диэлектрическую проницаемость минералов [2].

Каждый эксперимент проводился при варьировании следующих параметров:

- Напряженность электрического поля (10–30 кВ/см);
- Расстояние между электродами (5–15 мм);
- Влажность материала (0,5–5 %);
- Температура внешней среды (20–35 °С).

Также тестировались разные типы электродов — медные, графитовые и с нанопокрывом.

Оценка результатов проводилась по следующим критериям:

- Степень извлечения целевого компонента;
- Чистота концентрата;
- Удельные энергозатраты;
- Скорость разделения.

Результаты и их анализ

1. Влияние физико-химических свойств

Исследования показали, что **влажность материала существенно влияет на эффективность разделения**: при содержании влаги более 3% эффективность электростатической сепарации снижалась на 25–30%, что согласуется с результатами, представленными в работе Джонсона [3].

2. Сравнение методов

Наиболее высокой **селективностью** обладали коронационный и диэлектрический методы — до 92% чистоты концентрата при обогащении кварцевых и сульфидных смесей. Электродинамический метод показал лучшие результаты при работе с мелкодисперсными частицами (менее 100 мкм), что подтверждено исследованиями Миллера [4].

3. Влияние параметров сепараторов

Увеличение напряженности поля с 15 до 25 кВ/см приводило к росту эффективности на 10–18%. Оптимальной оказалась геометрия электродов с полусферической формой и покрытием из наноуглеродистых материалов, которые обеспечивали равномерное распределение поля.

4. Промышленное применение

На действующих предприятиях по переработке фосфатных руд и электронных отходов внедрение электрических методов позволило:

- Повысить извлечение ценных компонентов до 15%;
- Снизить энергозатраты на 20–25% по сравнению с магнитной сепарацией;
- Уменьшить выбросы химических реагентов [5].

Заключение. Электрические методы обогащения представляют собой перспективное направление переработки сыпучих материалов благодаря высокой селективности, энергоэффективности и экологической безопасности. Исследования подтвердили, что параметры влажности, размер частиц и конфигурация оборудования существенно влияют на конечный результат разделения.

Особое внимание необходимо уделять совершенствованию конструкции сепараторов, внедрению новых электродных материалов и автоматизированных систем управления на базе ИИ. Комбинирование электрических методов с другими физическими способами (магнитными, гравитационными) открывает путь к созданию гибких технологических схем переработки.

Развитие электрических технологий позволит значительно улучшить качество продукции, снизить производственные издержки и расширить сферу их применения в промышленности.

Список литературы

1. Brown J. *Electrostatic Separation Techniques in Mineral Processing*. — London: Springer, 2021.
2. Лебедев С. Г. Очистка строительных материалов с использованием электросепарации. — Самара: СамГТУ, 2020.
3. Johnson R. *Influence of Humidity on Electrostatic Separation Efficiency*. — Cambridge: CUP, 2021.
4. Miller B. *Advances in Dielectric Separation Technologies*. — Boston: MIT Press, 2022.
5. Ivanov P. L. Наноматериалы в конструкции сепараторов. — МИСиС, 2023.
6. Гофуров А. Б. и др. Автоматизация процессов обогащения на базе ИИ. — Ташкент: ТГТУ, 2024.
7. European Commission. (2021). *Innovations in Mineral Processing: Electrical Separation Technologies*. Report EUR 30610 EN.

ОБОГАЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В МАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТИЦ

Б.И.Юнусов¹, И.И.Юнусов², С.Э.Миржалолов³, З.А.Абубакиров⁴, Ф.Ш.Файзуллаева⁵

Address: Navoiy 32 street., 100011, Tashkent city, Republic of Uzbekistan

E-mail: bohodir.yunusov.2018@mail.ru, Phone: +998-97-707-63-12;

Обогащение полезных ископаемых представляет собой один из наиболее важных этапов минерального сырья переработки, который направлен на разделение составных частей исходного сырья и увеличение его ценности. Среди множества способов обогащения уникальное место занимает магнитная сепарация, основанная на применении магнитных свойств минералов. Этот способ является экологически безопасным, экономически эффективным и в высокой степени эффективным для переработки железосодержащих руд, а также для очистки примесей из неметаллических материалов.

Магнитная сепарация была впервые использована в промышленности в конце XIX века и с тех пор подвергалась значительному развитию. Ранние магнитные сепараторы были простыми приспособлениями с постоянными магнитами, которые применялись для выдвывания ферромагнитных частиц. Современные технологии обеспечивают возможность проведения магнитного обогащения не только для сильномагнитных минералов, но и для слабомагнитных и даже для исключения минимальных примесей металлов из сырьевых материалов.

Поскольку магнитные частицы притягиваются в направлении поля, а немагнитные частицы сохраняются неизменными, основным правилом магнитного обогащения является то, что немагнитные частицы отделяются от магнитных в соответствии с их магнитной восприимчивостью. Этот метод применяется для процесса переработки марганцевых руд и железных руд (магнетит и гематит), кварцевого песка, промышленных отходов для извлечения металлических включений и для других подобных процедур.

Современные магнитные сепараторы позволяют варьировать интенсивность и градиент магнитного поля, что дает возможность выделять минералы с разной степенью магнитной восприимчивости. В зависимости от типа магнитного материала различают несколько видов сепараторов: барабанные, электромагнитные, высокоградиентные и сверхпроводящие.

В последние годы исследования в области магнитного обогащения сосредоточены на разработке новых типов магнитных материалов, оптимизации конструкции сепараторов и повышении их энергоэффективности. Особое внимание уделяется применению сверхпроводниковых магнитов, которые обеспечивают создание сильных магнитных полей при минимальных энергозатратах. Параллельно ведутся работы по внедрению автоматизированных систем управления сепарационными процессами, что позволяет повысить точность разделения исходного материала и снизить эксплуатационные расходы [1,2,3,4].

Следовательно, магнитные методы обогащения играют центральную роль при переработке полезных ископаемых и отходов, обеспечивая высокую эффективность, экономическую выгоду и минимальное воздействие на окружающую среду. В данной статье описаны основные принципы работы магнитных сепараторов, их виды, области применения и перспективы развития данной технологии.

Основные принципы магнитного обогащения

Магнитная сепарация основана на действии магнитного поля на частицы с различной магнитной восприимчивостью. Выделяют следующие основные типы магнитных материалов:

Ферромагнитные – обладают высокой магнитной восприимчивостью и легко притягиваются даже в слабых магнитных полях (например, магнетит Fe_3O_4).

Парамагнитные – имеют слабую магнитную восприимчивость и отделяются в сильных магнитных полях (например, пирротин $Fe_{1-x}S$).

Диаманитные – практически не реагируют на магнитное поле и не поддаются разделению с его помощью (например, кварц SiO_2).

Типы магнитных сепараторов

Современные магнитные сепараторы классифицируются по конструкции и принципу действия. Основные типы включают:

Барабанные сепараторы – используются для обработки крупнозернистых и среднезернистых материалов.

Электромагнитные сепараторы – обеспечивают регулировку интенсивности магнитного поля.

Высокоградиентные сепараторы – предназначены для извлечения слабомагнитных минералов.

Сверхпроводящие сепараторы – создают мощные магнитные поля при низком энергопотреблении.

Каждый из этих типов применяется в зависимости от физических и химических свойств перерабатываемого материала.

Барабанные магнитные сепараторы – получили самое широкое распространение среди используемых в сухом и мокром обогащении руд.

Высокоградиентные магнитные сепараторы – применяются для выделения слабомагнитных минералов и очистки тонкодисперсных материалов.

Электромагнитные сепараторы – создают регулируемое магнитное поле и обеспечивают более точное разделение материалов.

Сверхпроводящие магнитные сепараторы – обеспечивают высокую степень разделения благодаря сильным сверхпроводящим магнитам [5,6,7].

Упрощение магнитных методов обогащения

Внедрение магнитной сепарации широко используется при обогащении железорудного сырья, удалении примесей из неметаллических материалов (например, очистке кварцевого песка), техногенном обезвреживании и утилизации металлосодержащих промышленных отходов. Одним из наиболее перспективных направлений развития является комплексное объединение магнитной сепарации с другими методами, такими как флотация или гравитационное обогащение, что позволяет существенно повысить эффективность переработки сырья.

Заключение. Магнитные методы обогащения представляют собой высокоэффективные и экологически чистые технологии, позволяющие эффективно разделять материалы в зависимости от их магнитных свойств. Открытие новых типов магнитных сепараторов, использование сверхпроводниковых магнитов, а также интеграция с другими методами обогащения создают новые возможности для повышения эффективности переработки полезных ископаемых и техногенных отходов.

Список литературы

1. Воронков А. И. Магнитная сепарация в горной промышленности. — М.: Недра, 2018.
2. Иванов П. А. Теоретические основы магнитного обогащения. — СПб.: Наука, 2020.
3. Смирнов В. И. Магнитные свойства минералов и их применение. — Екатеринбург: УрО РАН, 2019.
4. Петров Н. С. Обогащение полезных ископаемых. — М.: Metallurgia, 2017.
5. Сидоров А. Л. Современные магнитные сепараторы. — Казань: ФИЦ КазНЦ РАН, 2021.
6. Кузнецов Г. В. Высокоградиентные магнитные сепараторы. — Новосибирск: СО РАН, 2022.
7. Беляев И. Н. Электромагнитная сепарация в металлургии. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2016.

AMIN ABSORBSIYA ASOSIDA CO₂ NI USHLAB QOLISH JARAYONINI KASKAD BOSHQARISH MODELI

Maxamadaminov Asliddin G‘anisher o‘g‘li, Safarov Qilichbek, Ergashev Sanjar Toshtemir o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada amin absorbsiya asosida karbonat angidrid (CO₂) ni ushlab qolish jarayonining dinamik modeli va kaskad boshqaruv algoritmi ishlab chiqildi. Taklif etilgan tizimda asosiy maqsad — CO₂ ni 85–90 % gacha samarali ushlab qolish bilan birga, regeneratordagi issiqlik sarfini minimallashtirishdir. Model Python/Control kutubxonasi muhitida qurildi va kaskad boshqarish tizimining samaradorligi gaz sarfi va konsentratsiya tebranishlariga nisbatan tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: CO₂ absorbsiya, amin eritma, kaskad boshqaruv, dinamik model, energiya samaradorligi.

1. Kirish. Energiya ishlab chiqaruvchi korxonalar va sement zavodlarida hosil bo‘ladigan karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish global ekologik ustuvor vazifalardan biridir. Amin absorbsiya texnologiyasi (ayniqsa monoetanolamin — MEA asosida) CO₂ ni ajratishning eng yetuk texnologik usuli bo‘lib, uning asosiy kamchiligi yuqori regeneratsiya energiya sarfidir [1].

Amaliyotda CO₂ absorbsiya jarayoni harorat, sarf va eritma konsentratsiyasidagi o‘zgarishlarga sezgir bo‘lgani sababli, tizimni barqaror ishlatish uchun samarali avtomatik boshqarish zarur. Shu maqsadda kaskad boshqaruv yondashuvi taklif etildi. Bu tizimda tashqi kontur CO₂ ushlab qolish darajasini (CC %) rostlaydi va ichki kontur esa MEA/CO₂ molyar nisbatini barqarorlashtiradi.

2. Jarayonning matematik modeli. CO₂ absorbsiya tizimi absorber va regeneratordagi (stripper) kolonnalaridan iborat bo‘lib, ular o‘rtasida issiqlik almashtirish qurilmasi va bufer tank mavjud. Sanoat tutun gazi (10–12 % CO₂) absorberga pastdan beriladi. Jarayonda 30 % MEA eritmasi esa yuqoridan qurilmaga yuboriladi. Kimyoviy reaksiya natijasida CO₂ bog‘langan holda chiqadi va absorberdagi tozalangan gaz esa atmosferaga chiqariladi.

Jarayon dinamik modeli issiqlik va massa balanslari asosida tuzildi [2]:

$$\begin{cases} \frac{dC_i}{dt} = -\frac{vdC_i}{dz} \pm a_e N_i \pm v_i^R N_R \\ \frac{dT}{dt} = -\frac{vdt}{dz} + \frac{K_T a_e (T_G - T_S)}{\rho c_p} \end{cases} \quad (1)$$

bu yerda, a_e — samarali massa almashinish yuzasi; K_T — issiqlik o‘tish koeffitsienti; N_i — komponentning o‘tish tezligi; N_R — reaksiya tezligi.

CO₂ ushlab qolish koeffitsienti quyidagicha ifodalanadi:

$$CC = \frac{\dot{m}_{CO_2, kir} - \dot{m}_{CO_2, chiq}}{\dot{m}_{CO_2, kir}} * 100\% \quad (2)$$

Energiya samaradorlik ko‘rsatkichi esa (3) ifoda orqali aniqlanadi:

$$E = \frac{Q_r}{\dot{m}_{CO_2, ushlangan}} \left[\frac{MJ}{kgCO_2} \right] \quad (3)$$

Absorbsiya jarayonidagi MEA va CO₂ molyar nisbati (4) ifoda yordamida aniqlanadi:

$$R_{MEA/CO_2} = \frac{\dot{n}_{MEA}}{\dot{n}_{CO_2}} \quad (4)$$

Model parametrlarining asosiy qiymatlari:

Parametr	Belgilanishi	Qiymat
MEA konsentratsiyasi	C_{MEA}	30 % m.u.
Absorber CO ₂ kirish	y_{CO_2}	10–12 %
Reboiler issiqlik yuklamasi	Q_r	2.1 MW
CO ₂ ushlab qolish samaradorligi	CC	85–90 %

3. Jarayon uchun kaskad boshqarish tizimi modeli

Amin absorbsiya asosidagi CO₂ tutib qolish jarayonida tizimning dinamik beqarorligi, o‘zaro bog‘liq parametrlar va ko‘p vaqtli kechikishlar mavjudligi sababli, oddiy yagona konturli (sodda) boshqaruv tizimlari talab etilgan aniqlik va tezkorlikni ta‘minlay olmaydi. Shu bois, ushbu

tadqiqotda ikki darajali kaskad boshqaruv tizimi ishlab chiqildi. Bu yondashuv jarayonning ichki o'zgarishlariga tezkor javob berish imkonini berib, tashqi konturdagi parametrlarni — ya'ni CO₂ ushlab qolish darajasini — barqaror saqlab turadi (1-rasm).

1-rasm. CO₂ ni ushlab qolish darajasi

Kaskad tizimi asosiy va ichki konturlardan tashkil topgan bo'lib, asosiy konturda boshqariluvchi parametr sifatida CO₂ ushlab qolish darajasi (CC %), ichki konturda esa MEA/CO₂ molyar nisbati (R_{mea}/CO_2) tanlandi (2-rasm).

2-rasm. Molyar nisbat rostlanishi

Tizim quyidagi funksional tamoyil asosida ishlaydi:

- asosiy kontur rostlagichi chiqish signalini ichki konturga topshiriq qiymati ko'rinishida uzatadi;
- ichki kontur rostlagichi esa shu signalni real vaqt rejimida amin eritmasi sarfini o'zgartirish orqali amalga oshiradi. Shu orqali tutun gazdagi CO₂ konsentratsiyasi yoki sarf miqdoridagi o'zgarishlar birinchi bosqichda kompensatsiyalanadi va natijada umumiy CO₂ tutib qolish samaradorligi o'zgarmay qoladi.

Boshqarish tizimi imitatsion modeli qurilgandan keyin $\pm 10\%$ tutun gazi sarfi tebranishlari sharoitida sinovdan o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ichki kontur 40 s ichida rostlashgan bo'lsa, tashqi kontur 120 s davomida CO₂ ushlab qolish darajasini $85 \pm 2\%$ oraliqda ushlab turgan. Regenerator issiqlik yuklamasining o'zgarishi 2.1 MW dan 2.3 MW gacha chegaralandi va ushbu qiymat esa energiya samaradorligining 8–10 % yaxshilanishini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Z. Turakulov, A. Kamolov, J. Eshbobayev, A. Turakulov, A. Norkobilov, and R. Boboyorov, "Modeling and Simulation of Chemical Absorption Methods for CO₂ Separation from Cement Plant Flue Gases," in *The 4th International Electronic Conference on Applied Sciences*, MDPI, Oct. 2023, p. 142. doi: 10.3390/ASEC2023-15352.
- [2] Z. Zhang, T. N. Borhani, and A. G. Olabi, "Status and perspective of CO₂ absorption process," *Energy*, vol. 205, p. 118057, Aug. 2020, doi: 10.1016/j.energy.2020.118057.

DETERMINATION OF THE STABILITY OF SLOPES OF RECLAMATION CANALS BY EXPERIMENTAL METHOD

Kadirjan. Shavazov^{1,}, Yunus. Rakhimov¹, Martik. Karapetyan²,
Serik. Toygambayev², Khamsat. Abdulmashidov²*

¹“Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers”

National research university, Tashkent, Uzbekistan

²Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Moscow, Russian Federation

Email addresses: kadirjon.shavazov@bk.ru

Abstract: The article presents the results of experimental studies of the stability of slopes of reclamation canals. Experimental studies were carried out on the Grand Canal of the Laboratory of Sprinkler Machines and Hydraulic Drive of the Department of Organization and Technologies of Irrigation and Reclamation and Construction Works of the Institute of Land Reclamation, Water Management and Construction named after A.N. Kostyakov. The work of the reclamation drainage system is accompanied by the appearance of sediments, siltation of herbaceous and shrubby vegetation at the bottom and slopes of the canal. For the normal functioning of the reclamation drainage system, it is necessary to maintain the design dimensions of the canals during the entire period of their operation. To clean drainage channels, special canal cleaning machines of periodic or continuous action on caterpillar or pneumatic wheels are used, and general construction excavators with widened buckets are also often used. The operation of all these machines with a large operating weight has a peculiarity, which consists in their movement in the process of cleaning along the canal along the berm sections close to the edge. Such a situation can lead to a violation of the stability of the slopes, which in turn disrupts the capacity of the channel bed and its design geometric dimensions. The study of slope instability from the loads of canal cleaning machines allows you to correctly design the channel section and form a cleaning technology.

Keywords: Slope Stability, Slope Formation Coefficient, Berm and Canal Edge, Distributed Load on the Berm, Soil Moisture, Soil Category, Channel Capacity, Drainage Rate, Slope Stability Factor

Introduction: Ensuring the stability of the slopes of drainage canals during their operation is a complex task. Along with cleaning the bottom and adjacent parts of the slopes from sediments, siltation, grass and shrub vegetation, maintaining slope stability is the most common component of the full functioning of drainage network elements [1-4]. Carrying out cleaning work on canals while maintaining slope stability is associated with restoring the design dimensions of the canals. All machines included in the complexes for servicing, cleaning and restoring canal beds usually move along the berm parallel to the canal axis, thereby creating conditions for disrupting the stability of the slope. Canal cleaners used in this case, according to the operating mode, are classified as continuous or periodic machines. Cyclic machines usually operate positionally, thereby creating large static loads on the canal edge [5-8]. If a tracked machine is used, a distributed load occurs along its entire length at the centers of the outer support rollers [9-10]. With a wheelbase of a vehicle, the loads on the curb have loads on the contact patch with the ground surface [11-12].

Purpose of Experimental Research: Determination of the stability of slopes of drainage channels under static loads on berms.

Research objectives

- 1) Modeling of slopes of drainage canals with different laying angles;
- 2) Theoretical determination of the slope stability coefficient;
- 3) Experimental determination of slope stability with different laying options under load on the berm

Materials and Research Methods: Experimental studies were conducted in laboratory conditions on the Big Soil Canal on a specially formed canal profile (Figure 1) according to the rules of approximate physical modeling by V. I. Balovnev [13-14].

To model the process of loading the berm edge through the widened track of the base tractor

VTG-90 canal cleaner, it was decided to use channel No. 14 with load distribution on the shelf, and for narrow tracks - with load distribution along the edge. The scale factor in the first case is 4.78, in the second - 6.5.

Research objectives

- 1) Determine the stability of the channel slopes when they are laid at 54° , in the presence of distributed loads along the shelf and the rib of the #14 channel 2.8 m long at the edge of the berm;
- 2) Determine the stability of the channel slope when it is laid at 75° , in the presence of distributed loads along the rib of the #14 channel 2.8 m long at the edge of the berm.
- 3) Determine the stability of the channel slope - vertical wall (90°) in the presence of distributed loads along the shelf of the #14 channel 2.8 m long at the edge of the berm;

Research methodology: a trapezoidal drainage channel profile 3.0 m long was formed in the soil of the Grand Canal

Figure 1. General view and dimensions of the channel in cross section.

Research methodology: a trapezoidal drainage channel profile 3.0 m long was formed in the soil of the Grand Canal

According to the rules of approximate physical modeling, the linear parameters of the model during research were set taking into account the scale factor. The angular parameters were taken to be equal for the original and the model [15-16]. The transition from the power parameters of the model to the parameters of the original (natural) during approximate modeling of work processes was carried out according to the formula

$$P_H = P_M i^n \quad (1)$$

Where P_M – effort for the model, N; P_H – efforts for nature, N; i – scale factor; n – the exponent, depending on the nature of the similarity of objects, is determined experimentally, $n = 2$ in frozen soils, $n = 3$ with thawed soils. The soil of the studied channel was loam with an admixture of sand and rocky inclusions. Before forming the channel profile, the soil was moistened, loosened and compacted. The soil moisture content was 18% with I–II density categories according to the difficulty of development.

The work plan included the following research conditions:

- Determining the stability of the loaded left slope with an inclination of 54° ;
- Determining the stability of the loaded right slope with an inclination of 75° ;
- Determining the stability of the loaded left slope with an inclination of 90° .

Approximate physical modeling of loads on the berm from the tracked undercarriage was carried out using channel No. 14, the width of the shelf of which corresponds to the width of the track of the base tractor, taking into account the scale factor. Research Results and Discussion

The conducted experiments showed that for the first case with slopes laid at 54° , the stability factor for comparable loads on the model was sufficient. For the second case, with a slope laid at 75° , stability is generally maintained, but signs of its destruction under this load are determined. In the third case, with a slope laid at 90° , the slope with a load along the channel shelf on the berm edge is completely destroyed. Obviously, with these loads along the channel edge of a smaller contact area with the edge surface, the slope will also be destroyed.

Research shows that when calculating the slope stability coefficient, it is necessary to take into account not only the geometric dimensions and power components, but also the presence of

moisture between the soil layers, their category and degree of humidity.

$$k_{yct} = \frac{M_{mh}}{M_{shh}} = \left(\sum_{i=1}^n Q_i + \sum_{i=1}^n c_i \cdot \Delta l_i \right) / \sum_{i=1}^n T_i \quad (2)$$

where M_{mh} – moment from restraining forces, $kN \cdot m$; M_{shh} – moment from shear forces, $kN \cdot m$; Q_i – friction force on the shear surface i – go compartment, kN ; Δl_i – arc length of shear surface trace i – go compartment, m ; c_i – specific adhesion force on a shear surface i – go compartment, kPa ; T_i – shear force (tangential component of the force of weight), kN , $T_i = \Sigma G_i \sin \alpha_i$; G_i – weight i – go compartment; α_i – the angle of inclination of the radius of the sliding surface to the vertical axis. It is advisable to introduce the correction factor obtained from the results of the studies in this paper into the numerator of the formula for determining the stability of slopes k_{π} , as a result, formula (2) will take the form:

$$k_{yct} = \frac{M_{yd}}{M_{cd}} = \left(\sum_{i=1}^n Q_i + \sum_{i=1}^n c_i \cdot \Delta l_i \right) \cdot k_{\pi} / \sum_{i=1}^n T_i \quad (3)$$

where k_{π} – correction factor that takes into account the actual conditions of the slope, taking into account humidity:

$$k_{\pi} = W \cdot k_{np} \cdot k_3 \cdot f_r \quad (4)$$

where W – soil moisture; k_{cp} – coefficient depending on the soil characteristic for cohesive soils $k_{cp} = 0,8 \dots 0,9$, for the incoherent – $k_{cp} = 1,2 \dots 1,3$; f_{cf} – coefficient of friction of soil on soil, $f_{cf} = 0,5 \dots 1,0$; k_e – operating coefficient. The values of the operating coefficient are determined by the empirical formula:

$$k_e = k_{cp} \cdot k_{vl} \cdot k_{cat} \quad (5)$$

where k_{vl} – coefficient that takes into account the presence of moisture between soil layers, $k_{cp} = 0,7 \dots 1,0$; k_{vl} – coefficient taking into account the soil density $k_{cp} = 0,7 \dots 1,0$; k_{cat} – coefficient taking into account the soil category, $k_{cat} = 0,7$ for category I; $0,8$ – II; $0,9$ – III; $1,0$ – IV.

The distribution of soil and soil layers is uneven and not strictly horizontal. The results of experimental studies to determine the stability of channel slopes show that this characteristic largely depends on the type of soil, its moisture content, the magnitude of the load and the slope laying. When determining the stability of the loaded left slope with a 54° laying, its destruction under working loads was not observed (Figure 2).

Figure 2. Study of a slope with a 54° angle – no instability.

When determining the stability under working loads of the loaded right slope with a 75° slope, its destruction was also not observed, with the exception of the penetration of the channel into the ground (Figure 3).

Figure 3. Study of a slope with a 75° angle – stability is slightly impaired (within acceptable limits). The destruction of slopes was observed during the experiment, in which the main factors had the following values: 1. Soil moisture content –18%; 2. Soil category – I (3-4 blows of the DorNII impactor); 3. Soil type – loam; 4. Load type and its value: distributed on the shelf of channel bar No. 14 along the edge of the berm of the left slope (vertical wall) brought to 91.144 kg; 5. Condition of the vertical slope – stability is impaired (Figure 4).

When recalculating the critical values of loads at which the slope model is destroyed, loads of 10,500 kg were obtained on the slope in natural size. This value is comparable with the mass of the RR-303 channel cleaner, and it can be concluded that the use of this machine in the conditions of the case under consideration with a vertical slope is excluded.

Figure 4. The value of the stability margin for a vertical channel slope with a distributed load on the berm is insufficient under these conditions.

The results of calculations for this experiment on calculating the stability coefficient of the left vertical slope with a distributed load on the shelf of channel No. 14 in the GeoStab 8.1 system using the Fillenius method and the analysis of the shear prism when calculating the slope (the value of the total force; the angle of inclination of the base) in the GeoStab 8.1 system are presented in Figure 5.

Figure 5. Calculation of the stability coefficient of the left vertical slope with a distributed load on the shelf of channel No. 14 in the GeoStab 8.1 system using the Fillenius method and analysis of the shear prism when calculating the slope (the value of the total force; the angle of inclination of the base).

Conclusions:

To conduct experimental studies in laboratory conditions, trapezoidal profile channels with different slope angles were formed on a soil channel; Theoretical studies were conducted to determine the stability coefficient taking into account the exploitation coefficient; Experimental determination of slope stability for different slope options under berm load

Conclusions from a series of experiments:

- when loading a slope with a 54° slope along the channel shelf to a load of 214.744 kg, which is 1322.3 N/m², the slope stability is maintained;
- with identical loads on the berm edge of a slope with a 75° slope along the channel edge, the slope stability is slightly impaired;
- when loading a vertical slope along a channel shelf, as shown in Figure 4, to a load of 91.144 kg, which is 232.5 N/m², the stability of the vertical slope is impaired.
- Experimental studies have shown that the stability of the channel slope is significantly affected by the slope angle, soil moisture and category.
- The experimental results are confirmed by the calculated data obtained in the GeoStab 8.1 computer program. The experimental determination of the slope stability taking into account the correction and operational factors confirms the results of the experimental data obtained on the Large Soil Canal of the laboratory of the Department of Organization and Technology of Irrigation and Construction Works.

References

1. *Abdulmazhidov, Kh. A.* Kharakteristiki izmeneniia razmerov osushitel'nykh kanalov / Kh. A. Abdulmazhidov // Vestnik Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniia vysshego professional'nogo obrazovaniia "Moskovskii gosudarstvennyi agroinzhenernyi universitet imeni V.P. Goriachkina". 2013. no 1(57). pp. 54–57.
2. *Abdulmazhidov, Kh. A.* Obosnovanie geometricheskikh parametrov kovshei kanaloochistitelia / KH. A. Abdulmazhidov // Vestnik Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniia vysshego professional'nogo obrazovaniia "Moskovskii gosudarstvennyi agroinzhenernyi universitet imeni V. P. Goriachkina". 2013. no 2(58). pp. 30–33.
3. *Karapetian, M. A.* Teoreticheskoe issledovanie dinamiki rabocheho organa kanaloochistitelia RR-303 / M. A. Karapetian, KH. A. Abdulmazhidov // Prirodoobustroistvo. 2015. no 2. pp. 78–80.
4. *Sviridovich, T. G.* Podbor travosmesei dlia ukrepleniia ruslovoi chasti meliorativnykh kanalov / T. G. Sviridovich // Melioratsiia. 2023. no 2(104). pp. 35–40.
5. *Toigambaev, S. K.* Matematicheskaiia model' teorii planirovaniia eksperimentov po ispol'zovaniiu glubokorykhlitel'ia / S. K. Toigambaev, V. A. Shmonin, N. K. Telovov // Vestnik Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniia vysshego professional'nogo obrazovaniia "Moskovskii gosudarstvennyi agroinzhenernyi universitet imeni V. P. Goriachkina". 2013. no 1(57). pp. 40–45.
6. *Karnaukhov, V. N.* Sposoby remonta i rekonstruktsii rusel rek-vodopriemnikov i provodiashchikh kanalov / V. N. Karnaukhov // Melioratsiia. 2006. no 2(56). pp. 37–44.
7. *Kondrat'ev, V. N.* Obobshchenie rezul'tatov eksperimental'nykh issledovaniia ukrepleniia otkosov i ruslovoi chasti kanalov armirovannymi travianymi kovrami / V. N. Kondrat'ev, T. G. Sviridovich // Melioratsiia. 2015. no 1(73). pp. 171–188.
8. *Linkevich, N. N.* Osnovnye meropriiatiia po povysheniiu nadezhnosti i bezopasnosti kanalov / N. N. Linkevich // Innovatsionnye tekhnologii v vodnom, kommunal'nom khoziaistve i vodnom transporte: Materialy II respublikanskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii, Minsk, 28–29 apreliia 2022 goda. Minsk: Belorusskii natsional'nyi tekhnicheskii universitet, 2022. pp. 171–178.
9. *Mikhnevich, E. I.* Raschet propusknoi sposobnosti i ustoichivosti kanalov / E. I. Mikhnevich // Ekologiya i stroitel'stvo. 2020. no 1. pp. 23–31. DOI 10.35688/2413–8452-2020-01-003.

3-sho'ba: Sanoat muhandisligi va boshqaruvda tizimli fikrlash: raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechim topish <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281444>

10. *Avramenko, N. M.* Tekhnologicheskie skhemy provedeniia remontnykh rabot na otkrytoi seti / N. M. Avramenko, V. N. Karnaukhov, O. G. Soltan // *Melioratsiia*. 2011. no 1(65). pp. 68–75.
11. *Rogunovich, V. P.* Povyslenie effektivnosti krepleniia zemlianykh kanalov / V. P. Rogunovich, A. I. M. Vael', A. I. SHkadun // *Melioratsiia*. 2016. no 2(76). pp. 46–51.
12. *Basarevskii, A. N.* Analiticheskii obzor rabochikh organov aktivnogo tipa planirovshchikarykhlitelia dlia otkosov meliorativnykh kanalov / A. N. Basarevskii, I. E. Mazhugin // *Mekhanizatsiia i elektrifikatsiia sel'skogo khoziaistva: mezhvedomstvennyi tematicheskii sbornik / Natsional'naia akademiia nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe predpriiatie «Nauchno-prakticheskii tsentr Natsional'noi akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khoziaistva»*. Tom Vypusk 51. Minsk: Belaruskaia navuka, 2018. pp. 34–39.
13. *Karlikhanov, T. K.* Sovremennoe sostoianie problemy ustoiichivosti zemlianykh kanalov / T. K. Karlikhanov, O. ZH. Kuanyshbaev, G. T. Daldabaeva // *Nauka i novye tekhnologii*. 2013. no 1. pp. 33–36.
14. *Fominykh, M. S.* Raschet ustoiichivosti vysokikh nasypei / M. S. Fominykh, B. S. Iushkov // *Ekologiya i nauchno-tekhnicheskii progress. Urbanistika*. 2013. T. 2. pp. 487–497.
15. *Usilennye konstruksii iz gabionov. Oblast' ikh primeneniia / A. M. Mozhina, O. M. Presnov, A. V. Stognieva, A. I. Utiaganova // Perspektivy nauki*. 2022. no 2(149). pp. 30–33.
16. *Bogomolov, A. N.* Kriterii bezopasnoi ekspluatatsii gruntovogo otkosa gidrotekhnicheskogo sooruzheniia / A. N. Bogomolov, O. A. Bogomolova, G. A. Abramov // *Aktual'nye napravleniia fundamental'nykh i prikladnykh issledovani: Materialy XIV mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, North Charleston, USA, 19–20 dekabria 2017 goda*. Tom 3. North Charleston, USA: CreateSpace, 2017. pp. 61–65.

SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASH: AVTOMATLASHTIRISH VA UNING AHAMIYATI

¹Abubakirov Zafarbek, ²Abubakirov Ulug'bek

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti, 3-bosqich talabasi

²Toshkent kimyo texnologiya instituti, 1-bosqich talabasi

zazu.abubakirov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis ishida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishning mazmuni, maqsadi va amaliy ahamiyati yoritilgan. Ishda avtomatlashtirish tizimining asosiy tarkibiy qismlari, boshqaruv obyekti va boshqaruvchi qurilma o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilingan. Shuningdek, texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish orqali mehnat unumdorligini oshirish, inson omilini kamaytirish hamda mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash yo'llari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ishlab chiqarishni zamonaviy texnik vositalar yordamida avtomatlashtirish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, sanoat, ishlab chiqarish, boshqaruv, samaradorlik.

Kirish

Bugungi kunda sanoatning jadal rivojlanishi bilan bir qatorda ishlab chiqarish samaradorligi, mahsulot sifati va mehnat xavfsizligini ta'minlash masalalari ham muhim o'ringa chiqmoqda. Sanoat korxonalarida oddiy qo'l mehnati o'rnini tobora avtomatlashtirilgan jarayonlar egallamoqda. Chunki inson tomonidan bajariladigan ko'plab vazifalar vaqt, kuch va resurslarni ko'p talab qiladi, shuningdek, inson xatoliklari ehtimoli yuqori bo'ladi. Avtomatlashtirish ana shu muammolarni hal etishda asosiy vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

Avtomatlashtirish ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz, aniq va barqaror qilish imkonini beradi. U nafaqat texnologik jarayonlarni soddalashtiradi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, mehnat unumdorligini oshiradi va ekologik xavfsizlikni ham yaxshilaydi.

Avtomatlashtirish tushunchasi va mohiyati

Avtomatlashtirish – bu ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonlarini maxsus qurilmalar yordamida inson aralashuvisiz boshqarishdir. Oddiy qilib aytganda, bu jarayon mashina va uskunalarning “o'z-o'zini boshqarishi”ga o'xshaydi.

Misol uchun, bir sexdagi pechning harorati doimiy ravishda nazorat qilinib turadi. Harorat ko'tarilganda tizim avtomatik ravishda uni pasaytiradi, tushganda esa qayta ko'taradi. Agar bunday jarayonni odam boshqarsa, ko'plab xatoliklar bo'lishi mumkin edi. Avtomatlashtirish esa bu muammolarni oldini oladi.

Avtomatlashtirishning afzalliklari

Avtomatlashtirishning afzalliklari ko'p va ularning har biri ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega:

- Vaqtning tejash. Avtomatlashtirilgan jarayonlar odamdan tezroq ishlaydi. Masalan, bir mahsulotni qo'lida yig'ish uchun bir necha soat talab qilinsa, avtomatik liniya buni bir necha daqiqada bajaradi.
- Aniqlik. Avtomatlashtirilgan qurilmalar o'lchovlarni yuqori darajada aniqlik bilan bajaradi. Bu mahsulot sifatini bir xil darajada ushlab turishga yordam beradi.
- Xavfsizlik. Inson uchun xavfli bo'lgan jarayonlar (yuqori harorat, bosim yoki kimyoviy modda bilan ishlash) avtomatlashtirish yordamida xavfsiz amalga oshiriladi.
- Barqarorlik. Avtomatlashtirilgan tizimlar charchamaydi, dam olishni talab qilmaydi va 24 soat uzluksiz ishlay oladi.
- Resurslardan samarali foydalanish. Avtomatlashtirish ortiqcha energiya sarfi yoki xomashyo isrofini kamaytiradi.

Bu afzalliklarning barchasi sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda bevosita rol o'ynaydi.

3-sho'ba: Sanoat muhandisligi va boshqaruvda tizimli fikrlash: raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechim topish <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281444>

Avtomatlashtirish bosqichlari

Avtomatlashtirish birdaniga to‘liq shaklda joriy etilmagan. U bosqichma-bosqich rivojlangan:

1. Mexanizatsiya – dastlabki bosqich. Inson mehnatini yengillashtirish uchun oddiy mashinalardan foydalanilgan.
2. Qisman avtomatlashtirish – ayrim jarayonlarda avtomatik qurilmalar ishlatilgan, ammo inson nazorati saqlanib qolgan.
3. To‘liq avtomatlashtirish – barcha jarayonlar datchiklar va boshqaruv qurilmalari yordamida mustaqil amalga oshiriladi.
4. Moslashuvchan tizimlar – ishlab chiqarish turli sharoitlarga moslasha oladigan avtomatlashtirilgan liniyalarga ega bo‘ladi.

Avtomatlashtirish vositalari

Avtomatlashtirishda ishlatiladigan asosiy vositalar:

- Datchiklar. Harorat, bosim, oqim, sath kabi parametrlarni o‘lchash uchun.
- Rostlagichlar. Parametrlarni belgilangan darajada ushlab turish uchun.
- Ijro mexanizmlari. Klapanlar, dvigatellar, nasoslar va boshqa qurilmalar.
- Avtomatik boshqaruv tizimlari. Uskunalarni bir butun tizim sifatida boshqarish uchun.

Oddiy misol sifatida xonadagi muzlatkichni ko‘rib chiqamiz. Uning ichidagi harorat ko‘tarilganda kompressor avtomatik ravishda yoqiladi, tushganda esa o‘chadi. Bu ham avtomatlashtirishning kichik, ammo hayotiy misolidir.

Avtomatlashtirishning qo‘llanish sohalari

Avtomatlashtirish sanoatning deyarli barcha sohalarida mavjud:

- Kimyo sanoati. Reaksiyalarni xavfsiz va aniq sharoitda olib borish.
- Oziq-ovqat sanoati. Mahsulotlarni tozalash, qadoqlash va saqlash jarayonlari.
- Metallurgiya. Pech haroratini boshqarish.
- Energetika. Elektr stansiyalarini boshqarish.
- Qurilish materiallari sanoati. Sement ishlab chiqarish liniyalarida xomashyo aralashmalarini nazorat qilish.

Har bir sohada avtomatlashtirish ishlab chiqarish sifatini oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash va xarajatlarni kamaytirishda xizmat qiladi.

Amaliy misol

Avtomatlashtirishni tushunishda oddiy misol keltirish mumkin. Masalan, suv ta‘minoti tizimi. Idishda suv sathi ko‘tarilganda datchik signal beradi va nasos avtomatik o‘chadi. Suv kamayganda esa nasos qayta yoqiladi. Shu tariqa tizim doimo barqaror ishlaydi. Bu misol sanoat korxonalaridagi ko‘plab murakkab jarayonlarning soddalashtirilgan ko‘rinishi hisoblanadi.

Xulosa

Avtomatlashtirish sanoat muhandisligi va boshqaruvning ajralmas qismi hisoblanadi. U ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, inson mehnatini yengillashtirish, mahsulot sifatini barqaror ushlab turish va xavfsizlikni ta‘minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Avtomatlashtirish jarayonlari nafaqat sanoatning, balki butun jamiyatning taraqqiyoti uchun muhim vosita bo‘lib qolmoqda. Kelajakda ham uning ahamiyati ortib borishi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ochilov.B.A, Mavlonov.I “Texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish tizimlari”. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2020. – 256 b.
2. “Ziyonet” ta‘lim portali –<https://ziyonet.uz> texnika, ishlab chiqarish, va avtomatlashtirishga oid o‘quv-uslubiy materiallar.

PIVO ISHLAB CHIQARISHDA ZATORNI TAYYORLASH VA QAYNATISH JARAYONINI BASHORATLI BOSHQARISH MODELLARI

¹A.N. Yusupbekov, ²M.Sh. Yusupov

^{1,2}Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
yusupovmirjalolmm@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ish pivo ishlab chiqarishda zatorni tayyorlash va qaynatish jarayonini samarali boshqarish masalalariga bag'ishlangan. Jarayonning murakkabligi harorat, pH va vaqt kabi parametrlarning o'zaro ta'siri bilan belgilanadi. Tadqiqotda fizik-matematik model ishlab chiqilib, bashoratli boshqaruv algoritmlari qo'llandi. Natijada jarayonning barqarorligi va energiya samaradorligi oshirilishi, ishlab chiqariladigan mahsulot sifatining izchilligi ta'minlanishi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: pivo ishlab chiqarish, zator tayyorlash, qaynatish jarayoni, fermentatsiya oldi bosqichlari, fizik-matematik model, bashoratli boshqaruv, energiya samaradorligi, optimallashtirish, algoritm, raqamli boshqaruv tizimi.

Kirish. Zatorni tayyorlash va qaynatish jarayoni pivo fermentatsiyasidan oldingi eng muhim bo'lgan jarayon bo'lib undagi jarayoin dinamikasini bir xilligini saqlash asosiy fermentatsiya jarayonining stabil ketishida asosiy sababchilaridan biri bo'ladi. Zatorni tayyorlash va qaynatish jarayoni o'zining murakkabligi bilan ajralib turadi. Unda harorat, pH, vaqt kabi parametrlarning o'zaro bog'liqligi mavjud bo'lib, ularning ozgina og'ishlari ham fermentlar faolligiga, shakar ajralish tezligiga va hosil bo'ladigan ekstrakt miqdoriga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday noaniqlik va kechikishli tizimni an'anaviy chiziqli PID rostlash tizimlari yordamida samarali tarzda boshqarish cheklovli bo'lib qoladi. Bundan tashqari, yirik pivo ishlab chiqarish jarayonlarida har bir uzlukli jarayonining energiya sarfini optimallashtirish, ishlab chiqarish partiyalarining barqarorligini ta'minlash, shuningdek raqamli nazorat tizimlari bilan integratsiyalashgan holda ishlash ehtiyoji mavjud.

Jarayonida boshqaruvining markaziy vazifasi — retsept bo'yicha berilgan ko'p-bosqichli harorat traektoriyasiga izchil ergashish, damlar oralig'ida haroratning ruxsat etilgan tolerantlik doirasida saqlanishini ta'minlash va isitish energiyasidan tejamkor foydalanishdir. Fizik-matematik model asosida maqsad funksiyasi traektoriya xatoligini minimallashtirish va boshqaruv signalining ortiqcha tebranishini silliqlashtirish kombinatsiyasi sifatida tuziladi.

Jarayon modelini bashoratli boshqarish algoritmgiga moslashtirish uchun holat fazo modellari diskretlashtiriladi:

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k], \quad y[k] = Cx[k]$$

bu yerda $x(k)=[T(k), S(k)]^T$ holat vektori, $u(k)=Q_{kir}(k)$ boshqarish signali kirishi, $y(k)$ esa chiqish harorati.

Model asosidagi bashoratli boshqarishda har bir vaqt bosqichida tizimning joriy holatini (ya'ni $x[k]$) baholaydi va shu asosda kelajakdagi chiqishlarni (ya'ni $y[k+1]$, $y[k+2]$,... bashoratlaydi. U bashorat qilingan chiqishlar kerakli topshiriq qiymatlarga yaqinlashadigan qilib optimal boshqarish signallarini topadi. Bu optimallashtirish jarayoni maqsad funksiyasi orqali ifodalanadi. Bashoratli boshqarish algoritmi N_p bashorat gorizonti va N_c boshqarish gorizonti bo'yicha optimallashtirishni amalga oshiradi. Har bir vaqt qadamida quyidagi maqsad funksiyasi minimallashtiriladi: Diskret vaqt oralig'ida k -qadamda optimallashtiriladigan mezon quyidagicha aniqlanadi:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} (y_{topsh}[k+i|k] - r[k+i])^T Q (y_{topsh}[k+i|k] - r[k+i]) + \sum_{j=0}^{N_u-1} \Delta u[k+j]^T R \Delta u[k+j]$$

bu yerda $r(k+i)$ – zarur harorat profili, Q – chiqish xatoliklarining vazn matritsasi, R – boshqarish harakatlarini silliqlash matritsasi, $\Delta u(k+j)=u(k+j)-u(k+j-1)$ – boshqarish kirishidagi o'zgarish.

Cheklovlar quyidagi ko'rinishda kiritiladi [50]:

$$u_{min} \leq u[k+j] \leq u_{max}, \quad T_{min} \leq T[k+i|k] \leq T_{max}$$

Shuningdek, energiya sarfini ham hisobga olish uchun qo‘shimcha integral ko‘rinishdagi cheklov kiritiladi:

$$\int_0^{t_f} Q_{kir}(t) dt \leq E_{max}$$

bu yerda E_{max} – umumiy energiya limiti.

Energiya sarfini hisoblash uchun qo‘shimcha integral ko‘rinishdagi cheklov kiritish jarayonda optimal harorat profilini saqlash bilan birga, energiya samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Kelajakdagi chiqishlar quyidagi matritsa ko‘rinishida yoziladi:

$$Y = \Phi x[k] + \Gamma \Delta U$$

Bu yerda Y – kelajakdagi chiqishlar vektori, ΔU – boshqaruvdagi o‘zgarishlar vektori, Φ va Γ – tizim dinamikasini ifodalovchi bashorat matritsalarini.

Bashoratli boshqarishni optimallashtirishda ΔU ni shunday topish kerakki, Y kerakli signal R ga yaqin bo‘lsin. Bunda optimallashtirish kvadratik dasturlash (Q) masalasiga aylanadi:

$$\min_{\Delta U} \|\Phi x[k] + \Gamma \Delta U - R\|_Q^2 + \|\Delta U\|_R^2$$

Bashoratli boshqarishda asosiy maqsad – tizim chiqishi Y ni kerakli signal R ga imkon qadar yaqinlashtirishdir. Buning uchun boshqaruvning o‘zgarishi ΔU tanlanadi va u orqali kelajakdagi chiqishlar $\Phi x[k] + \Gamma \Delta U$ ko‘rinishda bashorat qilinadi. Optimallashtirishda ikki narsa hisobga olinadi: birinchisi – chiqish bilan kerakli signal orasidagi xato (bu Q matritsasi orqali og‘irliklanadi), ikkinchisi – boshqaruvning haddan tashqari tez yoki katta o‘zgarishlarini oldini olish (bu R matritsasi orqali og‘irliklanadi). Shu sababli optimallashtirish masalasi quyidagicha yoziladi:

$$\Delta U_{min} [(\Phi x[k] + \Gamma \Delta U - R)^T Q (\Phi x[k] + \Gamma \Delta U - R) + \Delta U^T R \Delta U]$$

Bu maqsad funksiyasi kvadratik shaklda bo‘lgani uchun, masala Kvadratik dasturlash (QP) ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Oddiy qilib aytganda, birinchi qism tizim chiqishini kerakli signalga yaqinlashtiradi, ikkinchi qism esa boshqaruvni silliq va tejamkor qiladi. Natijada tizim barqaror, optimal va samarali boshqaruvga erishiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, pivo ishlab chiqarishda zatorni tayyorlash va qaynatish jarayonlarini an’anaviy PID rostdash asosida boshqarish yetarli samaradorlik bermaydi. Taklif etilgan fizik-matematik model va bashoratli boshqaruv (MPC) algoritmlari jarayon parametrlarini aniqlik bilan kuzatib borish, harorat traektoriyalarini izchil saqlash hamda energiya sarfini optimallashtirish imkonini berdi. Shuningdek, ishlab chiqarish partiyalarining bir xilligi va yakuniy mahsulot sifatining barqarorligi ta’minlandi. Mazkur yondashuv pivo ishlab chiqarish texnologiyalarida samaradorlikni oshirish, energiya tejamkorligini kuchaytirish va zamonaviy raqamli boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashuv uchun keng amaliy imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. T. Eslami and A. Jungbauer, “Control strategy for biopharmaceutical production by model predictive control,” *Biotechnol. Prog.*, vol. 40, no. 2, p. e3426, Mar. 2024, doi: 10.1002/btpr.3426.
2. N. R. Yusupbekov, Sh. M. Gulyamov, and M. Yu. Doshchanova, “Neuro-fuzzy modeling for predictive control systems with complex technological processes and production,” 2020, doi: 10.34920/2020.1.73-83.
3. P. Skupin, P. Łaszczuk, E. C. Goud, R. Vooradi, and S. R. Ambati, “Robust nonlinear model predictive control of cascade of fermenters with recycle for efficient bioethanol production,” *Comput. Chem. Eng.*, vol. 160, p. 107735, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.compchemeng.2022.107735.
4. S. Taheri, P. Hosseini, and A. Razban, “Model predictive control of heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems: A state-of-the-art review,” *J. Build. Eng.*, vol. 60, p. 105067, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.job.2022.105067.
5. Yusupov M. Model-based predictive control system development for the beer production process // *Science and Innovative Development*, 8 (3), 8–16. (05.00.00, №16)

SMART WIND ENERGY SOLUTIONS FOR RURAL ELECTRIFICATION AND SUSTAINABLE IRRIGATION IN UZBEKISTAN

Usmonov Botir, Boboyorov Ravshan, Ulug'bek Muinov

Department of automation and digital control, Tashkent institute of chemical technology

Abstract. Uzbekistan is aiming 25% of its energy generation by renewable power until 2030. In rural regions of Uzbekistan, such as Bukhara and Navoi, low wind speeds (3-6 m/s) limit small-scale wind efficiency, requiring advanced control schemes. This study researches the tracking performance of Proportional-Integral (PI) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) controllers for maximum power point tracking (MPPT) in a small-scale wind system for this rural farming regions. Simulink modeling included a horizontal axis wind turbine, permanent magnet DC generator, and buck DC-DC converter, with wind data from NASA POWER at 50 m hub height. Results show that ANFIS better than PI under low and unstable wind, achieving 20% lower voltage fluctuation, better dynamic response, and higher tracking efficiency 82% at 3 m/s and 65% for PI. These findings shows that ANFIS has potential to modernize small-scale wind in Uzbekistan.

Keywords: Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS); Proportional-Integral (PI) Controller; Maximum Power Point Tracking (MPPT); Small-Scale Wind Turbine; Renewable Energy; Uzbekistan;

Introduction

Uzbekistan is currently experiencing a major transition in the nation's energy sector, prompted by the government's Green Economy Transition 2030 plan to increase the share of renewable energy in power generation to at least 25% in 2030. As a response to higher energy demand and decreasing natural gas reserves, the use of renewable forms of power like wind and solar power has gained national prominence for energy security and sustainable development. Despite the promising future for renewable sources, a big challenge continues in exploiting wind power in low-wind-speed regions such as the Bukhara and Navoi regions, where the mean wind speed is typically in the 3-6 m/s range. At such low velocities, small-scale wind turbines operate ineffectively, and advanced MPPT techniques are implemented for maximal harvesting of energy. Reliable electricity supply is particularly important for irrigation systems and rural agricultural areas, where electrification supports water pumping, crop processing, and storage facilities [1]. Expanding small-scale renewable energy in these regions can directly improve agricultural productivity and rural living standards[2]. Traditional controllers like the proportional-integral (PI) system are implemented in wind power conversion systems (WECS) owing to their simple approach and relative implementation ease [3]. PI controllers are not very efficient for nonlinear dynamics and varying wind velocities, however, and are subject to causing slower responses and inefficiencies [4]. In recent years, sophisticated intelligent control approaches have been explored for overcoming these challenges. Fuzzy logic controllers provide robust control in nonlinear and uncertain operating conditions, while ANFIS amalgamate fuzzy reasoning and neural learning characteristics for adaptive and data-driven control [5][6]. Several studies have shown that ANFIS-based MPPT controllers outperform conventional PI and standalone fuzzy controllers in renewable energy systems, offering faster convergence, reduced oscillations, and higher tracking efficiency[7][8]. Objective of the current research is to examine and compare the performance of an ANFIS system-driven MPPT controller and a conventional PI controller for power output regulation from a small-scale wind power system in Uzbekistan's low wind-speed climate. Using NASA wind speed data at a 50 m hub altitude, the system is modeled in MATLAB, and both controllers are compared on the basis of tracking efficiency, response time, and output power stability. Current research attempts to present ANFIS controllers' opportunities for boosting renewable power integration and assisting Uzbekistan in transitioning towards a sustainable power future.

Methodology. The studied system is a small-scale horizontal axis wind turbine (HAWT) driving a permanent magnet DC generator. The aerodynamic power extracted from the wind is expressed as [9]:

$$P_w = \frac{1}{2} \rho A C_p(\lambda, \beta) v^3$$

where ρ is the air density, A is the rotor swept area, v is the wind speed, and C_p is the power coefficient as a function of tip-speed ratio λ and pitch angle β . The generator output is connected to a buck DC-DC converter for voltage regulation and maximum power point tracking (MPPT).

A conventional proportional-integral (PI) controller is implemented to regulate the duty cycle of the buck converter. PI controllers are widely applied in DC-DC converters because of their simplicity and effective steady-state regulation [10].

The control law is: $u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt$

where: $e(t)$ is the error between reference and measured voltage, K_p is the proportional gain, and K_i is the integral gain. The gains are initially tuned using the Ziegler-Nichols method [11] and then refined through simulation for stable and fast convergence.

An ANFIS controller is developed to overcome nonlinearities in low wind speed regions. The ANFIS structure combines fuzzy if-then rules with neural network training [12]. Inputs: wind speed, rotor speed, and DC voltage. Output: duty cycle for the buck converter. Learning algorithm: hybrid (backpropagation + least-squares estimation). By adapting its membership functions during training, ANFIS provides improved MPPT tracking compared with PI controllers under fluctuating wind conditions. Simulation Setup: The system model is built in MATLAB R2018a. Wind speed data at 50 m hub height for the Bukhara region is obtained from the NASA POWER dataset [13]. The simulation evaluates controller performance under wind speeds between 2-8 m/s, representative of Uzbekistan's low-wind-speed environment.

Results and Discussion. The wind turbine system with both PI and ANFIS controllers was simulated in MATLAB R2018a using wind speed input ranging from 2-8 m/s. NASA POWER dataset for the Bukhara region was used to provide realistic wind speed variability [13]. The performance was evaluated under both steady and rapidly fluctuating wind profiles. The PI controller successfully tracked the maximum power point (MPP) under steady wind speeds above 5 m/s. However, at low wind speeds (2-4 m/s), it exhibited significant steady-state error and oscillations. During rapid wind fluctuations, PI suffered from overshoot and long settling times, leading to reduced overall efficiency. Similar PI performance limitations under nonlinear WECS dynamics have been reported in researches. Observed outcomes (example values from simulation): Efficiency: 65-70% at 3 m/s; 88% at 6 m/s. Settling time: ~0.45 s for step change in wind speed. Voltage fluctuations up to 12%. The ANFIS controller showed superior adaptability under variable wind conditions. Due to its hybrid learning mechanism, it reduced steady-state error and achieved faster convergence to MPP. At low wind speeds (2-4 m/s), ANFIS extracted significantly more power compared to PI. Similar improvements using ANFIS-based MPPT in renewable systems have been confirmed in [12]. Observed outcomes (example values from simulation): Efficiency: 82% at 3 m/s; 93% at 6 m/s. Settling time: ~0.25 s for step change in wind speed. Voltage fluctuations reduced by ~20% compared to PI. The results clearly indicate that ANFIS outperforms PI in terms of: Tracking efficiency: Particularly under low wind speeds, where nonlinearities dominate. Dynamic response: ANFIS exhibits faster rise time and lower overshoot. Robustness: Better stability under sudden wind fluctuations. These findings are consistent with existing studies where ANFIS-based controllers achieved improved MPPT efficiency and reduced oscillations compared with conventional PI and fuzzy-only controllers [12]. Thus, for regions like Uzbekistan with predominantly low to medium wind speeds, ANFIS-based control is more effective for small-scale wind turbines, enabling higher energy yield and system reliability.

Conclusion. This study showed a compare analysis of controllers like PI and ANFIS for MPPT in small-scale wind energy systems under Uzbekistan’s low-wind-speed situations. It modeled in Simulink by NASA wind data for the Gijduvan, Bukhara region, with wind turbine, permanent magnet DC generator, and buck DC-DC converter. Simulation results demonstrated that PI controller performed adequately at medium wind speeds and it suffered from overshoot, longer settling times, and reduced efficiency at low wind speeds. In contrast, the ANFIS controller achieved better results. Improved robustness to fluctuating wind inputs (20% reduction in voltage oscillations). These results confirm findings from recent studies that emphasize the advantages of neuro-fuzzy control for renewable energy applications [12]. By providing higher adaptability and stability, ANFIS can significantly become more stable the performance of small-scale wind turbines in rural regions, supporting the government’s Green Economy Transition 2030 program. For future research, it is advised to use wind energy with hybrid renewable systems (solar–wind) integration. In addition, cooperating Battery Energy Storage Systems (BESS) and SCADA platforms integrated with IoT MQTT and IEC61850 standards will be for real-time monitoring, remote control, and forecasting. Such a system would allow individuals to manage wind turbine performance and energy storage directly from mobile applications by improving efficiency, reliability, and accessibility in rural electrification projects.

References

- [1] A. K. Karimov, R. H. Toshev, R. Karshiev, and A. A. Karimov, “Water–energy nexus in Central Asia’s lift irrigation schemes: Multi-level linkages,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 147, p. 111148, Sep. 2021, [doi: 10.1016/j.rser.2021.111148](https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111148).
- [2] S. Amuakwa-Mensah and Y. Surry, “Association between rural electrification and agricultural output: Evidence from Sub-Saharan Africa,” *World Dev Perspect*, vol. 25, p. 100392, Mar. 2022, [doi: 10.1016/j.wdp.2021.100392](https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100392).
- [3] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- [4] M. A. Abdullah, A. H. M. Yatim, C. W. Tan, and R. Saidur, “A review of maximum power point tracking algorithms for wind energy systems,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 5, pp. 3220–3227, Jun. 2012, [doi: 10.1016/j.rser.2012.02.016](https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.016).
- [5] J.-S. R. Jang, “ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system,” *IEEE Trans Syst Man Cybern*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, 1993, [doi: 10.1109/21.256541](https://doi.org/10.1109/21.256541).
- [6] S. S. Haykin, *Neural networks and learning machines*. Prentice Hall/Pearson, 2009.
- [7] A. A. Chhipa *et al.*, “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System-Based Maximum Power Tracking Controller for Variable Speed WECS,” *Energies (Basel)*, vol. 14, no. 19, p. 6275, Oct. 2021, [doi: 10.3390/en14196275](https://doi.org/10.3390/en14196275).
- [8] H. Fathabadi, “Novel fast and high accuracy maximum power point tracking method for hybrid photovoltaic/fuel cell energy conversion systems,” *Renew Energy*, vol. 106, pp. 232–242, Jun. 2017, [doi: 10.1016/j.renene.2017.01.028](https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.028).
- [9] T. Ackermann, *Wind Power in Power Systems*. Wiley, 2012. [doi: 10.1002/9781119941842](https://doi.org/10.1002/9781119941842).
- [10] S. Chincholkar, M. Tariq, M. Poshtan, and M. Sharaf, “Normalized Error-Based PI Controller and Its Application to the DC–DC Buck Converter,” *Mathematics*, vol. 12, no. 2, p. 240, Jan. 2024, [doi: 10.3390/math12020240](https://doi.org/10.3390/math12020240).
- [11] [12] J.-S. R. Jang, “ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system,” *IEEE Trans Syst Man Cybern*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, 1993, [doi: 10.1109/21.256541](https://doi.org/10.1109/21.256541).
- [13] NASA, “NASA POWER Project, ‘NASA Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) Data Access Viewer,’ NASA.,” <https://power.larc.nasa.gov>.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Исломова Жасмина Азизовна, д.э.н. проф., Касимова Ф.Т

Ташкент, Узбекистан Ташкентский химико-технологический институт

Студентка группы 24-49-МТ

Islamovazasmina72@gmail.com +998331010513

Аннотация: В тезисе рассматривается подход к улучшению управления маркетингом с использованием принципов системного менеджмента. Такой подход помогает выстроить работу как единую систему, повысить её эффективность, упростить процессы и быстрее достигать целей компании.

Ключевые слова: маркетинг, управление, системный подход, оптимизация, системный менеджмент, бизнес-процессы, эффективность, цифровые инструменты.

Развитие цифрового маркетинга в Узбекистане стало катализатором формирования новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики предприятий малого бизнеса, который предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием IT- технологий.

В современных условиях высоких темпов изменений на рынке и растущей конкуренции компании сталкиваются с необходимостью быстро и эффективно адаптировать свои маркетинговые стратегии. Рассматривая развитие маркетинговых стратегий в эпоху цифровой трансформации в рамках данного исследования, можно сделать вывод о том, что цифровизация всех бизнес-процессов внесла изменения в концепции, стратегии и инструменты маркетинга, применяемые в малом бизнесе и предпринимательстве, давая новые возможности для развития и поддержки. Традиционные методы управления маркетингом уже не всегда справляются с новыми вызовами. В этой связи возрастает роль системного подхода, который позволяет рассматривать маркетинг как целостную систему, включающую все процессы — от анализа рынка до продвижения и продаж. Такой подход помогает выстроить более гибкую, управляемую и результативную маркетинговую систему.

Современный маркетинг — это сложная система, состоящая из множества взаимосвязанных процессов, таких как анализ рынка, разработка стратегий, реализация маркетинговых кампаний и контроль их эффективности. Традиционные подходы к управлению маркетингом часто оказываются недостаточно гибкими и не учитывают влияние внешних и внутренних факторов в комплексе, что снижает общую результативность.

Системный менеджмент, как теория и практика управления, предлагает рассматривать маркетинговую деятельность в рамках единой системы с чётко выстроенными связями между элементами. Такой подход позволяет комплексно учитывать влияние изменений во внешней среде, оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить целостное управление маркетинговыми функциями.

Оптимизация систем управления маркетингом, основанная на системном менеджменте, включает несколько ключевых аспектов:

1. Анализ и моделирование маркетинговой системы с выявлением основных элементов, их функций и взаимосвязей.
2. Управление процессами и информационными потоками, что обеспечивает координацию и согласованность действий между различными подразделениями.
3. Внедрение цифровых технологий и аналитических инструментов для сбора данных, анализа поведения потребителей и оперативного принятия решений.

4. Мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI) и использование обратной связи для постоянного совершенствования маркетинговой системы.

Таким образом, системный менеджмент позволяет не только повысить эффективность маркетинга, но и сделать его более адаптивным к быстро меняющимся рыночным условиям, что в конечном итоге способствует устойчивому развитию организации.

Оптимизация управления маркетингом с использованием системного менеджмента помогает компаниям лучше организовать и координировать все маркетинговые процессы. Такой подход делает маркетинг более гибким и эффективным, особенно в условиях быстроменяющегося рынка.

Ludwig von Bertalanffy говорил, что компанию нужно рассматривать как целостную систему, где все части связаны между собой. Это значит, что маркетинг нельзя рассматривать отдельно — нужно учитывать все процессы вместе.

Peter Senge отметил, что компаниям важно постоянно учиться и меняться, чтобы успешно работать на рынке. Это касается и маркетинга — компании должны регулярно анализировать рынок и улучшать свои стратегии.

Michael Porter подчеркнул, что изучение конкурентов и рынка помогает принимать правильные решения, которые делают компанию сильнее.

Применение системного менеджмента в маркетинге способствует повышению конкурентоспособности и устойчивому развитию организаций. Сочетание системного подхода, современных цифровых технологий и аналитических методов позволяет добиваться значительных результатов и формировать стратегические преимущества.

Список литературы:

- [1] L. von Bertalanffy, General System Theory, New York: George Braziller, 1968.
- [2] P. M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York: Doubleday, 1990.
- [3] M. E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free Press, 1980.
- [4] P. Kotler and K. L. Keller, Marketing Management, 15th ed., Pearson, 2016.
- [5] P. F. Drucker, The Practice of Management, New York: Harper&Row, 1954.

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОДОГРЕВА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В КОЖУХОТРУБЧАТОМ АППАРАТЕ

Ш.С. Рахимджанова¹, М.Б. Хамдамов², Аб.А. Худайбердиев³, А.А. Худайбердиев⁴

¹Преподаватель Ташкентского химико-технологического института, Ташкент, Узбекистан.
E-mail: shaku.76@mail.ru, тел.: +998909401863.

²Преподаватель Гулистанский государственный университет, Гулистан, Узбекистан

³Преподаватель Наманганского инженерно-технологического университета, Наманган,

⁴ д.т.н., проф. Наманганского инженерно-технологического университета, Наманган

Аннотация. Особенностью переработки углеводородного сырья является то, что все технологические процессы несовершенны. например, тепловая энергия используется лишь на 35-40%, а остальная часть (с низко потенциальной тепловой энергией) не подлежит рекуперации» [1]. статья посвящена развитию методики оптимального расчета и проектирования аппаратов для тепловой подготовки (подогрева) углеводородного сырья к первичной перегонке установки бухарского НПЗ, на основе системного анализа и математического моделирования данного процесса. сформулированы результаты исследования эффективности работы кожухотрубчатых аппаратов, выработаны рекомендации по увеличению тепловой эффективности аппаратов, их взаимной замены по технико-экономическим показателям для рационального упрощения технологической схемы данного этапа подготовки сырья к перегонке. предложенный анализ разработок, позволил определить приоритетные направления на повышение энергоэффективности установки.

Ключевые слова: системный анализ, моделирование, нефть, теплообменник, критерий эффективности.

Введение.

Основной целью моделирования процесса подогрева нефтяного сырья в трубчатом аппарате является определение влияния гидродинамических, технологических и конструктивных параметров технологического процесса к условиям его проведения и к получаемым результатам. При этом, используя методы системного анализа производится поблочная декомпозиция исследуемого процесса на составляющие его «элементарные» процессы [2-4]. На основе анализа, характеризующих природу исследуемого процесса, определяется его иерархическая структура.

Методология исследования.

Теплообменник состоит из цилиндрического корпуса, камеры для распределения «холодной» жидкости (сырья) по теплопередающим трубкам, пучка этих труб и камеры отвода «подогретой» жидкости. В межтрубное пространство (кожуха) аппарата подается греющий теплоноситель - дистилляты фракций в жидкой или паровой фазе, а в трубное пространство - подогреваемая жидкость.

Многоступенчатый анализ процессов, протекающих в аппарате, даёт возможность выявлять и анализировать явления, имеющие место в его конструктивных зонах, которые с точки зрения динамики процесса являются накопителем энергии (рис. 1).

Иерархическая структура процесса подогрева сырья в трубчатом теплообменнике имеет пять ступеней [5,6]. На I (верхнем) уровне иерархической структуры процесса, теплообменник рассматривается как система теплообменных процессов. При этом определяются входные и выходные параметры системы. Во II ступени иерархии определяются входные и выходные параметры процессов в конструктивных узлах аппарата: камере распределения жидкости, трубчатой части, камере отвода нагретой жидкости и межтрубном пространстве. На III ступени иерархии трубчатую рабочую часть аппарата можно представить как многоквaziаппаратную

[3,4], определяя входные и выходные параметры каждой подсистемы - квазиаппарата. На IV ступени иерархии каждый квазиаппарат представляется в виде комплекса, состоящего из греющей камеры, стенок труб и трубного пространства. При этом определяются входные и выходные параметры каждой подсистемы. На V ступени иерархии определяются входные и выходные параметры каждой из четырех подсистем межтрубного пространства - зоны охлаждения пара до температуры конденсации, конденсации пара и охлаждения конденсата, а также стенок теплопередающих труб.

G - расход сырья; D - расход пара; PO - регулирующий орган

Рис. 1. Иерархическая структура процесса подогрева сырья в кожухотрубчатом теплообменнике

В случаях подачи к этой зоне аппарата горячих потоков дистиллятных фракций определяются входные и выходные параметры данного потока.

Результаты исследований.

Используя методы системного анализа [3,4] произведена, поблочная декомпозиция исследуемого процесса на явления, протекающие в конструктивных зонах трубчатого теплообменника по траектам движения потока жидкости и распространения тепловой энергии.

В результате анализа явлений *по тракту движения жидкости* в аппарате выявлены следующие «элементарные» процессы: дросселирование нефтяного сырья в регулирующем органе, полное перемешивание жидкости во входной камере, распределение жидкости по теплопередающим трубкам, перемещение жидкости по длине трубок в соответствии с гидродинамической структурой потока, теплоотдача от стенки труб к жидкости и полное перемешивание жидкости в камере отвода.

По тракту распространения тепловой энергии выявлены следующие «элементарные» процессы: дросселирование пара в регулирующем органе, накопление пара в межтрубном пространстве, охлаждение пара до температуры конденсации, конденсация пара с образованием пленки конденсата на наружной поверхности труб, охлаждение конденсата, передача тепла теплопроводностью через слой пленки конденсата, от пленки жидкости к стенке труб и от стенки труб к слою нагара и процессы нагревания жидкости в трубках (теплоотдача от стенки труб к жидкости).

Для составления компактной и адекватной математической модели процессов тепловой обработки нефтяного сырья, путем анализа влияния каждого элементарного процесса (явления) на результаты исследования по критерию весомости θ определяется рациональное число входящих в ее состав уравнений:

$$\theta = f(k_3, \tau_{3, \text{cp}}), \quad (1)$$

где k_3 - коэффициент усиления элементарного процесса; $\tau_{3, \text{cp}}$ - среднее значение времени пребывания материального потока в объекте моделирования.

В качестве критерия упрощения состава модели динамики процесса принимается время пребывания потока τ в объекте:

$$\theta_t = f(\tau_{3, \text{cp}} / \Sigma \tau) 100 \% \leq \varepsilon_t, \quad (2)$$

где $\Sigma \tau$ - сумма постоянных времени элементарных процессов; ε_t - установленная наименьшая величина по времени.

Расчетным путем определена весомость выявленных выше элементарных процессов τ_3 по (2), используя предельные значения параметров технологического процесса, приведенных в производственном регламенте работы нефтеперегонной установки [6].

Сопоставительная оценка весомости элементарных процессов τ_3 проведена путем определения среднего времени пребывания сигнала в конструктивных элементах трубчатого теплообменного аппарата по трактам распространения тепловой энергии и движения подогреваемой жидкости.

Весомость элементарных процессов по тракту распространения тепловой энергии в аппарате определена следующим образом.

Средняя продолжительность пребывания паров дистиллятов (или сырья) в межтрубном пространстве аппаратов определена по формуле:

$$\tau_{\text{MT}} = V_{\text{MT}} / V_{\text{П}}, \quad (3)$$

где V_{MT} - рабочий объем межтрубного пространства аппарата, м^3 ; $V_{\text{П}} = G_{\text{П}} / \rho_{\text{П}}$ - объемный расход пара (или жидкости) в межтрубном пространстве аппарата, $\text{м}^3/\text{с}$; $G_{\text{П}}$ - массовый расход пара (или жидкости) в межтрубном пространстве аппарата, $\text{кг}/\text{с}$; $\rho_{\text{П}}$ - плотность пара (или нагреваемой жидкости), $\text{кг}/\text{м}^3$.

Рабочий объем межтрубного пространства аппарата V_{MT} определяется как разница между геометрическим объемом кожуха $V_{\text{К}}$ и расположенного в нем объема трубчатки $V_{\text{ТР}}$:

$$V_{\text{MT}} = V_{\text{К}} - V_{\text{ТР}} = (\pi/4)(D_{\text{ВН}}^2 - n d_{\text{НР}}^2)l, \quad (4)$$

где $D_{\text{К}}$ - диаметр кожуха, м; $L_{\text{К}}$ и l - длина кожуха и теплопередающих труб, м; обычно $l = L_{\text{К}}$; n - количество труб в аппарате, шт; $d_{\text{НР}}$ - наружный диаметр теплообменных труб, м.

Таким образом, уравнение (3) имеет следующий уточненный вид:

$$\tau_{\text{MT}} = V_{\text{MT}} / V_{\text{П}} = [0,25\pi(D_{\text{К}}^2 - n d_{\text{НР}}^2)l\rho_{\text{П}} / G_{\text{П}}]. \quad (5)$$

Средняя продолжительность прохождения тепла (пребывания сигнала) в стенке теплообменных труб аппаратов определена по формуле

$$\tau_{\text{СТ}} = V_{\text{СТ}} \rho_{\text{СТ}} c_{\text{СТ}} \alpha_1 F_{\text{НР}} [1 + (\alpha_2 F_{\text{ВН}} / \alpha_1 F_{\text{НР}})]^{-1}, \quad (6)$$

где $\rho_{\text{СТ}}$ - плотность материала стенки труб, $\text{кг}/\text{м}^3$; $c_{\text{СТ}}$ - теплоемкость материала стенки труб, $\text{Дж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$; α_1 и α_2 - расчетные значения коэффициентов теплоотдачи от пара (или жидкости) к

стенке и от стенки к нагреваемой жидкости, Вт/(м²°С); $F_{\text{нр}}$ и $F_{\text{вн}}$ - поверхность теплообмена аппарата по диаметрам их трубок $d_{\text{вн}}$ и $d_{\text{нр}}$, м²; $d_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр трубок, м.

Величину поверхности теплообмена трубок $F_{\text{нр}}$ и $F_{\text{вн}}$ определяют по общеизвестным выражениям при известных значениях диаметров труб $d_{\text{вн}}$ и $d_{\text{нр}}$ или приведены в техническом паспорте оборудования.

Средняя продолжительность прохождения тепла через слой нагара, образуемого на поверхности стенки теплопередающих труб аппаратов, определена по формуле

$$\tau_{\text{ср.н}} = (\delta_{\text{н}}^2 c_{\text{н}} \rho_{\text{н}}) / \lambda_{\text{н}}, \quad (7)$$

где $\delta_{\text{н}}$ - толщина слоя нагара, м; $c_{\text{н}}$ - теплоемкость нагара, Дж/(кг °С); $\rho_{\text{н}}$ - плотность нагара, кг/м³; $\lambda_{\text{н}}$ - коэффициент теплопроводности слоя нагара, Вт/(м°С).

Весомость элементарных процессов *по тракту движения подогреваемой жидкости* в аппарате определена следующим образом.

Среднее время пребывания сырья $\tau_{\text{рк}}$ в камере распределения жидкости теплообменного аппарата определена по формуле

$$\tau_{\text{рк}} = V_{\text{кам}} / V_{\text{ж}} = (\pi D_{\text{к}}^2 / 4) H_{\text{кам}} / V_{\text{ж}} = (\pi D_{\text{к}}^2 / 4) H_{\text{кам}} \rho_{\text{ж}} / G_{\text{ж}}, \quad (8)$$

где $V_{\text{кам}}$ - геометрический объем распределительной камеры аппарата для жидкости, м³; $D_{\text{кам}}$ и $H_{\text{кам}}$ - диаметр и высота (длина) распределительной камеры, м; $\rho_{\text{ж}}$ - плотность подогреваемого сырья, кг/м³; $G_{\text{ж}}$ - массовый расход сырья, кг/с.

Среднее время пребывания нефтяного сырья в трубном пространстве теплообменных аппаратов определяется по выражению:

$$\tau_{\text{тр}} = V_{\text{тр}} / V_{\text{ж}} = (n \pi d_{\text{вн}}^2 / 4) l / V_{\text{ж}} = (0,25 n \pi d_{\text{вн}}^2) l \rho_{\text{ж}} / G_{\text{ж}}. \quad (9)$$

Среднее время пребывания нефтяного сырья в камере отвода жидкости из теплообменных аппаратов определена по формуле:

$$\tau_{\text{ок}} = V_{\text{ко}} / V_{\text{ж}} = (\pi D_{\text{к}}^2 / 4) H_{\text{ко}} / V_{\text{ж}} = (0,25 \pi D_{\text{к}}^2) H_{\text{ко}} \rho_{\text{ж}} / G_{\text{ж}}, \quad (10)$$

где $D_{\text{к}}$ и $H_{\text{ко}}$ - диаметр и высота (длина) камеры отвода нагретой жидкости, м.

Проведены расчеты по определению весомости процессов подогрева нефтяного сырья τ в конструктивных зонах восьми кожухотрубчатых теплообменников I блока тепловой подготовки сырья атмосферной нефтеперегонной установки Бухарского НПЗ [6].

Значения коэффициентов теплоотдачи α и α_1 рассчитаны применительно к условиям проведения процессов, в соответствии с технологическим регламентом работы установки НПЗ [5]. Теплопередающая поверхность аппаратов F (м²) рассчитана по данным их технических паспортов, при известных значениях их диаметра труб $d_{\text{вн}}$, количества n и длины l .

Результаты расчетов по определению весомости процессов подогрева нефтяного сырья в вышерассмотренных теплообменниках показывает, что продолжительность пребывания потоков тепла и жидкости в аппаратах во многом зависят от их конструктивно-технологических параметров и фазового состояния теплоносителей.

Выявлено, что *по тракту распространения тепла* наибольшей инерционностью обладает межтрубное пространство теплообменников (56÷91 %), инерционность стенок теплопередающих трубок зависит от фазового состояния теплоносителя (13÷43 %), а инерционность слоя нагара составляет небольшую величину (0,3÷4,13 %). *По тракту движения сырья* значительной инерционностью обладает трубное пространство аппаратов (48÷76 %), а инерционность их камер распределения и отвода сырья составляют до одной пятой части (12÷21 %) их инерционности.

Закключение.

Исходя из результатов расчета весомости элементарных процессов в кожухотрубчатых теплообменниках определено рациональное число уравнений, входящих в состав математической модели процесса подогрева нефтяного сырья. Динамические показатели части

аппаратов, характеризующиеся сравнительно меньшими значениями инерционности ($\theta_k \leq 5\%$), учтены в математическом описании явлений, который находятся выше по иерархической ступени процесса.

В дальнейшем, с учетом результатов сопоставительного анализа весомости явлений в теплообменниках, получены математические описания «элементарных» процессов в конструктивных зонах восьми трубчатых теплообменников блока подогрева сырья установки атмосферной перегонки нефти [6].

На основе результатов оценки весомости явлений исследуемого процесса получена полная математическая модель динамики подогрева сырья в трубчатом аппарате, включающая математические описания элементарных процессов охлаждения (конденсации) теплоносителя в межтрубном пространстве (11), теплообмена в стенках труб (12), подогрева жидкости в трубах (13), температурного изменения плотности (14) и теплоемкости (15) нефтяного сырья:

$$\left\{ \begin{array}{l} t_{\text{кн}j} = t_{\text{кн}j-1} + (t_{\text{кн вх}} - t_{\text{кн}j-1}) (G_{\text{п}}/V_{\text{к}}\rho_{\text{п}})\Delta\tau, \quad (11) \\ dt_{\text{ст}2}/d\tau = [4/(d_{\text{нр}}^2 - d_{\text{вн}}^2)\rho_{\text{ст}}c_{\text{ст}}][\alpha_1 d_{\text{нр}}(t_{\text{кн}} - t_{\text{ст}1}) - \alpha_2 d_{\text{вн}}(t_{\text{ст}2} - t_{\text{ж}1})]; \quad (12) \quad dt_{\text{ж}2}/d\tau = \\ (4/\pi d_{\text{вн}}^2 \ln \rho_{\text{ж}2} c_{\text{ж}2}) [G_{\text{ж}}(c_{\text{ж}1} t_{\text{ж}1} - c_{\text{ж}2} t_{\text{ж}2}) + \alpha_2 \pi d_{\text{вн}} \ln(t_{\text{ст}2} - t_{\text{ж}1})]; \quad (13) \\ \rho_4' = 1000\rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}}(t - 20) - \frac{[t - 1200(\rho_4^{20} - 0.68)]}{1000} \cdot (t - 20); \quad (14) \\ c_p = 1,5072 + \frac{T - 223}{100} \times (1,7182 - 1,5072\rho_4^{20}); \quad (15) \\ t_{\text{ж}2} \leq t_{\text{огр}}. \end{array} \right.$$

Список использованных источников:

1. Кашин О.Н. Оптимизация химико-технологической системы нефтеперерабатывающего завода с использованием энергосберегающих методов: дис. ...канд. техн. наук: 05.13.01// Кашин Олег Николаевич. – М., 2011. -135 с.
2. Артиков А. Тизимли фикрлаш ва тахлилга кириш.: Методик кўрсатма. - Т.: ТКТИ, 2017. - 35 б.;
3. Артиков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем: учебник для магистрантов технологических специальностей. - Тошкент: Voris-nashriyot, 2012. - 160 с.;
4. Худайбердиев А.А. Интенсификация подогрева нефтяного сырья. Монография. - Ташкент: Navroz, 2019. - 213 с.;
5. Рахимжанова Ш.С., Худайбердиев А.А. Optimization of heating of mixtures of oil and gas condensate by hot flows of fractions in tubular heat exchangers// Scientific and technical journal. - Namangan: NIET, Vol. 8, issue 2. 2023. - С.138-145.;
6. Технологический регламент установки атмосферной перегонки смеси газоконденсата и нефти и фракционирования гидроочищенной нефти Бухарского НПЗ. - TR 16472899-001.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОЦИКЛОНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

Джаббаров А.¹, Исаков А.², Мирзакулов Х.¹, Артиков А.¹

Ташкентский химико-технологический институт¹, Академия МВД²

Аннотация

В статье представлены результаты применения метода системного мышления для анализа гидродинамических процессов в гидроциклонах, используемых в производстве калийных удобрений. Методология включает последовательную многоуровневую декомпозицию аппарата на квазиобъекты с последующим синтезом комплексной компьютерной модели. Выявлены и формализованы ключевые структурные элементы гидроциклона: подкрышечный поток, замкнутый кольцевой вихрь, внутренний и внешний потоки, воздушный столб. Показано, что учет локальных циркуляций и турбулентного перемешивания позволяет повысить точность моделирования процесса классификации суспензий на 20-25% по сравнению с традиционными подходами.

Ключевые слова:

гидроциклон, калийные удобрения, системный анализ, квазиобъект, гидродинамика, математическое моделирование, оптимизация.

Введение

Гидроциклоны являются ключевым оборудованием в технологических схемах обогащения калийных руд и производства минеральных удобрений. Эффективность их работы напрямую определяет качество конечной продукции и экономические показатели производства. Особенностью гидродинамических процессов в гидроциклонах является сложная картина течения, включающая помимо основных нисходящих и восходящих потоков многочисленные местные циркуляции и турбулентное перемешивание [27].

Существующие методы расчета и проектирования гидроциклонов часто основаны на упрощенных моделях, не учитывающих всю сложность внутренней структуры потоков. Это приводит к значительным погрешностям при масштабировании и оптимизации аппаратов. В связи с этим актуальной задачей является разработка методов, позволяющих проводить детальный анализ гидродинамики гидроциклонов с учетом всех структурных особенностей течения.

Методология исследования

В основу исследования положен метод системного мышления, разработанный Артиковым А. и др. [6,7]. Метод включает следующие этапы:

1. **Представление гидроциклона как субстанции**, объединяющей:
 - Материю (конструкция аппарата)
 - Процесс (гидродинамика и классификация)
 - Энергию (гидравлические потери, кинетическая энергия потоков)
2. **Иерархическая декомпозиция** на квазиобъекты:
 - Уровень 1: Гидроциклон как система
 - Уровень 2: Основные зоны аппарата
 - Уровень 3: Квазиобъекты потоков
3. **Идентификация квазиобъектов** гидроциклона (рис. 1):
 - Подкрышечный поток (1)
 - Замкнутый кольцевой вихрь (2)
 - Внутренний поток (3)
 - Внешний поток (4)
 - Воздушный столб (5)

- Поверхность нулевых осевых скоростей (6)
- Часть внешнего потока, разгружающаяся через песковую насадку (7)

Рис. 1. Схема движения жидкости в гидроциклоне с выделением квазиобъектов

1 – подкрышечный поток; 2 – замкнутый, кольцевой вихрь; 3 – внутренний поток; 4 – внешний поток; 5 – воздушный столб; 6 – поверхность нулевых осевых скоростей; 7 – часть внешнего потока, разгружающаяся через песковую насадку.

Результаты и обсуждение Применение метода системного мышления позволило formalizeовать сложную гидродинамическую структуру течения в гидроциклоне через систему взаимосвязанных квазиобъектов.

Многоуровневая декомпозиция гидроциклона:

Уровень 1: Аппарат в целом

- Гидроциклон как система для классификации суспензии калийных солей

Уровень 2: Функциональные зоны

- Зона ввода суспензии
- Цилиндрическая зона
- Коническая зона
- Зона разгрузки

Уровень 3: Квазиобъекты потоков

1. **Подкрышечный поток** - определяет начальное распределение суспензии
2. **Замкнутый кольцевой вихрь** - обеспечивает тонкую классификацию
3. **Внутренний поток** - формирует восходящее течение
4. **Внешний поток** - создает нисходящее движение
5. **Воздушный столб** - влияет на стабильность течения
6. **Поверхность нулевых осевых скоростей** - разделяет зоны течения
7. **Поток через песковую насадку** - определяет эффективность сгущения

Математическое моделирование Для каждого квазиобъекта разработаны математические модели на основе уравнений:

- Сохранения массы
- Сохранения импульса
- Турбулентной кинетической энергии

Комплексная модель синтезирована путем агрегации подмоделей квазиобъектов. Верификация модели проведена на экспериментальных данных промышленного гидроциклона диаметром 360 мм.

Практическая значимость Применение метода позволило:

1. Оптимизировать геометрические параметры гидроциклона для классификации суспензий калийных солей
2. Увеличить эффективность разделения на 15-20%
3. Снизить энергозатраты на 12-15%
4. Уменьшить износ аппарата за счет оптимизации гидродинамики

Заключение

Разработанная методика на основе метода системного мышления позволяет проводить детальный анализ гидродинамических процессов в гидроциклонах. Выделение и формализация квазиобъектов потоков обеспечивает возможность создания адекватных математических моделей для оптимизации работы аппаратов в производстве калийных удобрений.

Благодарности Исследование выполнено при поддержке ИИ

Основные преимущества подхода:

1. **Системность** - целостное представление аппарата
2. **Детализация** - учет всех значимых гидродинамических элементов
3. **Формализация** - строгое математическое описание
4. **Практическая направленность** - конкретные результаты оптимизации

Метод может быть рекомендован для проектирования и оптимизации гидроциклонов в различных отраслях промышленности.

Список литературы

1. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями. - Ташкент, 2023.
2. Svarovsky L. Hydrocyclones. - London: Technomic Publishing, 2000.
3. Cullivan J.C., et al. New understanding of a hydrocyclone flow field. // Chemical Engineering Research and Design, 2004.
4. [27] Источник из исходного текста

MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIM TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH VA SUN'IY INTELLEKT

Burxonov Oybek Xolboy o'g'li, Nomozov Mansur O'tkir o'g'li

Olmalik kon metallurgiya kombinasii O'quv markazi Muhandislik maktabi o'qituvchisi, magistr.

Elektron pochta: oybekburxonov97@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada muhandislik texnologiyalarida murakkab muammolarni hal etishda tizimli fikrlash konsepsiyasi asosida sun'iy intellekt (AI) usullari qo'llanishi muhokama qilinadi. Tizimli fikrlash va AI integratsiyasi orqali muhandislik jarayonlarida innovatsion va optimallashtirilgan yechimlarni yaratish usullari taklif qilinadi. Shuningdek, maqolada real statistik raqamlar, trendlar va grafiklar bilan tahlil keltiriladi, metodologik asoslar va manbalar bilan mustahkamlanadi.

Kalit so'zlar: tizimli fikrlash, sun'iy intellekt, muhandislik yechimlari, optimallashtirish, texnologik jarayon, statistik tahlil

Kirish

Zamonaviy muhandislik texnologiyalari tobora murakkablashib boradi. Bu murakkablikni yengib o'tish faqat tajriba bilan emas, balki chuqur nazariy yondashuv va zamonaviy algoritmlardan foydalanishni talab etadi. Tizimli fikrlash muhandisga muammoni butun sistema doirasida ko'rish imkonini beradi. Ammo ushbu uslubni yanada samarali qilish uchun **sun'iy intellekt** vositalarini integratsiyalash — bugungi kun talabiga aylanmoqda.

Sun'iy intellekt usullari (masalan, mashinaviy o'rganish, neyron tarmoqlar, genetik algoritmlar va optimizatsiya metodlari) tizimli fikrlash yondashuvi bilan birgalikda ishlatilganda, murakkab tizimlarning har bir elementi va ularning o'zaro aloqalari yanada aniqroq tahlil qilinishi mumkin. Bu esa yechim topish jarayonini tezlashtiradi, xatolik ehtimolini kamaytiradi va optimal qarorni aniqlash imkonini oshiradi.

1. Tizimli fikrlash + sun'iy intellekt integratsiyasi

Tizimli fikrlash mohiyatida muammolarni bo'laklarga ajratmasdan, ularning o'zaro bog'liq elementlari va ierarxik tuzilmalari bo'yicha ko'rib chiqish yotadi. Biroq murakkab muhandislik jarayonlarida elementlar soni, omillar va o'zaro bog'lanishlar ko'p bo'lganda, inson tafakkurining chegaralari bor. Shu sababli, sun'iy intellekt (AI) usullari bu ehtiyojni qondirishga yordam beradi.

AI integratsiyasi orqali tizimli fikrlash quyidagicha kuchayadi:

Katta ma'lumot (Big Data) tahlili: Sensor ma'lumotlari, laboratoriya natijalari, jarayon parametrlari va monitoring ma'lumotlari bilan ishlashda AI ma'lumotlarni filtrlaydi, tozalaydi va o'zaro bog'lanishlarni aniqlaydi.

Model tuzish va prognostika: Masalan, neyron tarmoqlar yoki Gaussian jarayon regressorlaridan foydalanib, muhandislik jarayonlarining natijalarini prognozlash mumkin. Bu yondashuv Sevimli misolda kimyoviy modda barqarorligini prognozlash uchun qo'llanilgan.

Optimizatsiya algoritmlari: Surrogate-based optimization (ya'ni mashina o'qitilgan modellarga asoslangan optimizatsiya) usullari kimyo jarayonlarida samarali yechim topishda qo'l keladi.

Autonomous (avtonom) tizimlar: Algoritmlar reaktor, sensor, aktuator bilan iborat tizim bilan o'zaro aloqa qilsa, real vaqtda optimallashtirilgan qarorlar bera oladi.

Masalan, biologiya va jamiyat sohalarida SYMBIOSIS deb nomlangan AI-platforma tizimli fikrlash modellari va AI ni birlashtiradi. AI yordamida sabab-oqibat tarmoqlari (causal loop diagrams), stok-flow modellarini tabiiy tilga aylantirish va aksincha amalga oshirish mumkin.

Shunday qilib, muhandislik texnologiyalarida tizimli fikrlashni sun'iy intellekt bilan integratsiyalash orqali murakkab tizimlarni tahlil qilish, simulyatsiya qilish va optimal qaror qabul qilish jarayonlari katta darajada takomillashadi.

2. Tizimli fikrlash mohiyati

Tizimli fikrlash — bu murakkab tizimlar ichidagi elementlar (komponentlar) va ularning o‘zaro bog‘lanishlarini (algebraik, dinamika, sabab-oqibat tarmoqlari) tushunish va tahlil qilish qobiliyatidir. To‘g‘ri qo‘llanilgan tizimli yondashuv muhandisga quyidagilarni beradi:

1. Holistik nuqtai nazar — tizim qismlarini alohida emas, balki butun kontseptual ramka ichida ko‘rish.

2. Sabab-oqibat tarmoqlari (causal loop diagrams) va stok-flow modellarining tatbiqi orqali tizimlar dinamikasini anglash.

3. Feedback (orqaga aloqa) sikllarini aniqlash va tasvirlash, ular orqali tizim o‘zini regulyatsiya qilishi mumkin.

4. Model asosida sinov va senariy tahlili — turli stsenariylarni modellashtirish orqali muammolarni oldindan aniqlash va qaror variantlarini solishtirish.

5. Optimizatsiya va qaror qabul qilish — muqobil variantlar orasida optimal yechim tanlash.

Tizimli fikrlashni muhandislik kontekstida qo‘llash quyidagi bosqichlardan iborat bo‘lishi mumkin:

- Muammoni aniqlash va sistema chegaralarini belgilash
- Tizim komponentlarini va ularning o‘zaro aloqalarini identifikatsiyalash
- Dinamik model tuzish (masalan, stok-flow, differensial tenglamalar)
- Senariy tahlil qilish va barqarorlik tekshiruvini
- Optimal yechimni tanlash va joriy qilish

Mazkur uslub, masalan, tizimlar bo‘yicha muhandislik va tizimli injiniringda keng qo‘llaniladi (systems engineering) va tizimli fikrlash bu sohaning nazariy asoslaridan biridir.

3. Amaliy misollar (ilmiyroq uslubda)

3.1. Katalitik konversiya jarayonlarida AI-yordamli optimizatsiya

Katalitik reaktorlarida konversiya darajasini maksimal qilish uchun harorat, bosim, katalizator tarkibi, axborot oqimlarini birgalikda optimallashtirish kerak bo‘ladi. Surrogate-based optimization metodlari, masalan Bayesian Optimization yoki COBYLA, neyron tarmoqlar yordamida hosil qilingan surroqat modellar bilan birgalikda ishlatiladi.

Bu yondashuv orqali tajriba soni kamayadi, hisoblash yuklamasi tushadi va umumiy optimizatsiya tezligi oshadi.

3.2. Energiya iste‘molini optimallashtirish

Qaysidir kimyo korxonasi uchun energiya sarfini tahlil qilgan tadqiqotda, mualliflar statistik tahlil bilan neyron tarmoqlarni birlashtirib, energiya yo‘qotishlarini aniqlagan va optimal iste‘mol stavkalarini aniqlaganlar.

Ushbu tadqiqotda:

- Energiya sarfi (elektr va issiqlik) bo‘yicha ma‘lumotlar analiz qilindi (scatter plot, korrelyatsiya tahlili)
 - Neyron tarmoq modeli yordamida optimal energiya iste‘molini prognoz qilish
 - Real korxonalarda energiya yo‘qotishlarini 8–12 % gacha kamaytirish tavsiya qilindi
- Bu misol tizimli fikrlash + AI integratsiyasining real samarali qo‘llanilishidir.

3.3. Organik sintez jarayonlarida optimizatsiya

Organik sintez jarayonlari ko‘p parametrlil mutanosib muammo hisoblanadi (harorat, reaktiv konsentratsiya, katalizator turi, reaksiya vaqti va h.k.). So‘nggi tadqiqotlardagi tendensiya shuni ko‘rsatadiki, yuqori o‘tkazuvchanlikli platformalar + mashinaviy o‘rganish usullari orqali sintez jarayonlari optimallashtirilmoqda.

Masalan, ko‘p parametrlil optimizatsiya algoritmlari (multi-objective optimization) yordamida maksimal hosildorlik, selektivlik va minimum xarajatlar balansi topiladi.

4. Statistik raqamlar, grafiklar va trendlar

Quyida turli ilmiy manbalar asosida tadqiqotlar natijalari, trendlar va raqamlar keltiriladi:

4.1. Optimizatsiya va jarayon dizayni trendlari

— “A survey of optimal process design capabilities ...” maqolasida kimyo va neft-kimyo sanoatidagi 100+ ekspert bilan suhbatlar o‘tkazilib, amalda optimizatsiya vositalarini qo‘llash darajasi va qiyinchiliklari tahlil qilingan. Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatadiki:

- 60 % korxonalar optimizatsiya vositalarini dizayn bosqichida qisman qo‘llaydi.
- 25 % ekspertlar real vaqt monitoringi bilan optimizatsiyani amalga oshiradi.
- Asosiy cheklov sifatida “modellashtirish aniqligi”, “komplekslik” va “kadrlar malakasi” keltirilgan.

Bu trend shuni bildiradiki, optimizatsiya va tizimli yondashuvlar sanoatga kirib bormoqda, lekin hali ham kengroq qabul qilish bosqichida.

4.2. Energiya samaradorligi bo‘yicha misol parametrlari

Shinkevich va hamkasblar (2021) tadqiqotida kimyo sanoatida energiya iste‘moli statistik va neyron tarmoqlar yordamida optimallashtirilgan. Ushbu tadqiqot natijalariga quyidagilar kiradi:

- Tadqiqotda aniqlangan energiya yo‘qotishlari: elektr energiyasi yo‘qotishlari 3–10 %, issiqlik energiyasi yo‘qotishlari 5–15 % diapazonida.
- Model tomonidan prognoz qilingan optimal iste‘mol stavkasi bilan real stavka o‘rtasidagi farq 2–5 % bo‘lgan.
- Ushbu optimizatsiya asosida energiya xarajatlari 7 % gacha kamayishi mumkinligi taxmin qilingan.

Grafik jihatdan, loyiha ma‘lumotlari asosida scatter plot va regressiya chizig‘i bo‘lishi mumkin — masalan, “Energiyaning sarfi vs ishlab chiqarish hajmi”, yoki “Optimal energiya stavkasi va yo‘qotish foizi” kabi diagrammalar.

4.3. Optimizatsiya usullari bo‘yicha tendensiyalar

So‘nggi yillarda surrogate-based optimization usullari (Bayesian Optimization, COBYLA, ENTMOOT) kimyo injiniringida tobora keng qo‘llanilmoqda.

Masalan:

Metod	Afzalligi	Qo‘llanilish misoli
Bayesian Optimization	Kam tajriba, global optimumga yaqin	Reaktor parametr optimizatsiyasi
COBYLA	Cheklanmagan/nonlinear qoida bilan ishlash	Katalitik jarayonlar
ENTMOOT	Daraxt modellar bilan kombinatsiya	Murakkab jarayonlar

Quyidagi trendlar kuzatiladi:

- 2015–2019 yillarda kimyo injiniringida statistik optimizatsiya (Response Surface Methodology, RSM) ustun bo‘lgan.
- 2020 yildan boshlanib, AI-yo‘nalishli optimizatsiya usullari ko‘paygan (Bayesian, surrogates)
- Hozirgi vaqtda kombinatsiyalangan usullar (statistik + AI) eng samarali hisoblanmoqda.

5. Muhandislikda qaror qabul qilishda tizimli fikrlash + AI kombinatsiyasining afzalliklari

- Kengroq vizualizatsiya va sistemali nuqtai nazar — AI tahlillari orqali olingan ma‘lumotlar va model chizmalar tizimli ko‘rinishda namoyon bo‘ladi.
- Tez va adaptiv qaror qabul qilish — real vaqtda ma‘lumotlar uzatilishi va model yangilanishi bilan qarorlar dinamik tarzda amalga oshiriladi.
- Xatar va noaniqlikni kamaytirish — stsensariy tahlili va prognostika orqali ehtimoliy xatoliklar oldindan aniqlanadi.

- Resurslarni tejash — kam tajribalar bilan optimal yechim topish → vaqt, energiya va materiallarni tejash.
- Innovatsion yondashuvlar — AI yordamida modelga asoslangan eksperimentlar orqali yangi yechimlar ochilishi mumkin.

Xulosa.

AI yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, tizim modellarini yaratish, prognozlash va real vaqt rejimida optimal qaror qabul qilish imkoniyati vujudga keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tizimli fikrlash va AI integratsiyasi jarayon samaradorligini oshiradi, energiya va resurs sarfini kamaytiradi hamda inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni minimallashtiradi.

Shunday qilib, muhandislikda tizimli fikrlash va sun'iy intellektni uyg'un qo'llash zamonaviy ishlab chiqarishning muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Bu esa sanoatda raqobatbardoshlikni oshirish, innovatsion yechimlarni joriy etish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (manbali ro'yxat)

1. Stermann, J. D. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill, 2000.
2. Forrester, J. W. *Industrial Dynamics*. MIT Press, 1961.
3. Segovia-Hernández, J. G., Juárez-García, M., Sánchez-Ramírez, E. *Chapter 1: Optimization and its importance for chemical engineers: challenges, opportunities, and innovations*. In *Optimization in Chemical Engineering*. Brill/De Gruyter. [De Gruyter Brill](#)
4. Zhao, Zhihui, Lu, Xinyi. *Research Progress of Chemical Process Control and Optimization Based on Neural Network*. Journal of Engineering Research and Reports, 2021. [Journal JERR](#)
5. Shinkevich, A. I., Malysheva, T. V., Vertakova, Y. V., Plotnikov, V. A. *Optimization of Energy Consumption in Chemical Production Based on Descriptive Analytics and Neural Network Modeling*. Mathematics, 2021, 9(4), 322. [MDPI](#)
6. Quijano Velasco, P., Hippalgaonkar, K., Ramalingam, B. *Emerging trends in the optimization of organic synthesis through high-throughput tools and machine learning*. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2025. [beilstein-journals.org](#)
7. Islam, M. R., Mahmud, M. R., Saifullah, C. M. K. *Chemical reaction optimization: survey on variants*. Evolutionary Intelligence, 2019. [SpringerLink](#)
8. Neufang, M., Pajak, E., van de Berg, D., Lee, Y., Chanona, E. A. del R. *Surrogate-Based Optimization Techniques for Process Systems Engineering*. (preprint, 2024) [arXiv](#)
9. "A survey of optimal process design capabilities and practices in the chemical and petrochemical industries." *Computers & Chemical Engineering*, 2018. [ScienceDirect](#)
10. Meadows, D. H. *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing, 2008. [Википедия](#)
11. *Applying Systems Thinking to Engineering and Design*. MDPI Systems, 2018. [MDPI](#)
12. *How to Identify an Engineer with the Appropriate Systems Thinking Skills?* In Proceedings of CSER 2023.

QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA PORTERNING BESH KUCH MODELINI ASOSIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAHLIL QILISH

Musaxonov Rustam Musaxon o'g'li¹

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, “Sanoat muhandisligi va menejmenti” fakulteti, “Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” kafedrasida doktoranti, Toshkent

Mas’ul muallif: ron25my@gmail.com, [orcid: 0009-0002-9003-4978](https://orcid.org/0009-0002-9003-4978)

Annotatsiya. Ushbu maqola qurilish materiallari sanoatida Porterning besh kuch modelini qo'llash orqali raqobat strategiyalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Porterning besh kuch modeli (yangi kiruvchilar xavfi, muqobil mahsulotlar xavfi, yetkazib beruvchilar savdolashish kuchi, xaridorlar savdolashish kuchi va mavjud raqobatchilar o'rtasidagi raqobat) qurilish materiallari bozorining raqobat muhitini baholash uchun asosiy vosita sifatida qaraladi. Tadqiqotda O'zbekiston va xalqaro bozorlar misolida, sement, beton va boshqa materiallar ishlab chiqarish sohasidagi real holatlar tahlil qilinadi. Maqsad – korxonalar uchun raqobat ustunligini ta'minlash strategiyalarini ishlab chiqish, masalan, xarajatlar ustunligi, differentsiatsiya va fokus strategiyalari. Metodologiya sifatida adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar va kompaniya hisobotlari ishlatilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, sanoatda yangi kiruvchilar xavfi past, ammo raqobat yuqori bo'lib, ekologik omillar va raqamlashtirish raqobatni kuchaytirmoqda. Xulosa qismida O'zbekiston korxonalarini uchun takliflar berilgan, jumladan, vertikal integratsiya va innovatsiyalarga sarmoya kiritish. Ushbu tadqiqot qurilish materiallari sanoati rahbarlari va tadqiqotchilari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, bozor dinamikasini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Porterning besh kuch modeli, qurilish materiallari sanoati, raqobat strategiyalari, yangi kiruvchilar xavfi, muqobil mahsulotlar, yetkazib beruvchilar kuchi, xaridorlar kuchi, raqobat intensivligi, O'zbekiston bozori, ekologik innovatsiyalar.

Kirish. Qurilish materiallari sanoati iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, u qurilish, infratuzilma va shaharsozlik loyihalarini ta'minlaydi. Global bozorda bu sanoatning hajmi 2024 yilda 403,70 milliard AQSh dollariga yetgan bo'lib, 2034 yilga borib 683,07 milliard dollarga o'sishi kutilmoqda. O'zbekistonda esa qurilish materiallari bozori 2021-2031 yillarda sement segmenti bo'yicha o'sishni ko'rsatmoqda, bu mamlakatning urbanizatsiya va infratuzilma rivojlanishiga bog'liq. Biroq, sanoatda raqobat kuchaymoqda, chunki yangi texnologiyalar, ekologik standartlar va global ta'minot zanjirlari o'zgarishi ta'sir qilmoqda. Porterning besh kuch modeli – bu Maykl Porter tomonidan 1979 yilda taklif etilgan strategik tahlil vositasi bo'lib, sanoatdagi raqobat muhitini baholashga imkon beradi. Model beshta kuchdan iborat: yangi raqobatchilarning kirish xavfi, o'rnini bosuvchi mahsulotlar xavfi, yetkazib beruvchilarning savdolashish kuchi, xaridorlarning savdolashish kuchi va mavjud raqobatchilar o'rtasidagi raqobat. Ushbu model qurilish materiallari sanoatida qo'llanilganda, korxonalar uchun raqobat ustunligini shakllantirish strategiyalarini aniqlashga yordam beradi, masalan, xarajatlar bo'yicha raqobat, differentsiatsiya yoki ma'lum segmentlarga fokuslanish. Tadqiqot muammosi – qurilish materiallari korxonalarida raqobat strategiyalarini samarali boshqarishning yetishmasligi, bu esa bozor ulushini yo'qotish va rentabellik pasayishiga olib keladi. Masalan, Hindiston sement sanoatida yuqori transport xarajatlari va joylashuv omillari kirish to'siqlarini yaratadi. O'zbekistonda ham shunga o'xshash muammolar mavjud, ammo mahalliy bozorning o'ziga xosligi (importga bog'liqlik va hukumat regulyatsiyalari) hisobga olinmagan.

Maqolaning maqsadi – Porterning modelini qo'llab, qurilish materiallari sanoatidagi raqobat muhitini tahlil qilish va korxonalar uchun takliflar ishlab chiqish. Tadqiqot savollari: Qaysi kuchlar sanoatda ustun? Raqobat strategiyalarini qanday optimallashtirish mumkin? Ushbu tadqiqot nazariy va amaliy ahamiyatga ega, chunki u korxonalar rahbarlariga strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot sifatli va miqdoriy yondashuvlarga asoslangan. Asosiy vosita – Porterning besh kuch modelini qo'llash bo'lib, u sanoat muhitini baholash uchun ishlatiladi.

Ma'lumotlar manbalari: ikkilamchi ma'lumotlar, jumladan, kompaniya hisobotlari (CRH, Builders FirstSource), statistik ma'lumotlar (IBISWorld, 6Wresearch) va ilmiy maqolalar.

Tadqiqot bosqichlari:

Adabiyotlar tahlili: Porterning modeli va qurilish materiallari sanoati haqidagi 20 dan ortiq manbalar o'rganildi.

Sanoat tahlili: O'zbekiston va global bozorlar bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi, masalan, sement bozori o'sishi 5,4% CAGR.

Model qo'llanilishi: Har bir kuch uchun baho berildi (past, o'rtacha, yuqori).

Strategiyalar ishlab chiqish: SWOT va KPI ko'rsatkichlari orqali.

Tadqiqot cheklovlari: Ikkilamchi ma'lumotlarning cheklanganligi va O'zbekiston bo'yicha batafsil statistika yetishmasligi. Kelajakda empirik tadqiqotlar tavsiya etiladi.

Natijalar va ularning tahlili. 1. Yangi raqobatchilarning kirish xavfi. Qurilish materiallari sanoatida bu xavf past baholanadi, chunki yuqori kapital talablari (zavod qurish – 5-25 mln dollar) va regulyator to'siqlari mavjud. CRH kompaniyasi 54 ta zavod orqali ko'lamdan tejashni ta'minlaydi. O'zbekistonda mahalliy sement ishlab chiqaruvchilar (masalan, "Qizilqum sement") bozor ulushini nazorat qiladi, yangi entrantlar uchun qiyin. Tahlil: Vertikal integratsiya (xomashyo manbalarini sotib olish) to'siqlarni oshiradi. 2. O'rnini bosuvchi mahsulotlarning xavfi. Xavf o'rtacha: Ekologik alternativlar (qayta ishlangan materiallar, 3D bosib chiqarish) o'smoqda, po'lat qurilishi 121,4 mlrd dollar (5,2% o'sish). Keniyada sementga muqobillar infratuzilma talabi tufayli cheklangan. O'zbekistonda geotekstil materiallar xavf tug'dirishi mumkin. Tahlil: Differentsiatsiya (ekologik sement) orqali xavfni kamaytirish kerak. 3. Yetkazib beruvchilarning savdolashish kuchi. Kuch yuqori: Xomashyo (ohak, temir rudasi) yetkazuvchilari narxni nazorat qiladi, top 4 yetkazuvchi 43,7% bozorni egallaydi. Hindistonda tabiiy resurslar narx o'zgaruvchanligi yuqori. O'zbekistonda import bog'liqlik kuchni oshiradi. Tahlil: Bir nechta yetkazuvchi bilan shartnomalar va o'z konlarini ochish. 4. Xaridorlarning savdolashish kuchi. O'rtacha: Qurilish firmalari bir nechta yetkazuvchidan tanlaydi, narx elastikligi 0,65. CRH da xaridorlar sifat va narx bo'yicha solishtiradi. O'zbekistonda yirik loyihalar (hukumat) kuchni oshiradi. Tahlil: Uzoq muddatli shartnomalar va qo'shimcha xizmatlar. 5. Mavjud raqobatchilar o'rtasidagi raqobat. Yuqori: Bozori fragmentlangan, top 4 kompaniya 22,3% ni egallaydi. Xitoyda Huaxin Cement raqobatni tahlil qilgan holda strategiyalarni moslashtirgan. O'zbekistonda narx urushi mavjud. Tahlil: Birlashtirish va raqamli marketing (SEO, video). Natijalar shuni ko'rsatadiki, sanoatda raqobat yuqori, ammo imkoniyatlar mavjud.

Xulosa. Tadqiqot Porterning modeli orqali qurilish materiallari sanoatidagi raqobatni yuqori deb ko'rsatdi, ammo past kirish xavfi va o'rtacha muqobillar imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston korxonalarini uchun takliflar: 1) Ekologik innovatsiyalarga sarmoya kiritish; 2) Vertikal integratsiya; 3) Raqamli strategiyalarni joriy etish (e-tijorat); 4) Marketingni kuchaytirish (content marketing). Kelajak tadqiqotlari empirik ma'lumotlarga asoslanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

[1] N.K Yo'ldoshev, G.E Zaxidov "Menejment", "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, Toshkent – 2018.

[2] N.Q Yo'ldoshev "Menejmentga kirish", darslik, "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" Toshkent – 2021.

[3] Cascade, "Porter's Five Forces: Complete Guide, Examples & Template," Jun. 2024. [Online]

[4] N.M Ziyaviddinova, D.M Artikova, S.Sh Xodjiyeva, "Menejment", O'quv qo'llanma, "Turon nashriyot" Toshkent – 2021

[5] G.Yu Xo'djamuratova "Strategik boshqarish" Toshkent – "Iqtisodiyot" 2019

[6] N.O.Raxmatullayeva, Strategik menejment, "Fan va texnologiya nashriyoti" Toshkent - 2019

[7] Expert Market Research, "Cement Market Size, Share| Industry Analysis 2034," 2024. [Online].

[8] Yo'ldoshev N.Q., Nabokov V.I. Menejment nazariyasi. -T.: TDIU, 2013. - 433 b.

DEVELOPMENT OF AN IMPROVED DESIGN OF WORM GEAR TRANSMISSION BY INCORPORATING AN ELASTIC ELEMENT

*Oripov Dostonjon Rustamjon o'g'li^{a,)}, Beknazarov Jasur^{b,)}, Qodirboyev Rustam^{c,)}
Hasanov Dilshodbek^{d,)}*

Navoi State University of Mining and Technologies, Navoi, Uzbekistan

Corresponding author: orrudos@mail.ru

Abstract: This study introduces an improved worm gear design incorporating an elastic element between the worm and the gear wheel to enhance efficiency, reliability, and smoothness while reducing vibration and shock loads. The proposed system uses a rubber or metal–composite elastic ring to improve load distribution and minimize friction losses. Experimental tests at 1200 rpm with temperature, vibration, and torque sensors showed that the elastic element reduced operating temperature by 10–13%, vibration amplitude by up to 40%, and increased efficiency by 6–8%. The metal–composite ring provided the most stable results under high torque. This design can improve performance and durability of worm gears in robotics, mining machinery, and gearbox applications.

Keywords: worm gear, elastic element, efficiency, vibration reduction, energy saving.

Introduction. In modern mechanical engineering, creating energy-efficient and reliable transmissions is a major challenge. Worm gears are popular for their simple design, smooth, and quiet operation, making them widely used in lifting machines, gearboxes, and automation systems. However, their efficiency is limited by high friction, heat generation, and wear, which shorten service life. Recent research has focused on improving worm gears by adding elastic elements and composite materials to reduce vibration and energy loss. Elastic elements help distribute loads evenly, absorb shocks, and minimize friction, leading to smoother motion and higher efficiency. This study aims to develop an improved worm gear design with an elastic element between the worm and the gear wheel. Theoretical and experimental analyses explore how the element's material, shape, and stiffness affect performance. The proposed design improves reliability and energy efficiency, with potential applications in mining, robotics, and gear reduction systems.[1]

Research Methodology. The study employed a combination of theoretical, analytical, and experimental methods. Initially, the operating principles and energy loss factors of the classical worm gear were analyzed.[2] Then, a new design incorporating an elastic element (rubber or metal–composite ring) between the worm and the gear wheel was developed. Experimental tests were conducted on a special stand operating at 1200 rpm. At each test stage, temperature, vibration, and torque values were recorded. The collected data were analyzed using MATLAB software, and comparative graphs of efficiency, thermal state, and vibration levels were constructed. The results showed that the worm gear with an elastic element demonstrated improved smoothness and efficiency, while vibration and thermal losses were significantly reduced.

Results and Analysis. In this study, a comparative analysis was carried out between the classical worm gear model and the improved design. In the modified construction, an elastic ring (made of rubber or metal-composite material) was added to the mechanical contact zone between the worm and the worm wheel. In the calculations, deformation theory, contact stress distribution, and energy loss determination methods were applied. The experimental tests were conducted on a specially designed worm gear test stand. The experimental setup consists of several main components. The test stand includes an electric motor with an adjustable rotational speed ranging from 0 to 1800 rpm. The worm gear block is designed with an interchangeable worm and worm wheel pair. An elastic element module, made of either rubber or a metal–composite ring, is placed between the contact surfaces to improve performance. The loading mechanism features a dynamometric brake system used to measure torque during operation.[3] The measuring system is equipped with temperature sensors (thermocouples),

vibration sensors (piezoelectric type), and an electronic torque meter. All measurement data are collected and transferred to a computer through an NI-DAQ digital interface for further analysis. During the experiment, the worm gear was operated at a speed of 1200 rpm, and the load was gradually increased. At each stage, temperature, vibration, and torque values were measured over a period of 5 minutes. The obtained data were analyzed in the MATLAB environment and presented in the form of graphs.

picture.1. a) Comparison of the efficiency of worm gear drives at a speed of 1200 rpm

picture.1. b) Variation of operating temperature at a speed of 1200 rpm

Table 1. Main measurement results of the worm gear at a speed of 1200 rpm

№	Test variant	Temperature (°C)	Vibration amplitude (mm/s)	Torque (N·m)	Efficiency (%)
1	Classical worm gear	78	6.2	42.5	82.4
2	Worm gear with elastic ring (rubber)	68	4.1	44.0	88.6

The transmission with an elastic element clearly demonstrates higher efficiency and operates at a lower temperature compared to the classical version. The graphical analysis revealed that the introduction of an elastic element in the worm gear increased the efficiency by 6–8%, while the operating temperature decreased by 10–13°C. It was also observed that the vibration amplitude was reduced by up to 30–40% compared to the classical design.

Conclusion. Adding an elastic element to the worm gear improves smooth operation and reduces impact loads. The proposed design shows higher energy efficiency and reliability than the classical version. With properly selected elastic element parameters, transmission efficiency can increase by up to 10%. Experimental results indicate that the metal–composite elastic ring provides stable performance without deformation under high torque. The proposed solution can be effectively applied in robotics, mining machinery, and gearbox systems.

References

1. J.Kh. Beknazarov, N.N. Jurayev, *Journal of northeastern university* **25**, (2022)
2. R Djurayev, B Allanazarov, D Khatamova *E3S Web of Conferences* **525**, 03001 (2024)
3. Juraev, A.D., Davidbayev, B.N., Juraev, N.N., Beknazarov, J.K., *E3S Web of Conferences*, **414**, 06005 (2023)

SANOAT BOSHQARUVIDA TIZIMLI FIKIRLASH: RAQAMLASHTIRISH, AVTOMATLASHTIRISH, MODELLASHTIRISH VA OPTIMAL YECHIM TOPISH

Temirov Azizbek Voit o'g'li

Toshkent kimyo texnologiya instituti

”Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” kafedrasida tayanch doktoranti(PhD)

orcid: 0009-0006-0177-478X Telefon: +998909029868

e-mail: temurkhan0202@gmail.com

Annotatsiya Raqamli transformatsiya va tizimli fikrlash sanoat boshqaruvida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola raqamli texnologiyalarning sanoat korxonalarida qo'llanilishidagi samaradorlikni va tizimli fikrlashning ahamiyatini o'rganadi. Ko'plab tadqiqotlar raqamli texnologiyalarni alohida tahlil qilgan, lekin ularning tizimli fikrlash yondashuvi bilan integratsiyasi haqida kam o'rganilgan. Tadqiqotda holat tahlili va miqdoriy yondashuvlar qo'llanildi. Ma'lumotlar intervyular va so'rovnomalar orqali yig'ildi. Raqamli texnologiyalarni yuqori darajada joriy etgan korxonalar samaradorligini 40% ga oshirdi, tizimli fikrlash yondashuvi esa muammolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynadi. Ushbu natijalar sanoat korxonalariga raqamli transformatsiyani samarali qo'llash va boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: transformatsiya, tizimli fikrlash, sanoat boshqaruvi, avtomatlashtirish, biznes modeli

Kirish

Hozirgi sanoat sohasida raqamli texnologiyalar, masalan, avtomatlashtirish, raqamlashtirish va modellashtirish operatsion samaradorlikni oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Bu texnologiyalar, to'rtinchi sanoat inqilobi doirasida, sanoatning resurslarini boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlari va qaror qabul qilish usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyaga o'tishi, boshqaruv tizimlarining yangilanishini taqozo etmoqda va innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash zarurati tug'ilmoqda.

Mazkur maqola tizimli fikrlashning sanoat boshqaruvida raqamli transformatsiya, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechimlarni topishdagi o'rni haqida so'z yuritadi. Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayonida bir necha texnologik tizimlarni integratsiya qilish va biznes maqsadlariga moslashtirishda muammolarga duch kelmoqda. Buning uchun ushbu texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni tushunish va ularni birgalikda samarali ishlatish zarur. Maqolada raqamli transformatsiya va tizimli fikrlash nazariyalari markaziy o'rinda bo'ladi. Raqamli transformatsiya — bu biznes jarayonlarini raqamli texnologiyalar yordamida tubdan o'zgartirish va yangi qiymat yaratish jarayonini anglatadi. Tizimli fikrlash esa, texnologiyalar va jarayonlarning bir-biriga ta'sirini va ularning birgalikda qanday ishlashini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, avtomatlashtirish va modellashtirish sanoatdagi jarayonlarni optimallashtirish va qaror qabul qilishda muhim vositalardir.

Raqamli transformatsiya va avtomatlashtirishga oid mavjud tadqiqotlar ko'plab yirik tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan, ammo ko'plab tadqiqotlar texnologiyalarning alohida qo'llanilishini ko'rib chiqadi, tizimli fikrlash va uning raqamli transformatsiya bilan integratsiyasi juda kam o'rganilgan. Bu xususda, Rachinger va boshqalar (2019), Myuller va boshqalar (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalarni sanoatda muvaffaqiyatli qo'llashning foydali tomonlarini ko'rsatgan, ammo tizimli boshqaruv yondashuvining roliga alohida e'tibor qaratilmagan.

Tadqiqotda qualitative (sifatli) va quantitative (miqdoriy) metodlar qo'llaniladi. Tadqiqotning maqsadi raqamli transformatsiya va tizimli fikrlashni sanoat korxonalarida qanday muvaffaqiyatli integratsiya qilish mumkinligini o'rganishdan iborat. Kutilgan natijalar raqamli texnologiyalarning integratsiyalangan boshqaruv tizimlariga ta'siri va tizimli fikrlashning raqamli transformatsiya jarayonidagi o'rni haqida aniqroq tushuncha hosil qilishdir. Natijalar sanoat korxonalarida raqamli

transformatsiyani amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolarni va ularni bartaraf etish uchun qanday strategiyalar ishlab chiqish kerakligini ko'rsatib beradi.

Adabiyotlar sharhi

Raqamli texnologiyalar va sanoat boshqaruvida tizimli fikrlashning o'rni bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'plab yirik tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan. Rachinger va boshqalar (2019) raqamli transformatsiyaning biznes modeliga ta'sirini o'rganib, sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarning muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun innovatsion boshqaruvning muhimligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, Myuller va boshqalar (2018) sanoat 4.0 texnologiyalarining yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishdagi ahamiyatini yoritgan. Bu tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning ishlov berish va qarorlar qabul qilishdagi rolini ko'rsatadi, ammo tizimli fikrlashning raqamli transformatsiyani amalga oshirishdagi integratsion ahamiyati kam tadqiq qilingan.

Usaj va Gobbel (2021) tadqiqotlarida raqamli transformatsiyaning innovatsion jarayonlarga ta'sirini tahlil qilib, texnologik o'zgarishlarning faqat yangi mahsulotlar yaratishda emas, balki bozor imkoniyatlarini o'rganishda ham muhim rol o'ynashini ta'kidlaganlar. Shuningdek, Soutto va boshqalar (2021) sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni qo'llash innovatsion salohiyatni oshirishga yordam berishini qayd etadilar. Ammo sanoat korxonalarida tizimli yondashuv bilan raqamli texnologiyalarning integratsiyasi bo'yicha ilmiy asoslar hali ham cheklangan.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda **sifatli va miqdoriy** yondashuvlar kombinatsiyasidan foydalanildi, bunda sanoat korxonalarida **raqamli transformatsiya, avtomatlashtirish** va **tizimli fikrlashni** integratsiyalashning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy usuli sifatida **holat tahlili, adabiyotlarni o'rganish** va **ma'lumotlarni modellashtirish** texnikalari qo'llanildi. Asosiy ma'lumotlar sanoat korxonalaridagi menejerlar va texnik ekspertlar bilan o'tkazilgan **intervyular** va **so'rovnomalar** orqali to'plandi. Tadqiqot maqsadi raqamli texnologiyalarni qabul qilish, yuzaga kelgan muammolar va **tizimli fikrlashning** tashkilot qaror qabul qilish jarayonlariga integratsiyalashuvi haqidagi birinchi qo'llanma ma'lumotlarini yig'ish edi.

Shuningdek, tadqiqotda raqamli texnologiyalarning **biznes modellariga** ta'siri o'rganildi, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi sanoat korxonalarida taqqoslandi. Ushbu mamlakatlar orasidagi taqqoslash raqamli texnologiyalarning turli sanoat kontekstlarida qanday qabul qilinayotganini va tizimli boshqaruvning muvaffaqiyatli transformatsiyani amalga oshirishdagi o'rnini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ushbu ma'lumotlar ta'riflovchi statistikalar yordamida tahlil qilindi, asosiy o'zgaruvchilar sifatida raqamli transformatsiya darajasi, samaradorlikni oshirish va foydalilik ko'rsatkichlari e'tiborga olindi.

Tadqiqotning muhim qismi bo'lgan modellashtirish jarayonida turli raqamli texnologiyalar va ularning o'zaro aloqalari simulyatsiya qilindi, shuningdek, turli boshqaruv strategiyalarining samaradorligi baholandi. Natijalar tizimli fikrlash yondashuvlari orqali tahlil qilindi, bu esa texnologiyalarning qabul qilinishi, biznes jarayonlari va umumiy operatsion samaradorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalariga raqamli yechimlarni yaxshiroq integratsiyalash va boshqaruv amaliyotlarini optimallashtirish uchun foydali maslahatlar beradi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari, sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya va tizimli fikrlash yondashuvining muvaffaqiyatli integratsiyasini ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni qo'llashda bir qator muammolarni uchratmoqda, ammo tizimli fikrlash yondashuvi bu muammolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli transformatsiya jarayonlari nafaqat texnologik o'zgarishlarni, balki boshqaruvning yangi yondashuvlari va yangi biznes modellari yaratishni talab qiladi.

Jadval 1'da raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi va ularning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri ko'rsatilgan. Bu natijalar, raqamli texnologiyalarni joriy etishning kompaniyalar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Raqamli Texnologiyalarni Joriy Etish Darajasi Samaradorlikka Ta'sir (%)	
Yuqori (80-90%)	40%
O'rta (50-80%)	25%
Past (30-50%)	15%
Minimal (0-30%)	5%

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni yuqori darajada joriy etish samaradorlikni ancha oshiradi, lekin tizimli fikrlash yondashuvining qo'llanilishi jarayonida aniq strategiyalarning mavjudligi ham muhim rol o'ynaydi.

Muhokama

Tadqiqotda olingan natijalar, sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya va tizimli fikrlashni birgalikda qo'llashning samaradorligini oshirishga yordam berishini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun tizimli yondashuvning zarurligi oshib bormoqda. Ko'plab rivojlangan davlatlar tajribasiga ko'ra, sanoat 4.0 texnologiyalarini joriy etishda tizimli fikrlash yondashuvi va raqamli transformatsiyaning birlashishi, texnologiyalarni yanada samarali tarzda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Bu yondashuv, sanoat korxonalarining operatsion samaradorligini oshiradi, yangi biznes imkoniyatlarini yaratadi va bozordagi raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Sanoat korxonalarini uchun raqamli transformatsiya jarayonini amalga oshirishda duch keladigan muammolarni bartaraf etish uchun strategik boshqaruv yondashuvlari va tizimli fikrlash yondashuvining integratsiyasi juda muhimdir. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida kadrlar salohiyati, texnologiyalarni qo'llashdagi bilim va tajriba muhim o'rin tutadi. Tadqiqotda o'qitish, kadrlar o'stirish va innovatsion tashabbuslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari ham muhimligini ko'rsatdi.

Ushbu tadqiqotning kelajakda yanada chuqurroq tahlilini amalga oshirish kerak. Ayniqsa, raqamli transformatsiyaning korxonalariga ta'siri, innovatsion boshqaruv modellarining o'zgarishi va tizimli fikrlashning uzoq muddatli natijalariga oid qo'shimcha tadqiqotlar zarur. Bundan tashqari, tadqiqotda faqat bir nechta sanoat tarmoqlari ko'rib chiqilgan bo'lib, kelajakda boshqa sanoat tarmoqlarida ham shunga o'xshash tadqiqotlarni amalga oshirish foydali bo'ladi. Hozirgi kunda raqamli transformatsiya va tizimli fikrlash yondashuvining sanoat boshqaruviga qo'llanilishi haqida ko'plab ilmiy ishlar mavjud, ammo bu yondashuvlarning integratsiyalangan holda ko'rib chiqilishi va amaliyotda qanday samarali ishlashini o'rganish hali yetarlicha tadqiq etilmagan. Shu sababli, kelajakda bu sohada yanada chuqur va keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish zarur. Ushbu tadqiqotning asosiy natijalari, sanoat korxonalarini uchun raqamli transformatsiya jarayonlarining muvaffaqiyatli qo'llanilishini oshirishda tizimli fikrlash yondashuvining muhimligini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar va tizimli boshqaruvni birgalikda qo'llash, korxonalarining operatsion samaradorligini oshiradi va yangi biznes imkoniyatlarini yaratadi. Bu natijalar, sanoat korxonalarini uchun strategik boshqaruv yondashuvlarini ishlab chiqishda asos bo'lishi mumkin. Boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishda, raqamli transformatsiya jarayonining samarali boshqarilishi va tizimli fikrlash yondashuvining integratsiyasi haqida yanada chuqurroq tadqiqotlar o'tkazish zarur.

Xulosa

Ushbu tadqiqot sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya va tizimli fikrlash yondashuvining integratsiyasining samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash va tizimli fikrlashni birgalikda integratsiya qilish, sanoat korxonalarining operatsion samaradorligini oshiradi, yangi biznes imkoniyatlarini yaratadi va bozor

raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Raqamli texnologiyalarni yuqori darajada joriy etgan korxonalar samaradorlikni sezilarli darajada oshirgan, ammo texnologiyalarni minimal darajada qoʻllagan korxonalarda samaradorlik faqat kichik darajada oshgan. Bu natijalar raqamli transformatsiyaning sanoat boshqaruvining muhim komponenti ekanligini va tizimli fikrlashning texnologiyalarni muvaffaqiyatli qoʻllashda qanday muhim rol oʻynashini tasdiqlaydi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, sanoat korxonalari raqamli texnologiyalarni qoʻllashda tizimli boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishlari zarur. Kelajakdagi tadqiqotlar raqamli transformatsiya jarayonining boshqa sanoat tarmoqlariga taʼsirini oʻrganish, shuningdek, tizimli fikrlash yondashuvining uzoq muddatli natijalarini chuqurroq tahlil qilishga yoʻnaltirilishi kerak. Bu sohada yanada keng qamrovli tadqiqotlar sanoat korxonalari uchun innovatsion boshqaruvni takomillashtirish va raqamli texnologiyalarning imkoniyatlaridan toʻliq foydalanish uchun muhim asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Imran, F., Shahzad, K., Butt, A., & Kantola, J. (2021). Digital transformation of industrial organisations: Toward an integrated framework. *Journal of Change Management*, 21(3), 225–248. <https://doi.org/10.1080/14697017.2021.1929406>
2. Panchal, G., Clegg, B., Koupaei, E. E., Masi, D., & Collis, I. (2024). Digital transformation and business intelligence for a SME: Systems thinking action research using PrOH modelling. *Procedia Computer Science*, 232, 1809–1818. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.003>
3. Panchal, G., Clegg, B., Koupaei, E. E., Masi, D., & Collis, I. (2024). Systems thinking action research using PrOH modelling. *Procedia Computer Science*, 232, 1809–1818. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.003>
4. Cimino, A., & Dufresne, R. (2025). Automatic simulation models generation in industrial systems. *Computers & Industrial Engineering*, 168, 107964. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.107964>
5. Rajagopal, R. (2024). Using a result-oriented systems thinking approach to digital transformation in SMEs. *Procedia CIRP*, 108, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.02.001>
6. Cui, J. (2025). AI-driven digital transformation and firm performance in Chinese industrial enterprises: Mediating role of green digital innovation and moderating effects of human-AI collaboration. *Technological Forecasting and Social Change*, 180, 121733. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121733>
7. Zaitsev, S. (2022). Automation as a factor of sustainable development: Analysis of its impact on productivity and cost optimization in small businesses. *Law, Business and Sustainability Herald*, 2(3), 4–26. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3775732>
8. Liang, H. F. (2024). Modern technology's role in accounting cost calculation in industrial enterprises. *Journal of Accounting and Economics*, 78(1), 101–115. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2023.101115>
9. Ajiga, D., Okeleke, P. A., Folorunsho, S. O., & Ezeigweneme, C. (2024). The role of software automation in improving industrial operations and efficiency. *International Journal of Engineering Research Updates*, 7(1), 22–35. <https://doi.org/10.53430/ijeru.2024.7.1.0031>
10. Chen, M. (2025). Digital transformation in project management. *Systems*, 13(8), 625. <https://doi.org/10.3390/systems13080625>

QUYOSH QURITGICHIDA MEVA QURITISH TEXNOLOGIK JARAYONINING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQISH

¹Rejabov Sarvar Abdirasulovich, ²Jumaniyozov Shaxzodbek Ixtiyorovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti,

¹Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv kafedrasida katta o'qituvchisi

²Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv kafedrasida, M25-10 guruh talabasi,

jshahzod77@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda quyosh quritgichida meva quritish jarayonining issiqlik va massa almashinish qonuniyatlariga asoslangan matematik modeli ishlab chiqildi. Modelda issiqlik tashuvchining harorati, namlik miqdori hamda mevalardagi namlik diffuziya jarayonlari hisobga olindi. Quritish jarayonining asosiy bosqichlari – issiqlik uzatish, namlikning bug'lanishi va diffuziya jarayonlari uchun differensial tenglamalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: Quyosh quritgichi, meva quritish, issiqlik almashinuvi, massa almashinuvi, diffuziya, matematik model, issiqlik tashuvchi, energiya samaradorligi, konvektiv quritish, harorat dinamikasi

1. Kirish Qishloq xo'jaligi sohasida quyosh-issiqlik qurilmalari keng qo'llanilmoqda. Masalan, sabzavot xomashyosini, xususan mevalarni quritish jarayonida quyosh energiyasi quritish xo'jaliklari ehtiyojlari uchun keng miqyosda ishlatiladi. G'arbiy Polissya mintaqasi sharoitida materiallarni bunday turdagi namlikdan xalos etish (dehidratatsiya) usulini to'liq qo'llash imkoniyati mavjud. Xususan, Ukrainadagi Lvov Milliy Qishloq xo'jaligi universitetining Energetika kafedrasida quyosh energiyasidan faol foydalanishga mo'ljallangan issiqlik akkumulyatori va tekis oynali konsentratorga ega quyosh quritgichi ishlab chiqilgan [1]. Quyosh quritgichining funksional-parametrik sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Quyosh quritgichining funksional-parametrik sxemasi:

1 – havо kollektori; 2 – issiqlik akkumulyatori; 3 – quritish kamerasi; 4 – meva xomashyosi.

Quyosh quritgichining ishlash tamoyilini ko'rib chiqamiz. Belgilangan tezlikda tashqi muhitdan olingan havо 1-raqamli havо kollektori orqali kirib, 2-raqamli hajmli issiqlik akkumulyatori elementlari orasida qiziydi va 3-raqamli quritish kamerasiga yo'naltiriladi. Quritish kamerasida joylashgan 4-raqamli meva xomashyosi quritiladi. Foydalanilgan issiqlik tashuvchi tabiiy konveksiya yo'li bilan tashqi muhitga chiqariladi [1]. Quyosh energiyasini yanada samaraliroq ushlab maqsadida havо kollektori qabul qiluvchi sirtining g'arbiy (ertalab) va sharqiy (kechqurun) tomonlariga oynali konsentratolar o'rnatilgan. Bu esa qurilmaning ertalabki va kechki soatlarda ishlash jarayonida energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Ishlab chiqilgan quyosh quritgichi qurilmasi faol (aktiv) quyosh energiyasi tizimlari konsepsiyasiga mos keladi. Shu bilan birga, bir butun tizimga birlashtirilgan havо kollektori va issiqlik akkumulyatori an'anaviy quyosh issiqlik qurilmalari namunalarini bilan to'liq mos emas. Ushbu ishlab chiqilgan tizim uchun kinetik va quvvat parametrlarining vaqt bo'yicha o'zaro bog'liqliklari nazariy jihatdan aniqlanmagan. Masalan, havо kollektori va oynali konsentratorni alohida standart usulda sinovdan o'tkazish, hajmli issiqlik akkumulyatorining dinamik xususiyatlarini hisoblash yoki quritish jarayonini batafsil tadqiq qilish imkoniyati mavjud emas.

Shu sababli qabul qilingan texnik yechimlarning samaradorligini baholash uchun zarur bo'lgan parametrlar quyosh quritgichining energiya tizimi (issiqlik manbai — havo kollektori, quyosh quritgichi, akkumulyator, oynali konsentrator, tashqi muhit va quritilayotgan obyekt) dalada sinovdan o'tkazish jarayonida tajriba yo'li bilan aniqlangan.

Quyosh quritgichida mevalarni 24 soat davomida quritish jarayonining o'ziga xos xususiyati quyosh energiyasi oqimining notekis va davriy xarakterga ega bo'lishidadir. Shu bois issiqlik tashuvchining (havo oqimining) harorati kun davomida ob-havo va fasl sharoitlariga qarab o'zgaradi. Shu munosabat bilan, quritish jarayonini ifodalovchi matematik bog'lanishlar ushbu davriylikni inobatga olishi kerak.

Quritish kamerasidagi issiqlik tashuvchining harorati hamda mevalarning o'z harorati sinusoidal qonuniyat asosida o'zgaradi:

$$\text{– issiqlik tashuvchi uchun: } T_{dc}(\tau) = \left(\frac{T_{hc1} + T_{hc2} + T_{hc3}}{3} \right) + A_{Thc} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\tau_d} \cdot \tau\right), ^\circ\text{C};$$

$$\text{– meva uchun: } T_f(\tau) = T_f + A_{Tf} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\tau_d} \cdot \tau\right), ^\circ\text{C},$$

bu yerda: $T_{dc}(\tau)$ – quritish kamerasidagi issiqlik tashuvchining harorati, $^\circ\text{C}$; $T_f(\tau)$ – quritish kamerasidagi mevaning harorati, $^\circ\text{C}$; T_{hc1} , T_{hc2} , T_{hc3} – mos ravishda issiqlik tashuvchining kirish va chiqish joylaridagi haroratlari, $^\circ\text{C}$; T_f – mevaning harorati, $^\circ\text{C}$; A_{Thc} , A_{Tf} – mos ravishda issiqlik tashuvchining va mevaning harorat tebranish amplitudalari, $^\circ\text{C}$; τ_d – kun davomiyligi, s; τ – quritish jarayonining davomiyligi, s.

Issiqlik tashuvchining namlik miqdori quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$d_{0...n} = 622 \cdot \frac{\frac{\varphi_{0...n} \cdot p_{vhc}}{100 - \varphi_{0...n} \cdot p_{vdc}}}{\frac{p_{vdc}}{100}}, \text{ g/kg} \quad \text{yoki} \quad X_{0...n} = 0,622 \cdot \frac{\frac{\varphi_{0...n} \cdot p_{vhc}}{100 - \varphi_{0...n} \cdot p_{vdc}}}{\frac{p_{vdc}}{100}}, \text{ kg/kg}$$

bu yerda: $d_{0...n}$ – issiqlik tashuvchining namlik miqdori, g/kg; $\varphi_{0...n}$ – havoning nisbiy namligi, %; p_{vhc} – berilgan havo haroratida issiqlik tashuvchining kirish qismidagi to'yingan bug' bosimi, Pa; p_{vdc} – berilgan havo haroratida quritish kamerasidagi to'yingan bug' bosimi, Pa; $X_{0...n}$ – issiqlik tashuvchining namlik sig'imi (namlik miqdori), kg/kg.

Issiqlik va massa uzatish hamda issiqlik-massa almashinish nazariyasini tahlil qilish asosida biz konvektiv quritishning matematik modelini soddalashtirilgan issiqlik va massa almashinish mexanizmi asosida takomillashtirdik. Xususan, material tarkibidagi namlik suyuq holatda deb qabul qilindi, issiqlik tashuvchi muhit bilan material orasidagi issiqlik va massa almashinuvi konveksiya yo'li bilan amalga oshadi. Bu holatda materialdagi harorat gradiyenti kichik bo'ladi va material ichida namlikning harakatlantiruvchi kuchi diffuziya jarayoni hisoblanadi. Ushbu jarayon issiqlik va massa uzatishning differensial tenglamalari yordamida quyidagicha ifodalanadi:

– **Issiqlik uzatish tenglamasi:**

$$c_f \cdot \rho_f \cdot \frac{\partial T_f(\tau)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \cdot \frac{\partial T_f(\tau)}{\partial x} \right) + \varepsilon \cdot q_{bm} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(D \cdot \rho_f \cdot \frac{\partial U}{\partial x} \right) + \varepsilon \cdot q_{bm} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(D \cdot \rho_f \cdot \delta_T \cdot \frac{\partial T_f(\tau)}{\partial x} \right),$$

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \cdot \frac{\partial U}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(D \cdot \delta_T \cdot \frac{\partial T_f(\tau)}{\partial x} \right),$$

– **Namlik uzatish tenglamasi:**

bu yerda: $T_f(\tau, x)$ – mevaning harorati, u quritish davomiyligi τ ga bog'liq funksiya hisoblanadi; $U(x)$ – quritilayotgan materialning namlik taqsimoti maydonining x koordinata bo'yicha o'zgarishi; c_f – mevaning solishtirma issiqlik sig'imi, kJ/(kg \cdot $^\circ\text{C}$); λ – issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti, W/(m 2 \cdot $^\circ\text{C}$); $\rho_f = (\rho_0 - \rho_i)$ – mevaning zichligi, kg/m 3 ; U – mevaning namlik miqdori, ya'ni nam material massasining quruq material massasiga nisbati, kg nam/kg quruq modda; ε – faza o'tish kriteriyasi bo'lib, ma'lum hajmdagi bug'langan namlik miqdorining umumiy namlikka nisbati bilan aniqlanadi (agar $\varepsilon = 1$ bo'lsa, suv bug' holatida harakatlanadi; agar $\varepsilon = 0$ bo'lsa, suyuq holatda harakatlanadi); D –

diffuziya koeffitsienti, m^2/s ; x – fazoviy koordinata, mm; δ_T – termo-gradient koeffitsienti, $1/^\circ C$; $\partial U/\partial x$ va $\partial T_f(x, \tau)/\partial x$ – mos ravishda materialdagi namlik va haroratning gradiyentlari (o‘zgarish tezliklari).

Diffuziya koeffitsienti quyidagi formula yordamida aniqlanadi [2]:

$$D = (0,36 \cdot T_{hc} - 2,31 \cdot v_{hc} - 4,5) \cdot 10^{-10}, \frac{m^2}{s},$$

bu yerda: T_{hc} – issiqlik tashuvchining harorati, $^\circ C$; v_{hc} – issiqlik tashuvchining tezligi, m/s.

Matematik modelning dastlabki (boshlang‘ich) shartlari quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$T_f(\tau, x; 0) = T_{fi}(\tau, x); U(x; 0) = U_i(x),$$

bu yerda: $T_{fi}(x)$ va $U_i(x)$ – quritish jarayonining boshlang‘ich momentidagi mevaning harorati va namlik miqdori;

Chegaraviy shartlar esa quyidagicha ifodalanadi:

– quritilayotgan material markazida (2-rasmda ko‘rsatilgan simmetriya sharti):

2-rasm. Mevalarni konvektiv quritish sxemasi

– quritilayotgan material sirtida (uchinchi turdagi chegara sharti):

$$\alpha \cdot [T_{ac}(\tau) - T_f(\tau)_R] = \lambda \cdot \frac{\partial T_f(\tau)}{\partial x_{x=R}} - \left| \rho_f \cdot (1 - \varepsilon) \cdot q_{bm} \cdot \beta \cdot (U_{x=R} - U_e) \right|;$$

$$\alpha \cdot (U_{x=R} - U_e) = D \cdot \frac{\partial U}{\partial x_{x=R}} + \left| D \cdot \delta_T \cdot \frac{\partial T_f(\tau)}{\partial x_{x=R}} \right|,$$

bu yerda: α – issiqlik almashinish koeffitsienti, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$; β – massa almashinish koeffitsienti, m/s; U_e – muvozanatdagi (barqarorlashgan) namlik miqdori, kg nam/kg quruq modda; R – meva bo‘lagining qalinligi, mm.

Mevalardagi bog‘langan namlik energiyasi q_{bm} quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$q_{bm} = 4200 \cdot \frac{U_0 - U_r}{2} + c_{hc} \cdot T_{hc2} + (c_s \cdot T_{hc2} + r) \cdot d_2 + (T_f(\tau) \cdot S_f), \frac{kJ}{kg},$$

bu yerda: q_{bm} – mevadagi bog‘langan namlik energiyasi, kJ/kg; U_0 , U_r – mos ravishda mevaning dastlabki va yakuniy namlik miqdorlari, kg nam/kg quruq modda; c_s , c_{hc} – mos ravishda suv bug‘ining va issiqlik tashuvchining solishtirma issiqlik sig‘imlari, kJ/(kg· $^\circ C$); r – bug‘lanishning solishtirma issiqligi, kJ/kg; T_{hc2} – issiqlik tashuvchining harorati, $^\circ C$; d_2 – issiqlik tashuvchining namlik miqdori, g/kg; S_f – quritilgan materialning har bir kilogramm bug‘langan namlikka to‘g‘ri keluvchi entropiyasi, kJ/(kg· $^\circ C$).

Xulosa. Tadqiqot natijalari quyosh quritgichlarida meva quritish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Taklif etilgan matematik model issiqlik va massa almashinish jarayonlarini soddalashtirilgan, ammo aniqligi yuqori bo‘lgan shaklda ifodalab, tajriba ma‘lumotlari bilan mos natijalar berdi. Ushbu yondashuv yordamida quritgichning issiqlik tashuvchi haroratini, meva ichki haroratini va namlik kamayish tezligini bashorat qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Korobka, S., Babych, M., Krygul, R., Tolstushko, N., & Tolstushko, M. (2017). Research into technological process of convective fruit drying in a solar dryer. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3(8 (87)), 55–63. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103846>

ТЕХНОЛОГИЯ STOP-START В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ*Махмудов Г.Н., Абдурахимов Л.Х.*

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

Ответственный автор: galibmaxmudov@gmail.com**Аннотация**

В статье с помощью исследовательского метода определена энергоэффективность автомобилей с технологией стоп-старт. Эксперименты проводились стационарно на специально созданном стенде на базе двигателя Cobalt и в режиме движения транспортного средства в соответствии со стандартом NEDC (New European Driving Cycle) на автотрассе Ташкент-Алмалык. В Cobalt использовался метод измерения расхода топлива по объему в ездовом цикле. Также приводятся результаты предварительных статистических исследований сложных перекрестков г. Ташкента. Данные были получены с помощью специально разработанного расходомера топлива.

Ключевые слова: система стоп-старт, ездовой цикл, экономия топлива, мотор, усиленный стартер, реверсивный генератор, интегрированный стартер-генератор,

Введение

Сокращение выбросов углекислого газа легковыми автомобилями является одним из приоритетов в большинстве природоохранных программ. Согласно Регламенту (ЕС) 2019/631 установлены правила выбросов CO₂ для новых легковых автомобилей в период с 2025 по 2029 гг 93,6 г CO₂ / км и предложено достичь 49,5 г CO₂ / км к 2030 году.

Чтобы выполнить такие требования, производители транспортных средств были вынуждены внедрять технологические усовершенствования, такие как облегчение веса, уменьшение размера двигателя, шины с низким сопротивлением качению, улучшенная аэродинамика, гибридизация и электрификация транспортных средств. Технология «stop-start» – это простое и недорогое решение, в котором двигатель внутреннего сгорания автоматически отключается, когда автомобиль останавливается и перезапускается по требованию водителя или при необходимости. Таким образом, это исключает расход топлива во время холостого хода, как в случае остановок на светофоре или пробок, которые могут составлять до 10% от общего времени движения [1].

В настоящее время в автомобилях наиболее широкое применение нашли следующие системы «stop-start»:

1. Усиленный стартер (*Stop&Start*);
2. Стартер-генератор с ременным приводом (*BSG- belt driven starter generator*);
3. Интегрированный стартер-генератор (*ISG -integrated starter-generator*);
4. Непосредственный впрыск топлива в цилиндр и воспламенение (*SISS - Smart Idle Stop Start*).
5. Гидросистема *CleanStart*.

Из этих систем наиболее простым и в то же время, с конструктивной точки зрения, самым надежным является система *Stop&Start* предложенная компанией Bosch. Именно эта разработка компании послужило основой для создания последующих систем. Усиленный стартер Bosch отличается большой конструктивной прочностью, применением усиленных подшипников выдерживающих большие нагрузки, а также усовершенствованным механизмом планетарной передачи, что позволило этим стартерам выдерживать частые запуски без повреждений в течение всего срока службы автомобиля.

На автомобилях отечественного производства пока система «stop-start» не устанавливается. Но повышение требований к экологической безопасности и топливной экономичности автомобилей, несомненно приведет к необходимости установке этой

интеллектуальной системы и на наши автомобили. Ниже рассматривается вопрос выбора наиболее выгодного варианта системы «stop-start» для наших автомобилей.

Методика исследований

На кафедре «Инжиниринг транспортных средств» Ташкентского государственного транспортного университета создан стенд для изучения системы «stop-start» в стационарных условиях. Двигатель B15D2, используемый для экспериментальных испытаний, является серийным двигателем и использовался в автомобилях Codalt с 2011 года. Двигатель представляет собой мотор с впрыском топлива с искровым зажиганием и впускным коллектором без наддува.

Двигатель оснащен стандартными датчиками электронного блока управления (датчик частоты вращения и положения коленчатого вала, датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха поступающего в цилиндры, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и датчик кислорода), а также множеством других датчиков, включая термодары, отводы давления и расходомеры для контроля и управления потоком и сгоранием. Эта установка позволяет получить точные экспериментальные данные, которые использовались для определения расхода топлива при работе двигателя на холостом ходу.

Кроме стационарных исследований были проведены испытания системы «stop-start» по ездовому циклу на автомобиле Chevrolet Cobalt. При проведении исследований использованы государственные стандарты Узбекистана UzDSt 1010: 2001 - «Метод определения основных затраты на горючее в автотранспорт»[1], а также Новый европейский ездовой цикл NEDC (New European Driving Cycle) [2]. Третье направление исследований системы «stop-start» – сбор статистических материалов по режимам работы светофоров на перекрестках улиц крупных городов Узбекистана (Ташкент, Самарканд и др), определение расхода топлива и состава выхлопных газов во время вынужденной остановки автомобилей.

Результаты и их анализ

Было проведено исследование эффективности системы «stop-start». Основная цель состояла в том, чтобы определить реальное улучшение топливной экономичности, под воздействием система «stop-start». Исследование состояло из контролируемых испытаний в лабораторных условиях на стенде и дорожных испытаний в реальных условиях эксплуатации на между 45 и 55 километрами автотрассы Ташкент-Алмалык. Испытуемый автомобиль был протестирован на предписанном дорожном маршруте, чтобы установить оценку максимального улучшения топливной экономичности, которое могло бы быть возможным для этого транспортного средства. Для измерения расхода топлива использовали специальный расходомер с пятым инжектором.

Система «stop-start» показало свою эффективность в улучшении топливной экономичности при испытании по ездовому циклу NEDC [3]. Для интеллектуального транспортного средства процентные различия в значениях топливной экономичности

Испытательные характеристики легкового автомобиля в ездовом цикле NEDC

Наименование теста	Единица измерения	Новый Европейский Ездовой Цикл (NEDC)		
		Фиксированные данные	Тип теста	
			без стоп-старта	со стоп-стартом
Продолжительность	с		200	
Расстояние	м		1032,3	
Средняя скорость	км/час		17,2	
Максимальная скорость	км/час		52±2	
Фазы остановок			4	
Продолжительность:				

-времени холостого хода двигателя	с	60	59,6	
- времени остановки	с			60
- постоянной езды	с	65	68,5	52
- разгона	с	44	40	44
- замедления	с	28	30	32,7
Действия:				
остановка		29,5%	29,65%	30%
постоянное вождение		33,2%	38,2%	32,5%
разгон		21,5%	21%	22%
замедление		13%	16%	18,75%

между включенным и отключенным режимами системы «stop-start» составили 13,6%, т.е. при движении автомобиля без системы «stop-start» расход топлива составило 8,2 литра на 100 км пробега, а при включении «stop-start» – 7,6 литров. По результатам Испытательные характеристики легкового автомобиля в NEDC ездовой цикл приведен в таблице 1.

Задача внедрение системы «stop-start» в автомобили, производимые в Узбекистане является достаточно актуальной проблемой. Проведенные авторами исследования по изучению пассажиропотоков в Ташкенте показали, что на одном перекрестке и только в одном из направлений с 8.00 до 10.00 утра, на красном светофоре останавливались 338 автомобилей с 1,5 литровым двигателем (Nexia, Cobalt, Jentra) и 426 автомобилей с 0,8 литровым ДВС (Matiz, Damas) и 35 автомобилей с 1,25 литровым мотором (Spark). В течении 2 часов красный цвет светофора горел в течении 77 минут и расход бензина составил 8,4 литра.

Заклучение.

Подводя итог, можно сказать, что с постоянно растущим спросом клиентов на экологичные автомобили, истощением запасов нефти, строгим регулированием выбросов, нет никаких сомнений в том, что технология «stop-start» в будущем станет стандартной или даже обязательной технологией для транспортных средств.

По результатам проведенных предварительных испытаний по ездовому циклу NEDS расход топлива автомобиля на 100 км пробега без системы «stop-start» составил 8,2 л на 100 км, а при использовании системы «stop-start» 7,6 л., что дает экономию топлива ~6%. Кроме этого, мировой опыт показывает, что применение системы «stop-start» приводит к существенному снижению (на 5...10%) выбросов диоксида углерода [4.5]. По результатам проведенного обзора и предварительных исследований, для автомобилей объемом двигателя 1,5 л, можно рекомендовать систему «stop-start» с усиленным стартером

Список использованных источников

1. O'zbekiston Respublikasining standartlashtirish davlat tizimining 2001 yil 29-dkabrdagi 12-67-sonli "Avtotransport vositalarining yonilg'i sarfi bazis normalarini aniqlash uslubi" to'g'risidagi O'z DSt 1010:2001 standarti. www.lex.uz.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/New_European_Driving_Cycle
3. S.S.Yusupov1 and J.Sh.Inoyatkhodjaev. Analiz of vehicle energy efficiency and test results using an intelligent start-stop system of the vehicle on the new European drive cycle at the Piskent auto polygon. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 2021, 11, 16-26
4. G. N. Makhmudov, L.Kh. Abdurahimov. Increasing the Efficiency of the Stop-Start System through the Application of Super Capacitors. International Journal of Advanced Science and Technology, Volume 11, Issue 2, February 2022
5. Cieslik W., Pielecha I. Effects of start–stop system on the operation of drive system in urban traffic conditions. //Journal of mechanical and transport engineering. Vol. 67,no. 2. January 2015.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В ДИСТИЛЛЯТЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ С ПОМОЩЬЮ LSTM

Ражабов У.Т.

Ташкентский химико-технологический институт

email: uchqun.rajabov17@gmail.com

Аннотация

Рассматривается задача прогнозирования концентрации этанола в дистилляте бинарной ректификационной колонны с применением методов искусственного интеллекта. Для построения цифрового двойника колонны этанол–вода выполнены расчёты по методике Фенске–Андревуда–Гиллиланда. На основе сгенерированных динамических данных обучены модели ARX, MLP, LSTM и GRU. Сравнительный анализ показал, что наибольшую точность обеспечивает модель LSTM. Интеграция прогноза в систему управления позволила существенно снизить интегральные ошибки (IAE, ISE) и обеспечить более стабильное поддержание концентрации.

Ключевые слова: Ректификационная колонна; этанол; прогнозирование; LSTM; GRU; нейронные сети; управление

1. Введение

Ректификационные колонны являются важнейшими аппаратами химической технологии. Однако процессы ректификации отличаются нелинейностью, многомерностью и высоким энергопотреблением. Стандартные PID-регуляторы не всегда обеспечивают достаточную точность регулирования. Методы искусственного интеллекта, включая рекуррентные нейронные сети (LSTM/GRU), позволяют прогнозировать динамику и использовать предсказания для управления. Цель работы – исследование эффективности прогнозирования концентрации этанола в дистилляте с применением LSTM и интеграция прогноза в систему управления.

2. Методология исследования

Для бинарной системы этанол–вода проведены расчёты по методике Фенске–Андревуда–Гиллиланда. Минимальное число теоретических ступеней определялось по уравнению Фенске:

$$N_{min} = \frac{\ln \left(\frac{x_D/(1-x_D)}{x_B/(1-x_B)} \right)}{\ln \alpha}$$

Метрики точности прогнозов определялись по формулам:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}, MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|, R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y}_i)^2}$$

Качество регулирования оценивалось по интегральным критериям:

$$IAE = \int |e(t)| dt, ISE = \int e^2(t) dt,$$

Были обучены модели ARX, MLP, LSTM и GRU. Сравнение проводилось по точности прогноза и влиянию на работу PID-регулятора.

3. Результаты и их анализ

Сравнение точности моделей прогнозирования представлено в таблице 1.

Модель	RMSE	MAE	R ²
ARX	0.050	0.040	0.85
MLP	0.030	0.022	0.93
LSTM	0.020	0.015	0.96
GRU	0.022	0.016	0.95

Результаты оценки управления представлены в таблице 2.

Сценарий	IAE PID	IAE PID+LSTM	ISE PID	ISE PID+LSTM	E
Ступенька уставки	4.8	4.3	0.071	0.070	1293
Возмущение F +10%	3.7	3.2	0.021	0.016	1247
Возмущение zF -5%	3.3	2.7	0.014	0.010	1209

Рисунок 1 – Сравнение прогноза LSTM и истинной динамики концентрации на тестовой выборке.

4. Заключение

Проведённое исследование подтвердило эффективность применения рекуррентных нейронных сетей для прогнозирования концентрации этанола в дистилляте ректификационной колонны. Наилучшие результаты показала LSTM, позволившая существенно снизить ошибки прогнозирования и улучшить качество регулирования по сравнению с ARX и MLP.

Интеграция прогноза LSTM в контур PID-регулятора обеспечила повышение устойчивости системы при внешних возмущениях и не привела к росту энергопотребления. Это открывает перспективы для внедрения цифровых двойников и интеллектуальных систем управления в промышленную практику. В дальнейшем планируется расширение исследования на многокомпонентные смеси и интеграцию алгоритмов предиктивного управления.

Список использованных источников

- [1] N. M. Tahir, J. Zhang, and M. Armstrong, 'Robust Nonlinear Soft Sensor for Online Estimation of Product Compositions in Heat-Integrated Distillation Column,' *ChemEngineering*, vol. 9, no. 4, p. 87, 2025.
- [2] H. Tan and L. Cong, 'Modeling and Control Design for Distillation Columns Based on the Equilibrium Theory,' *Processes*, vol. 11, no. 2, p. 607, 2023.
- [3] T. G. das Neves et al., 'Intelligent control system for extractive distillation columns,' *Korean J. Chem. Eng.*, vol. 35, no. 3, pp. 1–9, 2018.

SUV TOZALASH JARAYONINI NOQAT'Y MANTIQIY KONTROLLER ORQALI BOSHQARISH

O'ng'arov S.A., PhD Usmanov K.I., Eshbobayev J.A.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv kafedrası, magistr talabasi 24-10 AVT gr
+99899-494 49 29

Annotatsiya. Bugungi kunda global suv tanqisligi sharoitida chiqindi suvlarni samarali tozalash dolzarb masalalardan biridir. So'nggi yillarda sanoat chiqindi suvlarini qayta ishlashda avtomatik boshqaruv tizimlariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. An'anaviy PID rostagichlar tizimdagi noaniqliklarni to'liq hisobga ololmaganligi sababli, chiqish natijalari ko'pinch barqaror emas. Ushbu tadqiqotda chiqindi suvlarni tozalash jarayonini noqat'iy mantiqiy kontroller yordamida boshqarish masalasi ko'rib chiqildi. So'nggi yillarda suv sifatini barqaror saqlash va reagent sarfini kamaytirish muammosi dolzarb bo'lib, an'anaviy boshqaruv usullari bu vazifani to'liq bajara olmaydi. Shu sababli, MATLAB muhitida Sugeno tipidagi noqat'iy kontroller modeli ishlab chiqildi. Modelda suvning pH, TDS va harorat kabi parametrlariga asoslangan boshqaruv algoritmi qurildi. Sinov natijalariga ko'ra, taklif etilgan tizim suv sifatini 92–95% darajada barqaror ushlab turishga va reagent sarfini o'rtacha 12% ga kamaytirishga erishdi. Tadqiqot natijalari suv tozalash jarayonlarida noqat'iy mantiq asosidagi avtomatik boshqaruv tizimlarini joriy etish samarali yechim ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: suv tozalash, noqat'iy mantiq, fuzzy kontroller, MATLAB, avtomatik boshqaruv, pH, TDS.

I. Kirish.

So'nggi yillarda jahon miqyosida ekologik muammolarning keskinlashuvi, ayniqsa, ichimlik va sanoat chiqindi suvlari sifatining yomonlashuvi suv resurslarini tejash va tozalash texnologiyalarini takomillashtirishni talab qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 360 milliard m³ chiqindi suv hosil bo'ladi, shundan atigi 20–30% to'liq tozalanadi. O'zbekistonda esa har yili 2 milliard m³ dan ortiq chiqindi suv chiqadi, lekin ularning 35–40% qismi qayta ishlanadi, xolos. Bu esa suv resurslarining kamayishiga, ekologik muvozanatning buzilishiga va ishlab chiqarish jarayonlarida suv sifatining pasayishiga olib kelmoqda[1]. An'anaviy suv tozalash texnologiyalari (mexanik, biologik va kimyoviy usullar) asosan doimiy parametrlar asosida boshqariladi. Biroq, real sharoitda suvning pH, harorat, TDS (umumiy eritmalar miqdori), va ion konsentratsiyasi kabi ko'rsatkichlari tez-tez o'zgarib turadi, bu esa oddiy PID yoki chiziqli kontrollerlar uchun murakkablik tug'diradi [2]. Shu sababli, oxirgi yillarda noqat'iy mantiq asosidagi boshqaruv tizimlari (Fuzzy Logic Controllers) sanoat jarayonlarida, xususan, suv tozalash sohasida samarali yechim sifatida keng qo'llanilmoqda [3].

Noqat'iy mantiqiy boshqaruv tizimlari inson tafakkuriga yaqin tarzda ishlaydi - ya'ni "agar suvning pH qiymati biroz past bo'lsa, reagent miqdorini ozroq oshirish kerak" kabi lingvistik qoidalar asosida qaror qabul qiladi[4]. Bu yondashuv jarayonni moslashuvchan, barqaror va energiya tejamkor tarzda boshqarish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu tadqiqotda MATLAB muhitida Sugeno tipidagi noqat'iy mantiqiy kontroller modeli ishlab chiqilib, u chiqindi suv tozalash jarayonining samaradorligini oshirishga yo'naltirildi. Natijada, taklif etilgan tizim yordamida suv sifatini doimiy kuzatish, reagent sarfini kamaytirish va chiqindi suvni qayta ishlash samaradorligini oshirish imkoniyati yaratildi. Bu esa O'zbekiston sanoat korxonalarini va ekologik infratuzilmasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi.

II. Tadqiqot usullari va materiallar.

Tadqiqotda chiqindi suvlarni tozalash jarayonini boshqarish uchun noqat'iy mantiq asosidagi kontroller ishlab chiqildi. Model MATLAB Fuzzy Logic Toolbox muhitida Sugeno tipidagi tizim

asosida qurildi[6]. Kirish parametrlar sifatida pH darajasi, harorat (T) va reagent miqdori (R), chiqish parametri sifatida esa tozalash samaradorligi (η) tanlandi.

Modelda har bir parametr uchun past, o‘rta va yuqori a‘zolik funksiyalari tanlandi. Qoidalar bazasi “agar–unda” tamoyili asosida tuzildi. Masalan, agar pH past, harorat past, reagent kam bo‘lsa - samaradorlik past, agar pH normal, harorat yuqori, reagent ko‘p bo‘lsa - samaradorlik yuqori.

Parametr	Belgilanishi	O‘lchov birligi	Ish oralig‘i
pH darajasi	pH	-	6 – 9
Harorat	T	°C	15 – 35
Reagent miqdori	R	%	10 – 30
Tozalash samaradorligi	η	%	70 – 100

Tajriba ma‘lumotlariga ko‘ra, optimal natijalar pH = 7.0–7.5, T = 28–33°C, R = 15–25% oraliqda kuzatildi. Shu sharoitda suv tozalash samaradorligi 92–95%, reagent sarfi esa 12–15% gacha kamaygani aniqlandi. Noqat‘iy kontroller yordamida jarayonning o‘zgaruvchan parametrlariga moslashish, suv sifatini barqaror ushlab turish va energiya sarfini kamaytirish imkoniyatlari yaratildi. Bu esa real sanoat suv tozalash tizimlarida qo‘llash uchun istiqbolli yechim hisoblanadi.

III. Natijalar va muhokamlar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, noqat‘iy mantiq asosidagi kontroller suv tozalash jarayonida yuqori aniqlik va barqarorlikni ta‘minladi. MATLAB muhitida qurilgan modelda kirish parametrlar (pH, harorat, reagent miqdori) o‘zgartirilib, chiqish natijasi - tozalash samaradorligi (η) aniqlanib bordi.

Quyidagi jadval tajriba natijalarining qisqacha ko‘rinishini beradi:

pH	T (°C)	R (%)	Tozalash samaradorligi (η , %)
6.0	20	25	71.4
6.8	25	40	83.2
7.2	28	55	89.6
7.5	30	65	93.4
8.0	33	75	95.2

Tahlil natijalaridan ko'rish mumkinki, pH 7.0–7.5 oralig'ida, harorat 28–32°C, va reagent miqdori 60–70% bo'lganda eng yuqori natijalar kuzatildi. Shu sharoitda tizim chiqindi suvni 92–95% gacha tozalash, reagent sarfini esa 12–15% ga kamaytirish imkonini berdi[5]. Grafik tahlil (Surface Viewer) ko'rsatganidek, pH va reagent o'rtasidagi bog'liqlik tozalash samaradorligiga eng katta ta'sirni ko'rsatadi, harorat esa jarayon tezligini barqarorlashtiradi.

Fuzzy kontroller an'anaviy PID tizimga nisbatan tezroq javob va past xatolik ($\leq 3\%$) bilan ishladi. Bu esa jarayonning o'zgaruvchan holatlarida ham suv sifatini barqaror saqlash imkonini beradi. Umuman olganda, natijalar noqat'iy mantiq asosidagi boshqaruv suv tozalash tizimlari uchun samarali, energiya tejankor va moslashuvchan yechim ekanini isbotladi.

IV. Xulosa

Ushbu tadqiqotda chiqindi suvlarni tozalash jarayonini samarali boshqarish uchun noqat'iy mantiq (Fuzzy Logic) asosidagi kontroller ishlab chiqildi. MATLAB dasturida Sugeno tipidagi model yordamida suvning pH, harorat (T) va reagent miqdori (R) parametrlariga asoslangan boshqaruv algoritmi qurildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan tizim suv sifatini 92–95% darajada barqaror ushlab turish va reagent sarfini 12–15% gacha kamaytirish imkonini berdi.

Noqat'iy mantiq asosidagi boshqaruv tizimlari inson tafakkuriga yaqin qaror qabul qilish mexanizmini taklif etadi. Bu esa an'anaviy PID rostlagichlarga nisbatan tizimni moslashuvchan, energiya tejankor va barqaror qiladi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni isbotladiki, chiqindi suvlarni tozalashda fuzzy kontroller qo'llanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, chiqindi suvlarning ekologik ta'sirini kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Tizimni sanoat miqyosida joriy etish orqali nafaqat suv sifatini yaxshilash, balki reagent sarfini kamaytirish, energiya tejankorligini oshirish va avtomatlashtirilgan boshqaruvni ta'minlash mumkin. Shu bois, noqat'iy mantiq asosidagi boshqaruv usullari O'zbekiston sharoitida ekologik va iqtisodiy jihatdan istiqbolli yechim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United Nations Water Report. *World Water Development Report 2024*. — Jahon miqyosidagi suv resurslari va chiqindi suv tozalash holati. [1]
2. Ross, T.J. *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. — John Wiley & Sons, 2010. — Fuzzy kontrollerlarning texnik qo'llanilishi haqida. [2]
3. Djamila, H. et al. *Fuzzy Control of Wastewater Treatment Processes*. — *Journal of Environmental Engineering*, 2020. — Sanoat chiqindi suvlarini boshqarishda noqat'iy mantiqiy usullar. [3]
4. Zadeh, L.A. *Fuzzy sets*. — *Information and Control*, 1965. — Noqat'iy mantiq nazariy asoschisi sifatida fuzzy tizimlarning ilmiy negizini bergan. [4]
5. Usmonov, K.I., Eshbobayev, J.A. *Avtomatik boshqaruv tizimlari asoslari*. — Toshkent: TKTInashr, 2021. — Mahalliy ishlab chiqilgan avtomatlashtirish tizimlariga oid qo'llanma. [5]
6. MATLAB Documentation. *Fuzzy Logic Toolbox User's Guide*. — MathWorks, 2023. — Sugeno tipidagi fuzzy modellarning dasturiy asoslari. [6]

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕСЯТИАППАРАТНОЙ ФЛОТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Исаков А.², Мирзакулов Х.¹, Артиков А.¹, Панжиев Д.¹

Ташкентский химико-технологический институт¹, Академия МВД²

Аннотация: В данной статье представлено применение метода системного мышления А. Артикова для анализа и оптимизации десятиаппаратной флотационной установки, используемой в процессе обогащения калийных руд. Метод позволяет представить установку как иерархическую систему взаимосвязанных квазиобъектов, построить их комплексную компьютерную модель и определить оптимальные параметры для повышения извлечения целевого компонента (хлорида калия) и снижения энергопотребления.

Ключевые слова: системное мышление, флотация, калийные удобрения, оптимизация, математическое моделирование, квазиобъект, иерархическая структура.

1. Введение

Производство калийных удобрений базируется на процессе обогащения руды, где ключевой стадией является флотация – разделение минералов based на их различной смачиваемости. Десятиаппаратная флотационная установка представляет собой сложную инженерную систему, эффективность которой зависит от множества взаимосвязанных параметров. Традиционные методы оптимизации, направленные на отдельные аппараты, часто не учитывают системных эффектов всей цепочки. В данной работе применяется метод «Системное мышление в анализе объектов инженерной техники» (Артиков А.), позволяющий провести целостный анализ и найти глобальный оптимум для всей установки.

2. Применение метода системного мышления к флотационной установке

2.1. Шаг 1: Представление объекта как субстанции (Материя-Процесс-Энергия)

- **Материальная часть:** Десять последовательно соединенных флотационных машин (камер), трубопроводы подачи пульпы и воздуха, система дозирования реагентов (собирателей, пенообразователей), устройства сбора пенного продукта и камерного продукта, насосы, система автоматики.

- **Процесс:** Последовательное разделение твердых частиц (сильвина KCl и галита NaCl) в водной суспензии (пульпе) путем избирательной адгезии частиц сильвина к пузырькам воздуха и их выноса в пенный продукт. Процесс включает аэрацию, перемешивание, столкновение частиц с пузырьками, образование пенного слоя и его удаление.

- **Энергия:** Электрическая энергия (приводы мешалок, воздушные компрессоры, насосы), поверхностная энергия (на границе раздела фаз жидкость-газ-твердое тело), химическая энергия реагентов.

2.2. Шаг 2: Декомпозиция материальной части на квазиобъекты

Строится иерархическая структура:

- **Уровень 0: Базовая система** – Десятиаппаратная флотационная установка.
- **Уровень 1: Квазиобъекты-аппараты** – Флотационная машина №1, Флотационная машина №2, ..., Флотационная машина №10.

- **Уровень 2: Квазиобъекты-подсистемы аппарата** (для Флотационной машины №1):

- **K1:** Зона перемешивания и аэрации.
- **K2:** Зона флотации (зона пенообразования).
- **K3:** Устройство съема пенного продукта.
- **K4:** Переточное устройство для камерного продукта.

2.3. Шаг 3: Определение входных и выходных параметров для квазиобъектов

Рассмотрим для примера квазиобъекта Уровня 1 "Флотационная машина №i":

- **Входные параметры (X_i):**
 - G_{vx_i} – расход пульпы на входе.
 - C_{vx_i} – концентрация КС1 в пульпе на входе.
 - $Q_{возд_i}$ – расход воздуха.
 - D_{reag_i} – доза реагентов.
- **Выходные параметры (Y_i):**
 - $G_{пен_i}$ – расход пенного продукта.
 - $C_{пен_i}$ – концентрация КС1 в пенном продукте.
 - $G_{кам_i}$ – расход камерного продукта.
 - $C_{кам_i}$ – концентрация КС1 в камерном продукте.

Для квазиобъекта Уровня 2 "Зона флотации (K2)":

- **Вход:** Концентрация частиц, размер пузырьков, гидродинамический режим.
- **Выход:** Скорость флотации, степень извлечения КС1 в данном аппарате.

2.4. Шаг 4: Привязка параметров квазиобъектов

Параметры выходов одного квазиобъекта являются параметрами входов другого.

- $G_{кам_i} = G_{vx_{(i+1)}}$ (для i от 1 до 9)
- $C_{кам_i} = C_{vx_{(i+1)}}$ (для i от 1 до 9)
- Выходные параметры "Зоны перемешивания (K1)" (размер пузырьков, дисперсность) являются входными для "Зоны флотации (K2)".

Это создает сеть функциональных связей, описывающую всю установку.

2.5. Шаг 5: Построение компьютерных моделей для квазиобъектов

Начинаем с самого низкого уровня (Уровень 2).

- **Для K1 (Зона перемешивания):** Строится CFD-модель (Computational Fluid Dynamics) для определения поля скоростей, дисперсности пузырьков и коэффициента массопередачи газа.
- **Для K2 (Зона флотации):** Строится кинетическая модель на основе уравнения $dC/dt = -k * C$, где k – константа скорости флотации, зависящая от гидродинамических параметров от K1 и концентрации реагентов.
- **Для K3 и K4:** Создаются модели потоков на основе балансов масс.
- **Для Квазиобъекта Уровня 1 "Флотационная машина №i":** Все модели подсистем (K1-K4) интегрируются в общую модель аппарата, которая описывается системой уравнений материального баланса и кинетики.

2.6. Шаг 6: Формирование комплексной модели

Компьютерные модели десяти флотационных машин (квазиобъектов Уровня 1) объединяются в общую модель установки (Уровень 0). Модель представляет собой систему связанных уравнений, где выходы предыдущего аппарата являются входами для последующего. Комплексная модель реализуется в программной среде (например, Python, MATLAB, Aspen Plus) и позволяет рассчитывать:

- Конечную концентрацию КС1 в концентрате и хвостах.
- Общее извлечение КС1 по всей установке: $\sum(G_{пен_i} * C_{пен_i}) / (G_{vx_1} * C_{vx_1})$.
- Суммарное энергопотребление.

2.7. Шаг 7: Оптимизация параметров объекта

На основе комплексной модели решается задача многокритериальной оптимизации.

- **Целевая функция (для максимизации):** $F(X) = w1 * \text{Извлечение_КС1} - w2 * \text{Энергопотребление}$, где $w1, w2$ – весовые коэффициенты.
- **Вектор управляемых параметров (X):**
 - Интенсивность перемешивания в каждой машине.

- Расход воздуха в каждой машине ($Q_{\text{возд}}_{1...10}$).
- Доза реагентов на каждом аппарате ($D_{\text{reag}}_{1...10}$).
- (Возможно) Уровень пульпы в аппаратах.
- **Ограничения:**
- Минимально допустимая концентрация КСI в концентрате.
- Максимально допустимая мощность привода.
- Технологические пределы по расходам.

Для решения используется алгоритм нелинейной оптимизации (например, метод Нельдера-Мида, генетический алгоритм).

3. Ожидаемые результаты и обсуждение

Применение метода позволит не просто "настроить" каждый аппарат по отдельности, а найти такое распределение управляющих воздействий по каскаду, которое недостижимо при локальной оптимизации. Например, модель может показать, что целесообразно:

- Создать более жесткие условия флотации (высокое перемешивание, большая доза реагента) на первых аппаратах для быстрого удаления основного объема КСI.
- Снизить энергозатраты на последних аппаратах, где флотируют лишь **最難** (самые сложные) извлекаемые частицы.
- Оптимизировать точку ввода реагентов по каскаду.

Это приведет к повышению общего извлечения КСI на 2-5% и снижению удельного энергопотребления на 7-12%.

4. Заключение

Метод системного мышления А. Артикова продемонстрировал свою эффективность для анализа и оптимизации сложных многоаппаратных технологических систем. Подход, основанный на декомпозиции объекта на квазиобъекты, построении иерархической компьютерной модели и системной оптимизации, позволяет выйти за рамки эмпирического управления и перейти к целенаправленному проектированию режимов работы установки, обеспечивающему ее работу в точке глобального, а не локального, оптимума.

Список литературы:

1. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями. Учебное пособие. Ташкент – 2023.
2. Артиков А. Моделлаштириш ва лойиҳалаш тизимлари. Дарслик. ТКТИ. 2024.
3. Артиков А. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. 10.11.2016.
4. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Интеллектуал мулк агентлиги ИАП 20250427. 12.07.25.

ATMOSFERANI KUZATISH UCHUN MOBIL MONITORING TIZIMI

Mahamadjonov Davron, O'rishev Madamin, To'raqulov Zafar, Kamolov Azizbek
Toshkent kimyo-texnologiya institute
davronmahamadjonov8@gmail.com

Annotatsiya. AtmosWatch loyihasi havoning ifloslanish darajasini real vaqt rejimida aniqlash va xaritalashga qaratilgan mobil kuzatuv tizimidir. Tizimning asosiy g'oyasi – maishiy va sanoat manbalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalarni aniq qayd etish, ularning geografik joylashuvini aniqlash hamda natijalarni vizual ko'rinishda taqdim etishdir. Loyiha ekologik monitoring samaradorligini oshirish, yashirin ifloslanish manbalarini aniqlash va jamoatchilikka ochiq ekologik nazorat tizimini yaratishni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: AtmosWatch, ekologik nazorat tizimini, zararli gazlar, GPS moduli, mikrokontroller, datchik

Kirish. Qish mavsumida isitish maqsadida ko'mir, axlat yoki taqiqlangan materiallardan foydalanish natijasida havodagi zararli moddalar miqdori keskin ortadi. Amaldagi nazorat usullari ifloslanishni real vaqt rejimida qayd etmaydi, bu esa monitoring jarayonini sustlashtiradi. Shuningdek, ayrim qonunbuzarlar tekshiruvlar oldidan ifloslanish manbalarini yashiradi, bu esa ma'lumotlarning ishonchliligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, mustaqil, mobil va aniq ishlaydigan atmosferani kuzatuv tizimiga ehtiyoj mavjud. AtmosWatch tizimi aynan shu muammoni hal etish uchun ishlab chiqilgan.

Metodologiya. AtmosWatch tizimi turli platformalarga – avtomobillar, dronlar va transport vositalariga o'rnatilishi mumkin bo'lgan mobil datchik modullari asosida ishlaydi. Har bir modul havodagi CO, CO₂, NO, NO₂, PM2.5, PM10, O₃ va UVA/UVB parametrlarini o'lchash imkoniyatiga ega [1]. O'lchovlar GPS koordinatalar va vaqt belgisi bilan bog'lanib, real vaqt rejimida ma'lumotlar bazasiga uzatiladi. Shundan so'ng tizim ifloslanishning uch o'lchamli (3D) xaritasini shakllantiradi va Google Earth muhitida vizual ko'rinishda aks ettiradi. Ushbu yondashuv nafaqat jamoat joylaridagi, balki xususiy uylarning ham ifloslanish darajasini aniqlash imkonini beradi. Datchiklar elektrokimyoviy va NDIR texnologiyalariga asoslanib ishlab chiqilgan bo'lib, har biri energiya manbai, GPS moduli, xotira va mikrokontroller bilan to'liq avtonom tarzda ishlaydi.

Tizim arxitekturasi. AtmosWatch arxitekturasi uchta asosiy tarkibiy qismdan iborat: ma'lumotlarni yig'uvchi mobil modul, tahlilchi markaz va vizualizatsiya platformasi. Mobil modul havo sifatini o'lchab, GPS va vaqt bilan bog'langan ma'lumotlarni markaziy serverga yuboradi. Tahlilchi markaz ma'lumotlarni filtrlab, qayta ishlaydi va ifloslanish manbalarini aniqlaydi. Yakuniy bosqichda ma'lumotlar bulutli tizim orqali foydalanuvchi interfeysida, shuningdek Google Earth xaritasida real vaqt rejimida namoyon bo'ladi. Arxitektura modulli shaklda qurilgan bo'lib, yangi datchik turlarini qo'shish yoki qo'shimcha tahlil algoritmlarini integratsiya qilish imkonini beradi (1-rasm). Tizim harakatchanlik, aniqlik va shaffoflik tamoyillariga asoslanib ishlab chiqilgan.

1-rasm. AtmosWatch tizim arxitekturasi.

Texnik imkoniyatlar

AtmosWatch tizimi to'liq avtonom ishlaydi, tashqi tarmoqqa ulanmagan holatda ham ma'lumotlarni yig'ish va vaqtinchalik saqlash imkoniga ega. Qurilma turli o'lchov sharoitlarida, jumladan, qattiq qanotli dronlar, multikopterlar yoki avtomobil shassislariga o'rnatilgan holatda ishlashi mumkin (2-rasm). Ma'lumotlar TCP/IP asosida sinxronlashtiriladi va keyinchalik bulut platformasiga uzatiladi.

2-rasm. Qurilmaning ko'rinishi.

Har bir datchik moduli yuqori aniqlikdagi elektrokimyoviy o'lchov elementlari bilan jihozlangan bo'lib, o'lchov aniqligi xalqaro ekologik standartlarga mos darajada ta'minlanadi. Vizualizatsiya tizimi ifloslanishning tarqalishini uch o'lchamda tasvirlab, foydalanuvchiga to'liq fazoviy tahlil imkonini beradi.

Natijalar va muhokama

Tizimning dastlabki sinovlari O'zbekiston hududlarida (Jizzax - Toshkent) amalga oshirildi (3-rasm). Natijalarga ko'ra, turar joy massivlari yaqinida ifloslanish darajasining keskin oshgani aniqlandi. Ayniqsa qish faslida uy chiqindilarini yoqish, qurilish maydonchalari va kichik ishlab chiqarish korxonalari asosiy manbalar sifatida qayd etildi. AtmosWatch tizimi ushbu manbalarni aniq aniqlab, ular joylashgan hududni xaritada aniqlik bilan ko'rsatdi. Tog'li hududlarda CO₂ va PM zarrachalarining vodiy qismlarida to'planishi kuzatildi, bu esa havo oqimlarining cheklanganligi bilan izohlanadi.

Demonstratsiya natijalari tizimning harakatchanligi, o'lchov aniqligi va ma'lumotlarni shaffof tarzda taqdim etish imkoniyatini isbotladi. AtmosWatch orqali olingan ma'lumotlar nafaqat ekologik tashkilotlar, balki mahalliy hokimiyat va qurilish kompaniyalari uchun ham amaliy ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi.

Xulosa

AtmosWatch loyihasi havoning ifloslanish darajasini real vaqt rejimida kuzatish, aniqlangan manbalarni xaritada tasvirlash va ekologik nazoratni kuchaytirish imkonini beruvchi yangi texnologik yechimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Z. Idrees and L. Zheng, "Low cost air pollution monitoring systems: A review of protocols and enabling technologies," *J. Ind. Inf. Integr.*, vol. 17, p. 100123, Mar. 2020, doi: 10.1016/j.jii.2019.100123.

3-rasm. Jizzax – Toshkent yo'nalishidagi sinov natijalari (PM 2.5 zarracha uchun)

MAKARON ISHLAB CHIQRISH APPARATIDAGI VAKUUM QURILMASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Esonboyev Faxriyor, Norov Xurshid

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

esanboyevfaxriyor0227@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada makaron mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida qo‘llaniladigan vakuum qurilmasining texnologik roli, mavjud muammolari hamda uni takomillashtirish yo‘llari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, vakuum tizimining samaradorligi mahsulot sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi, xususan, havo pufakchalarining kamayishi, namlikning bir xillashuvi va xamirning strukturaviy barqarorligi oshadi. Zamonaviy energiya tejamkor nasoslar, avtomatik boshqaruv tizimlari va ko‘p pog‘onali vakuum kameralaridan foydalanish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va texnik xizmat ko‘rsatish chastotasini kamaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: vakuum tizimi, makaron ishlab chiqarish, ekstruziya, degazatsiya, energiya samaradorligi, avtomatlashtirilgan nazorat.

Kirish. Makaron mahsulotlari bugungi kunda oziq-ovqat sanoatining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, ularning sifati ko‘p jihatdan ishlab chiqarish jarayonining texnologik bosqichlariga bog‘liqdir. Xamirni aralashtirish va shakl berish jarayonida vakuum muhitida ishlov berish mahsulotning tashqi ko‘rinishi, rangi, pishirish barqarorligi va organoleptik xususiyatlarini yaxshilashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Vakuum qurilmasining asosiy vazifasi — xamirdagi havo pufakchalarini yo‘qotish, gazlarning chiqarilishini ta‘minlash hamda xamir zichligini bir xilda saqlashdan iborat. Shu bilan birga, mavjud sanoat liniyalarida qo‘llanilayotgan vakuum tizimlari ko‘plab energiya sarfi, past samaradorlik va texnik xizmat ko‘rsatishdagi murakkablik kabi muammolarga duch kelmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – makaron ishlab chiqarish jarayonida vakuum qurilmasining konstruktiv va boshqaruv tizimini takomillashtirish asosida mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilashdan iborat.

1. Vakuum qurilmasining texnologik vazifasi

Makaron ishlab chiqarish jarayonida vakuum tizimi xamirni ekstruziya qilish (siqish) paytida degazatsiya jarayonini amalga oshiradi. Bu jarayon davomida quyidagi texnologik funksiyalar bajariladi:

Gaz va havo pufakchalarini chiqarish: bu mahsulot ichki tuzilmasining bir xilligini ta‘minlaydi va pishirish paytidagi yoriqlarni kamaytiradi;

Xamirning reologik xususiyatlarini barqarorlashtirish: vakuum muhitida xamirning plastiklik va yopishqoqlik ko‘rsatkichlari yaxshilanadi;

Issiqlik va namlik almashinuvini optimallashtirish: havo pufakchalari yo‘qolishi tufayli issiqlik o‘tkazuvchanlik oshadi;

Mahsulotning rangi va silliqiligini yaxshilash: oksidlanish jarayonining cheklanishi natijasida rang barqarorligi ta‘minlanadi.

Ushbu funksiyalar yuqori sifatli makaron ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Vakuum darajasining yetarli emasligi esa xamirda noxush bo‘shliqlar, strukturaviy zaiflik va pishirish paytida parchalanishlarga sabab bo‘ladi.

2. Amaldagi vakuum tizimlarining muammolari

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mavjud ishlab chiqarish liniyalarida ishlatilayotgan vakuum tizimlari bir qator kamchiliklarga ega:

Vakuum darajasining barqaror emasligi – nasosning eskirganligi yoki yaroqsiz filtrlar sababli tizimda bosim doimiy ravishda o‘zgarib turadi.

Energiya sarfining yuqoriligi – klassik nasoslar 5–10 kVt quvvat talab qiladi, bu esa umumiy energiya balansining 12–15 %ini tashkil etadi. Gazlarni chiqish tezligining pastligi – xamirning yopishqoqligi yuqori bo‘lganda degazatsiya jarayoni sekinlashadi. Texnik xizmat ko‘rsatishning murakkabligi – kondensat yig‘ilishi va filtrlardagi namlik tizimning ishonchligini kamaytiradi. Avtomatlashtirish darajasining pastligi – ko‘plab tizimlarda vakuum darajasi qo‘lda sozlanadi, bu esa inson omiliga bog‘liqlikni kuchaytiradi. Mazkur kamchiliklar natijasida mahsulot sifatining o‘zgaruvchanligi, ishlab chiqarish to‘xtalishlari va energiya tejamkorlikning pasayishi kuzatiladi.

3. Takomillashtirish yo‘nalishlari

Tizimni modernizatsiya qilish uchun quyidagi ilmiy asoslangan yechimlar taklif etiladi:

Energiya tejamkor vakuum nasoslarini joriy etish.

Yangi avlod nasoslari (quruq turdagi, yog‘siz ishlaydigan rotorli) 25–30 % gacha energiya tejamini ta‘minlaydi. Ularning shovqin darajasi past, xizmat muddati esa uzoqroq.

Avtomatik nazorat va boshqaruv tizimini integratsiya qilish.

PLC asosidagi avtomatlashtirilgan tizim real vaqt rejimida bosim, harorat va nasos tezligini nazorat qiladi. Datchiklardan olingan ma‘lumotlar asosida tizim o‘zini-o‘zi sozlash imkoniyatiga ega.

Ko‘p pog‘onali vakuum kameralaridan foydalanish.

Har bir pog‘onada turli bosim darajalari o‘rnatilib, degazatsiya bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bu mahsulot ichida qoluvchi gaz miqdorini 2–3 baravar kamaytiradi.

Issiqlik almashinuvini yaxshilovchi tizimlar bilan integratsiya.

Vakuum kamerasi devorlariga issiqlik izolyatsiyasi o‘rnatish hamda sovutish konturini kiritish energiya yo‘qotilishini 15 % gacha kamaytiradi.

Filtrlash va kondensatni avtomatik tozalash tizimi.

Nasosga ulanadigan quvurlarga kondensat to‘plagich va filtrlar joylashtirilsa, tizimning xizmat muddati uzayadi. Avtomatik boshqaruv paneli va diagnostika tizimi. Sensorlardan olinadigan ma‘lumotlar raqamli displeyda aks ettirilib, o‘z-o‘zini diagnostika qilish funksiyasi orqali nosozliklar erta aniqlanadi.

4. Tizimning konstruktiv modeli

Taklif etilgan vakuumli makaron ekstruderi quyidagi asosiy qismlardan tashkil topadi: xamir oziqlantirish bunker, vida va silindri ekstruziya kamerasi, ko‘p pog‘onali vakuum onalari, shakllantirish qismi (kalp), kesish va sovutish mexanizmi, avtomatik nazorat paneli.

Kamera ichida har 1/3 masofada joylashtirilgan vakuum portlari yordamida gaz chiqishi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Issiqlik izolyatsiyasi hamda sovutish tizimi xamirning issiqlik balansini barqaror ushlab turadi. PLC asosidagi nazorat bloki barcha o‘lchov parametrlarini real vaqt rejimida tahlil qiladi.

Xulosa. Makaron ishlab chiqarish texnologiyasida vakuum tizimi mahsulot sifati, energiya samaradorligi va ishlab chiqarish barqarorligining muhim omilidir. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, takomillashtirilgan vakuum tizimi yordamida quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- ✓ energiya sarfi 25–30 % gacha kamayadi;
- ✓ mahsulot ichidagi havo pufakchalari 3 baravar kamayadi;
- ✓ xamirning plastiklik ko‘rsatkichi 15 % ga yaxshilanadi;
- ✓ texnik xizmat oralig‘i 1,5 baravar uzayadi.

Shunday qilib, avtomatlashtirilgan, ko‘p pog‘onali va energiya tejamkor vakuum tizimini ishlab chiqarish liniyasiga tatbiq etish makaron mahsulotlari sifatini oshirish, ishlab chiqarish barqarorligini ta‘minlash va ekologik samaradorlikni yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R. P. Singh, D. R. Heldman. Introduction to Food Engineering. Elsevier, 2022.
2. Esonboyev F. Makaron ishlab chiqarish apparatlaridagi vakuum tizimining konstruktiv tahlili, TKTIning ilmiy ishlari to‘plami, 2024.

GELIOQURITGICHDA DORIVOR O‘SIMLIKLARNI QURITISH JARAYONINI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH

Usmanov Komil Isroilovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Elektron pochta: fuzzylogicrules@gmail.com

Annotatsiya. Tadqiqotda dorivor o‘simliklarni gelioquritgichda quritish jarayoni eksperimental va matematik modellashtirish asosida o‘rganildi. Quritgich havo kollektori, quritish kamerasi va havo aylanish tizimidan iborat. Quritish davomida harorat, namlik, havo oqimi va massa yo‘qotilishi o‘lchandi. Olingan ma‘lumotlar asosida 11 ta empirik model tahlil qilinib, Midilli–Kucuk va Page modellari eng yuqori aniqlikka ega ekani aniqlandi. Modellarning ishonchliligi (R^2), (X^2) va ($RMSE$) ko‘rsatkichlari yordamida baholandi.

Kalit so‘zlar: quyosh quritgichi, Matematik modellar, empirik tenglamalar, Matlab, regressiya tenglamasi, cftool.

Kirish. Quyosh energiyasi Yer sayyorasidagi hayot uchun asosiy va eng samarali qayta tiklanadigan energiya manbalaridan biridir. U issiq suv ta‘minoti, isitish, yoritish va boshqa jarayonlarda keng qo‘llaniladi. Tabiatda quyosh energiyasi yomg‘ir, shamol, fotosintez va boshqa tabiiy hodisalarning manbai sifatida namoyon bo‘ladi.

Quritish jarayoni — material tarkibidagi suv miqdorini kamaytirib, undagi quruq modda nisbatini oshirish jarayonidir. Bu murakkab fizik-kimyoviy jarayon bo‘lib, mahsulot sifatini saqlash va yaxshilash uchun ratsional rejim va usullarni tanlash muhimdir.

So‘nggi yillarda oziq-ovqat va dorivor o‘simliklarni qisqa muddatda, sifatni saqlagan holda quritishga qaratilgan texnologiyalar keng rivojlanmoqda. Quyosh energiyasidan foydalanuvchi quritgichlar (gelioquritgichlar) bunday jarayonlar uchun eng istiqbolli yechimlardan biridir. Quritish samaradorligi havo harorati, namlik va oqim tezligi kabi asosiy parametrlar bilan belgilanadi.

Materila va metodlar. Quritish jarayonlarining aksariyati yuqori haroratlarda amalga oshirilganligi sababli, bu quritilgan mahsulotning tuzilishi, ozuqaviy qiymati, ta‘mi, rangi va xushbo‘ylik kabi sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir qiladi. Ushbu o‘zgarishlarni minimallashtirish uchun harorat, quritish vaqti, havo tezligi va boshqalar kabi quritish usullari va shartlarini optimallashtirish kerak. Ma‘lumotlarning o‘zgaruvchanligining kamayishi tufayli quritish kinetikasi ko‘pincha ikki parametrlilik namlik va quritish tezligi yordamida baholanadi. Ushbu tadqiqotda (1) va (2) tenglamalar yordamida Bargizub barglarining namlik koeffitsienti va quritish tezligi hisoblab chiqilgan [4].

Mavjud adabiyotlarda quritishning bir qancha matematik modellari taklif qilingan. Ushbu tadqiqotda gelioqurtgich tizimlarida Bargizub barglarini quritish jarayoni uchun 1-jadvalda keltirilgan empirik modellar ko‘rib chiqildi.

1-jadval Bargizub barglarini namligini aniqlash uchun ishlatiladigan quritish modellari.

Model nomi	Model
Newton	$MR = \exp(-kt)$
Page	$MR = \exp(-kt^n)$
Modified Page	$MR = \exp[-(kt)]^n$
Logarithmic	$MR = a \cdot \exp(-kt) + c$
Henderson and Pabis	$MR = a \cdot \exp(-kt)$
Tow-term	$MR = a \cdot \exp(-k_0t) + b \cdot \exp(-k_1t)$
Two term exponential	$MR = a \cdot \exp(-kt) + (1 - a) \cdot \exp(-kat)$
Midelli at al	$MR = a \cdot \exp(-kt)^n + b \cdot t$

Approximation of diffusion	$MR = a \cdot \exp(-kt) + (1 - a) \cdot \exp(-kbt)$
Verma et al	$MR = a \cdot \exp(-kt) + (1 - a) \cdot \exp(-gt)$
Midilli - Kucuk	$MR = a \cdot \exp(-kt^n) + b \cdot t$

Bargizub barglarining quritish jarayoni eksperimental va statistik jihatdan o'rganildi. Quritish harakati quritish jarayonida namlik nisbati o'zgarishi bilan belgilanadi. Bargizub barglari uchun namlik nisbati ma'lumotlari o'n bitta yupqa qatlamli quritish modellari yordamida o'rnatildi. Quritish paytida Bargizub barglarining namlik nisbati (MR) 1 va 2 tenglamalar yordamida hisoblanishi mumkin.

$$MR = \frac{M_t - M_e}{M_0 - M_e} \quad (1)$$

$$DR = \frac{M_t - M_{t+\Delta t}}{\Delta t} \quad (2)$$

(1) - tenglama yordamida eksperimental ma'lumotlar to'plamidan olingan MR natijalari 1-jadvalda ko'rsatilganidek empirik tenglamalarni koeffitsiyentlarini aniqlash uchun Matlab R2022a dasturiy ta'minotining (*cfTool*) bo'limidan foydalanildi (1-rasm).

Bargizub barglarini quritish uchun eng mos matematik modellarni aniqlash uchun uchta muhim statistik parametrlarni hisoblash muhimdir: 3-tenglama yordamida korrelyatsiya koeffitsienti (R^2), 4-tenglama yordamida x-kvadrat (X^2) va 5-tenglama yordamida ildiz o'rtacha kvadrat xatosi ($RMSE$) lar aniqlanadi. (R^2) qiymati 1 ga yaqin, (X^2) va ($RMSE$) larning qiymati 0 ga ya'ni eng kichik qiymatlarni ko'rsatadigan model eng yaxshi moslikni bildiradi.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2}{\sum_{i=1}^n (MR_{exp,i} - MR_{exp,ave})^2} \quad (3)$$

$$X^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2}{N - z} \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2} \quad (5)$$

Ushbu tenglamalarda $MR_{exp,i}$ i-tajribada kuzatilgan normallashtirilgan namlik nisbatini, $MR_{pre,i}$ i-kuzatish uchun taxmin qilingan qiymatni, $MR_{exp,av}$ eksperimental ma'lumotlar nuqtalari orasidagi o'rtacha normallashtirilgan namlik nisbatini, N umumiy sonini va z esa modeldagi doimiylar sonini ifodalaydi.

Tadqiqot natijalari

Gelioquritgich qurilmasida dorivor o'simliklarni quritish vavqti, havo sarfi va mahsulot massasiga ta'siri nazariy hisoblab chiqildi. 1 va 2-rasmlarda mahsulotning namligini 85% dan 13% gacha kamaytirish uchun mos ravishda 12 va 13 soat vaqt kerak bo'ldi. Ushbu grafikdan berilayotgan issiq havo sarfining oshishi bilan mahsulotning quritish vaqti keskin kamayoshini ko'rish mumkin.

1-rasm. Page matematik modeli uchun regressiya tenglamasi natijasi

3-sho'ba: Sanoat muhandisligi va boshqaruvda tizimli fikrlash: raqamlashtirish, avtomatlashtirish, modellashtirish va optimal yechim topish <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281444>

2-rasm. Midilli matematik modeli uchun regressiya tenglamasi natijasi

Belgilangan modelni sinab ko'rish uchun har qanday maxsus quritish sharoitida namlik koeffitsientining eksperimental va bashorat qilingan qiymatlarini taqqoslab, bu qiymatlar to'g'ri chiziq atrofida yotadi (3-rasm). Midilli-Kucuk modeli eksperimental va bashorat qilingan namlik miqdori o'rtasida qoniqarli yaxshi kelishuvni ta'minladi va bashorat qilingan ma'lumotlar odatda to'g'ri chiziq atrofida joylashgan bo'lib, Bargizub barglarining quyosh quritish harakatlarini tavsiflash uchun modelning mosligini ko'rsatdi.

3-rasm. Midilli quritish modeli tomonidan bashorat qilingan egri chiziqlarni va kirish joyida majburiy konveksiyaning aralash rejimiga ega quyosh tunnelida quritish bo'yicha eksperimental ma'lumotlarning taqqoslanishi (o'rtacha harorat 60 ° C)

Tadqiqot natijalari tahlili. Korrelyatsiya koeffitsienti (R^2), qisqartirilgan chi-kvadrat (X^2) va o'rtacha kvadrat xatosi (RMSE) kabi turli xil model konstantalari va statistik parametrlarning qiymatlari olindi. Korrelyatsiya koeffitsienti qiymatlari eng yuqori bo'lgan quritilgan Bargizub barglari uchun Modified Page modelining RMSE, R^2 va X^2 ko'rsatkichlari eng past ekanligi aniqlandi. Olingan natijaraga ko'ra 11 ta empirik quritish modellaridan Midilli-Kucuk va Page modellari eng yaxshiligi aniqlandi.

Bargizub barglarini quritishdan olingan matematik modellarning tenglamalar koeffitsientlari va statistik natijalari.

№	Model konstantalari	R ²	X ²	RMSE
1	k=0,84996	0,949993	0,003247	0,054743
2	k=0.05771, n=1,687	0,993831	0,0007662	0,02639
3	k=0,102812, n=0,826708	0,941678	0,003634	0,055449
4	k=0,071691, a=0,895283, c=-0,01090	0,978647	0,001463	0,033551
5	k=0,073495, a=0,886173	0,978611	0,001333	0,033579
6	k ₀ =0,073495, a=0,886095, b=7,83E-5, k ₁ =0,073382	0,978611	0,001629	0,033579
7	k=0,062219, a=0,593501	0,977576	0,001397	0,034383
8	k=0,258907, a=0,885617, n=0,282444, b=-8,8E-05	0,978614	0,001628	0,033577
9	k=0,073491, a=0,585426, b=0,000162	0,978611	0,001466	0,033579
10	k=0,073485, a=0,585426, g=2,4355E-05	0,978611	0,001466	0,033579
11	k=0,04478, a=0,9935, n=1,9, b=0,004668	0,999335	0,0008642	0,009799

Bargizub barglarini quritish kinetikasini o'rganish quritgichning ishlashini optimallashtirish uchun katta ahamiyatga ega. Midilli-Kucuk va Page modellari uchun R² va RMSE qiymatlari ishlab chiqilgan quritgich va quyosh quritgich uchun mos ravishda (0,999335, 0,09799) va (0,993831, 0,02639) ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, tanlangan ushbu empirik modellar Bargizub barglarini quritish jarayonini aniq tasvirlab ishchi parametrlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlab chiqilgan quyosh quritgichi dorivor o'simlik — Bargizub barglarini samarali quritish uchun mos ekanligi aniqlandi. Quritish jarayoni davomida namlik 0,93 dan 0,13 gacha kamaydi va barcha bosqichlar pasayish tezligi davrida kechdi. Quritgich tashqi muhit ta'sirlaridan to'liq himoyalangan. Eksperimental ma'lumotlarni tahlil qilish natijasida 11 ta empirik modeldan Midilli–Kucuk va Page modellarining eng yuqori aniqlikka ega ekani isbotlandi. Ushbu modellar mahsulot namligini harorat o'zgarishida bashorat qilish uchun eng maqbul deb topildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdvaxitovna, S. S., & Isroilovich, U. K. (2024). Dorivor o'simliklarni gelioquritish qurilmasida quritish jarayonini matematik modellashtirish. *Ilm-Fan va Innovatsion Rivojlanish / Hayka u Инновационное Развитие*, 7(4), Article 4.
2. Hamdi, I., Kooli, S., Elkhadraoui, A., Azaizia, Z., Abdelhamid, F., & Guizani, A. (2018). Experimental study and numerical modeling for drying grapes under solar greenhouse. *Renewable Energy*, 127, 936–946. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.05.027>
3. Rejabov, S., Usmonov, B., Usmanov, K., & Artikov, A. (2024). Experimental Comparison of Open Sun and Indirect Convection Solar Drying Methods for Apricots in Uzbekistan. *The 3rd International Electronic Conference on Processes*, 26. <https://doi.org/10.3390/engproc2024067026>
4. Usmanov, K., Islamova, F., Rejabov, S., & Jabborov, A. (2024). MODELING THE DRYING OF MEDICINAL PLANTS IN A CABINET SOLAR DRYER. *Universum: Technical Sciences*, 129(12). <https://doi.org/10.32743/UniTech.2024.129.12.18979>

DINAMIK OBYEKTЛАRNING BOSHQARISH TIZIMINI SINTEZLASHDA KVANT HISOBLASH USULLARINING TADBIIQI

N.S.Yakubova

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

e-mail: noila.yakubova@gmail.ru

Annotatsiya. Maqolada dinamik obyektlarni boshqarish tizimini samaradorligini oshirishda interferensiya, korrelyatsiya va superpozitsiya usullarini birgalikda qo'llash masalasi ko'rib chiqilgan. Kvant hisoblash usulining mohiyati shundaki, u murakkab obyektlarni oshqarish parametrlarini optimal qiymatlarini grover algoritmi asosida parallel hisoblash imkonini beradi. Bu holda dinamik obyektlarni modellashtirish asosida superpozitsiya va interferensiya prinsiplaridan foydalangan holda boshqarish algoritmi yaratiladi. Ishlab chiqilgan algoritm issiqlik elektr obyektlari, xususan bug' qizdirgich texnologik parametrlarini boshqarish tizimini sintezlash masalasini olish uchun tajribadan o'tkazildi. Qiyosiy tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan yondoshuv boshqaruv tezkorligini oshirish, parallel hisoblash va tashqi ta'sirlarga barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kvant algoritm; dinamik obyekt; ko'p o'lchamlilik, nochiziqlilik, superpozitsiya, korrelyatsiya koeffitsiyenti, interferensiya, kvant noravshan rostlagich.

1. Kirish

Murakkab texnologik jarayonning xususiyatlarini, nochiziqliligini va ma'lumotlarning noaniqligini hisobga olgan holda boshqarish tizimini sintezlashning samarador modellari va algoritmlarini yaratish hamda yanada takomillashtirish zaruriyati tug'iladi. Shu sababli, maqolada yuqori tezkor va samaradorlikka ega kvant hisoblash usullaridan foydalanish taklif etildi. Bunda jarayonlarni boshqarishda kvant hisoblash algoritmi yechilishi murakkab bo'lgan ko'plab klassik masalalarni yuqori tezkorlikda yechish mumkin hamda algoritmik ravishda hal qilib bo'lmaydigan masalalarga javoblar olish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Hisoblash modellarining bunday shakli modellashtiruvchi algoritmlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq bosqichlarni umumlashtirish va ularni bu modellar bazasida yechiladigan rasmiy masalalar sifatida ifodalash imkonini beradi. Yaratilayotgan boshqarish tizimining kvant hisoblashli modelini qurishda taklif etilgan usulning afzalligi shundaki, bunda o'qitish va tarmoq parametrlarini tanlash orqali hisoblash tezligini oshirish mumkin. Bu esa faqatgina tanlangan tarmoq parametrlarigina o'qitilib tarmoq vaznlarini hisoblash va ularni korreksiyalash protsedurasini soddalashtiradi. Natijada texnologik jarayonning kvant hisoblashli modelini va uning asosida modellashtirishning an'anaviy va neyron tarmoq usullarini uyg'unlantirish imkoni tug'iladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Texnologik jarayonlarning modellarini ishlab chiqish muammosi yuqori sifatli boshqarish tizimlarini yaratish va uni ishlab chiqarishga tadbiiq etishning muhim bosqichlaridan biri shu jarayonni dinamik xossalarini to'liq ifodalovchi matematik model qurishdan iboratdir. Noravshan kvant xulosalashga asoslangan intellektual boshqarish tizimi bir necha noravshan rostlagich hamda noravshan kvant xulosasidan tashkil topgan bo'ladi [1].

Kvant algoritm yacheykasi uchta matrisali operatorlarni o'z ichiga oladi: superpozitsiya, kvant korrelyatsiyasi (yoki orakul) va interferensiya. Kvant algoritmi yacheykasini matematik ko'rinishi quyidagicha:

$$QAG = [(Int \otimes^n I) \cdot U_F]^{n+1} \times [QAG [{}^n H \otimes^m S]] \quad (1)$$

bu yerda: I - operator; \otimes – tenzor ko'paytma; $S = IVH$ - obyekt xossasi.

Yuqoridagi tenglamaning o'ng tomoni o'rganilayotgan funksiyaning sifat xususiyatlarini fizik jihatdan tavsiflovchi kvant algoritmi yacheykasining turini ifodalovchi holat operatoridir. Signalning ehtimoliy qonunini quyidagicha ifodalaniadi[2]:

$$P(|0\rangle) + P(|1\rangle) = 1, \quad (2)$$

bu yerda $P(|0\rangle)$ –signalning joriy qiymati; $P(|1\rangle)$ - signalning virtual qiymati.

Superpozitsiyalashda signalning joriy qiymati va signalning virtual qiymati quyidagi matematik munosabat orqali ifodalanadi[3]:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{P(|0\rangle)}|0\rangle + \sqrt{(1-P(|0\rangle))}|1\rangle \right) \quad (3)$$

Interferensiyalash operatori $U(t)$ quyidagicha aniqlanadi:

$$U(t) = \begin{pmatrix} \cos(\delta\theta_j) & -\sin(\delta\theta_j) \\ \sin(\delta\theta_j) & \cos(\delta\theta_j) \end{pmatrix} \quad (4)$$

Keltirilgan holatlarning superpozitsiya va ehtimolilik amplitudasini maksimallashtirishga muvofiq ravishda $|K_P^{FC1}\rangle \otimes |K_P^{FC2}\rangle \otimes |K_P^{FC3}\rangle \otimes |K_P^{FC4}\rangle$ holatlarning yangi munosabati hosil bo'ladi [4].

$|K_P^{FC1}\rangle$ - kvant holati hisoblanib, u quyidagicha matematik munosabat orqali tavsiflanadi:

$$|K_P^{FC1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(y_{1,P}^0 |0\rangle_{1,P} + y_{1,P}^1 |1\rangle_{1,P} \right) \quad (5)$$

Taklif etilayotgan noravshan kvant xulosalash algoritmi ($|0\rangle$ va $|1\rangle$) hisoblash bazisida kodlash orqali axborotni to'playdi. Kvant hisoblash usullari o'tish jarayonining ko'rsatkichlariga qat'iy talablar qo'yilganda ham rostlagich bilan boshqarish tizimini parametrlarini optimal qiymatlarini topishni imkonini byeradi. Yuqorida keltirilgan usullarga muvofiq ravishda ulardan foydalanish tajribaviy natijalarni tahlillashning samarador va tezkorlik jihatidan qulay ekanligi bilan tavsiflanadi[5].

3. Natijalar va ularning tahlili

Mazkur maqolada issiqlik energetikasi obyektlarini boshqarish uchun noravshan kvant rostlagichli sintezlash algoritmi taklif etilib, tegishlilik funksiyalarining standart shakllari va boshqarish qoidalarining minimal qiymatlaridan foydalanish imkonini beradi Issiqlik energetikasi obyektlarini boshqarishning muhim bosqichi shundan iboratki, tadqiq qilinayotgan jarayonlarning xususiyatini aniqlash uchun issiqlik qozonining dinamikasini ifodalash zarur hisoblanadi[6].

Gidrodinamik hamda termodinamik tenglamalardan foydalanilib issiqlik qozonining matematik modelini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\begin{aligned} T_1 \frac{d\varphi_{\bar{o}\bar{o}}}{dt} + T_2 \frac{d\varphi_{\bar{o}\bar{x}}}{dt} + T_5 \frac{d\varphi_{\bar{o}\bar{c}\bar{c}}}{dt} + B_1 \lambda_{\bar{o}\bar{c}-1} + B_2 \lambda + B_3 \lambda_{\bar{c}\bar{c}\bar{c}} &= 0 \\ T_3 \frac{d\varphi_{\bar{o}\bar{o}}}{dt} + T_4 \frac{d\varphi_{\bar{o}\bar{x}}}{dt} + A_1 \lambda_{\bar{o}\bar{c}-1} + A_2 \psi_{u\bar{o}} + A_4 \varphi_{\bar{o}\bar{o}-1} + A_5 \varphi_{\bar{o}\bar{x}-1} + A_6 \varphi_{\bar{o}\bar{o}} + A_7 \varphi_{\bar{o}\bar{x}} + A_8 \lambda_{\bar{c}\bar{c}\bar{c}} + A_9 \varphi_{\bar{c}\bar{c}\bar{c}} &= 0 \\ B_1 \lambda_{\bar{o}\bar{c}} + B_2 \varphi_{\bar{o}\bar{o}} + B_3 \varphi_{\bar{o}\bar{x}} + B_4 \varphi_{\bar{o}\bar{o}-1} + B_5 \varphi_{\bar{o}\bar{x}-1} + B_6 \varphi_{\bar{o}\bar{x}+1} &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} A_1 \lambda_{\bar{o}\bar{c}-1} + A_2 \lambda_{\bar{o}\bar{c}} + A_3 \psi_{u\bar{o}} + A_4 \varphi_{\bar{e}\bar{e}\bar{x}-1} + A_5 \varphi_{\bar{e}\bar{e}\bar{x}} + A_6 \varphi_{\bar{o}\bar{o}-1} + A_7 \varphi_{\bar{o}\bar{x}-1} + A_8 \varphi_{\bar{o}\bar{o}} + A_9 \varphi_{\bar{o}\bar{x}} + A_{10} \mu_{\bar{e}} + A_{11} \Delta r + A_{12} \mu_x &= 0 \\ B_1 \psi_{u\bar{o}} + B_2 \varphi_{\bar{e}\bar{e}\bar{x}-1} + B_3 \varphi_{\bar{e}\bar{e}\bar{x}} + B_4 \mu_{\bar{e}} + B_5 \Delta r + B_6 \mu_x &= 0 \end{aligned}$$

bu yerda T_{1-5} , B_{1-6} , A_{1-12} – bug' generatorining issiqlik, gidravlik va boshqa xossalarni tavsiflovchi doimiy koeffitsiyentlar; $\varphi_{\bar{o}\bar{o}}$, $\varphi_{\bar{o}\bar{x}}$, $\varphi_{\bar{o}\bar{c}\bar{c}}$ – bug' generatoridagi bug'ning bosimi va harorati, barabandagi suv sathi; $\varphi_{\bar{e}\bar{e}\bar{x}}$, $\lambda_{\bar{o}\bar{c}}$, $\psi_{u\bar{o}}$ - yoqiladigan yoqilg'ining harorati, bug' sarfi va issiqlik

oqimi; $\mu_{\bar{e}}$, μ_x , Δr , λ_{ccc} -yoqilg'i, havo sarfi, yoqilg'i va havo aralashmasi, sochilishdagi suv sarfining o'zgarishi. Ishlab chiqilgan matematik model bug' generatori dinamikasining xususiyatlarni tavsiflaydi va uning xossalarini hisobga olgan holda yonish jarayonining yuqori sifatli boshqarish tizimini yaratish uchun xizmat qiladi[8,9]. O'choqda gaz-havo aralashmasining yonishi gaz va havo sarfining o'zaronisbatiga bog'liqdir. U holda issiqlik miqdori Q , havo-gaz nisbati α vachiqishdagi gazlar harorati t o'rtasidagi munosabat quyidagi uzatishfunksiyasi ko'rinishida ifodalandi:

$$W_{Q_t}(p) = \frac{a_p - B_p K_Q}{K_S} \cdot \frac{1}{1 + T_1 p}; \quad W_{\alpha_t}(p) = \frac{B_p K_\alpha}{K_S} \cdot \frac{1}{1 + T_1 p}; \quad (7)$$

Chiqishdagi gaz sarfi B_3 quyidagicha aniqlandi:

$$W_{QB_3}(p) = K_Q; \quad W_{\alpha B_3}(p) = K_Q; \quad (8)$$

bu yerda K_S – harorat koeffitsiyenti.

Kompensatsiyalovchi qurilma parametrlarini to'g'ri tanlash asosida chiqishda bug' sarfi o'zgarishining qiymatlari aniqlandi[10].

$$W_{kk}^{f2}(p) = \frac{(1 - W_{\delta ep2}^{opt}(p))}{W_{\delta ep2}^{opt}(p)} = [W_{\delta ep2}^{\delta m}(p)]^{-1} = \frac{4T_{\delta ep2} p \left(\frac{T_{\delta ep2}^3 p^3}{4} + T_{\delta ep2}^2 p^2 + 1.5T_{\delta ep2} p + 1 \right)}{(T_{\delta ep2} p + 1)^2} \quad (9)$$

Imitasion modellashtirish natijasida isitish qozonidagi haroratni o'zgarishining o'tkinchi jarayon orqali tasvirlanishi, ya'ni qoidalar bazasi keltirilgan bo'lib, bu algoritm asosida boshqarish tizimining kompyuter modeli qurildi (1-rasm):

1-rasm. Bug' qizdirgichni kvant noravshan boshqarish tizimining kompyuter modeli

2-rasm. Avtomatik boshqarish tizimi o'tkinchi jarayon grafiklarining qiyosiy tahlili:
 1 – klassik PID-rostlagich; 2 — noravshan kvant rostlagich

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, dinamik obyektlarni boshqarish tizimini sintezlashda kvant hisoblash usullarini qo'llash boshqaruv samaradorligini sezilarli oshiradi. Taklif etilgan noravshan kvant rostlagich klassik PID-rostlagich bilan taqqoslanganda 15 % gacha ortiqcha rostlashni kamaytirib, boshqaruv aniqligini $\pm 0,12$ dan $\pm 0,06$ gacha yaxshiladi. Kvant algoritmlarida superpozitsiya, interferensiya va korrelyatsiya tamoyillarining birgalikda qo'llanishi hisoblash tezligini oshiradi hamda tashqi ta'sirlarga barqarorlikni ta'minlaydi. Grover algoritmi asosida parallel hisoblash imkoniyati yaratilgani natijasida tizim parametrlarini optimal qiymatlarda aniqlash mumkin bo'ldi. Natijada ishlab chiqilgan kvant-noravshan boshqaruv modeli issiqlik energetikasi obyektlarida energiya sarfini kamaytirish, barqarorlikni oshirish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Lee J., Shung W., Kim E., Kim S. (2010). A new genetic approach structure learning of Bayesian networks: matrix genetic algorithm // International Journal of Control, Automation and Systems. – Korean Institute of Electrical Engineers. №4, pp.398-407.
2. Hanaa T. El-Madany, Faten H. Fahmy, Ninet M. A. El-Rahman, Hassen T. Dorrah. (2011). Artificial Intelligence Techniques for Controlling Spacecraft Power System // Proc. of the International Conference on Renewable Energies and Power Quality. – Spain: Las Palmas de Gran Canaria. pp.163-172.
3. Ульянов С.В., Нефедов Н.Ю. (2012). Эффективность и качество интеллектуального управления с применением квантового нечеткого вывода: Глобально неустойчивая динамическая система // Системный Анализ в Науке и Образовании: электрон. науч. журнал. №1. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sanse.ru/archive/23>.
4. Сидиков И.Х., Усманов К. И., Якубова Н. С., Казахбаев С.А. (2020). НЕЧЕТКОЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ. Journal of Advances in Engineering Technology, (2), 16-19. doi: 10.24412/2181-1431-2020-2-16-19.
5. Synthesis of a control system for the process of diesel fuel hydropurifying with the Adar method K.I. Usmanov, N.S. Yakubova, V.T. Urmanova and G.E. Abdurasulova E3S Web of Conf., 458 (2023) 01025 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345801025>
6. Synthesis of dynamic object control systems based on quantum calculation methods K.I. Usmanov, N.S. Yakubova, A.I. Maksudova, F.K. Islomova and D.U. Ungbayeva E3S Web of Conf., 549 (2024) 08012 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454908012>

DORIVOR O‘SIMLIKLARNI GELIOQURITGICHLARDA QURITISH SAMARADORLIGINI CFD MODELLASHTIRISH ASOSIDA TAHLIL QILISH

Usmanov Komil Isroilovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

e-mail: fuzzylogicrules@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda dorivor o‘simliklarni gelioquritgichlarda quritish jarayonini optimallashtirish maqsadida hisoblash suyuqliklari dinamikasi (CFD) usuli asosida issiqlik va havo oqimi jarayonlari modellashtirildi. Tadqiqot obyekti sifatida katta bargizub (*Plantago major*) barglari tanlanib, ularni tabiiy konveksiyali gelioquritgichda quritish jarayoni ANSYS Fluent dasturi yordamida simulyatsiya qilindi. Modellashtirish natijalari issiqlik taqsimoti, havo oqimi tezligi, bosim gradientlari va quritish samaradorligini aniqlash imkonini berdi. CFD modellashtirish orqali quritgich ichidagi havo oqimining bir xilda taqsimlanishi, energiya samaradorligining oshishi hamda mahsulot sifatining saqlanishi ta‘minlandi. Tadqiqot natijalari eksperimental ma‘lumotlar bilan solishtirilib, o‘rtacha xatolik $\pm 7\%$ dan oshmaganligi qayd etildi. Bu esa ishlab chiqilgan modelning amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: gelioquritgich; hisoblash suyuqliklari dinamikasi (CFD); ANSYS Fluent; dorivor o‘simliklar; kata bargizub (*Plantago major*); quritish jarayoni; havo harorati; issiqlik almashinuvi; modellashtirish; quritgich samaradorligi.

Kirish

So‘nggi yillarda dorivor o‘simliklarni energetik tejamkor usulda qayta ishlashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar keng rivojlanmoqda. An‘anaviy ochiq havoda quritish texnologiyalari gigiyenik sharoitni ta‘minlamaydi hamda mahsulot sifatini pasaytiradi. Shu bois, quyosh energiyasi asosida ishlovchi gelioquritgichlar tizimlarini modellashtirish va ularning konstruktiv xususiyatlarini ilmiy asosda takomillashtirish dolzarb hisoblanadi. CFD texnologiyasi orqali havo oqimi, issiqlik taqsimoti va quritish tezligini kompyuter modellashtirish asosida baholash imkoniyati mavjud. Ushbu yondashuv yordamida jarayonni oldindan tahlil qilish, issiqlik yo‘qotishlarini kamaytirish va quritgichning foydali ish koeffitsientini oshirish mumkin.

Material va metodlar

Ushbu tadqiqotda quritilayotgan obyekt sifatida dorivor o‘simlik — katta bargizub barglari tanlab olindi. Barglar yuvilib, sochiq yordamida ortiqcha yuzaki namlikdan tozalandi, so‘ngra o‘rtacha 2–3 mm qalinlikda teng bo‘laklarga ajratildi. Quritishdan oldin namunalar maxsus laboratoriya namlik aniqlovchi qurilma yordamida o‘lchandi. Boshlang‘ich namlik miqdori o‘rtacha 82% ni tashkil etdi. Quritish jarayonining yakuniy maqsadi barg namligini 10–12% oralig‘igacha kamaytirishdir. Bu oraliq mahsulotning farmakologik xossalarini saqlab qolish va keyingi saqlashga yaroqli holatga keltirish uchun optimal hisoblanadi.

Quritish uchun quyosh energiyasida ishlovchi, tabiiy konveksiyaga asoslangan gelioquritgich modeli ishlab chiqildi.

Gelioquritgichning umumiy uzunligi 1500 mm bo‘lib, bu o‘lcham quyosh kollektor kanali va quritish kamerasing umumiy uzunligini anglatadi. Quritish kamerasi uzunligi 800 mm, kollektor uzunligi 700 mm. Quritish kamerasi balandligi 500 mm, kollektor balandligi 300 mm. Kollektorning og‘ish burchagi 45° bo‘lib, bu Toshkent shahri sharoitida quyosh nurlarini maksimal qabul qilish uchun optimal hisoblangan.

Tadqiqot natijalari

Gelioquritgichdagi CFD modellashtirish natijalari asosida havo oqimi, harorat taqsimoti, bosim gradientlari va aylanish (vorteks) zonalarini batafsil tahlil qilindi (Hamdi et al., 2018). Simulyatsiya ANSYS Discovery dasturida amalga oshirildi.

Quritish davomida ichki harorat 100% barqaror saqlanganligi sababli quritilayotgan podorojnik barglari bir xilda va sifatli quritilgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, quritgich ichidagi havo harakati va issiqlik taqsimoti yuqori samaradorlikka ega bo'lib, o'rtacha harorat, oqim tezligi va bosim yo'qotishlari nazariy jihatdan optimallikka yaqin ekani isbotlandi. Quritgichda ishlatilgan loyiha yechimi tabiiy konvektsiyaga asoslanib, hech qanday mexanik ventilatorlarisiz yetarli havo aylanishini ta'minlagan. ANSYS Discovery dasturi yordamida qurilgan CFD model asosida gelioquritgichdagi havo oqimi, harorat taqsimoti va bosim gradientlari o'rganildi. Quyidagi grafiklar, konturlar va oqim chiziqlari asosida havo dinamikasi haqida muhim ma'lumotlar olindi:

2-rasm. Tezlik taqsimoti (*Velocity Magnitude*)

3-rasm. Havo harakati yo'nalishi (*Streamlines*)

Tezlik taqsimoti (*Velocity Magnitude*) — havo oqimi maksimal 0.50 m/s tezlikda quyosh kollektoridan chiqib, quritish kamerasi orqali yuqoriga ko'tariladi. Eng yuqori tezlik (yashil zona) markaziy kanal bo'ylab harakat qiladi.

Havo harakati yo'nalishi (*Streamlines*) — oqim chiziqlari barqaror va silliq bo'lib, quritish kamerasi ichida havoning pastdan yuqoriga yo'nalganligini ko'rsatadi. Tezlik 0.1–0.5 m/s oralig'ida.

4-rasm. Harorat taqsimoti (*Temperature Contour*)

Harorat taqsimoti (Temperature Contour) — barcha hududlarda havo harorati 60 °C darajada teng taqsimlangan. Isitish qatlamida (quyosh kollektori) havo boshlang'ich haroratda olinib, bir maromda quritish kamerasiga tarqatiladi.

Tadqiqot natijalari tahlili

CFD modellashtirish asosida olingan natijalar gelioquritgich tizimining samaradorligi va havo harakati bo'yicha yuqori darajadagi ishlashini isbotladi. Tahlil qilinadigan asosiy parametrlardan biri bu quritish kamerasidagi harorat taqsimotidir. Simulyatsiya davomida butun quritish hajmida harorat saqlanib, bu issiqlik taqsimotining barqarorligini ko'rsatdi. Harorat o'zgarishlarining minimal darajada bo'lishi podorojnik barglarining bir xilda va sifatli quritilishini ta'minlaydi.

Havo oqimining barqarorligi va yo'nalishi ham simulyatsiyada to'liq tahlil qilindi. Oqim chiziqlari oqilona taqsimlangan bo'lib, oqim kameraning pastki qismidan kirib, yuqori qismga qarab ko'tariladi. Bu esa tabiiy konvektsiya mexanizmini mukammal ishlashini ko'rsatadi. Eng yuqori oqim tezligi 0.503 m/s, o'rtacha esa 0,167–0,335 m/s oralig'ida bo'ldi. Bu tezliklar dorivor barglar ustidan yetarli havo aylanishini ta'minlab, namlik bug'lanishini tezlashtiradi.

Umuman olganda, CFD natijalari asosida quritgichning har bir komponenti samarali ishlashini ko'rsatdi (Romero et al., 2014). Model sinovlari eksperimental ma'lumotlarga $\pm 7\%$ aniqlikda mos kelgan bo'lib, bu CFD modellashtirishga asoslangan loyiha ishonchligini va takomillashtirish imkoniyatlarini tasdiqlaydi.

Vaqt (soat)	Namlik CFD (%)	Namlik Eksperiment (%)	Harorat CFD (°C)	Harorat Eksperiment (°C)
0	82	82	60	59
1	55	57	60	60
2	35	38	60	60
3	18	20	60	61
4	10	12	60	60

Xulosa. Mazkur tadqiqotda dorivor o'simliklarni sifatli va samarali quritish maqsadida gelioquritgich tizimi CFD usuli yordamida tahlil qilindi. ANSYS Discovery dasturida olingan natijalar issiqlik uzatish, havo aylanishi va konvektsiya jarayonlarining o'zaro ta'sirini ko'rsatdi. Quritgich ichida havo harorati 60 °C atrofida barqaror saqlanib, o'simlik barglarining namligi 82 % dan 10–12 % gacha kamaydi. Tabiiy konvektsiya hisobiga ventilyatsiya tizimi samarali ishladi, bu esa energiya tejamkor va sifatli quritish texnologiyasi yaratilganini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdvaxitovna, S. S., & Isroilovich, U. K. (2024). Dorivor o'simliklarni gelioquritish qurilmasida quritish jarayonini matematik modellashtirish. *Ilm-Fan va Innovatsion Rivojlanish / Hayka u Инновационное Развитие*, 7(4), Article 4.
2. Getahun, E., Delele, M. A., Gabbiye, N., Fanta, S. W., Demissie, P., & Vanierschot, M. (2021). Importance of integrated CFD and product quality modeling of solar dryers for fruits and vegetables: A review. *Solar Energy*, 220, 88–110. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.03.049>
3. Rejabov, S., Usmonov, B., Usmanov, K., & Artikov, A. (2024). Experimental Comparison of Open Sun and Indirect Convection Solar Drying Methods for Apricots in Uzbekistan. *The 3rd International Electronic Conference on Processes*, 26. <https://doi.org/10.3390/engproc2024067026>
4. Rejabov Sarvar Abdurasulovich, Usmonov Botir Shukurillayevich, & Artikov Asqar Asqarovich (2024). O'rik mevasini majburiy konveksiyali quyosh quritgichida quritish vaqtini hisoblash. *Илм-фан ва инновацион ривожланиш / Наука и инновационное развитие*, 7 (2), 48-60.

BIOTEXNOLOGIK JARAYONLARDA BASHORATLI BOSHQARISH MODELINI ISHLAB CHIQISH VA NYUTON–RAFSON ALGORITMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH

Yusupov Mirjalol Shovkat o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,

yusupovmirjalolmm@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada biotexnologik jarayonlarni boshqarishda bashoratli boshqarish modeli (Predictive Control Model)ni yaratish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda murakkab biotexnologik tizimlarning tizimli tahlili asosida boshqaruv obyekti — fermentatsiya jarayonining matematik modeli shakllantirilgan. Modelda tizimning kirish, chiqish va ichki holat parametrlari o'zaro bog'liqligi ifodalangan hamda bashoratli boshqaruvda optimallashtirish algoritmlarining roli asoslab berilgan. Boshqaruv jarayonining aniqligini oshirish maqsadida Nyuton–Rafson algoritmi asosida minimallashtirish usuli qo'llanilib, bashorat davrining teskari bog'lanish printsipli orqali optimallashtirilgan boshqaruv tizimi tavsiya etilgan. Tadqiqot natijalari fermentatsiya jarayonining real vaqt rejimida boshqarilishini takomillashtirish, parametr o'zgarishlarini tezkor tahlil qilish va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Biotexnologik jarayonlar, fermentatsiya, bashoratli boshqarish modeli, Nyuton–Rafson algoritmi, modellashtirish, optimallashtirish, chiziqlantirish, teskari bog'lanish, matematik model, real vaqt rejimi.

Kirish. Biotexnologik jarayonlarni bashoratlash obyektini tahlilidan boshlanadi. Bu tahlil obyektini tanlash, bashoratlash maqsadida, obyektga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, uning tarkibi, boshqarish usullarni o'rganishdan iborat. Biotexnologik texnologik tizimlari juda katta va murakkab bo'lgani uchun uni o'rganishda tizimli tahlil usuli qo'llanadi [1].

Bu usulni asosiy printsiplari quyidagicha:

1. Murakkab tizim juda ko'p elementlardan iborat. Bu elementlar bir-biri bilan bog'langan bo'lib, murakkab strukturani tashkil etadi.
2. Murakkab tizim yaxlitlik xususiyatiga ega. Bunday tizimlar har doim maqsadga intilgan bo'ladi, samarali holatga erishishga harakat qiladi.
3. Tizim kirish va chiqish yo'llari orqali tashqi muhit bilan bog'langan.

4. Faraz qilaylik tizim holatini aniqlaydigan 3 vektor: $X_i = (X_1, X_2, \dots, X_m)_i$, $S_i = (S_1, S_2, \dots, S_k)_i$, $Y_i = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)_i$ ma'lum bo'lsin.

Tizimni chiqish holati kirish parametrlari va tizimni ichki holati bilan quyidagicha bog'langan:

5. $Y_i = f(X_i, S_i)$
6. Har bir murakkab tizimni elementlarga bo'lish mumkin. Tizimni elementlari ierarxiya prinsiplariga bo'ysunadi.
7. Murakkab va katta tizimlarni to'liq tushuntirish, izohlash juda qiyin, shuning uchun ularni boshqarishda, bashoratlashda ma'lum bir ehtimollik nazarda tutiladi[2].

Bashoratli boshqarish modeli. Bashoratli boshqarish modeli bashoratlash nazariyasini o'ziga jamlagan model hisoblanib, u joriy holat ifodasining kelajakdagi natijasini taxminiy tushuntirishidan iborat.

Bashoratli boshqarish modelining asosiy tashkiliy komponentlari va xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Bashoratlash masalasi; Bashorat davri (gorizont siljishi); Modellashtirish; Optimallashtirish; O'tish xarakteristikasi;

Nyuton – Rafson optimallashtirish algoritmi qo'llanilgan bashoratli boshqaruv algoritmini (Predictive Control Algorithm) ko'rib chiqaylik. Ushbu umumlashgan boshqarish bashoratli modelga yo'naltirilgan boshqarish (Model – Based Predictive Control) deb nomlanib, diskret - raqamli boshqarish usullari uchun qo'llaniladi. Bashoratli modelga yo'naltirilgan boshqarish usuli real vaqt rejimidagi texnik vositalarda foydalaniladi [3].

Bashoratli boshqarish modeli minimal bo'lmagan fazali, ochiq siklli noturg'un, ko'p parametrlil va kechikish vaqti noma'lum bo'lgan obyektlar uchun qo'llaniladi. Umumlashgan boshqaruv modellashtirish xatoligi, parametr o'zgargan qiymatlari bilan uzviy munosabatda bo'lishi talab etiladi. Bashoratli boshqarish modeli dastlab chiziqli obyektlar modeliga qo'llangan. Chiziqli bo'lmagan obyektlar uchun bashoratli boshqarish modelining aniq bashorat qilishi uchun standart chiziqli bo'lmagan modellashtirish o'rniga sun'iy intellektli modellarni qo'llash kerak bo'ladi. 1-rasmda texnologik jarayonlarni bashoratlashning tipik ko'rinishini ifodalaydi. Grafikda vaqt o'qi bo'yicha o'tgan vaqt ($T-4...T-1$), hozirgi vaqt (T) va kelajak davri ($T+1...T+\tau$) ko'rsatilgan. Jarayonning haqiqiy holati y egri chiziq bilan, bashorat qilingan (kutlayotgan) qiymat esa y_k egri chiziq bilan berilgan.

1-rasm. Texnologik jarayonlarni bashoratlash grafifi

Texnologik jarayonlarni bashoratlashda bashorat davri teskari bog'lanish prinsipiga asoslanadi. Bashoratlash masalasini ko'rib chiqishda bashoratlash davri (gorizont siljishi) kiritilib o'tilishi kerak bo'ladi (2-rasm). Teskari bog'lanish prinsipining qo'llanilishi kiritilgan bashoratlash davri uchun bashoratlash sifatini oshiradi.

2-rasm. Bashoratlash davri sxemasi

Bashoratli boshqaruvdagi hisoblashlar sifati minimallashtirish algoritmining qay darajada aniq shakllantirilishiga bog'liq. Minimallashtirish algoritmini shakllantirishda simpleks va gradiyent

usullardan foydalanish mumkin. Optimallashtirish usullaridan birini tanlashda iteratsiya soni va hisoblashlar aniqlik darajasi kabi mezonlar asos qilib olinadi. Umuman olganda mazkur algoritmda iteratsiya soni katta bo'lishi real vaqt rejimidagi boshqarish tizimining xatoligining minimallashtirishiga olib keladi. Boshqaruv obyekti modeli sifati bashoratlashning aniqlik darajasini belgilab beradi. Bashoratli boshqaruvni shakllantirishda obyektning adekvat modeli zarur bo'ladi. Hozirgi kunda yuqori aniqlikdagi modellashtirish uchun chiziqli modellardan foydalaniladi. Lekin, biz tadqiq qilayotgan obyektimiz chiziqli bo'lmagan ko'rinishga ega va uning modellashtirish masalasi ancha murakkabdir. Chiziqli bo'lmagan obyektlarni modellashtirishda ikki asosiy usul mavjud. Birinchisi chiziqlantirish usuli bo'lib, uni quyidagicha tushuntirish mumkin: amaldagi element va tizimlarning matematik modeli, ko'pincha, chiziqli bo'lmagan tenglamalar bilan tavsiflanadi, ularning tahlili esa ko'p qiyinchiliklar tug'diradi. Shuning uchun, hisoblashlarda chiziqli bo'lmagan matematik modellar chiziqli modellar bilan almashtiriladi. Aniqlik bir oz yo'qolishiga qaramay, chiziqli modellar sodda va mukammal usullar bo'yicha tahlil qilishga imkon beradi. Chiziqli bo'lmagan matematik modellarni chiziqli modelga taqribiy almashtirish operatsiyasi to'g'ri chiziqqa keltirish deyiladi. Agar ravon o'zgarayotgan egri chiziq shaklidagi grafik statik xarakteristika mavjud bo'lsa, grafik to'g'ri chiziqqa keltirish usulidan foydalanish mumkin. Buning mohiyati statik xarakteristikaning ish tarmog'ini obyektning berilgan ish rejimi nuqtasidagi boshlang'ich statik xarakteristikasiga urinma to'g'ri chiziq bilan almashtirishdan iborat. Grafik to'g'ri chiziqqa keltirishdan tashqari chiziqli bo'lmagan bog'lanishlarni to'g'ri chiziqqa keltirish usuli, ya'ni funksiyani Teylor qatoriga kirish signalining kichik orttirmalari bo'yicha yoyish usuli mavjud.

Xulosa. Biotexnologik jarayonlar, xususan, fermentatsiya kabi murakkab tizimlarda boshqaruvning samaradorligini oshirish uchun bashoratli boshqarish modelidan foydalanish yuqori natijalar beradi. Tadqiqot davomida biotexnologik tizimlarning tizimli tahlili asosida boshqaruv obyekti sifatida fermentatsiya jarayoni tanlanib, uning kirish, chiqish va ichki holat o'zgaruvchilari o'rtasidagi bog'lanish matematik tarzda ifodalandi. Bashoratli boshqarish modeli yordamida jarayonning hozirgi holatidan kelajakdagi natijalar bashorat qilinib, boshqaruv signallarining optimal qiymatlari aniqlanishi ta'minlandi. Modelda **Nyuton–Rafson algoritmi** asosida optimallashtirish usuli qo'llanilishi hisob-kitoblar aniqligini oshirib, boshqaruv tizimining barqaror ishlashiga imkon yaratdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biotexnologik tizimlarda bashoratli boshqarish modelini joriy etish:

- boshqaruvning aniqligi va barqarorligini oshiradi;
- real vaqt rejimida parametr o'zgarishlariga moslashish imkonini beradi;
- mahsulot sifatini va energiya samaradorligini yaxshilaydi.

Shuningdek, chiziqli bo'lmagan jarayonlarni modellashtirishda **chiziqlantirish** va **Teylor qatori** usullarining qo'llanilishi amaliy hisoblashlarni soddalashtirib, modelning adekvatligini ta'minladi. Umuman olganda, ishlab chiqilgan bashoratli boshqarish modeli biotexnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv tizimlarida qo'llash uchun samarali yechim bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R. Yerolla, S. H. Nekkanti, S. Pullanikkattil, and C. S. Besta, "Modeling and Control of Beer Fermentation for Optimal Flavor and Performance," *Chem. Eng. Technol.*, vol. 46, no. 8, pp. 1554–1565, Aug. 2023, doi: 10.1002/ceat.202200376.
2. Z. Yu and J. Long, "Review on Advanced Model Predictive Control Technologies for High-Power Converters and Industrial Drives," *Electronics*, vol. 13, no. 24, p. 4969, Dec. 2024, doi: 10.3390/electronics13244969.
3. Touraj Eslami, Alois Jungbauer et al. — *Control strategy for biopharmaceutical production by model predictive control* (2024).

IoT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNI MASOFAVIY BOSHQARISH QURILMASINI ISHLAB CHIQISH

Sarvar Nomozov, Zikriddin Nuriddinov, Zafar To'raqulov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

namozovsarvar2005@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ish hozirgi zamonaviy sanoatda keng joriy etilayotgan IoT (Internet of Things) texnologiyalari asosida texnologik jarayonlarni masofadan turib boshqarish imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Mavzu o'zining dolzarbligi, amaliy foydasi va raqamli transformatsiya jarayonlariga bevosita bog'liqligi bilan ajralib turadi. Ishda uzluksiz aralashtirgichli sig'im reaktori boshqaruvi uchun qurilma yasalgan bo'lib, boshqaruvning uch xil rejimi — qo'lda boshqarish, avtomatik boshqarish va IoT asosidagi masofaviy boshqarish tizimli yondashuv asosida ishlab chiqilgan. Ayniqsa, IoT rejimida Arduino Uno mikrokontrolleri va RemoteXY mobil platformasi asosida foydalanuvchi uchun qulay grafik interfeys tashkil etilgani muhim texnologik yutuq sifatida baholanishi mumkin.

Kalit so'zlar: IoT, Arduino, RemoteXY, raqamli egizak, mikrokontroller

Kirish. IoT texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichiga o'tishini ta'minlaydigan zamonaviy vositalardan biridir. Ushbu texnologiya yordamida real dunyodagi jismoniy obyektlar raqamli tarmoqlarga ulanib, o'zaro axborot almashish imkoniga ega bo'ladi. IoT faqat oddiy avtomatlashtirish tizimi emas, balki intellektual boshqaruv, optimallashtirilgan qaror qabul qilish va foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashuvchanlikni ta'minlovchi ekotizimdir. Bu tizimning keng qamrovli qo'llanilishi — sog'liqni saqlash, energetika, transport, ishlab chiqarish, ekologiya va boshqa sohalarda sezilarli natijalarni beradi [1].

Raqamli transformatsiyaning yuragi sifatida IoT texnologiyasi kompaniyalarga innovatsion yechimlar yaratish imkonini bermogda. Har bir jarayon raqamli kuzatuvda bo'lishi tufayli resurslar optimal taqsimlanadi. Bunday yondashuv mahsulot sifatini nazorat qilish va mijoz ehtiyojiga moslashtirish imkonini beradi. Aqlli sanoat konsepsiyasida IoT texnologiyasi markaziy rolni egallaydi. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari har bir komponentning holatini tahlil qilib, texnik xizmat zarur bo'lgan hollarda tizimga signal yuboradi [2]. Bu nosozliklarni erta aniqlab, favqulodda to'xtash holatlarini kamaytiradi.

Ushbu ishda ham uzluksiz aralashtirgichli sig'im reaktori boshqaruvi uchun qurilma yasalgan bo'lib, boshqaruvning uch xil rejimi — qo'lda boshqarish, avtomatik boshqarish va IoT asosidagi masofaviy boshqarish tizimli yondashuvida ishlaydi.

Metodologiya

Tizim arxitekturasi lokal boshqaruv qismi va masofaviy monitoring qismi kabi ikkita asosiy bo'limdan tashkil topgan. Lokal qismda Arduino Uno mikrokontrolleri (loyiha hajmiga qarab tanlanadi) asosida datchiklardan o'qilgan fizik parametrlar raqamli signalga aylantirilib qayta ishlanadi. Ushbu ma'lumotlar asosida Arduino ichki algoritmlar yordamida mos qaror qabul qiladi va rele modullari orqali ijro qurilmalarni (nasos, motor, ventilyator yoki klapanlarni) boshqaradi. Qurilma kuch zanjiridan galvanik jihatdan ajratilgan bo'lib, 220–380 voltli quvvat tarmoqlari bilan xavfsiz interfeysni ta'minlash uchun optik izolyatsiyalangan modullardan foydalanildi (1-rasm).

Masofaviy boshqaruv qismi esa ESP8266 yoki ESP32 moduli orqali Internetga ulanadi. Ma'lumotlar uzatishda MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokoli tanlandi, chunki u past kechikish, ishonchlilik va tarmoq resurslarini kam ishlatish xususiyatlariga ega. Qurilma RemoteXY platformalari bilan integratsiya qilinib, foydalanuvchiga qulay mobil interfeysni taqdim etadi. Bu interfeys orqali foydalanuvchi real vaqt rejimida texnologik parametrlarni kuzatadi, grafik trendlarni ko'radi hamda boshqaruv signallarini yuboradi.

Dasturiy ta'minot Arduino IDE muhiti yordamida ishlab chiqildi. Dasturlash jarayonida datchiklardan o'qilgan ma'lumotlarni filtrlash, o'rtacha qiymatlarni hisoblash, limitdan oshgan holatlarda ogohlantirish signali yuborish va MQTT orqali uzatish mexanizmlari ishlab chiqildi. Qurilma 5 voltli manbadan quvvatlanagan, quvvat moduli 220 voltni 5 voltga pasaytiruvchi stabilizator orqali amalga oshirilgan.

Natijalar va ularning muhokamasi

O'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan IoT asosidagi boshqaruv tizimi o'zining barqaror va ishonchli ishlashini ko'rsatdi. Qurilma datchiklardan olingan ma'lumotlarni uzluksiz tarzda o'qib, ularni Internet tarmog'i orqali 0,2 soniyadan kam kechikish bilan uzata oldi. Foydalanuvchi tomonidan yuborilgan buyruqlar tezkorlik bilan qayta ishlanib, relelar orqali nasosni ishga tushirish va to'xtatish amaliyoti kechikishsiz bajarildi. Tizimda uzatilayotgan ma'lumotlarning yangilanish chastotasi 1 gers atrofida bo'lib, bu real vaqt rejimidagi monitoring uchun yetarli aniqlikni ta'minladi.

1-rasm. Masofaviy boshqarish qurilmasi

Qurilmaning asosiy jihati Internet tarmog'i bilan aloqa uzilgan holatlarda qurilma avtonom rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Ushbu yechim zaxira quvvat manbai orqali amalga oshirildi. Qurilmaning texnik ko'rsatkichlari ishlab chiqarish darajasidagi dastlabki talablarni to'liq qondirdi. Har bir datchikning o'lchov aniqligi $\pm 0,5\%$ atrofida bo'lib, ma'lumot uzatish ishonchliligi 99 foizdan ortiq natija berdi. Sinovlar davomida tizim nasosni avtomatik yoqish, sath pasayganda uni ishga tushirish va belgilangan darajaga yetganda o'chirish funksiyalarini to'liq bajarib, masofaviy boshqaruv imkoniyatlarini amalda isbotladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] C. Liu and L. Ke, "Cloud assisted Internet of things intelligent transportation system and the traffic control system in the smart city," *J. Control Decis.*, vol. 10, no. 2, pp. 174–187, Apr. 2023, doi: 10.1080/23307706.2021.2024460.
- [2] O. Taiwo and A. E. Ezugwu, "Internet of Things-Based Intelligent Smart Home Control System," *Secur. Commun. Netw.*, vol. 2021, pp. 1–17, Sep. 2021, doi: 10.1155/2021/9928254.

JARAYONLARNI IoT TASOSIDA BOSHQARISHGA MO'ljALLANGAN MOBIL INSON-MASHINA INTERFEYSINI ISHLAB CHIQISH

Fayzullayeva Fotima, Nomozova Nafosat, Zafar To'raqulov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

fotimafayzullayeva571@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda texnologik jarayonlarni masofadan boshqarish uchun mobil HMI (Human–Machine Interface) ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqilgan. Mobil interfeys RemoteXY platformasi asosida loyihalashtirilib, foydalanuvchi bilan boshqaruv tizimi o'rtasida real vaqt rejimidagi interaktiv aloqani ta'minlaydi. Interfeys texnologik parametrlarni vizual tarzda kuzatish, rejimlarni tanlash va buyruqlarni uzatish imkoniyatini beradi. RemoteXY muhitida ishlab chiqilgan HMI yechimi mobil qurilmalar orqali tizimni boshqarishni soddalashtiradi, operator ishtirokini kamaytiradi va jarayonlarning raqamli monitoring darajasini oshiradi. Ushbu yondashuv IoT asosidagi avtomatlashtirilgan tizimlarda foydalanuvchi interfeysini optimallashtirishning samarali usuli sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: IoT, HMI, RemoteXY, masofaviy boshqaruv, mobil interfeys.

Kirish. Hozirgi davrda ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirishda IoT (Internet of Things) texnologiyalarining roli tobora ortib bormoqda [1]. Texnologik tizimlarda masofaviy monitoring va boshqaruv imkoniyatlarini yaratish uchun foydalanuvchi bilan tizim o'rtasidagi samarali aloqa muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, mobil HMI (Human–Machine Interface) tizimlari zamonaviy sanoat avtomatlashtirishning ajralmas qismiga aylanmoqda.

An'anaviy stasionar boshqaruv panellariga nisbatan mobil HMI interfeyslari foydalanuvchiga har qanday joydan real vaqt rejimida ma'lumotlarni kuzatish va tizimni boshqarish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda RemoteXY platformasi asosida mobil foydalanuvchi interfeysini ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqilgan. RemoteXY muhitining afzalligi shundaki, u Arduino kabi mikrokontrollerlar bilan bevosita integratsiyani ta'minlaydi hamda grafik interfeysni dasturlash tajribasiga ega bo'lmagan foydalanuvchilar uchun ham qulay vizual muhit yaratadi [2].

Tadqiqotning maqsadi – texnologik jarayonlarni masofadan kuzatish va boshqarish uchun qulay, intuitiv va funksional mobil HMI tizimini loyihalash, uni IoT infratuzilmasi bilan integratsiyalash hamda real vaqt rejimidagi ma'lumot almashuvni ta'minlashdan iborat. Shu orqali ishlab chiqarish jarayonlarida inson omilini kamaytirish, boshqaruv tezkorligini oshirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga erishiladi.

Metodologiya

Tadqiqotda ishlab chiqilgan mobil HMI tizimi foydalanuvchi va texnologik obyekt o'rtasida real vaqt rejimidagi ma'lumot almashinuvini ta'minlashga qaratilgan. Interfeys RemoteXY platformasi yordamida loyihalashtirilib, Arduino Uno mikrokontrolleri bilan integratsiya qilindi. Qurilma Wi-Fi tarmog'i orqali Internetga ulanadi va foydalanuvchi mobil ilovasi bilan bevosita muloqotda bo'ladi. Ushbu tizim arxitekturasi foydalanuvchiga ishlab chiqarish jarayonining asosiy uchta texnologik parametrini — harorat, qovushqoqlik va bosim qiymatlarini doimiy ravishda kuzatib borish imkonini beradi.

Datchiklardan o'qilgan fizik kattaliklar mikrokontroller orqali raqamli shaklga o'tkazilib, RemoteXY interfeysiga uzatiladi. Har bir parametr uchun grafik indikator va raqamli ko'rsatkichlar joylashtirilgan bo'lib, ular real vaqt rejimida yangilanadi. Harorat datchiki jarayonning termodinamik holatini, bosim datchiki tizimdagi ortiqcha yuklanish holatini, qovushqoqlik datchiki esa mahsulotning fizik holatini baholash imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar asosida foydalanuvchi mobil qurilma orqali texnologik jarayonni kuzatadi va kerak bo'lganda boshqaruv buyruqlarini yuboradi.

1-rasm. RemoteXY muhitida texnologik parametrlar monitoringi interfeysini ishlab chiqish

Mobil interfeys nafaqat ma'lumotlarni ko'rsatadi, balki elektrodvigatellarni boshqarish imkoniyatini ham ta'minlaydi. Foydalanuvchi RemoteXY ilovasi orqali motorlarni ishga tushirish, to'xtatish yoki aylanish yo'nalishini o'zgartirish buyruqlarini yuborishi mumkin. Mikrokontroller ushbu signallarni qayta ishlaydi va rele modullari orqali motor kontaktorlarini boshqaradi. Shu tarzda tizimda qo'lda boshqarish va avtomatik ishlash rejimlari birlashtirilib, operatorning ishtiroki minimal darajagacha qisqartiriladi.

2-rasm. RemoteXY platformasi yordamida elektrodvigatellarni boshqarish interfeysini tuzish

Interfeys dizayni ishlab chiqarish sharoitlariga moslashtirilgan bo'lib, unda parametrlarni tahlil qilish uchun grafik vizualizatsiya, indikatorlar va signal holatini aks ettiruvchi rangli belgilar joriy etilgan. Buning natijasida foydalanuvchi texnologik jarayonning holatini mobil qurilmasida aniq, vizual va qulay shaklda kuzata oladi. Shu tariqa ishlab chiqilgan metodologiya IoT asosidagi masofaviy monitoring tizimlarida foydalanuvchi interfeysini samarali tashkil etishning amaliy yechimini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] O. Taiwo and A. E. Ezugwu, "Internet of Things-Based Intelligent Smart Home Control System," *Secur. Commun. Netw.*, vol. 2021, pp. 1–17, Sep. 2021, doi: 10.1155/2021/9928254.
- [2] M. Ibrahim *et al.*, "A Low-Cost Approach for Drowning Detection and Alertness," *Egypt. J. Artif. Intell.*, vol. 3, no. 1, pp. 0–0, May 2024, doi: 10.21608/ejai.2024.223796.1012.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Бойназарова Юлдуз Анваровна¹, Фармонов Жасур Бойкараевич²

¹Каршинский государственный технический университет

²Университет экономики и педагогики

yulduz.boynazarova@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены современные технологии получения растительных масел, основанные на методах прессования и экстракции. Проанализированы различные технологические схемы: однократное и двукратное прессование, холодное прессование, а также комбинированные процессы форпрессование–экстракция и прямая экстракция. Изучено влияние температуры и времени холодного прессования на химический состав и качество масла. Отмечено значение автоматизированной системы проектирования «Маслопресс» для расчёта и проектирования технологических линий. Подчёркивается важность проведения исследований по совершенствованию технологии холодного прессования растительных масел.

Ключевые слова: растительные масла, холодное прессование, экстракция, технологические схемы, жирные кислоты.

Извлечение масла производят двумя способами: прессованием и экстракцией. На основе этих двух способов разработаны следующие технологические схемы производства растительных масел: однократное прессование; двукратное прессование – извлечение масла путём предварительного отжима (форпрессования) с последующим окончательным отжимом (экспеллированием); холодное прессование – извлечение масла из сырья без предварительной влаготепловой обработки; форпрессование – экстракция – предварительное обезжиривание масла путём форпрессования с последующим его извлечением путем экстракции бензином; прямая экстракция – экстракция растворителем без предварительного обезжиривания [1].

Было определено влияние времени и температуры процесса «холодного» прессования на химический состав получаемого масла, обсуждены его пищевые и лечебные свойства, а также области применения [2]. В результате исследования был оптимизирован технологический процесс производства масла из семян черного тмина методом прессования, то есть было изучено разрушение клеток при тепловой обработке семян черного тмина перед прессованием [3].

Разработан способ получения купажей из растительных масел методом холодного прессования. Определены оптимальные параметры процесса отжима растительных масел методом холодного прессования. Получены купажи растительных масел с оптимальным соотношением полиненасыщенных жирных кислот, которые являются незаменимыми для организма человека. Разработана система автоматизированного проектирования САПР «Маслопресс» предназначенная для расчета конструктивных параметров маслопрессов, составления смесей из растительных масел и проектирования технологических линий получения растительных масел [4].

Посредством эксергетического анализа проведена оценка термодинамической эффективности технологических линий холодного отжима растительных масел с учетом степени использования различных видов энергии, затрачиваемых в технологических процессах, исходя из свойств сырья, осуществленной над системой работы и суммарного количества вцех видов энергии, привлеченных извне. Блок - схема обмена рассматриваемой теплотехнологической системы материальными, тепловыми и энергетическими потоками с окружающей средой, а также между контрольными поверхностями представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема обмена потоками между контрольными поверхностями теплотехнологической системы.

Потоки: – сырья и продукта; – воды; – паров; – электроэнергия; – границы контрольных поверхностей [5].

В Эквадоре, а именно в городе Риоамба провинции Чимборасо, для производства масла сача-инчи были использованы различные этапы единичных технологических операций. Процесс осуществлялся на фильтр-прессе мощностью 6,28 кВт, создающем температуру 35 °С. На первом этапе процесса была проведена взвешивание сырья, при котором масса составила 1,2 кг. Сырьё прошло через процесс очистки от шелухи и кислотной обработки, после чего повторно взвешивалось, и масса составила 0,63 кг. Это сырьё напрямую направлялось в фильтр-пресс. Процесс прессования и фильтрации длился примерно один час, в результате чего было получено 120 мл масла. У масла были измерены вязкость, плотность и органолептические свойства: вязкость составила 35,4 МПа·с, плотность — 0,9187 г/см³. Органолептические характеристики включали: желтоватый цвет, слегка острый вкус, маслянистую текстуру и древесный аромат [6].

Извлечение масла методом холодного прессования: Научный анализ

Холодное прессование — это энергоэффективный и экологически безопасный метод извлечения масла из масличных семян, при котором исключаются термические, химические и рафинирующие процессы, что позволяет сохранить биоактивные компоненты. Данный метод признан безопасной и нетоксичной технологией и широко применяется для получения высококачественного растительного масла.

Технология холодного прессования используется для извлечения масла из сои, подсолнечника, рапса, кукурузы, винограда, конопли, льна, рисовых отрубей, оливок и тыквенных семян. Масла, полученные этим методом, становятся всё более популярными среди потребителей благодаря своей натуральности, отсутствию вредных веществ, высокому содержанию антиоксидантов и питательных веществ.

Научные основы холодного прессования В процессе холодного прессования сырьё сначала очищается, промывается, сушится и доводится до необходимого уровня влажности. Семена прессуются с помощью специальных деревянных или каменных пестов. При этом не используется тепло, растворители и химические реагенты. Полученное масло фильтруется и напрямую фасуется.

Этапы процесса:

1. Очистка и промывка семян — удаление пыли, загрязнений, пестицидов и микроорганизмов.

2. Кондиционирование — доведение семян до оптимальной влажности, что размягчает клеточную структуру и облегчает выделение масла.
3. Измельчение — разрушение структуры семян для увеличения поверхности выделения масла.
4. Прессование и сбор масла — масло извлекается под давлением, затем отстаивается, фильтруется и упаковывается для хранения.

Преимущества масел холодного отжима:

- Сохранение биоактивных веществ (витамин Е, каротиноиды, токоферолы, стеролы).
- Отсутствие трансжиров.
- Полезны для сердечно-сосудистой системы, кожи, волос, иммунитета.
- Не используются химические вещества, растворители и процессы рафинации.
- Сохраняются естественный вкус, аромат и цвет.

Основными недостатками данной технологической линии являются короткий срок хранения и более низкий выход масла, то есть по сравнению с другими методами получается меньшее количество масла. Использование при высокой температуре не рекомендуется (максимум до 50 °С). Кроме того, в схеме не предусмотрен этап отделения плодовой оболочки, что не позволяет получить жмых с высоким содержанием белка.

Таким образом, результаты исследований по «холодному» прессованию показывают, что данный метод широко применяется и позволяет получать высококачественное масло, сохраняющее полезные природные компоненты. Масло, полученное методом «холодного» прессования, не требует рафинации и готово к употреблению сразу после очистки.

Список использованной источников

1. Нагорнов С.А., Дворецкий Д.С., Романцова С.В., Таров В.П. Техника и технологии производства и переработки растительных масел: учебное пособие // Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – С. 5-9.
2. Фармонов Ж.Б., Давлатов Ф.Ф., Кодиров Ш.М., Серкаев К.П., Самадий М.А. Получение масел с применением метода холодного прессования. Универсум технические науки № 5 (86) май, 2021 г. – С. 1-5. doi - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11689
3. Boynazarova Y.A., Farmonov J.B. Qora sedana urug'i hujayrasi buzilishiga haroratning ta'siri bo'yicha mikroskopik tadqiqotlar. Innovatsion texnologiyalar 2024/1(53)-son. Инновационные технологии Том 53, №1, 2024 ISSN 2181-4732 – В. 1-7.
4. Копылов М. В. Совершенствование процесса холодного прессования растительных масличных культур с последующим купажированием Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Воронеж, 2013. – С. 5-17.
5. В.Н. Василенко, М.В. Копылов, Эксергетический анализ технологии холодного отжима растительного масла с получением гранулированного жмыха. Вестник ВГУИТ, №1, 2013. – С. 30-32.
6. Marlene García, Ashlyn Samaniego, Fernando Coyachamín, Sonia Vallejo and Edmundo Caluña, Obtaining Vegetable Oil from Sacha-Inchi (*Plukenetia volubilis*) by the Cold Pressing Method for Industrial Processing. Int.J.Curr.Res.Aca.Rev.2019; 7(2): – С. 11-15.

SUN'IY INTELLEKTGA ASOSIDA ISTE'MOLCHI YOSHGA MOS REKLAMANI TANLASH TIZIMI

O'rishev Madamin, Mahamadjonov Davron, To'raqulov Zafar, Kamolov Azizbek

Toshkent kimyo-texnologiya institute

orishevmadamin@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ish real vaqt rejimida kamera yordamida insonning yoshini aniqlab, unga mos reklamani avtomatik tanlaydigan sun'iy intellekt tizimini ishlab chiqishga qaratilgan. Tizim reklama samaradorligini oshirish, noto'g'ri auditoriyaga mo'ljallangan kontentni kamaytirish va foydalanuvchi tajribasini shaxsiylashtirishni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: Reklama, dasturiy ta'minot, sun'iy intellekt, yosh chegarasi, ma'lumotlar tahlili

Kirish. Zamonaviy reklama sohasida auditoriyaga to'g'ri yo'naltirilmagan kontent ko'p uchraydi. Bugungi kunda reklama sohasida auditoriyaning individual xususiyatlari e'tiborga olinmaganligi sababli samaradorlik pastligicha qolmoqda [1]. Foydalanuvchilar ko'p hollarda o'zlari uchun qiziq bo'lmagan, hattoki noqulay reklamalarga duch kelishadi. Bunday holat nafaqat auditoriyani yo'qotishga, balki reklama byudjetlarining samarasiz sarflanishiga ham sabab bo'ladi. Jamoat joylarida, savdo markazlarida va restoranlarda reklama kontentini avtomatik boshqarish tizimlari yetarlicha rivojlanmagan [2]. Masalan, o'smir yoshdagi foydalanuvchiga sug'urta yoki pensiya reklamalari, yoshi katta insonlarga esa video o'yinlar reklamalari namoyish etiladi. Bu holat natijasida mijozlar e'tiborini yo'qotish, reklama byudjetining samarasiz sarflanishi va auditoriyada salbiy taassurot paydo bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, voyaga yetmagan foydalanuvchilarga nojo'ya kontent namoyish etilishi xavfi mavjud. Shu bois, yoshga mos va shaxsiylashtirilgan reklama tizimini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Metodologiya. Tizimning ishlash prinsipi kamera yordamida foydalanuvchining yuz tasvirini olish, sun'iy intellekt algoritmlari orqali yoshni baholash va reklama bazasidan eng mos videoni tanlash jarayonlariga asoslanadi [3], [4]. Kamera tomonidan olingan tasvir dastlab OpenCV yordamida oldindan qayta ishlanadi va yuzning koordinatalari aniqlanadi. Shundan so'ng Dlib va face_recognition kutubxonalari yordamida yuz ifodalari ekstraksiyasi amalga oshiriladi. Ushbu ma'lumotlar TensorFlow asosida o'qitilgan neyron tarmoq modeliga uzatiladi va model taxmin qilingan yosh diapazonini aniqlaydi. Yakuniy bosqichda tizim ma'lumotlar bazasiga murojaat qilib, foydalanuvchining yoshiga eng mos reklamani tanlaydi va ekranda namoyish etadi.

Tizimning ishlash jarayonida Pandas va NumPy kutubxonalari ma'lumotlarni tartibga solish, filtrlash va tezkor hisoblash amallarini bajarishda qo'llanadi. Reklama bazasi foydalanuvchi demografik xususiyatlariga mos metama'lumotlar bilan birgalikda saqlanadi. Dastur Python muhitida ishlab chiqilgan bo'lib, modulli arxitekturaga ega. Bu esa tizimni kelajakda kengaytirish, boshqa reklama platformalari yoki bulutli xizmatlar bilan integratsiya qilish imkonini beradi.

Tizim arxitekturasi. Dastur arxitekturasi uch asosiy qismdan tashkil topgan: ma'lumot yig'uvchi modul, tahlilchi modul va reklama tanlovchi modul. Ma'lumot yig'uvchi modul kamera va kiruvchi oqimlardan real vaqtli video kadrlarni qabul qiladi (1-rasm). Tahlilchi modulda kadrlar neyron tarmoq orqali qayta ishlanadi, foydalanuvchi yoshi va jinsi aniqlanadi. Tanlovchi modul esa ma'lumotlar bazasidagi reklama obyektlari orasidan mosini tanlab, natijani vizual interfeys orqali ko'rsatadi. Tizimda markaziy boshqaruv serveri ham mavjud bo'lib, u barcha modullar o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Bu server reklama ko'rsatish statistikasi, foydalanuvchi soni va tizim ishlash parametrlarini doimiy nazorat qiladi.

1-rasm. Tizim arxitekturasi

Texnik imkoniyatlar

Tizim 24/7 rejimda ishlashga mo'ljallangan bo'lib, bir nechta foydalanuvchini bir vaqtning o'zida aniqlay oladi. Kamera o'lchamlarining aniqligi 720p dan 4K gacha bo'lishi mumkin. Dastur bir nechta operatsion tizimlarda, jumladan Windows, Linux va macOS muhitlarida ishlay oladi. Barcha modullar o'zaro TCP/IP asosidagi lokal tarmoq orqali bog'langan. Modelning ishlash tezligi yuqori bo'lib, bir tasvirni qayta ishlash o'rtacha 0,3–0,5 soniyani tashkil etadi. Dasturda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida foydalanuvchi tasvirlari shifrlangan holatda saqlanadi va qayta ishlovdan so'ng avtomatik ravishda o'chiriladi. Arxitektura mikroxizmatlar tamoyiliga asoslanib qurilganligi sababli tizimni yangi funksiyalar bilan boyitish yoki boshqa xizmatlar bilan bog'lash oson (2-rasm).

2-rasm. Tizim sinovi (demonstratsiya rejimida)

Natijalar va muhokama. Tizimning dastlabki versiyasi laboratoriya sharoitida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Demo versiya bir nechta test foydalanuvchilar yordamida sinovdan o'tkazilib, turli yosh toifalarida aniqlik darajasi o'rtacha 91 foizni tashkil etdi. Yosh guruhlariga ko'ra reklama tanlash jarayoni real vaqt rejimida, ya'ni 0,4 soniyadan kam vaqt ichida amalga oshirildi. Demonstratsiya davomida tizim market, restoran va ofis muhitida sinovdan o'tkazilib, foydalanuvchi kameradan uzoqlashganda reklama avtomatik to'xtashi, yangi kishi aniqlanganda esa mos kontent tanlanishi kuzatildi. Bu tizimning aniqlik, barqarorlik va moslashuvchanlik jihatdan amaliy qiymatini isbotladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tizim auditoriya e'tiborini 30 foizdan ortiq oshirgan va foydalanuvchi reklama bilan o'zaro ta'sir vaqtini sezilarli ravishda uzaytirgan. Bu esa shaxsiylashtirilgan reklama texnologiyalarining marketing sohasida samarali qo'llanilishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ushbu sun'iy intellekt asosidagi tizim reklama sohasini avtomatlashtirish, foydalanuvchi yoshiga mos kontentni real vaqt rejimida tanlash hamda marketing jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] B. R. Gordon, K. Jerath, Z. Katona, S. Narayanan, J. Shin, and K. C. Wilbur, "Inefficiencies in Digital Advertising Markets," *J. Mark.*, vol. 85, no. 1, pp. 7–25, Jan. 2021, doi: 10.1177/0022242920913236.
- [2] G. Kim, I. Choi, Q. Li, and J. Kim, "A CNN-Based Advertisement Recommendation through Real-Time User Face Recognition," *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 20, p. 9705, Oct. 2021, doi: 10.3390/app11209705.
- [3] Y. Kortli, M. Jridi, A. Al Falou, and M. Atri, "Face Recognition Systems: A Survey," *Sensors*, vol. 20, no. 2, p. 342, Jan. 2020, doi: 10.3390/s20020342.
- [4] X. Tang and H. Yu, "Towards Trustworthy AI-Empowered Real-Time Bidding for Online Advertisement Auctioning," *ACM Comput. Surv.*, vol. 57, no. 6, pp. 1–36, June 2025, doi: 10.1145/3701741.

OPTIMIZATION OF CEMENT PRODUCTION PROCESS USING HIGH-EFFICIENCY CONTROL ALGORITHMS

Safarov Utkir

University of Tashkent for Applied Science

safarovutkir0909@gmail.com

Abstract. This study presents a methodological framework for optimizing the cement production process through high-efficiency control algorithms. The approach integrates advanced process modeling and intelligent control methods to reduce specific energy consumption and CO₂ emissions while maintaining clinker quality. Based on typical dry-process cement plant data, the energy demand of 3.8 GJ t⁻¹ cement and average CO₂ emissions of 0.85 t CO₂ t⁻¹ cement are used as baseline values. Optimization focuses on three key process stages—raw material preparation, clinker production, and cement grinding—using a hybrid control strategy combining model predictive control (MPC) and fuzzy logic regulation. Simulation and pilot-scale implementation results indicate up to 8 % energy savings and a 6 % reduction in process emissions compared to conventional PID-based operation.

1. Introduction. Cement manufacturing remains one of the most energy-intensive industrial processes, contributing nearly 7 % of global anthropogenic CO₂ emissions. The dry-process rotary kiln line dominates modern production, with more than 80 % of the total thermal energy consumed in clinker formation (Table 1) [1]. Despite technological advancements, process inefficiencies persist due to nonlinear dynamics, multivariable coupling, and frequent operational disturbances. Conventional PID control structures, while robust and easy to implement, cannot fully address the highly nonlinear nature of preheater, kiln, and cooler interactions [2].

Table 1. Share of energy consumption and CO₂ emissions in typical cement production.

Processes	Energy consumption		CO ₂ emissions	
	Energy (MJ/t cement)	Share (%)	Emission (t CO ₂ / t cement)	Share (%)
Raw material preparation				
Quarry, crusher, raw material transportation, and homogenization	85	2.18	11	1.19
Raw mill	100	2.57	17	1.84
Clinker production				
Preheater, pre-calciner, and rotary kiln	3150	80.87	798 (Fuel combustion – 319, Calcination- 479)	86.27
Clinker cooler	160	4.11	28	3.03
Cement production and transportation				
Cement mill	285	7.32	49	5.3
Cement logistics	115	2.95	22	2.37

The study assumes standard process conditions representative of a 1.2 Mt y⁻¹ dry-process plant operating with coal as the primary fuel.

2. Methods. The proposed optimization framework consists of three major steps: process modeling, control design, and simulation-based validation.

Dynamic mass and energy balance equations were formulated for the main production sections—raw mill, preheater-kiln-calciner, and cement mill. Input variables included raw meal feed

rate (100 t h^{-1}), fuel flow (3.5 t h^{-1} coal equivalent), and airflow distribution. Output variables considered were clinker temperature, free lime (f-CaO), and specific power consumption.

A hybrid controller combining MPC and fuzzy logic was implemented. MPC predicted future states of the kiln and mill systems over a 30-step horizon, minimizing a cost function that penalized energy use and deviation from optimal quality parameters. The fuzzy logic layer provided adaptive tuning based on process disturbances such as feed fluctuations and gas composition changes. The hybrid controller operated hierarchically, where the fuzzy system continuously adjusted the MPC weight factors in response to real-time process feedback.

Aspen Plus simulation software environments were employed. Thermodynamic parameters were based on Table 1.2 values: preheater/kiln energy 3150 MJ t^{-1} , raw mill 100 MJ t^{-1} , and cement mill 285 MJ t^{-1} . The total CO_2 baseline of $0.85 \text{ t CO}_2 \text{ t}^{-1}$ was divided as 0.48 t from calcination and 0.37 t from fuel combustion.

3. Results. Simulation results demonstrate that the hybrid control architecture significantly improves process stability and efficiency. Compared with a standard PID configuration, fuel consumption decreased from 3.8 GJ t^{-1} cement to 3.5 GJ t^{-1} cement, representing an 8 % reduction. Clinker temperature was maintained within $\pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ of the target $1450 \text{ }^\circ\text{C}$, ensuring stable clinker quality with f-CaO under 1.5 %. The optimized control also improved raw mill power efficiency by 4 % and reduced cement mill over-grinding, lowering specific electricity consumption by 6 %.

Regarding environmental performance, CO_2 emissions were reduced from 0.85 to $0.80 \text{ t CO}_2 \text{ t}^{-1}$ cement. The most substantial improvements were observed during kiln operation, where fuel combustion optimization and calcination control lowered excess air ratio from 1.6 to 1.35. The fuzzy-MPC structure provided faster response to load variations, reducing overshoot and improving steady-state accuracy. System robustness was verified under $\pm 10 \text{ } \%$ feed variation and $\pm 20 \text{ }^\circ\text{C}$ ambient fluctuation scenarios.

4. Discussion. The results confirm that advanced control algorithms can yield substantial benefits in the cement manufacturing process. The hybrid approach combines the anticipatory capability of MPC with the adaptability of fuzzy logic, enabling precise temperature and energy regulation under nonlinear and time-varying conditions. The methodology enhances sustainability by linking process efficiency with carbon mitigation goals.

Compared with conventional control systems, the optimized strategy demonstrated improved resilience to process disturbances and more accurate prediction of clinker quality variables. Future development should focus on coupling this algorithm with real-time plant data acquisition systems and digital twin models for continuous optimization. Integration with AI-based diagnostic tools could further enhance fault detection and predictive maintenance capabilities, extending the approach toward fully autonomous cement plants.

5. Conclusion. The study demonstrates that optimizing the cement production process through hybrid intelligent control can achieve both energy and environmental benefits without compromising product quality. The proposed algorithmic framework, validated by dynamic simulations, achieved up to 8 % energy reduction and 6 % CO_2 mitigation compared with traditional PID control. These results underline the potential of high-efficiency control systems to support the decarbonization of the cement industry and pave the way toward smarter, more sustainable manufacturing.

References

- [1] Z. Turakulov, A. Kamolov, A. Norkobilov, M. Variny, and M. Fallanza, "Enhancing Sustainability and Energy Savings in Cement Production via Waste Heat Recovery," *Eng. Proc.*, vol. 67, no. 1, p. 11, Aug. 2024, doi: 10.3390/engproc2024067011.
- [2] S. N. Irungu, P. Muchiri, and J. B. Byiringiro, "The generation of power from a cement kiln waste gases: a case study of a plant in Kenya," *Energy Sci. Eng.*, vol. 5, no. 2, pp. 90–99, Apr. 2017, doi: 10.1002/ese3.153.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА НА ОСНОВЕ ПОЛНОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Исломов Алишер Нуриллаевич, Абдурахмонов Олим Рустамович

Бухарский государственный технический университет

anislomov111@gmail.com

Аннотация

Работа посвящена построению уравнений, связывающих физико-химические, гидродинамические и конструктивные параметры агентов, участвующих в технологическом процессе в теплообменном аппарате, на основе математического моделирования. Математическое моделирование способствует более глубокому пониманию процессов теплообмена, разработке эффективных инженерных решений и повышению энергоэффективности.

Ключевые слова: математико-статическое моделирование, диапазон изменений, коэффициент повторяемости дисперсии, уравнение регрессии, адекватность.

Введение. При определении технологических характеристик процесса теплообмена и установлении его оптимальных параметров важную роль играет математико-статическое моделирование. С помощью моделирования возможно эффективное планирование эксперимента и определение оптимальных параметров методом полного факторного эксперимента. Таким образом, получение математической модели процесса на основе выявления регрессионных закономерностей, полученных в результате планирования эксперимента, является наиболее эффективным методом исследования.

Методология исследования. Полнофакторный эксперимент относится к опыту i -го порядка, не содержащему в уравнении факторов в квадрате. Для факторов и при отсутствии их взаимодействия эмпирическая модель имеет следующий вид [1; с.33]:

$$y = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + \dots + b_k \cdot x_k \quad (1)$$

Согласно теории полнофакторного эксперимента, каждый из факторов выделяется только на двух уровнях — минимальном (кодированное значение -1) и максимальном (кодированное значение $+1$).

Результаты и их анализ. В лабораторных условиях процесс математического моделирования теплообмена при нагревании газового конденсата осуществляется следующим образом: пар, образующийся в трубах теплообменного аппарата при нагревании, выводится через клапан, установленный в крышке устройства. Для получения более точных данных каждый опыт повторялся трижды. Для ускорения процесса нагрева в экспериментальной установке граничные значения воздействующих факторов математико-статическом моделировании приведены в таблице 1.

Таблица 1

Граничные значения воздействующих факторов

Факторы	Концентрация образцов газового конденсата (%)	Температура процесса нагрева (°C)
	z_1	z_2
Нижний уровень	2,5	35
Верхний уровень	8	55

В качестве выходного параметра принята доля пара, образующегося в клапане, установленном в крышке теплообменного аппарата, до 20 %. Каждый опыт повторялся трижды для повышения достоверности результатов. В таблице 2 приведены минимальные, центральные и максимальные уровни факторов и диапазоны их изменений [1; с.34].

Таблица 2

Минимальные, центральные и максимальные уровни факторов и их интервалы изменений

Обозначение	Верхний уровень, $+i$	Нижний уровень, $-i$	Центр планирования, z_i^0	Интервал изменений, λ_i	
z_1	8	2,5	5,25	2,75	$x_1 = \frac{z_1 - 5,25}{2,75}$
z_2	55	35	45	10	$x_2 = \frac{z_2 - 45}{10}$

λ_i -среднее значение интервала изменений вычисляется по формуле (2) следующим образом:

$$x_i = \frac{z_i^+ + z_i^-}{2} \quad \text{va} \quad \lambda_i = \frac{z_i^+ - z_i^-}{2} \quad (2)$$

Средний интервал изменений рассчитывается по формуле (1). Каждое кодированное значение умножается на результаты новых экспериментов, которые принимают значения

$$x_i \in [-1; +1]: \quad \bar{y}_i = \frac{y_{1i} + y_{2i} + y_{3i}}{3}$$

Коэффициенты уравнения регрессии рассчитываются по формуле [2, стр. 116]:

$$b_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{y}_j; \quad b_0 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{ij} y_j \quad (3)$$

Результаты расчёта коэффициентов уравнения регрессии приведены в таблице 2.

Таблица 3

Результаты расчёта коэффициентов уравнения регрессии

b_0	b_1	b_2	$b_{1,2}$
16,975	3,575	2,175	-0,604

Средние значения и коэффициент повторяемости дисперсии определялись по соответствующим формулам:

$$S_{\{y\}}^2 = \frac{1}{n(m-1)} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 \quad (4)$$

Стандартное отклонение коэффициентов определяется следующим образом.:

$$S_{\text{коэф}} = \sqrt{\frac{S_{\{y\}}^2}{n \cdot m}} \quad (5)$$

С учётом уровня значимости $\alpha = 0,05$ из таблицы Стьюдента было найдено значение $t_{kr} \approx 2,31$, а доверительный интервал (Δ) вычисляется по следующей формуле: $\Delta = t_{kr} \cdot S_{\text{коэф}}$. Если значения коэффициентов регрессии превышают $\Delta \approx 0,615$, модель считается статистически значимой, т.е. эксперимент проведён корректно. Если же они меньше, модель незначима. Полученное уравнение второго порядка в кодированных переменных имеет вид:

$$y = 16,975 + 3,575x_1 + 2,175x_2 \quad (6)$$

В процессе проверки адекватности уравнения регрессии остаточная дисперсия $S_{\text{ост}}^2$ для определения расчётного значения критерия $F_{\text{рас}}$ определяется следующим образом:

$$S_{a.d}^2 = \frac{m}{n-r} \sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y}_j)^2 \quad (7)$$

Для проверки адекватности уравнения регрессии вычислено расчётное значение критерия

$$\text{Фишера } F_{рас}: F_{рас.} = \frac{S_{a.o}^2}{S_{\{y\}}^2}; \quad F_{рас.} = \frac{2,87}{0,85} = 3,37$$

Значение критерия Фишера по таблице ($F_{табл}$) определяется из таблиц критических значений распределения Фишера при уровне значимости $\alpha = 0,5$ и соответствующих степенях свободы [2; с.119]: $k_1 = n-r = 4-2 = 2$ va $k_2 = 4(m-1) = 8 \cdot 1 = 8$, $F_{jadval} = 4,5$

Если $F_{рас} < F_{табл}$, то уравнение регрессии считается адекватным; если $F_{рас} > F_{табл}$ неадекватным. Так как $F_{рас} = 3,37 < F_{табл} = 4,5$, уравнение регрессии является адекватным, что свидетельствует о корректности проведённого эксперимента. Следовательно, расчёт уравнения регрессии продолжается. Подставив вместо x_i значения из таблицы 1, натуральные переменные z_i выражаются следующим образом:

$$y = 0,36 + 1,3z_1 + 0,22z_2 \quad (8)$$

В целом, при построении математической модели процесса теплообмена был определён критерий Стьюдента, и на его основе рассчитан критерий Фишера $F_{рас}=2,05$. Поскольку полученное значение критерия Фишера меньше табличного значения $F_{табл}=4,5$, уравнение регрессии считается адекватным, что подтверждает правильность проведения эксперимента. Таким образом, была создана возможность построения математической модели данного уравнения регрессии. $y = 0,36 + 1,3z_1 + 0,22z_2$ построен трёхмерный график математической модели уравнения регрессии в программной среде MATLAB.

На рисунке 1 представлена зависимость доли образующегося пара от концентрации образцов газового конденсата и температуры процесса нагрева. В ходе моделирования установлено, что при температуре нагрева $51,8^\circ\text{C}$ и концентрации газового конденсата $6,96\%$ доля пара, выходящего через клапан, установленный в крышке аппарата, составляет $19,95\%$.

Рис. 1. Изменение доли образующегося пара в зависимости от концентрации образцов газового конденсата и температуры процесса нагрева.

Заключение

Был выполнен математико-статистический анализ процесса нагрева газового конденсата, и данный процесс был графически представлен в программной среде MATLAB.

Список использованных источников

- [1]. Ланкин А.М., Ланкин М.В., Шайхутдинов Д.В. «Планирование эксперимента в научных исследованиях». Новочеркасск: Колорит-2015. –46 с.
- [2]. Гартман Т.Н., Клушин.Д.В. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. М.: ИКЦ Академкнига. 2008. –416 с.
- [3]. Семенов С.А. Планирование эксперимента в химии и химической технологии. Том 2. Учебное пособие. - М.: МИТХТ им. М.В.Ломоносова, 2005. –29 с.

TEXNOGEN CHIQUINDILARDAN PLATINOID METALLARNI AJRATISH TEXNOLOGIYASI

¹Abduvaliyeva Komila, ²Mamirova Zulxumor, ³Xasanov Abdurashid

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti,

²“Olmaliq KMK” AJ, MAL laboranti,

³“Olmaliq KMK” AJ, Innovatsion texnologiya markazi direktor o‘rinbosari.

kabduvalieva828@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada platinod metallarning texnogen chiqindilardan ajratib olinishi bo‘yicha ishlab chiqilgan yangi texnologik jarayonlar tahlil qilinadi. Tadqiqot “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ (OKMK) misolida olib borilgan bo‘lib, chiqindi tarkibida mavjud qimmatbaho komponentlardan, xususan platina guruhiga kiruvchi metallarni samarali qayta tiklash yo‘llari o‘rganilgan. Tiomochevina eritmasidan foydalangan holda 17 bosqichli texnologik zanjir ishlab chiqildi. Natijada 99,5–99,9% tozalikka ega sof platinod kukuni olindi. Taklif etilgan texnologiya ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshiradi va ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: platinod metallar, texnogen chiqindilar, tiomochevina, cho‘ktirish, qaytarish jarayoni, sof metall, gravitatsion boyitish, Olmaliq KMK.

Kirish.

Platinod metallar (Pt, Pd, Rh, Ir va boshqalar) — noyob va yuqori iqtisodiy ahamiyatga ega qimmatbaho metallarga kiradi. Ular asosan avtomobilsozlik, elektronika, kimyo sanoati va tibbiyotda keng qo‘llaniladi [2, 33-bet]. So‘nggi yillarda dunyoda platinod metallarga bo‘lgan talab ortib bormoqda, bu esa yangi manbalarni o‘zlashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O‘zbekiston hududida platinod konlari cheklangan bo‘lsa-da, texnogen chiqindilar — boyitish fabrikalari va metallurgiya korxonalarini chiqindilari — ushbu metallarning muhim ikkilamchi manbasi sifatida ahamiyat kasb etmoqda [3, 42-bet]. Shu munosabat bilan “Olmaliq KMK” AJ tomonidan chiqindilardan platinod metallarini ajratib olishning innovatsion texnologik jarayonlari ishlab chiqildi va tajriba-sanoat sinovlaridan o‘tkazildi [1, 9-bet].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot obyekti sifatida “Olmaliq KMK” AJ tarkibidagi Chodak kon boshqarmasi (ChKB) chiqindilari tanlandi. Ularning tarkibida oltin (0,5–0,67 g/t), kumush (8,27 g/t) hamda platina guruhiga kiruvchi metallarning sezilarli miqdori mavjudligi aniqlangan [1, 12-bet].

Tajriba-sanoat sinovlari jarayonida chiqindilar avval mexanik tarzda maydalanib, gravitatsion boyitish usuli bilan dastlabki konsentratlar olindi [1, 18-bet]. Keyinchalik kimyoviy qayta ishlash bosqichlarida tiomochevina (SC(NH₂)₂) eritmasidan foydalangan holda platinod metallar birlamchi cho‘ktirildi. Jarayon 17 bosqichdan iborat texnologik zanjir orqali amalga oshirildi.

Cho‘kma 400–500°C haroratda kuydirilib, metall oksidlari hosil qilindi. Ular gidrazin (N₂H₄) yordamida qaytarilib, sof metall holatidagi platinodlar olindi [2, 59-bet]. Shundan so‘ng ular “shoh arogi” (HCl + HNO₃) eritmasida eritilib, eritma ammiak eritmasi bilan neytrallandi va yana xlorid kislotasi bilan tanlab cho‘ktirildi. Yakuniy bosqichda cho‘kma kuydirilib, [M(NH₃)₂Cl₂] → M + HCl + N₂ + H₂O (bu yerda M — Pt, Pd) reaksiyasi natijasida sof metall shaklida ajratib olindi [1, 21-bet].

Natijalar va ularning tahlili.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tiomochevina eritmasining konsentratsiyasi va jarayon davomiyligi platinod metallarning cho'kish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [3, 66-bet]. Eritmaning 70–90 g/l konsentratsiyasida va 25–30 daqiqa davomida cho'ktirish amalga oshirilganda metallarning 94–96% ajralishiga erishildi.

Elektron mikroskop (JSM-IT200) yordamida o'tkazilgan SEM tahlili konsentrat tarkibida platina va palladiy unsurlarining yuqori bog'lanish darajasini ko'rsatdi [2, 17-bet]. Olingan gravitatsion konsentratlarda oltin miqdori 4,4–12,9 g/t, platinodlar esa 1,5–2 g/t oralig'ida qayd etildi.

Ishlab chiqilgan texnologik zanjirda jarayonning umumiy davomiyligi 24–26 soatni tashkil etdi. Yakuniy natijada 99,5–99,9% tozalikka ega sof platinod kukuni olindi [1, 22-bet]. Bir litr uchun 50 mg miqdordagi metall eritmalaridan ajratish darajasi 84% dan ortiq bo'ldi.

Mazkur texnologiyaning sanoat miqyosida joriy etilishi katta iqtisodiy samara beradi. Shu bilan birga, texnogen chiqindilarning qayta ishlanishi atrof-muhitning ekologik holatini yaxshilaydi va resurslardan kompleks foydalanish imkonini beradi [3, 72-bet].

Xulosa:

1. "Olmaliq KMK" AJda texnogen chiqindilardan platinod metallarni ajratib olishning innovatsion 17 bosqichli texnologiyasi ishlab chiqildi va tajriba-sanoat sharoitida sinovdan o'tkazildi [1, 26-bet].

2. Tiomochevina asosidagi cho'ktirish usuli platinodlarni 94–96% darajada ajratib olish imkonini berdi [3, 70-bet].

3. Yakuniy mahsulot sifatida 99,9% sof platinod kukuni olindi, bu esa xalqaro standartlarga to'liq javob beradi [2, 60-bet].

4. Taklif etilgan texnologiya ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, texnogen chiqindilarni kamaytiradi hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi [1, 30-bet].

5. Loyihaning iqtisodiy natijalari va ekologik foydasi O'zbekiston sharoitida platinod metallarning qayta ishlanishini rivojlantirish uchun katta istiqbol ochadi [1, 32-bet].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanov A.S. va boshqalar. *Texnogen chiqindilardan qimmatbaho metallarni ajratib olish texnologiyasi*. — Olmaliq: OKMK nashriyoti, 2025.

2. Платиновые металлы: свойства, технологии, применение — Москва: *Металлургия*, 2019.

3. Raximov B., G'aniyev S. *Noyob metallar kimyosi va texnologiyasi*. — Toshkent: Fan, 2022.

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СУШКИ НА ОСНОВЕ СПОСОБА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Ражабов С. [1], Шодиева М.И. [1, 2], Усмонов К. [1], Усмонов Б.Ш. [1], Артиков А. [1],

¹ Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

² Бухарский государственный технологический университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается применение способа системного мышления Артикова А. для анализа и синтеза оптимальной системы автоматического управления процессом солнечной сушки. Исследуемый объект представлен как система, содержащая материальную часть, процесс и энергию. Проведена декомпозиция системы на квазиобъекты по иерархическим уровням. Для каждого квазиобъекта определены входные и выходные параметры, установлены связи между ними. На основе проведенного системного анализа предложена структура комплексной компьютерной модели, позволяющей оптимизировать параметры системы управления, в частности, расход воздуха, в зависимости от температуры для максимизации эффективности процесса сушки.

Ключевые слова: системное мышление, солнечная сушка, автоматическое управление, квазиобъект, декомпозиция, математическая модель, оптимизация, влагосодержание, расход воздуха.

Введение. Процессы сушки, в частности, с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная радиация, являются энергоемкими и требуют точного управления для обеспечения качества конечного продукта и эффективности использования ресурсов. Традиционные методы проектирования систем управления часто носят фрагментарный характер, не учитывая полных системных взаимосвязей между элементами установки. Это приводит к субоптимальным решениям и снижению общей эффективности.

В данной работе для преодоления указанных limitations применяется способ системного мышления, разработанный [1, 2, 3]. Данный способ позволяет представить сложный инженерный объект как целостную систему, провести его структурированную декомпозицию и построить комплексную модель, адекватно отражающую реальные физические процессы.

Цель исследования: провести системный анализ объекта «Система автоматического управления солнечной сушки» (САУ СС) и на основе этого анализа разработать подход к нахождению ее оптимальных параметров.

Материалы и методы

В качестве методологической основы исследования использован способ системного мышления Артикова А., состоящий из семи этапов.

1. Представление объекта как субстанции

Исследуемый объект – САУ СС – представлен как субстанция, содержащая:

- Материальная часть: корпус сушильной камеры, коллектор, вентилятор, датчики температуры, управляющий блок, исполнительный механизм, высушиваемый материал.
- Процесс: удаление влаги из материала за счет передачи тепловой энергии от нагретого солнечным коллектором воздуха и последующего удаления насыщенного пара.
- Энергия: солнечная радиация, тепловая энергия воздуха, кинетическая энергия потока воздуха (электрическая энергия привода вентилятора).

2. Декомпозиция материальной части на квазиобъекты

Декомпозиция проведена в соответствии с иерархической структурой, начиная с базовой системы (САУ СС) на более низкие уровни.

- Уровень 0 (Базовая система): Система автоматического управления солнечной сушки (САУ СС).
- Уровень 1 (Квазиаппараты):
 - К1: Установка солнечной сушки.

- K2: Датчик температуры.
- K3: Управляющий блок.
- K4: Исполнительный механизм (регулятор скорости вентилятора).
- K5: Вентилятор воздуха.
- Уровень 2 (Декомпозиция K1):
 - K1.1: Коллектор нагрева воздуха.
 - K1.2: Аппарат сушки материала.
 - K1.3: Выхлопная труба.
- Уровень 3 (Декомпозиция K1.2):
 - K1.2.1: Корпус аппарата.
 - K1.2.2: Сетчатые поды.
 - K1.2.3: Высушиваемый материал.
 - K1.2.4: Нагретый воздух.
- Уровень 4 (Декомпозиция K1.2.3):
 - K1.2.3.1: Частички (кусочки) материала.
- Уровень 5 (Декомпозиция K1.2.3.1):
 - K1.2.3.1.1: Квазислой материала (поверхностный слой, внутренние слои).

3. Определение входных и выходных параметров для ключевых квазиобъектов

Рассмотрим процессы для ключевых квазиобъектов системы управления.

- Для K2 (Датчик температуры):
 - Вход: Температура воздуха в аппарате сушки ($T_{\text{возд}}$).
 - Выход: Сигнал напряжения ($U_{\text{датч}}$), пропорциональный $T_{\text{возд}}$.
- Для K3 (Управляющий блок):
 - Вход: Сигнал $U_{\text{датч}}$.
 - Выход: Управляющий сигнал ($U_{\text{упр}}$) для исполнительного механизма.
 - Процесс: Преобразование $U_{\text{датч}}$ в $T_{\text{возд}}$. Сравнение текущей $T_{\text{возд}}$ с

оптимальной зоной. На основе таблицы «Зависимость плотности насыщенного пара от температуры» определяется максимально допустимая плотность пара $\rho_{\text{пар}}(T)$. Расчет требуемого расхода воздуха $G_{\text{возд}}$ для эффективного удаления влаги. Формирование $U_{\text{упр}}$, соответствующего требуемому $G_{\text{возд}}$.

- Для K5 (Вентилятор):
 - Вход: Управляющий сигнал $U_{\text{упр}}$ (определяющий скорость вращения).
 - Выход: Расход воздуха $G_{\text{возд}}$.
- Для K1.2.3.1.1 (Квазислой материала):
 - Вход: Тепловой поток от воздуха, влагосодержание воздуха на входе в слой.
 - Выход: влага квазислоя, температура слоя.

4. Привязка параметров между квазиобъектами

Параметры квазиобъектов связаны в единую цепь управления:

$T_{\text{возд}}$ (K1.2.4) \rightarrow $U_{\text{датч}}$ (K2) \rightarrow $U_{\text{упр}}$ (K3) \rightarrow $G_{\text{возд}}$ (K5) \rightarrow Изменение влагосодержания и $T_{\text{возд}}$ (K1.2.4).

5. Построение компьютерных моделей для квазиобъектов

Моделирование начинается с низших иерархических уровней.

- Модель квазислоя материала (K1.2.3.1.1): Описывается уравнениями кинетики сушки (например, модель диффузионного переноса влаги) и теплового баланса.
- Модель слоя материала (K1.2.3.1): Формируется как совокупность связанных моделей квазислоев.
- Модель аппарата сушки (K1.2): Строится на основе уравнений сохранения массы и энергии для воздуха и материала, с учетом геометрии корпуса и сетчатых подов.

- Модель коллектора (K1.1): Стандартная модель эффективности солнечного воздушного коллектора.
- Модель управляющего блока (K3): Алгоритмическая модель, реализующая поиск в таблице и ПИД-регулятор для расчета $U_{\text{упр}}$.

6. Формирование комплексной модели. Комплексная модель САУ СС формируется путем интеграции компьютерных моделей всех квазиобъектов в единую среду моделирования (например, MATLAB/Simulink, Modelica). Данная модель позволяет проводить динамическое моделирование всего процесса сушки с обратной связью по температуре.

7. Оптимизация параметров системы. На основе комплексной модели решается задача оптимизации. Целевая функция – минимизация времени сушки при заданном конечном влагосодержании и минимизация энергозатрат (электроэнергии вентилятора). Управляющие переменные – коэффициенты алгоритма в управляющем блоке K3, определяющие зависимость $G_{\text{возд}} = f(T_{\text{возд}})$.

Результаты и обсуждение. Проведенный системный анализ позволил структурировать задачу проектирования САУ СС. Установлено, что ключевым звеном для оптимизации является алгоритм работы управляющего блока (K3), связывающий показания датчика температуры с требуемым расходом воздуха через физическую зависимость плотности насыщенного пара от температуры.

Комплексная модель, построенная на основе декомпозиции, позволит проводить виртуальные эксперименты по отработке различных режимов сушки, варьируя тип материала, начальную влажность, интенсивность солнечной радиации. В результате может быть найдена оптимальная стратегия управления $G_{\text{возд}} = f(T_{\text{возд}})$, например, в виде калибровочной кривой или аналитической аппроксимации табличных данных, обеспечивающей максимальную эффективность процесса.

Заключение. Применение способа системного мышления Артикова А.Абдуллаева Ю.Н., Усманова Б.Ш. к анализу и синтезу системы автоматического управления солнечной сушки показало свою высокую эффективность. Метод позволил:

1. Четко определить структуру системы и взаимосвязи между ее компонентами.
2. Формализовать процессы, протекающие на каждом иерархическом уровне.
3. Разработать структуру комплексной компьютерной модели, адекватно отражающей объект.
4. Сформулировать задачу оптимизации системы управления, где основным управляющим воздействием является регулирование расхода воздуха в зависимости от его температуры для поддержания максимально возможной движущей силы процесса сушки.

Полученные результаты являются основой для дальнейшего компьютерного моделирования и нахождения конкретных оптимальных параметров САУ СС.

Список литературы

1. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями. Учебное пособие. / Под редакцией Ю. Н. Абдуллаева. – Ташкент, 2023. – 216 стр.
2. Артиков А. Modellashtirish va loyihalash tizimlari. Дарслик. – ТКТИ, 2024. – 223 бет.
3. Артиков А. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 10.11.2016.
4. O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Intellektual mulk agentligi IAP 20250427. 12.07.25.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ В МИКРОВОЛНОВОЙ УСТАНОВКЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Нарзиев М.С., Ибрагимов Р

Бухарский Государственный технический университет

Аннотация: В данной статье с применением методологии системного мышления, предложенной Артыковым, проводится всесторонний анализ технологического процесса стерилизации продукции в микроволновой установке непрерывного действия. Рассматриваются взаимосвязи и функции ключевых подсистем: рабочей камеры, транспортера и стерилизуемой продукции.

1. Введение: Система как Единое Целое

Любой технологический процесс представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, работающих для достижения единой цели. Метод системного мышления, акцентирующий внимание на целостности, иерархичности и взаимозависимости элементов, позволяет не просто описать процесс, а выявить глубинные причинно-следственные связи и потенциальные "узкие места".

Целью данного анализа является декомпозиция и изучение системы "**Микроволновая установка для стерилизации**", ключевым процессом в которой является воздействие СВЧ-излучения на продукт, герметично упакованный в стеклянную тару.

Глобальная функция системы: Обеспечение промышленной стерилизации пищевой продукции (на примере бодринга в рассоле) для *延长* срока ее хранения и гарантии безопасности.

2. Декомпозиция системы на подсистемы

Согласно методу, проведем последовательную декомпозицию основной системы на подсистемы первого и второго уровня.

Система: Микроволновая установка непрерывного действия

- **Подсистема 1: Рабочая камера (Ишчи камера)**

- **Элемент 1.1: Герметичный корпус.** Функция: создание замкнутого пространства, предотвращающего утечку СВЧ-излучения в окружающую среду и обеспечивающего безопасность персонала.

- **Элемент 1.2: Магнетроны.** Функция: генерация микроволновой энергии. Это ключевой активный элемент, преобразующий электрическую энергию в электромагнитные волны, которые и оказывают стерилизующее воздействие.

- **Элемент 1.3: Ленточный транспортер (Лентали транспорт).** Функция: обеспечение непрерывного движения банок через рабочую камеру по траектории "вход -> зона обработки -> выход". Это элемент, реализующий принцип "**непрерывного действия**".

- **Подсистема 2: Стерилизуемый объект**

- **Элемент 2.1: Стеклянная банка (Идиш корпуси).** Функция: герметичная тара, обеспечивающая сохранность продукта после стерилизации. Материал (стекло) прозрачен для микроволн и выдерживает термическую нагрузку.

- **Элемент 2.2: Продукт (Бодиринг в сувли эритма).** Функция: объект обработки. Рассол (сувли эритма) играет критически важную роль, так как содержащаяся в нем вода эффективно поглощает энергию СВЧ-излучения и нагревается, обеспечивая объемный нагрев всего содержимого банки.

3. Системные Взаимосвязи и Процесс

Рассмотрим, как эти подсистемы взаимодействуют для выполнения глобальной функции.

Процесс "Стерилизация" является emergent property (возникающим свойством) всей системы, которое не присуще ни одному из элементов по отдельности.

Последовательность работы системы:

1. **Вход в систему:** Запечатанные стеклянные банки с продуктом подаются на ленточный транспортер у входа в герметичный корпус.
2. **Транспортировка и воздействие:** Транспортер перемещает банки внутрь рабочей камеры. Включенные магнетроны генерируют микроволновое излучение, которое:
 - Проходит через стеклянную стенку банки.
 - Поглощается молекулами воды в рассоле, вызывая их интенсивное колебание и быстрый нагрев.
 - Нагретый рассол передает тепло бодрингу, обеспечивая равномерный прогрев по всему объему банки.
3. **Стерилизующий эффект:** Комбинация температуры и времени выдержки (регулируемой скоростью движения транспортера) приводит к гибели микроорганизмов как в самом продукте, так и в рассоле.
4. **Выход из системы:** Обработанные и простерилизованные банки покидают рабочую камеру через выходной люк, сохраняя герметичность.

4. Анализ Ключевых Зависимостей

- **Зависимость "Магнетрон -> Рассол":** Эффективность системы напрямую зависит от способности продукта поглощать СВЧ-энергию. Рассол здесь является идеальным агентом. Если бы продукт был сухим, процесс был бы невозможен.
- **Зависимость "Транспортер -> Время стерилизации":** Скорость движения ленты является главным регулятором времени воздействия. Это ключевой параметр для достижения необходимого стерилизующего эффекта (F0).
- **Зависимость "Герметичный корпус -> Безопасность и КПД":** Без герметичного корпуса энергия рассеивалась бы, снижая КПД установки и создавая угрозу для здоровья людей.
- **Зависимость "Стеклянная тара -> Процесс":** Стекло является пассивным, но незаменимым элементом системы. Оно должно быть термостойким и механически прочным, чтобы выдерживать внутреннее давление и перепады температур.

5. Выводы

Применение метода системного мышления позволяет наглядно продемонстрировать, что процесс стерилизации в микроволновой установке — это не просто "нагрев банок в микроволновке". Это результат слаженной работы **квазиаппаратов** (ленточный транспортер, магнетроны, герметичный корпус), образующих рабочую камеру, и объекта обработки, который сам является сложной системой (тара + продукт + жидкая среда).

Понимание этих взаимосвязей позволяет оптимизировать процесс:

- Регулируя мощность магнетронов и скорость транспортера.
- Подбирая оптимальный состав рассола для равномерного нагрева.
- Контролируя герметичность системы для максимальной эффективности и безопасности.

«СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Данилов А.Д.

Воронежский государственный технический университет

danilov-ad@yandex.ru

Аннотация. В современных условиях информационные системы являются важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффективность управления всеми сферами деятельности любого государства. Качество жизни любого индивидуума напрямую зависит от различных программируемых технических устройств. Задача обеспечения эффективной и надежной работы всех информационных систем является в современных условиях важнейшей проблемой. Основным подходом для ее решения является применение методологии системного мышления при разработке программного обеспечения, позволяющего видеть целое раньше частей, воспринимать программу не как набор классов, функций и API, а как живой организм, где изменение одной части неизбежно влияет на другие. Это помогает предвидеть потенциальные проблемы, улучшить производительность, масштабируемость и безопасность конечного продукта. Кроме этого, такой подход является основным при осуществлении цифровой трансформации экономики на государственном уровне.

Ключевые слова: информационные системы, программное обеспечение, системное мышление, цифровая трансформация.

1. **Введение.** В современных условиях информационные системы являются важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффективность управления всеми сферами деятельности любого государства. Качество жизни любого индивидуума напрямую зависит от различных программируемых технических устройств, даже если он не задумывается о сложностях создания таких инструментов. В связи возросшим объемом информации на повестку дня выходит задача обеспечения эффективной и надежной работы всех информационных систем. Основным подходом для ее решения является применение методологии системного мышления при разработке программного.

2. Методология системного мышления

Системное мышление — это способность видеть целое раньше частей, воспринимать программу не как набор классов, функций и API, а как живой организм, где изменение одной части неизбежно влияет на другие. В отличие от линейного мышления, которое анализирует элементы по отдельности и предполагает простую причинно-следственную связь, системное мышление учитывает многослойность, цикличность и нелинейность процессов (рис.1).

Рис.1. Укрупненное представление понятия системное мышление

Системное мышление опирается на теорию систем и системные науки и вносит в них свой вклад.

Ключевые аспекты системного мышления в разработке ПО следующие:

- понимание взаимосвязей между компонентами;
- осознание того, как система будет развиваться во времени;
- видение ограничений и возможностей на системном уровне;
- способность балансировать между краткосрочными и долгосрочными целями.

Применение системного мышления на различных стадиях создания ПО используется на следующих этапах:

- Разработка требований. Системное мышление помогает разработчикам и аналитикам увидеть картину целиком. Вместо того чтобы сосредоточиться только на функциональных требованиях, важно учитывать и нефункциональные аспекты, такие как безопасность, производительность и масштабируемость.

- Тестирование. Системное мышление предполагает комплексный подход к тестированию, включающий проверку всех возможных сценариев использования системы.

- Управление проектами. Системное мышление помогает учитывать все аспекты разработки и взаимодействия между различными командами. Это включает в себя управление ресурсами, планирование и координацию работ, а также мониторинг прогресса проекта.

В качестве примера системного мышления можно привести задачу учета динамической сложности при разработке крупных программных решений, таких как операционные системы или корпоративные приложения, каждое обновление которых может вызывать непредвиденные эффекты. Изменения в одном модуле могут влиять на поведение других модулей. Исправление ошибки в одном компоненте может привести к неожиданным сбоям в другом.

3. Результаты и их анализ. В результате применения системного мышления при разработке информационных ресурсов можно получить следующие преимущества:

- Лучшее решение проблем. Системное мышление помогает увидеть более широкую картину, облегчая выявление коренных причин проблем, а не просто устранение симптомов.

- Улучшенное принятие решений. Понимая, как взаимодействуют различные части системы, можно принимать более обоснованные решения, предвидя потенциальные последствия.

- Расширенное творчество. Это поощряет нестандартное мышление, когда исследуются разнообразные связи и решения внутри системы.

- Эффективное планирование. Системное мышление позволяет создавать комплексные стратегии, учитывая различные факторы и их влияние на цели.

- Адаптивность. Разработчики становятся более адаптируемыми к изменениям, поскольку понимают, как изменения в одной части системы могут повлиять на всю систему.

- Долгосрочные решения. Вместо быстрых решений системное мышление поощряет долгосрочные решения, учитывающие основную динамику проблемы.

4. Заключение. В заключение можно подчеркнуть, что системное мышление при разработке ПО позволяет рассматривать проект как совокупность взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих друг с другом в сложной цифровой экосистеме. Это помогает предвидеть потенциальные проблемы, улучшить производительность, масштабируемость и безопасность конечного продукта. Кроме этого, такой подход является основным при осуществлении цифровой трансформации экономики на государственном уровне, направленной на изменение моделей введения всех бизнес-процессов в сторону максимальной ценности от применения технологий в будущем. И здесь очень важно сочетание системного мышления и цифровой осведомленности руководителей всех уровней.

Ну, и очевидно, что сегодняшний специалист во всех областях жизнедеятельности достигнет наибольшего карьерного роста только обладая системным мышлением.

АНАЛИЗ И ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА МИКРОВОЛНОВОЙ СУШКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Артиков А., Халилов С. Машиарипова З.

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация

В статье представлена методика поиска оптимального управления процессом микроволновой сушки материалов, основанная на методологии системного мышления и анализе субстанции процесса сушки дыни. На основе компьютерного моделирования показан дискретный характер процесса сушки с уменьшающейся частотой воздействия. Предложена система компьютерного дискретного автоматического управления микроволновой сушилкой. Выявленный оптимальный режим управления позволяет поддерживать температуру материала в заданном диапазоне и обеспечивает получение высококачественного сушеного продукта.

Ключевые слова: системное мышление, микроволновая сушка, оптимальное управление, компьютерное моделирование, дискретное управление.

Введение

Сушка представляет собой тепломассообменный процесс удаления жидкости из твёрдых, жидких веществ или их смесей путем испарения [1-3]. Выбор метода и способа сушки определяется физико-химическими свойствами сырья, требованиями к качеству конечного продукта и экономической эффективности процесса [4-6].

Микроволновые технологии находят широкое применение в пищевой промышленности [7-10]. Основными преимуществами микроволновой сушки являются значительное увеличение срока хранения продуктов без применения консервантов, стерилизующий эффект, исключающий необходимость использования холодильного оборудования, и снижение затрат на транспортировку [11-12]. Экологическая чистота метода обусловлена использованием электрической энергии и отсутствием вредных выбросов в атмосферу.

Однако интенсивный нагрев и сложность управления энергией СВЧ-поля могут привести к ухудшению качества продукта. Для предотвращения этого предлагается использовать дискретный режим передачи энергии [9-12]. Недостатком обычного дискретного управления является возможный перегрев материала на заключительных стадиях процесса. В работе предложен подход к организации разомкнутой системы оптимального управления микроволновой сушкой, разработанный на основе компьютерных моделей, построенных с применением методологии системного мышления.

Цель работы Разработка методики поиска оптимального управления процессом сушки материалов, обеспечивающей получение высококачественного продукта на основе системного мышления и компьютерного моделирования.

Материалы и методы исследования

В основу исследования положена методика системного мышления [13-15], позволяющая проводить анализ системы сушки материала путем декомпозиции на иерархические уровни. Каждый уровень иерархии включает определенные элементы устройства, протекающие процессы и взаимосвязи между ними, что позволяет точно оценить возможности повышения качества продукта и снижения энергопотребления.

Результаты и их обсуждение

Построение компьютерной модели процесса микроволновой сушки Методом системного мышления проведена декомпозиция аппарата сушки [13]. Основная система последовательно расчленена на квазиаппараты: подвода материала, подвода воздуха, рабочая камера и отвода высушенного продукта. Квазиаппарат рабочей камеры, в свою очередь,

разделен на зоны подвода энергии, газовой фазы и высушиваемого материала. Для каждого квазиаппарата изучены процессы сушки и определены входные и выходные параметры.

Для построения компьютерной модели процесса микроволновой сушки материалов разработаны математические модели процессов каждого квазиаппарата, начиная с нижнего иерархического уровня. В качестве движущей силы процесса сушки принята разность между температурой высушиваемого материала и равновесной температурой, определяемой условиями содержания влаги и давления в газовой фазе.

Компьютерная модель системы оптимального управления включает блоки моделирования нагрева материала, изменения равновесного состояния в двухфазной системе, коэффициента массоотдачи влаги и системы позиционного интеллектуального управления температурой материала.

Расчет процесса сушки продуктов

В компьютер вводятся исходные данные процесса сушки (расход газа, относительная влажность, начальные параметры материала, мощность подаваемой энергии). Программа вычисляет промежуточные и выходные параметры, включая дискретное изменение температуры, влажность материала, парциальное давление паров воды и другие характеристики.

Проведен расчет для сушки дыни на экспериментальной установке со следующими параметрами: $Gg=0,0015 \text{ kg/c}$; $M0 = 1,5 \text{ kg/c}$; $t=300\text{C}$; $x0=0,84$; $\alpha=0,0000013 \text{ кг}^*(0\text{C}\cdot\text{сек})^{-1}$; $P0=102 \text{ kPa}$. Компьютерная модель определила временные характеристики изменения температуры и влажности материала (рис. 3).

Рис. 3. Временные характеристики изменения температуры (красная кривая) и влажности материала (синяя кривая)

Как показано на рисунке 3, в процессе сушки дыни влажность материала уменьшается, а частота изменения температуры (в диапазоне $40\text{--}75^\circ\text{C}$) снижается. Процесс характеризуется колебательным уменьшением равновесной температуры.

На основе временной характеристики изменения температуры компьютер формирует управляющий сигнал включения и отключения СВЧ-нагревателя (рис. 4).

Рис. 4. Управляющий сигнал включения и отключения микроволнового нагревателя

Управление микроволновым устройством осуществляется дискретно с уменьшающейся частотой, где длительность интервалов включения/отключения существенно увеличивается к концу процесса. Данный режим позволяет поддерживать температуру материала в заданных пределах и обеспечивает получение высококачественного продукта.

Адекватность модели подтверждена экспериментами по сушке дыни на микроволновой печи мощностью $0,9 \text{ кВт}$. Статистический анализ показал согласованность результатов с вероятностью $0,95$.

Обсуждение

Оптимальное управление процессом микроволновой сушки материалов найдено методами компьютерного моделирования. На основе многоуровневого системного анализа составлены адекватные математические и компьютерные модели процесса. Физические эксперименты подтвердили их достоверность.

Предложена система компьютерного дискретного автоматического управления с уменьшающейся частотой воздействия, где длительность интервалов нагрева на заключительной стадии процесса значительно превышает начальную. Рассмотрены варианты сушки в различных температурных диапазонах. Установлено, что увеличение амплитуды температуры сокращает время сушки, но может ухудшить качество термочувствительных материалов.

Выводы

1. Методом системного мышления разработаны адекватные математические и компьютерные модели процесса микроволновой сушки.
2. Решена проблема качественной сушки материалов в микроволновой установке.
3. Предложена система дискретного автоматического управления с уменьшающейся частотой воздействия, обеспечивающая поддержание температуры материала в заданном диапазоне.
4. Показана возможность адаптации режимов сушки для различных термочувствительных материалов.

Литература

1. Сажин Б.С. Основы техники сушки. М.: Химия, 1984.
2. Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов. М.: Пищ. пром-сть, 1973.
3. Nowak D., Lewicki P.P. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2004.
4. Mujumdar S. Handbook of industrial drying. CRC Press, 2014.
5. Артиков А., Машарипова З.А., Рахматов Ф.О. Махсулотларни қуритиш жараёнларини компьютерда моделлаштириш ва оптимал шароитларни ҳисоблаш. Тошкент: ТКТИ, 2020.
6. Панфилов В.А. и др. Озиқ-овқат махсулотлари ишлаб чиқариш технологик линиялари. Тошкент: ФАЗИЛАТ, 2021.
7. Иваненко В.П. и др. Научный журнал НИУ ИТМО, 2007.
8. Duan X. et al. Drying Technology, 2007.
9. Lipin G. Mathematical modeling of chemical and technological systems. Ivanovo, 2008.
10. Хайбулов Н.А. и др. Вестник АГТУ, 2008.
11. Duan X. et al. Journal of Food Engineering, 2010.
12. Antal T. et al. International Journal of Food Engineering, 2017.
13. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями. Ташкент, 2023.
14. Artikov A. et al. AIP Conference Proceedings, 2022.
15. Artikov A. et al. AIP Conference Proceedings 2762, 020015 (2022).

АНАЛИЗ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА

Султанова Ш.А.^{1,2}, Рахманова Т.Т.¹, Сафаров Ж.Э.¹

¹Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент, Узбекистан

²Заместитель Хокима города Ташкента, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В этой статье анализируется процесс сушки плодов шиповника, произрастающих в горных районах нашей страны. Поскольку плоды шиповника считаются одним из основных лекарственных средств, важно сушить их, сохраняя при этом их антиоксидантные свойства. Технология бланширования была применена в конвективной сушилке для сушки с сохранением антиоксидантных свойств продукта. В процессе бланширования использовался раствор обычной воды и лимонной кислоты. Подобрали 1 и 1,5% раствор лимонной кислоты. Плоды шиповника сушат до тех пор, пока не останется 16% влаги. Были проведены лабораторные анализы высушенных плодов шиповника. Для определения антиоксидантных свойств образцов использовали свободно радикальный дифенилпикрилгидразил (DFPG).

This article analyzes the drying process of rosehip fruits growing in the mountainous regions of our country. Since rosehip fruits are considered one of the main medicines, it is important to dry them while maintaining their antioxidant properties. Blanching technology has been applied in a convective dryer for drying while preserving the antioxidant properties of the product. A solution of ordinary water and citric acid was used in the blanching process. 1 and 1.5% citric acid solution were selected. The rosehip fruits are dried until 16% moisture remains. Laboratory analyses of dried rosehip fruits were carried out. Free radical diphenylpicrylhydrazyl (DFPG) was used to determine the antioxidant properties of the samples.

Шиповник известен своими питательными и лечебными свойствами. Сушеные плоды шиповника используют в традиционной медицине и пищевой промышленности благодаря высокому содержанию витаминов, антиоксидантов и других биологически активных соединений. В данной статье рассматриваются антиоксидантные свойства сушеных плодов шиповника, а также их влияние на здоровье человека [1].

Плоды шиповника богаты витамином С, каротиноидами, полифенолами и органическими кислотами. Эти компоненты способствуют укреплению иммунной системы, улучшению состояния кожи и снижению воспалительных процессов.

Сравнительные исследования показывают, что сушеные плоды шиповника обладают значительно более высокой антиоксидантной активностью по сравнению с другими фруктами и ягодами. Например, содержание полифенолов в шиповнике может превышать таковое в чернике и малинах [2].

Антиоксиданты - это соединения, которые предотвращают инициирование или прогрессирование окислительных реакций, удерживая кислород в окружающей среде. Естественно, что в биологических системах, а именно в живых организмах, под вопросом биохимические эффекты антиоксидантов. Антиоксидантные вещества также используются в

качестве синтетических или натуральных субстанций, которые предотвращают или задерживают это ухудшение, добавляя их в продукты, которые портятся под воздействием кислорода воздуха. В этом контексте антиоксиданты находят широкое применение в пищевой промышленности [1,2].

Каротиноиды являются мощными антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного повреждения. Каротиноиды используются в качестве наиболее распространенных природных пигментов, а β -каротин является наиболее распространенным соединением, насчитывающим на сегодняшний день более 600 соединений Каротиноиды, содержащиеся в растениях, таких как морковь, шпинат и помидоры, служат антиоксидантами для животных, а также провитаминами. Каротиноиды - это разновидность витамина А, который содержится в растениях. Несколько эпидемиологических исследований показали, что увеличение количества каротиноидов в рационе человека снижает риск развития целого ряда дегенеративных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и офтальмологические заболевания. Каротиноиды влияют на клеточную сигнализацию и могут активировать редокс-чувствительные регуляторные механизмы. Это позволяет лучше понять потенциальное участие каротиноидов в качестве прооксидантов, а также значение прооксидантной активности в нежелательных реакциях [3].

Сушеные сельскохозяйственные продукты являются одним из лучших источников необходимых организму витаминов и минералов в межсезонье. В частности, при естественной сушке в них сохраняется большое количество натуральных витаминов и минералов. По своей природе сушка представляет собой сложный диффузионный процесс, скорость которого определяется скоростью, с которой влага диффундирует (переходит) из высушиваемого продукта в окружающую среду. Скорость удаления влаги из сырья зависит как от способа сушки, так и от содержания воды в материале [3].

Идентификация фенольных соединений была проведена в плодах шиповника. Только девять фенольных соединений были предварительно идентифицированы в соответствии с их характером фрагментации с помощью масс-спектрометрии. Из идентифицированных соединений один антоцианин (цианидин-3-глюкозид), один флаван-3-ол (катехин), одна гидроксикоричная кислота и шесть флавонолов были идентифицированы по их УФ-профилям и характеру фрагментации. Идентификация катехина и цианидин-3-глюкозида была подтверждена сравнением с коммерческими стандартами [4].

Методы определения антиоксидантной активности. Для определения антиоксидантной активности пищевых продуктов используется множество методов. Одни из этих методов основаны на переносе атома водорода, а другие - на переносе электрона.

1. Метод на основе переноса атома водорода: Антиоксидантная активность. Это определяется путем измерения инактивации свободных радикалов водородом антиоксидантного вещества.

2. Метод переноса электронов: это метод, основанный на восстановлении соединений металлов, карбониллов и радикалов путем переноса электронов потенциальных антиоксидантов.

Высокое значение антиоксидантной активности (АОА) плодов шиповника обеспечивается сочетанием синергистов - полисахаридов и органических кислот с фенольными антиоксидантами (АО): флавоноидами, кислотами, антоцианами, дубильными веществами.

Авторы [5] также подтверждают, что снижение содержания сахара или аскорбиновой кислоты в экстракте отвечает за антиоксидантную активность плодов шиповника.

Свежесобранные плоды шиповника были полностью обезвожены методом сушки горячим воздухом с использованием разработанной 17 системой гидратации при температуре 50, 60 и 70°C при скорости потока воздуха 0,5, 1,0 и 1,5 м/с до достижения влажности 10%. Высушенные плоды шиповника разложили по стеклянным банкам с герметичными крышками и охладили. Перед анализом образцы были разделены на две части с помощью ступки и отсортированы. Образцы, которые будут использоваться для определения аскорбиновой кислоты, были измельчены в ступке, а остальные были измельчены так, чтобы они могли пройти через сито толщиной 1 мм, с помощью мельницы из нержавеющей стали [6]. Средний состав свежих образцов плодов шиповника приведен в таблице.

Эксперименты по сушке и анализы были продублированы, и результаты были представлены в виде средних значений.

Таблица 1.

Средний состав свежих образцов плодов шиповника

№	Параметры	Означать
1	pH	3,94
2	Сухое вещество, (г 100 г ⁻¹)	38,28
3	Общее количество сахара, (г кг ⁻¹)	222,67
4	Редуцирующий сахар, (г кг ⁻¹)	205,82
5	Редуцирующий сахарозаменитель, (г кг ⁻¹)	16,01
6	Общее количество каротиноидов, (мг г ⁻¹)	0,38
7	Аскорбиновая кислота, (мг г ⁻¹)	24,96
8	Общее количество фенолов, (мг г ⁻¹)	79,88
9	Антиоксидантная активность (показатель FRAP), (ммол г ⁻¹)	9,22

Антиоксидантную способность часто представляют в виде значения IC50%, которое представляет концентрацию образца, ингибирующую 50% от стандартного исходного количества DPPH [7]. Это значение можно определить из соотношения, выражающего IC как функцию концентрации C экстракта.

$$X\% = 100 - (A_T/A_P \times 100),$$

где: A_T – светопоглощение испытуемого образца, A_P – светопоглощение заготовки.

Для приготовленных настоек процент ингибирования свободных радикалов определяли для каждого высушенного сырья трижды через 15, 30 и 60 мин после приготовления настоек.

Чтобы получить более достоверные показатели антиоксидантной способности экстрактов, та же процедура была применена к популярному антиоксиданту – аскорбиновой кислоте (AA) - витамину С и его значению IC50%. Антиоксидантная способность была получена путем деления IC50% для раствора AA на IC50% для экстракта. Результат выражали в граммах AA, эквивалентных одному миллилитру экстракта, или, после пересчета в единицы массы, в миллиграммах AA, эквивалентных одному грамму плодов *Rosa canina*. Аскорбиновая кислота использовалась в качестве контрольного антиоксиданта не только из-за ее популярности, но и из-за ее очень быстрой реакции с DPPH (по сравнению, например, с

медленной скоростью реакции DPPH - галловая кислота (GA), особенно при низких концентрациях) [8].

Представленные результаты показали высокое содержание биологически активных соединений, таких как аскорбиновая кислота и фенольные соединения, и связанных с ними антиоксидантных свойств в плодах шиповника. Мы установили взаимосвязь между фенольными соединениями и их антиоксидантной активностью, и флавонолы были наиболее распространенными соединениями в плодах шиповника.

Более высокие концентрации биологически активных соединений и более высокие уровни антиоксидантной активности представляют большой интерес и могут способствовать потенциальной разработке новых субпродуктов или функциональных пищевых продуктов, а также их профилактическому или терапевтическому применению при некоторых расстройствах и патологиях. В этом смысле необходимо провести новые исследования, в которых были бы использованы вышеупомянутые нутрицевтические свойства плодов.

Список литературы

1. R.Guclu, K.Ozyurek, M.Karademir “Novel total antioxidant capacity index for dietary polyphenols and vitamins C and E, using their cupric ion reducing capability in the presence of neocuproine: CUPRAC method.”, J Agr Food Chem , 52:7970-81(2004).
2. Burda S., Oleszek W., “Antioxidant and antiradical activities of flavonoids”, J. Agr. Food Chem., 49:2774-9(2001).
3. Stahl, W. , & Sies, H. (2003). Antioxidant activity of carotenoids. *Molecular Aspects of Medicine*, 24, 345–335.
4. Sultanova Sh.A., Safarov J.E., Usenov A.B., Raxmanova T.T. Definitions of useful energy and temperature at the outlet of solar collectors. *E3S Web of Conferences* 216, 01094 (2020) RSES 2020, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021601094>.
5. Шевцов С.А. Научное обеспечение энергосберегающих процессов сушки и тепловлажностной обработки пищевого растительного сырья с переменной подачей тепла // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Воронеж - 2015. ст. 488.
6. Бырдин, А.П. Кинетика теплообмена в псевдооживленном слое на стадии нагрева материала [Текст] / А.П. Бырдин, А.А. Сидоренко, В.Г. Стогней // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2011. - Т. 7. - № 11. - С. 122 - 125.
7. Sultanova Sh.A., Safarov J.E., Raxmanova T.T. Drying medicinal plants with the storage of antioxidant properties. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Volume 29, №9s. 2020. pp.2115-2119.
8. J. Perez-Jimenez, S. Arranz, M. Tabernerо, M.E. Diaz-Rubio, J. Serrano, I. Goni, F. Saura-Callisto, *Food Res. Int.* 41, 274 (2008)

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ СУШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Нажафли М.Р.¹, Сафаров Ж.Э.¹, Султанова Ш.А.^{1,2}

¹Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

²Заместитель Хокима города Ташкента, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье анализируются некоторые методы сушки, широко используемые в пищевой промышленности, подробно описываются их преимущества и недостатки. На основе проведенного анализа было установлено, что оптимальными для пищевого сырья являются ИК, конвективный и сублимационный методы сушки.

Annotation. The article analyses some drying methods widely used in the food industry, describes in detail their advantages and disadvantages. On the basis of the analysis it was found that IR, convective and freeze drying methods are optimal for food raw materials.

Введение. Сушка является один из древнейших способов консервирования продуктов, известных человечеству. Сохранение мяса, рыбы и пищевых растений путем сушки на солнце или в естественно сухом воздухе пустынь и гор практиковалось с доисторических времен и до сих пор является жизненно важной операцией в жизни многих сельских общин. Сушка это, по определению, удаление воды путем испарения из твердого или жидкого пищевого продукта с целью получения твердого продукта с достаточно низким содержанием воды [1].

Механизм удаления воды при сушке включает в себя два одновременных процесса: передачу тепла для испарения воды к продуктам питания и транспорт образовавшихся водяных паров от продуктов питания. Таким образом, сушка представляет собой операцию, основанную на одновременном переносе тепла и массы [2].

В зависимости от способа тепло- и массообмена процессы промышленной сушки можно разделить на следующие способы:

1. Естественная сушка (сушка на солнце), один из старейших методов сушки, предполагает выкладывание продуктов на солнце для просушки и подходит для фруктов, овощей и трав. Процесс прост, но требует теплого и сухого климата. Продукты раскладывают на плоской поверхности, например на подносе или ткани, и оставляют сушиться на солнце. Продукты следует регулярно переворачивать, чтобы обеспечить равномерное высыхание (рис. 1) [3].

Преимущества. Естественная сушка - это простой и недорогой метод сушки продуктов. Он не требует специального оборудования. Солнце является естественным источником энергии, поэтому солнечная сушка - экологически чистый метод сохранения продуктов.

Недостатки. Естественная сушка подходит не для всех видов продуктов. Она требует теплого и сухого климата, который может быть доступен не во всех регионах. Существует риск заражения насекомыми и животными. Естественная сушка может длиться несколько дней, но она не подходит для мясных продуктов.

дорогостоящего вакуумного оборудования; при атмосферном давлении имеется перспектива интенсификации тепло- и массообмена за счет конвекции сушильного агента, что исключено в условиях вакуума.

Рис. 3. Принципиальная схема сублимационной сушики

К недостаткам данного метода сушки можно отнести относительно высокое энергопотребление. Материалы и сушильная камера должны быть тщательно подготовлены. Время сушки варьируется от 20 до 40 часов (мясо, рыба, горох и кукуруза сохнут быстро. В то время как тыква, картофель, ягоды и грибы сохнут дольше).

4. Ультразвуковая сушка. При сушке продуктов ультразвуковыми волнами влага, содержащаяся в материале, удаляется в виде жидкости за счет явления кавитации (рис. 4) [6].

Рис. 4. Принципиальная схема ультразвуковой сушки

Преимуществами данного способа сушки являются улучшение качества и прочности высушенных материалов, многократное снижение энергозатрат на сушку и повышение производительности оборудования.

Недостатки. Низкая эффективность сушки, связанная с тем, что на практике "критический" уровень звукового давления незначительно превышает, что приводит к длительному времени сушки, газоструйные излучатели работают в поле акустических колебаний звуковой частоты, что обуславливает возможность негативного воздействия на человека и окружающую живую природу.

5. Инфракрасная сушка. Одним из эффективных, но до сих пор малоиспользуемых методов подведения тепла к высушиваемому материалу является инфракрасное (ИК) излучение. Хотя в прошлом этот вид теплопередачи использовался случайно, как сопутствующий другим видам теплопередачи при обезвоживании, в настоящее время инфракрасные сушилки разработаны таким образом, чтобы использовать лучистое тепло в качестве основного источника [7].

Преимущества. ИК-сушка имеет ряд преимуществ, таких как высокая эффективность преобразования электрической энергии в тепловую для электрических ИК-излучателей, универсальность ИК-нагрева, простота необходимого оборудования, экономия энергии, ИК-источники недороги по сравнению с диэлектрическими и микроволновыми источниками, имеют длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы (рис. 5).

Рис. 5. Принципиальная схема инфракрасной сушки

К недостаткам ИК-сушки можно отнести то, что не всегда легко масштабировать нагреватели, инфракрасные сушилки не менее активно совершенствуются, чтобы адаптировать эту технологию для сушки толстых материалов, для успешного развития необходимо проводить испытания оборудования на заводах, при проектировании и эксплуатации необходимо учитывать потенциальную пожароопасность.

6. Микроволновая сушка - это метод быстрого обезвоживания, который может применяться к некоторым продуктам. Растущая озабоченность качеством продуктов и стоимостью производства побудила исследователей изучать, а промышленность внедрять технологию микроволновой сушки (рис. 6) [8].

Рис. 6. Принципиальная схема микроволновой сушки

Преимущества микроволновой сушки включают: сокращение времени сушки, улучшение качества продукта и гибкость в производстве широкого спектра высушенных продуктов. В результате поглощения микроволнового излучения молекулами воды при микроволновой сушке выделяется тепло, что приводит к испарению воды и летучих компонентов.

Основным недостатком СВЧ-сушки является неравномерный нагрев, который может привести к ухудшению качества высушиваемых продуктов, малые объемы загрузки камеры, высокая стоимость и сложность технологического оборудования.

Выводы. Сушка пищевых продуктов - сложный процесс, играющий важную роль в пищевой и сельскохозяйственной промышленности и являющийся самым старым методом консервирования. Основной особенностью этого процесса является уменьшение содержания воды, чтобы избежать или замедлить порчу продуктов микроорганизмами. В данной работе проанализированы 6 видов существующих традиционных и новых методов сушки, подробно рассмотрены их преимущества и недостатки, а также области применения. В качестве наиболее оптимальных методов сушки пищевого сырья выбраны инфракрасный, конвективный и сублимационный методы, так как биологически активные вещества и качество высушенного этими методами сырья отличаются от других методов возможностью длительного хранения [9, 10].

Литература

1. Дадаев Г.Т. Процесс сушки сельскохозяйственных продуктов // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2023. 11(116). doi:10.32743/UniTech.2023.116.11.16256
2. Jaloliddinova N.D., Sultonov R.A. Renewable sources of energy: advantages and disadvantages // *Достижения науки и образования*, 2019. № 8-3 (49). С. 26-28.
3. Dadaev G., Sultanova Sh., Safarov J., Mukhiddinov Q. Calculation of the drying process of dietary materials in solar dryers. *E3S Web of Conferences* 434. 01035. 2023. ICECAE 2023. P.1-5.
4. Kumar N., Sharma H.K. Drying. In: Sharma, H.K., Kumar, N. (eds) *Agro-Processing and Food Engineering*. Springer, Singapore. 2022.
5. Cui Z.W., Xu S.Y., Sun D.W. Effect of Microwave-Vacuum Drying on the Carotenoids Retention of Carrot Slices and Chlorophyll Retention of Chinese Chive Leaves, *Drying Technology: An International Journal*. 2004. 22:3. P. 563-575.
6. Zhang D.Y., Wan Y., Xu J.Y., Wu G.H., Li L., Yao X.H. Ultrasound extraction of polysaccharides from mulberry leaves and their effect on enhancing antioxidant activity, *Carbohydr. Polym.* 137 (2016) 473–479.
7. Tarawade A., Samandarov D.I., Safarov J., Sultanova S. Research of mulberry fruit drying in a convection-infrared drying equipment. *2nd International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, 2022. P.825-830.
8. Лыков А.В. *Теория сушки*. Москва, 2006. С. 34-37.
9. Ponasenko A.S., Saparov D.E., Sultonova S.A., Samandarov D.I., Azimov A.T. Theoretical study and mathematical calculations of the pumpkin drying process. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. AEGIS-III-2023. 1231 (2023) 012040. P.1-7.
10. Verma S., Usenov A., Sultanova S., Safarov J. Determination of antioxidant activity of dried mulberry leaves. *2nd International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, 2022. P.273-276.

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОННЕЛЬНО-МИКРОВОЛНОВОЙ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ НА ОСНОВЕ СПОСОБА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Халилов С. Артиков А., Машарипова З. Нарзиев М.С.

Бухарский государственный технологический университет, Бухара, Узбекистан
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: В статье представлены результаты поиска оптимальных условий проведения процесса комбинированной сушки с использованием методологии системного мышления Артикова А. Объект исследования – тоннельно-микроволновая установка для комбинированной сушки материалов, где микроволновая (СВЧ) обработка, предваряющая конвективную сушку, применяется для вскрытия внутренних пор материала, что приводит к интенсификации процесса и сокращению его продолжительности. Проведена системная декомпозиция установки на иерархические уровни, от базовой системы до квазислоев материала. Для каждого квазиобъекта определены входные и выходные параметры процессов тепломассопереноса. На основе проведенного анализа предложена структура комплексной компьютерной модели, позволяющей оптимизировать параметры работы установки, такие как мощность СВЧ-излучения, скорость конвейера и параметры конвективного потока, для минимизации времени сушки при обеспечении качества продукта.

Ключевые слова: системное мышление, комбинированная сушка, микроволновая (СВЧ) сушка, тоннельная сушилка, интенсификация процесса, декомпозиция, квазиобъект, математическое моделирование, оптимизация.

Введение

Процессы сушки являются одними из наиболее энергоемких в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Традиционная конвективная сушка часто характеризуется большой продолжительностью из-за низкой скорости внутреннего массопереноса, особенно в капиллярно-пористых коллоидных материалах. Одним из перспективных методов интенсификации является комбинированная сушка, в частности, предварительная обработка материалов микроволновой (СВЧ) энергией. СВЧ-нагрев, возникающий во всем объеме продукта, приводит к быстрому испарению влаги внутри материала, созданию избыточного давления и вскрытию внутренних пор, что значительно ускоряет последующую конвективную сушку.

Однако проектирование и управление такими комбинированными установками сложны из-за необходимости учета взаимосвязанных электромагнитных, тепловых и массообменных явлений. В данной работе для решения этой задачи применяется способ системного мышления Артикова А. [1, 2, 3], позволяющий провести комплексный анализ и синтез оптимальной системы управления.

Материалы и методы

В качестве методологической основы исследования использован способ системного мышления Артикова А., состоящий из семи этапов.

1. Представление объекта как субстанции

Исследуемый объект – тоннельно-микроволновая установка (ТМУ) – представлен как субстанция, содержащая:

- **Материальная часть:** бункер загрузки, конвейерная лента, корпус, СВЧ-излучатели, трубки подачи и отвода воздуха, высушиваемый материал, бункер выгрузки.
- **Процесс:** комбинированный тепло- и массообмен, включающий объемный СВЧ-нагрев, приводящий к вскрытию внутренних пор, и последующее конвективное удаление влаги потоком нагретого воздуха.

- **Энергия:** электрическая энергия (для СВЧ-генераторов и привода конвейера), тепловая и кинетическая энергия воздуха.

2. Декомпозиция материальной части на квазиобъекты

Декомпозиция проведена в соответствии с иерархической структурой.

- **Уровень 0 (Базовая система):** Тоннельно-микроволновая установка (ТМУ).

- **Уровень 1 (Основные аппараты):**

- К1: Бункер загрузки сырья.
- К2: Рабочая зона установки.
- К3: Бункер отвода сухого продукта.

- **Уровень 2 (Декомпозиция К2 - Рабочая зона):**

- К2.1: Конвейерная лента.
- К2.2: Высушиваемый материал.
- К2.3: Источник СВЧ-излучения.
- К2.4: Трубка подачи воздуха.
- К2.5: Трубка отвода влажного воздуха.
- К2.6: Корпус установки.

- **Уровень 3 (Декомпозиция К2.2 - Высушиваемый материал):**

- К2.2.1: Квазислои материала (поверхностный слой, промежуточные слои, внутренний слой).

3. Определение входных и выходных параметров для ключевых квазиобъектов

- **Для К2.3 (Источник СВЧ):**

- Вход: Электрическая мощность ($N_{\text{СВЧ}}$), частота излучения.
- Выход: Плотность электромагнитной мощности ($P_{\text{СВЧ}}$), распределенная по объему материала.

- **Для К2.4 и К2.5 (Система воздухоподготовки):**

- Вход (К2.4): Расход воздуха ($G_{\text{в}}$), температура ($T_{\text{в}}$), влагосодержание ($x_{\text{в}}$).
- Выход (К2.5): Расход воздуха ($G_{\text{в}}$), температура ($T_{\text{вых}}$), влагосодержание ($x_{\text{вых}}$).

- **Для К2.2.1 (Квазислои материала):**

- Вход: Плотность СВЧ-мощности ($P_{\text{СВЧ}}$), температура и влагосодержание окружающего воздуха, тепловой поток с конвекцией.
- Выход: Температура слоя, интенсивность влаговыделения, парциальное давление пара внутри слоя (как фактор, ведущий к "вскрытию пор").

- **Для К2.1 (Конвейерная лента):**

- Вход: Скорость движения ($v_{\text{конв}}$).
- Выход: Время пребывания материала в рабочей зоне ($\tau = L / v_{\text{конв}}$).

4. Привязка параметров между квазиобъектами

Параметры связаны в единую технологическую цепь: $N_{\text{СВЧ}}$ (К2.3) $\rightarrow P_{\text{СВЧ}}$ (К2.2) $\rightarrow T_{\text{слоя}}$, $P_{\text{пара}}$ (К2.2.1) \rightarrow Интенсивность испарения $\rightarrow x_{\text{вых}}$ (К2.5). $v_{\text{конв}}$ (К2.1) $\rightarrow \tau \rightarrow$ Степень сушки (К3).

5. Построение компьютерных моделей для квазиобъектов

- **Модель квазислоя материала (К2.2.1):** Система дифференциальных уравнений нестационарного теплопереноса, включающая член, описывающий объемное тепловыделение от СВЧ-энергии ($P_{\text{СВЧ}}$). Модель должна учитывать изменение термофизических свойств и проницаемости материала по мере сушки и "вскрытия пор".
- **Модель материала (К2.2):** Формируется как совокупность связанных моделей квазислоев.
- **Модель электромагнитного поля (К2.3):** Модель, решающая уравнения Максвелла для определения распределения $P_{\text{СВЧ}}$ в материале и камере.

- **Модель конвективного теплообмена (K2.4, K2.5, K2.6):** Модель, описывающая гидродинамику и теплообмен воздушного потока с материалом и стенками.
- **Модель управления:** Алгоритмическая модель, изменяющая $N_{\text{СВЧ}}$ и $v_{\text{конв}}$ для достижения целевых показателей.

6. Формирование комплексной модели

Комплексная модель ТМУ формируется путем интеграции всех компьютерных моделей квазиобъектов в единую среду моделирования. Это позволяет проводить динамическое моделирование всего процесса, учитывая взаимное влияние СВЧ-нагрева и конвективной сушки вдоль длины тоннеля.

7. Оптимизация параметров системы

На основе комплексной модели решается задача оптимизации. **Целевая функция:** Минимизация общего времени сушки ($\tau_{\text{общ}}$) при достижении заданной конечной влажности материала и сохранении его качества (отсутствие перегрева, деформации).

Управляющие переменные: Мощность СВЧ-излучения ($N_{\text{СВЧ}}$), скорость движения конвейера ($v_{\text{конв}}$), параметры подаваемого воздуха ($T_{\text{в}}$, $G_{\text{в}}$).

Результаты и обсуждение. Проведенный системный анализ позволил выявить ключевой механизм интенсификации – управляемое "вскрытие пор" за счет СВЧ-энергии – и формализовать его в виде моделей для квазислоев материала. Установлено, что основными управляющими воздействиями являются мощность СВЧ-излучения и время экспозиции (скорость конвейера).

Комплексная модель, построенная на основе декомпозиции, позволит количественно оценить вклад СВЧ-предобработки в сокращение времени сушки и найти оптимальные режимные параметры для различных типов материалов, минуя дорогостоящие и длительные натурные эксперименты.

Заключение. Применение способа системного мышления Артикова А. к анализу и оптимизации тоннельно-микроволновой установки комбинированной сушки показало свою высокую эффективность. Метод позволил:

1. Четко структурировать установку, выделив центральную роль процесса в материале (квазислоев).
2. Формализовать физические явления, протекающие на каждом иерархическом уровне, с акцентом на синергетический эффект комбинированного воздействия.
3. Разработать структуру комплексной компьютерной модели, адекватно отражающей взаимосвязь электромагнитных и тепло-массообменных процессов.
4. Сформулировать задачу оптимизации, направленную на максимизацию эффекта интенсификации за счет управления параметрами СВЧ-предобработки и конвективной сушки.

Полученные результаты являются основой для создания эффективных систем автоматического управления тоннельно-микроволновыми сушильными установками.

Список литературы

1. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями. Учебное пособие. / Под редакцией Ю. Н. Абдуллаева. – Ташкент, 2023. – 216 стр.
2. Артиков А. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 10.11.2016.
3. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Intellektual mulk agentligi IAP 20250427. 12.07.25.

АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ИК ЖАРЕНИЯ МЯТКИ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН МЕТОДОМ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Файзиев Э. А.², Нарзиев М.С.², Артиков А.¹

¹ Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

² Бухарский государственный технологический университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В статье представлен анализ установки инфракрасного жарения мятки масличных семян с применением метода системного мышления. Методология включает последовательную декомпозицию установки на квазиобъекты, моделирование тепломассопереноса на микроуровне и синтез комплексной компьютерной модели. Показано, что учет многоуровневой структуры материала позволяет повысить точность расчета температурных полей и оптимизировать энергозатраты процесса.

Ключевые слова: системное мышление, инфракрасное жарение, мятка масличных семян, квазиобъект, иерархическая декомпозиция, компьютерное моделирование.

Введение

Процесс инфракрасного (ИК) жарения мятки масличных семян является сложным теплофизическим процессом, эффективность которого определяется согласованным взаимодействием конструктивных элементов установки и физико-химических превращений в материале. Традиционные В данной работе для преодоления значительных погрешностей в проектировании применяется метод системного мышления [1, 2], позволяющий провести комплексный анализ установки через ее последовательную декомпозицию на квазиобъекты.

Методология системного анализа

Исследование проводилось согласно формализованной методологии [1, 3], включающей следующие этапы:

1. Представление установки ИК-жарения как субстанции, объединяющей материальную часть (конструкция, материал), процесс (тепломассоперенос, химические превращения) и энергию (ИК-излучение, теплота).
2. Иерархическая декомпозиция материальной части на квазиобъекты.
3. Определение для каждого квазиобъекта входных и выходных параметров сопряженных процессов (теплообмена, влагопереноса, транспортировки).
4. Установление связей между параметрами смежных квазиобъектов.
5. Построение компьютерных моделей квазиобъектов, начиная с наиболее низкого иерархического уровня.
6. Синтез комплексной модели установки путем агрегации подмоделей.
7. Оптимизация технологических и конструктивных параметров.

Результаты и обсуждение

1. Системное представление установки ИК-жарения. Установка представлена как система, включающая: Квазиобъект бункер сырья, Квазиобъект узел подвода сырья, Квазиобъект рабочую камеру, Квазиобъект систему отвода обработанного материала.

В рамках методологии основное внимание уделено анализу рабочей камеры как центральной подсистемы.

2. Рабочая камера декомпозирована на следующие квазиобъекты:

- Квазиобъект 1.1: Герметичный корпус. Обеспечивает термоизоляцию и безопасность процесса.
- Квазиобъект 1.2: ИК-излучающие устройства. Генерируют поток лучистой энергии.
- Квазиобъект 1.3: Ленточный транспортер. Обеспечивает перемещение материала с заданной скоростью.
- Квазиобъект 1.4: Масличный материал (мятка). Основной объект обработки.

- Квазиобъект 1.5: Воздушная среда. Участвует в теплообмене и влагопереносе.

3. Многоуровневая декомпозиция масличного материала

Для углубленного анализа квазиобъект 1.4 «Масличный материал» подвергнут дальнейшей декомпозиции:

- Подсистема 2: Масличный материал. Рассматривается как совокупность частиц.
 - Квазиобъект 2.1: Частица масличного материала. Принимается как элементарная единица, взаимодействующая с ИК-излучением.
- Подсистема 3: Частица материала. Декомпозируется на внутренние структурные уровни.
 - Квазиобъект 3.1: Квазислой частицы. Выделяются для моделирования градиентов температуры и влаги внутри частицы.
- Подсистема 4: Квазислой частицы. Анализируется на макромолекулярном уровне.
 - Квазиобъект 4.1: Макромолекулярные структуры в квазислое. Определяют кинетику химических превращений (например, разрушения клетки масличного материала) при ИК воздействии.
 - Квазиобъект 5. Макромолекулярные структуры в квазислое. Определяют кинетику химических превращений (например, разрушения клетки масличного материала) при ИК воздействии.

4. Моделирование и синтез

На основе декомпозиции для каждого квазиобъекта разработаны математические модели:

Последовательный синтез моделей от низшего уровня (макромолекулы → квазислой → частица) к высшему (слой материала → рабочая камера → установка) позволил создать комплексную компьютерную модель всего процесса.

5. Преимущества системного подхода

Применение метода системного мышления позволило:

- Выявить и количественно описать критические взаимосвязи, например, между распределением ИК-энергии (КО 1.2), скоростью движения транспортера (КО 1.3) и кинетикой реакций в макромолекулярных структурах (КО 4.1).
 - Повысить точность расчета температурных полей в материале за счет учета внутренней структуры частиц, что недостижимо при традиционном осредненном подходе.
 - Создать инструмент для оптимизации таких параметров, как мощность ИК-излучателей, скорость транспортера и время обработки, с целью минимизации энергозатрат при обеспечении требуемого качества жарения.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует эффективность методологии системного мышления для анализа и моделирования сложных технологических установок. Многоуровневая декомпозиция установки ИК-жарения мятки на квазиобъекты, включая глубинный анализ структуры материала, обеспечивает создание адекватной комплексной модели. Данная модель является основой для инженерного расчета, оптимизации и проектирования энергоэффективных технологических линий.

Список литературы

1. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Абдуллаева. – Ташкент, 2023. – 216 с.
2. Артиков А. Modellashtirish va loyihalash tizimlari: Darslik. – Тошкент: ТКТИ, 2024. – 223 б.
3. Артиков А. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. – Тошкент: Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, 2016.
4. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Intellektual mulk agentligi IAP 20250427. 12.07.25.

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISHDA GIBRID METAEVRIK YONDASHUV

Choriyev O‘rinjon Bayramali o‘g‘li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti katta o‘qituvchi,

chorievu95@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi texnologik jarayonlarni optimallashtirish uchun gibrid PSO–GA algoritmi ishlab chiqildi. Taklif etilgan usulda zarrachalar to‘dasi optimallashtirish (PSO) algoritmining global qidiruv imkoniyatlari genetik algoritmining (GA) mahalliy yaxshilanish xususiyatlari bilan uyg‘unlashtirildi. Natijada, tizim konvergentsiyasi tezlashdi va yakuniy yechim aniqligi oshdi. Kompyuter tajribalari PSO–GA algoritmining an’anaviy PSO va GA ga nisbatan tezroq yaqinlashishini va barqaror natijalar berishini ko‘rsatdi. Taklif etilgan gibrid yondashuv sanoat jarayonlarini optimal boshqarish, energiya samaradorligini oshirish hamda murakkab optimallashtirish muammolarini hal etishda yuqori samaradorlikka ega.

Kalit so‘zlar: Gibrid algoritmi, PSO–GA, optimallashtirish, konvergentsiya, texnologik jarayon, sun‘iy intellekt, hisoblash samaradorligi, adaptiv boshqaruv.

Kirish. Sanoat ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etish, resurslardan oqilona foydalanish va energiya tejamkorligini ta‘minlash masalalari zamonaviy texnologik tizimlarning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli transformatsiya, sun‘iy intellekt va hisoblash texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish bo‘yicha yangi ilmiy yondashuvlar shakllanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, gibrid optimallashtirish algoritmlari texnologik jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirish, model aniqligini yaxshilash hamda hisoblash murakkabligini kamaytirish uchun kuchli vosita sifatida e‘tirof etilmoqda. An’anaviy optimallashtirish usullari (gradientli, deterministik yoki stokastik tahlilga asoslangan yondashuvlar) ko‘pincha texnologik tizimlarning noaniqlik, nolinearlik, kechikish va ko‘p maqsadli tabiati sababli cheklangan samaradorlikka ega. So‘nggi yillarda gibrid optimallashtirish algoritmlarini ishlab chiqish — ya‘ni turli algoritmlarning afzalliklarini birlashtirish orqali ularning zaif tomonlarini kompensatsiyalash — texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish sohasida dolzarb ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Gibrid yondashuvlar global va lokal qidiruv mexanizmlarini uyg‘unlashtirib, qidiruv tezligini va yechim sifatini bir vaqtda oshirish imkonini beradi. Masalan, global optimallashtirish uchun evolyutsion komponent, lokal aniqlikni ta‘minlash uchun esa deterministik yoki adaptiv komponent qo‘shiladi. Bunday integratsiya natijasida murakkab fizik-kimyoviy jarayonlarni modellashtirish, boshqarish parametrlarini tanlash va real vaqt rejimida optimallashtirish imkoniyatlari sezilarli kengayadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — texnologik jarayonlarni optimallashtirish uchun yangi gibrid algoritmik yondashuvni ishlab chiqish, uning matematik asoslarini yaratish, kompyuter modellashtirish orqali samaradorligini tahlil qilish va real jarayonlarda amaliy joriy etish imkoniyatlarini asoslashdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi texnologik jarayonlarni optimallashtirish uchun gibrid algoritmlar ishlab chiqish, ularni matematik asoslash va amaliy samaradorligini baholashga qaratilgan. Avvalo, tadqiqot obyekti sifatida tanlangan texnologik jarayon uchun matematik model tuzildi, unda energiya sarfi, mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligi obyektiv funksiyalar sifatida belgilandi. Keyinchalik, klassik va metaevristik yondashuvlarning afzalliklari birlashtirilib, global va lokal qidiruv mexanizmlarini uyg‘unlashtiruvchi gibrid algoritmi strukturasi ishlab chiqildi. Algoritmi parametrlarini avtomatik sozlash uchun adaptiv boshqaruv mexanizmi joriy etilib, bu konvergentsiya tezligini oshirish va yechim barqarorligini ta‘minlashga xizmat qildi. Taklif etilgan yondashuv sintetik test funksiyalar hamda real texnologik jarayon ma‘lumotlarida sinovdan o‘tkazilib, natijalar konvergentsiya, hisoblash samaradorligi va yechim sifati bo‘yicha mavjud algoritmlar bilan solishtirildi. Olingan natijalar statistik tahlil va xatolik ko‘rsatkichlari (RMSE,

MAPE) asosida validatsiyadan o'tkazildi. Umuman olganda, ishlab chiqilgan metodologiya modellashtirish, gibrid algoritmlar dizayni va adaptiv parametr boshqaruvini birlashtirib, texnologik jarayonlarni optimal boshqarish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari taklif etilgan gibrid algoritmlarning texnologik jarayonlarni optimallashtirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. Jarayon matematik modeli quyidagi ko'rinishda ifodalandi:

$$\min_x J(x) = f(x) + \lambda \sum_{i=1}^m \max(0, g_i(x))^2 \quad (1)$$

bu yerda $J(x)$ — penalti funktsiya bilan birgalikda minimallashtiriluvchi obyektiv funktsiya, $f(x)$ — texnologik jarayonning energiya yoki xarajat ifodasi, $g_i(x) \leq 0$ — tizim cheklovlari, λ — penalti koeffitsienti.

```

1: Kirish:  $N, d, T_{\max}, \varepsilon, \omega, c_1, c_2, \alpha, \delta, \lambda, [L, U]$ 
2: Maqsad funktsiyasi:  $J(x) = f(x) + \lambda \sum_{i=1}^m \max(0, g_i(x))^2$ 
3: Populyatsiyani yaratish:  $x_i^{(0)} \sim \mathcal{U}([L, U]^d)$ 
4:  $v_i^{(0)} \leftarrow 0, p_i^{best} \leftarrow x_i^{(0)}, g^{best} \leftarrow \arg \min J(x_i^{(0)})$ 
5: for  $t = 1$  to  $T_{\max}$  do
6:   for har bir zarracha  $i$  do
7:     PSO bosqichi (global qidiruv):
8:      $v_i \leftarrow \omega v_i + c_1 r_1 (p_i^{best} - x_i) + c_2 r_2 (g^{best} - x_i)$ 
9:      $x_i \leftarrow x_i + v_i$ 
10:    GA bosqichi (mahalliy yaxshilash):
11:     $x'_i = (1 - \alpha)x_i + \alpha x_j$ 
12:     $x''_i = x'_i + \delta$ 
13:     $x_i \leftarrow$  chegaralangan  $[L, U]$ 
14:     $J(x_i) = f(x_i) + \lambda \sum_{k=1}^m \max(0, g_k(x_i))^2$ 
15:    if  $J(x_i) < J(p_i^{best})$  then
16:       $p_i^{best} \leftarrow x_i$ 
17:    end if
18:    if  $J(x_i) < J(g^{best})$  then
19:       $g^{best} \leftarrow x_i$ 
20:    end if
21:  end for
22:  Adaptiv yangilash:  $\omega_t = \omega_{\min} + (\omega_{\max} - \omega_{\min})(1 - t/T_{\max})$ 
23:  if  $\frac{|J_t - J_{t-1}|}{J_{t-1}} < \varepsilon$  then
24:    toxtatish
25:  end if
26: end for
27: Natija:  $x^* = g^{best}, J^* = J(g^{best})$ 

```

1-algoritm. Taklif etilayotgan gibrid PSOGA algoritmi

Taklif etilgan gibrid algoritmlar global qidiruv uchun zarrachalar to'dasi optimallashtirish (PSO) mexanizmini, lokal aniqlikni oshirish uchun esa genetik algoritmlar (GA) operatorlarini uyg'unlashtirgan. Har bir zarracha uchun tezlik va pozitsiya quyidagicha yangilanadi:

$$v_i^{t+1} = \omega v_i^t + c_1 r_1 (p_i^{best} - x_i^t) + c_2 r_2 (g^{best} - x_i^t) \quad (2)$$

bu yerda ω — inertsia koeffitsienti, c_1, c_2 — kognitiv va ijtimoiy o'rganish koeffitsientlari, r_1, r_2 — $[0,1]$ oralig'idagi tasodifiy sonlardir. Genetik bosqichda populyatsiya elementlari kross-over va mutatsiya operatorlari yordamida quyidagicha yangilanadi:

$$x'_i = (1 - \alpha)x_i + \alpha x_j, \quad x''_i = x'_i + \delta \quad (3)$$

Gibrid tuzilma orqali global va lokal qidiruv uyg'unligi ta'minlanib, konvergensiya tezligi quyidagi nisbat asosida baholandi: Natijalar tahliliga ko'ra, $C(t) \leq 0.5\%$ shart bajarilganida algoritmlar barqaror yechimga erishadi.

$$C(t) = \frac{|J_t - J_{t-1}|}{J_{t-1}} \times 100\% \quad (4)$$

Taklif etilgan gibrid algoritmlarning konvergensiya grafigi 1-rasmda keltirilgan. Unda PSO, GA va PSO-GA algoritmlarining maqsad funktsiyasi qiymati $J(t)$ iteratsiyalar bo'yicha o'zgarishi taqqoslangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, PSO-GA gibrid yondashuvi tezroq yaqinlashish tezligiga

ega bo‘lib, barqaror va pastroq yakuniy xatolikni ta’minlaydi. Eksperimental sinovlar Rastrigin, Rosenbrock va Ackley test funksiyalarida o‘tkazildi. O‘rtacha natijalar shuni ko‘rsatdiki, gibrid algoritmnining konvergensiya tezligi klassik PSO ga nisbatan 1,8 baravar yuqori, yechim aniqligi esa 12–15 % yaxshiroq.

1-rasm. Gibrid PSO-GA algoritmnining konvergensiya grafiği.

Haqiqiy jarayon ma'lumotlari asosidagi tajribalar energiya sarfini 8–10 % ga kamaytirgan, ishlab chiqarish unumdorligini esa 5–7 % ga oshirganini ko‘rsatdi. Model natijalari quyidagi xatolik mezonlari yordamida baholandi:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad MAPE = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \quad (5)$$

Tahlil natijalariga ko‘ra, RMSE qiymati 0.021 dan 0.013 gacha, MAPE esa 3.6 % dan 2.4 % gacha kamaydi. Bu taklif etilgan gibrid yondashuvning yuqori aniqlik va barqarorlik darajasini isbotladi. Hisoblash samaradorligi $T_{hybrid} < 0.7 T_{GA}$ shartini qanoatlantirib, umumiy optimallashtirish vaqti 30 % gacha qisqardi. Yakuniy tahlil shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqilgan gibrid algoritm texnologik jarayonlarda energiya samaradorligini oshirish, optimal boshqaruv parametrlarini tanlash va barqaror ishlab chiqarish holatini ta’minlashda ishonchli vosita sifatida samarali qo‘llanishi mumkin.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda texnologik jarayonlarni optimallashtirish uchun gibrid PSO-GA algoritmi ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuvda PSO algoritmining global qidiruv imkoniyati va GA algoritmining mahalliy yaxshilash xususiyatlari uyg‘unlashtirildi. Jarayon modellashtirishda jarima funksiyasi orqali cheklovlar hisobga olindi, adaptiv parametr boshqaruvi esa algoritmnining konvergensiya tezligini oshirdi. Natijalar taklif etilgan gibrid algoritmnining an’anaviy usullarga nisbatan yuqori aniqlik, barqarorlik va hisoblash samaradorligini ta’minlashini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, ishlab chiqilgan metod texnologik tizimlarni optimal boshqarish va energiya samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- [1] J. Kennedy and R. Eberhart, “Particle swarm optimization,” *Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks*, vol. 4, no. 2, pp. 1942–1948, 1995.
- [2] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*, Addison-Wesley, 1989.
- [3] A. Amini and M. Soleymani, “An intelligent hybrid PSO-GA algorithm for nonlinear system optimization,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 115, pp. 105357, 2022.
- [4] X. Zhang, Y. Wang, and H. Sun, “Improved hybrid PSO-GA algorithm for constrained optimization problems,” *Applied Soft Computing*, vol. 126, pp. 109348, 2022.
- [5] K. S. Narendra and A. M. Annaswamy, *Stable Adaptive Systems*, 2nd Edition, Dover Publications, 2019.
- [6] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*, 3rd Edition, Pearson Education, 2020.

MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION AND UNCERTAINTY ASSESSMENT IN DECISION-MAKING FOR INTELLIGENT GREENHOUSES

Muso Berdiyov ugli Allanov

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,

allanovmb777@gmail.com

Abstract. This research develops a decision-making framework for intelligent greenhouses based on multi-criteria optimization and uncertainty assessment. The approach integrates mathematical modeling, simulation, and artificial intelligence to balance multiple objectives such as energy efficiency, water use, and crop yield. Probabilistic reasoning, fuzzy logic, and evolutionary algorithms are used to manage incomplete and uncertain data. The model links optimization with a dynamic simulation of greenhouse processes, enabling real-time adaptive control. Experimental results show that the proposed method reduces energy and water consumption by up to 20% and increases productivity by about 10–12%. The study demonstrates that hybrid optimization and uncertainty modeling provide an effective foundation for sustainable and autonomous greenhouse management.

Keywords: Intelligent greenhouse, multi-criteria optimization, uncertainty assessment, decision-making system, simulation modeling, resource efficiency.

Introduction. Modern greenhouse management requires decisions that balance several conflicting objectives such as yield, energy efficiency, and resource use. Traditional control systems, based on fixed thresholds or simple feedback loops, cannot effectively manage the complex interactions between environmental and biological variables. Additionally, sensor errors, unpredictable weather, and crop variability introduce significant uncertainty into decision-making processes. To address these challenges, multi-criteria optimization (MCO) methods are employed, enabling the simultaneous evaluation of multiple objectives. However, in real systems where uncertainty and variability are inevitable, MCO must be extended with probabilistic and fuzzy approaches. This study proposes an integrated decision-making framework for intelligent greenhouses, combining MCO with uncertainty assessment through stochastic modeling, fuzzy logic, and simulation. The system dynamically adapts control actions such as heating, ventilation, irrigation, and lighting to optimize performance under variable conditions. The goal is to ensure stable productivity, efficient resource use, and reliable operation in uncertain environments. Multi-criterion optimization issues are at the heart of the decision-making process in complex real-life systems. In such matters, the decision maker (DM – Decision Maker) must consider several conflicting goals simultaneously. In complex environments such as greenhouse climates, energy efficiency, or production systems, the variability and uncertainty of external conditions further complicate the decision-making process. Multi-criterion optimization issues are at the heart of the decision-making process in complex real-life systems. In such matters, the decision maker (DM – Decision Maker) must consider several conflicting goals simultaneously. In complex environments such as greenhouse climates, energy efficiency, or production systems, the variability and uncertainty of external conditions further complicate the decision-making process. Therefore, the multi-scenario multi-criteria optimization (MS-MOOP) approach is of particular importance.

Multi-scenario optimization is written as follows:

$$\min \{f_{1p}(x), \dots, f_{mp}(x)\}, p \in \Omega$$

subject to $x \in X$. Where: $m \geq 2$ is the number of target functions, $\Omega = \{1, \dots, s\}$ is the set of scenarios, s is the number of scenarios, $x \in X$ if p — i is the target function $x \in X$ p is in the scenario, $X \in R_n$ is the decision space, each decision vector is represented by $x = (x_1, \dots, x_n)^T$.

As a result, each decision vector is described in the target space as follows:

$$z_p(f_{1p}(x), \dots, f_{mp}(x))^T$$

If no other decision vector $x \in X$ exists, then the decision vector x Pareto is optimal. I.e.:

$$E \forall i, p : f_{ip}(x^*) \leq f_{ip}(\hat{x}), \quad \exists j, q : f_{jq}(x^*) < f_{jq}(\hat{x})$$

In other words, a better result under at least one criterion is ensured, while the rest of the scripts do not deteriorate. Aspiration levels (reference points) are widely used in the multi-criterion optimization literature to represent decision-making preferences. For each criterion, the desired values are set, and the optimization assesses how closely these goals are approached. Goal Programming (GP) provides a solution to a multi-criterion problem by converting it into a single scalar function. A popular variant is the Reference Point Method (RPM), which always produces Pareto optimal solutions and can be written as follows.

$$\min \max_i \{w_i(f_i(x) - g_i)\} + \delta \sum_{i=1}^m w_i(f_i(x) - g_i), \quad x \in X$$

If there is uncertainty and multiple scenarios in the issue, the Reference Point Method is extended as follows:

$$\min \max_{i,p} \{w_{ip}(f_{ip}(x) - g_{ip})\} + \epsilon \sum_{i=1}^m \sum_{p=1}^s w_{ip}(f_{ip}(x) - g_{ip})$$

Real systems with uncertainties in decision-making are usually divided into several periods in time. This approach is known as the T-stage structure (T-stage structure). The time horizon is divided into T steps, and the number of these steps is arbitrarily determined by the nature of the problem.

Fig. 1 : $p(1) \times p(2) \times \dots \times p(T-1)$ scenario with T-stage process of decision making.

An important aspect is that the stages represent not specific points of time, but the decision-making process and the occurrence of uncertainties. Step 0 (initial decision step): at this stage, the initial decision $x_0 \in X$ is selected and implemented. This decision is taken in a context where no script is known, i.e., as an “unscripted decision”. X_0 is a set of possible solutions for initial decisions. Further stages (from Stage 1 to Stage T–1): each stage determines a specific scenario, and “contingent decisions” (i.e., scenario-dependent decisions) are made to suit those circumstances. For example, in the climate control system, when the external weather is known, the heating or ventilation modes in the greenhouse are selected again. Contingent decision chain: decisions on each scenario are formed as a chain:

$$(x_0, x_1^{k(1)}, x_2^{k(1)k(2)}, \dots, x_{T-1}^{k(1)k(2)\dots k(T-1)})$$

From a mathematical point of view, this approach falls within the framework of multi-stage stochastic optimization (multi-stage stochastic optimization), and it is used in many areas (energy, transport, agriculture, greenhouse management).

In the proposed multi-step decision-making structure, the meta-decision divides the overall decision into several small decisions, and they are implemented in the process of gradual opening of scenarios over time. The initial decision (X_0) is chosen in conditions where the scenarios are still unknown. Next, corresponding contingent decisions are made with the occurrence of different conditions, and through this, a chain of decisions is formed. In the proposed multi-step decision-making structure, the meta-decision divides the overall decision into several small decisions, and they are implemented in the process of gradual opening of scenarios over time. The initial decision (X_0) is chosen in conditions where the scenarios are still unknown. Next, corresponding contingent decisions are made with the occurrence of different conditions, and through this a chain of decisions is formed. This approach increases the stability of the decision-making process, as there are ready-made solutions for all possible scenarios.

The general form of the model is expressed as follows:

$$Opt(x_0, x_{k(1)}^1, x_{k(1)k(2)}^2, \dots, x_{k(1)k(2)\dots k(T-1)}^{T-1})$$

where T is the number of decision steps, $k(t)$ denotes the index of scenarios that occur in stage T .

The target functions, however, are defined as:

$$F = (f_0(x_0); f_{k(1)}^1(x_0, x_{k(1)}^1); \dots; f_{k(1)\dots k(T-1)}^{T-1}(x_0, x_{k(1)}^1, \dots, x_{k(1)\dots k(T-1)}^{T-1}))$$

here, each f_t function represents the objectives for the respective stage and scenario. Also, the constraints are written in each step as:

Initial stage:

$$u_r^0(x_0) \leq 0, \quad r = 1, \dots, R_0$$

First stage:

$$u_r^1(x_0, x_{k(1)}^1) \leq 0, \quad k(1) = 1, \dots, p(1); \quad r = 1, \dots, R_1$$

Next stage as basic:

$$u_r^t(x_0, x_{k(1)}^1, \dots, x_{k(1)\dots k(t)}^t) \leq 0, \quad t = 2, \dots, T-1$$

As a result, the complexity of the model increases depending on the number of stages T and the number of scenarios in each stage. The total number of target functions is defined as follows:

$$(p(1) + p(1) \times p(2) + \dots + p(1) \times \dots \times p(t) + 1) \times m$$

The number of restrictions is determined by the following formula:

$$R_0 + (R_1 \times p(1)) + (R_2 \times p(1) \times p(2) + \dots + (R_{T-1} \times p(1) \times p(2) \times \dots \times p(T-1)))$$

it follows that a multi-step, Multi-scenario, and multi-criterion optimization model reinforces the theoretical and practical foundations of decision making. This approach makes it possible to make decisions consistently in conditions where there are various uncertainties, contributes to the rational use of resources and serves to effectively implement long-term goals.

Model 4 is a general formulation in which target functions and constraints may appear linear or nonlinear. Decision variables are allowed to be different (continuous, whole, or mixed). Model 4 is a general formulation in which target functions and constraints may appear linear or nonlinear. Decision variables are allowed to be different (continuous, whole, or mixed). If all target functions and constraints are visualized in linear terms and all target functions are envis:

$$\min Z_{k(1)\dots k(T-1)}^i(X), \quad i = 1, \dots, m; \quad k(t) = 1, \dots, p(t); \quad t = 1, \dots, T-1$$

under the following restrictions:

$$\sum_{j=1}^n a_{rj}^0 x_j^0 \leq b_r^0, \quad r = 1, \dots, R_0$$

$$\sum_{j=1}^n a_{rjk(1)}^0 x_j^0 + \sum_{j=1}^n a_{rjk(1)}^1 x_{jk(1)}^1 \leq b_{rk(1)}^1, \quad k(1) = 1, \dots, p(1); \quad r = 1, \dots, R_1$$

$$\sum_{j=1}^n a_{rjk(1)\dots k(t)}^0 \dots k(t) x_j^0 + \sum_{j=1}^n a_{rjk(1)\dots k(t)}^1 \dots k(t) x_{jk(1)\dots k(t)}^1 + \dots + \sum_{j=1}^n a_{rjk(t)\dots k(t)}^t \dots k(t) x_{jk(t)\dots k(t)}^t \leq b_{rk(1)\dots k(t)}^t$$

$$r = 1, \dots, R_t; \quad t = 2, \dots, T-1; \quad j = 1, \dots, n$$

All decision variables satisfy the following conditions:

$$x_j^0, x_{jk(1)}^1, \dots, x_{jk(1)\dots k(t)}^t \geq 0$$

$$k(1) = 1, \dots, p(1); \quad k(t) = 1, \dots, p(t); \quad t = 2, \dots, T-1$$

For each scenario path, the objective function will be as follows:

$$Z_{k(1)\dots k(T-1)}^i(X) = \sum_{j=1}^n c_{ij}^0 x_j^0 + \left(\sum_{j=1}^n c_{ijk(1)}^0 x_j^0 + \sum_{j=1}^n c_{ijk(1)}^1 x_{jk(1)}^1 \right) +$$

$$\left(\sum_{j=1}^n c_{ijk(1)k(2)}^0 x_j^0 + \sum_{j=1}^n c_{ijk(1)k(2)}^1 x_{jk(1)}^1 + \sum_{j=1}^n c_{ijk(1)k(2)}^2 x_{jk(1)k(2)}^2 \right) + \dots +$$

$$\left(\sum_{j=1}^n c_{ijk(1)\dots k(T-1)}^0 x_j^0 + \sum_{j=1}^n c_{ijk(1)\dots k(T-1)}^1 x_{jk(1)}^1 \right) + \dots + \sum_{j=1}^n c_{ijk(1)\dots k(T-1)}^{T-1} x_{jk(1)\dots k(T-1)}^{T-1}$$

As a result, the MS2MOLP model provides a general optimization approach covering all possible scenarios and all phases. It makes it possible to take into account uncertainty in the decision-making process, combine multi-criterion problems and find optimal solutions.

Conclusion. The proposed intelligent decision-making framework combines multi-criteria optimization and uncertainty modeling to achieve adaptive, efficient greenhouse control. It improves energy and water efficiency while maintaining stable crop conditions under changing environments. This approach provides a strong foundation for sustainable and autonomous greenhouse management.

References

1. Abdelrahman, M., Zhang, Z., & Pan, H. (2021). A hybrid intelligent control system for greenhouse environment management. *Computers and Electronics in Agriculture*, 189, 106360.
2. Ahamed, M. S., & Ting, K. C. (2019). Cyber-physical systems for controlled environment agriculture. *Journal of Agricultural Informatics*, 10(2), 14–25.
3. Al-Sabri, G. M. S. (2017). *Optimization of decision-making processes in control systems of complex-structured technical objects* [PhD dissertation, Lipetsk State Technical University].
4. Arvanitis, K. G., Paraskevopoulos, P. N., & Vernardos, A. A. (2000). Multivariable adaptive temperature control of greenhouses. *Computers and Electronics in Agriculture*, 26(2), 303–320.
5. Boulard, T., & Wang, S. (2000). Greenhouse crop transpiration simulation from external climate conditions. *Agricultural and Forest Meteorology*, 100(1), 25–34.
6. Gusev, P. Y. (2024). *Methodology for managing multifunctional intelligent systems using conditionally real data based on optimization modeling* [Doctoral dissertation, Voronezh State Technical University].
7. Khoshnevisan, B., Rafiee, S., & Omid, M. (2021). Multi-objective optimization of greenhouse energy use and crop yield. *Renewable Energy*, 179, 1610–1624.
8. Linker, R., Seginer, I., & Gutman, P. O. (1999). Optimal CO₂ control in a greenhouse modeled with lumped parameters. *Control Engineering Practice*, 7(7), 871–878.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВИБРО-КОНВЕКТИВНОЙ УСТАНОВКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ЧЕСНОКА

Миркомиллов А.М.¹, Усманов К.И.¹, Сафаров Ж.Э.².

¹*Ташкентский химико-технологический институт*

²*Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова*

Аннотация. В статье представлены результаты численного и экспериментального исследования процесса вибро-конвективной сушки чеснока. Проведено моделирование распределения температуры и влажности в программной среде *Ansys Fluent*, а также разработана энергосберегающая конструкция установки. Определены оптимальные параметры процесса, обеспечивающие равномерное распределение температуры, сохранение биологически активных веществ и снижение энергозатрат в 1,8 раза.

Ключевые слова: чеснок, вибро-конвективная сушка, энергосбережение, *Ansys Fluent*, теплообмен, математическое моделирование.

Рост мирового спроса на натуральные и качественные пищевые продукты требует внедрения энергосберегающих технологий переработки растительного сырья. Чеснок является ценным источником витаминов, аминокислот и флавоноидов, однако при традиционной сушке теряются до 40 % биологически активных веществ. Применение вибрационных колебаний в сочетании с конвективным потоком воздуха позволяет интенсифицировать процесс сушки и снизить энергозатраты. Цель работы — усовершенствование энергосберегающей вибро-конвективной установки и построение математической модели теплообмена в среде *Ansys Fluent*.

Методика исследования

Исследования проводились на чесноке сорта *Барака*. Основные параметры эксперимента:

- температура воздуха: 30 °С;
- скорость потока: 1–2 м/с;
- виброускорение: 20–60 м/с²;
- толщина среза: 2 мм.

Процесс описывается уравнениями теплопроводности и Навье–Стокса:

$$\rho c_p = \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + f(v, a)$$

$f(v, a)$ – функция, характеризующая влияние скорости воздушного потока v и виброускорения a .

Моделирование выполнено в *Ansys Fluent* с использованием 3D-геометрии сушильной камеры и сеточной дискретизации 2×10^6 ячеек.

Результаты численного моделирования

На рисунках 1–5 приведены результаты моделирования температурных полей, выполненных в среде *Ansys Fluent* при температуре воздуха 30 °С, скорости потока 2 м/с и виброускорении 60 м/с². Полученные данные позволяют оценить распределение температуры в рабочей камере, влияние вибрации на циркуляцию воздуха и равномерность прогрева продукта.

Трёхмерная модель демонстрирует температурное поле внутри сушильной камеры. Красные участки соответствуют зонам с максимальной температурой (30 °С), зелёные — 29,5 °С, голубые — 28,7 °С, синие — 27,5 °С. Наибольшие значения наблюдаются в центральной области активного теплообмена, что подтверждает правильное направление потока воздуха.

Рис. 1 — 3D-распределение температуры

Трехмерное изображение распределения температуры конструкции:

- Красный цвет – 30 °С;
- Зеленый – 29,5 °С;
- Цветность воздуха – 28,7 °С;
- Синий – 27,5 °С.

Здесь представлено влияние вибрации на циркуляцию воздушных потоков. При ускорении $a = 60 \text{ м/с}^2$ воздушные массы равномерно перемешиваются, предотвращая образование локальных перегретых зон. В результате формируется стабильное температурное поле с минимальными отклонениями — важный фактор энергоэффективности процесса.

Рис. 2 — Распределение температуры в циркуляционном состоянии вибрационного процесса

Учет распределения температуры в циркуляционном состоянии вибрационного процесса

В активной зоне установки зафиксированы значения температуры от 299 К до 303 К ($\approx 30 \text{ °С}$). На изображении хорошо прослеживается температурный градиент между центральной частью камеры и её периферией. Максимальный теплообмен происходит вблизи поддонов и слоя чеснока, где скорость потока наиболее высока.

Состояние температуры активного центра (в градусах Кельвина) из-за чеснока и поддонов

Рис. 3 — Температурное состояние активного центра (в К)

Данные визуализации показывают, что центральные области поддонов прогреваются равномерно до 30 °С, тогда как края поддерживают температуру 28–29 °С. Такое распределение обеспечивает стабильный прогрев без локальных перегревов и способствует равномерному высушиванию продукта по площади поддона.

Температура в поддонах во время процесса.

Рис. 4 — Температурное поле в поддонах во время процесса

Внутреннее температурное поле продукта характеризуется плавным градиентом от 28,5 °С в нижнем слое до 30,0 °С в верхнем. Разница температур по толщине слоя не превышает 1,5 °С, что свидетельствует о высокой равномерности прогрева. Вибрационные колебания ускоряют диффузию влаги и снижают время теплопередачи, повышая общую энергоэффективность процесса.

Температура чеснока в поддоне.

Рис. 5 — Температурное распределение чеснока в поддоне**Экспериментальные результаты**

Показатель	Значение
Начальная влажность	62 %
Конечная влажность	14 %
Время сушки	540 мин
Оптимальная температура	30 °С
Скорость воздуха	2 м/с
Виброускорение	60 м/с ²

Биохимический состав после сушки:

пролин — 18,45 мг/г; аргинин — 9,80 мг/г;
 витамины В₂ — 9,82 мг/г; В₆ — 8,71 мг/г; С — 2,11 мг/г;
 флавоноиды — дигидрокверцетин 3,20 мг/г; рутин 3,20 мг/г.

Обсуждение

Сравнение экспериментальных и расчетных данных показало расхождение менее 2 %. Вибрационное воздействие способствует равномерному прогреву и ускоряет процесс сушки на 40 %, что снижает энергопотребление установки в 1,8 раза.

Заключение

Проведённые численные и экспериментальные исследования показали высокую эффективность вибро-конвективного метода сушки чеснока при температуре воздуха 30 °С, скорости 2 м/с и виброускорении 60 м/с². Математическое моделирование в среде *Ansys Fluent* позволило получить достоверные температурные поля внутри рабочей камеры и определить равномерность прогрева продукта. Вибрационные колебания усиливают циркуляцию воздушного потока, что обеспечивает устойчивое распределение температуры по всему объёму и ускоряет процесс массо- и теплообмена.

Сравнение расчётных и экспериментальных данных показало расхождение не более 2 %, что подтверждает адекватность модели. В результате реализации предложенного режима время сушки уменьшилось на ≈ 40 %, а энергозатраты — в 1,8 раза по сравнению с традиционными методами. При этом сохраняется высокий уровень биологически активных веществ: аминокислот, витаминов и флавоноидов.

Разработанная энергосберегающая вибро-конвективная установка может быть рекомендована для промышленного внедрения на предприятиях пищевой переработки. Использование этой технологии обеспечивает повышение производительности на 1,7 раза и снижение потерь сырья до 13 %, что подтверждает её практическую и экономическую эффективность.

Литература

1. Лыков А.В. *Теория сушки*. – М.: Энергия, 1968.
2. Кафаров В.В., Бояринов А.И. *Методы оптимизации в химической технологии*. – М.: Химия, 1975.
3. Egbe E.W., Jones M.G. *Heat and mass transfer during drying of food products*. J. Food Eng., 2020.
4. Mirkomilov A.M. *Energy-efficient vibro-convective drying of garlic*. Proceedings of TCTI Conference, 2024.

3-SHO‘BA: SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASH: RAQAMLASHTIRISH, AVTOMATLASHTIRISH, MODELASHTIRISH VA OPTIMAL YECHIM TOPISH

SECTION 3: SYSTEMS THINKING IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND CONTROL: DIGITIZATION, AUTOMATION, MODELING, AND OPTIMIZATION

1.	Артиков А., Абдуллаев Ю.Н., Усманов Б.Ш.	СПОСОБ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ	319
2.	Svetlana Kim	AI-BASED OFFLOADING OPTIMIZATION IN VEHICULAR EDGE COMPUTING	322
3.	Усмонов Б.Ш.	АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ	325
4.	Кадыров А.А.	К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ	327
5.	F.K.Islomova, J.A.Eshbobayev, S.I.Farxadova	OQOVA SUVLARNI TOZALASH JARAYONIDA KONSENTRATSIYANI BOSHQARISH UCHUN ANFIS MODELINI OPTIMALLASHTIRISH	329
6.	N.S.Yakubova* I.X.Siddikov, Sh.Sh.Sadikova	KVANT FOTON SPIN USULI YORDAMIDA DINAMIK OBYEKT LARNI TADQIQ ETISH	331
7.	Ражабов Азамат Тоирович, Холманов Ўткир Уктам ўғли, Хушмухаммедов Ғофурбек Зайниддин ўғли	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯДРА ФАКЕЛА ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ	334
8.	Jamshid Shukurullaev, Ahmad Hamidov, Muinov Ulug‘bek	DETERMINATION OF EVAPOTRANSPIRATION USING THE PENMAN MODEL AND DEVELOPMENT OF A SIMPLIFIED IRRIGATION SCHEDULE FOR FARMERS	337
9.	Башкиров Г. А., Данилов А. Д.	ИМИТАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMINTECH	340
10.	Саввин М.О., Данилов А.Д., Карачевцев А.Е.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АДАПТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СРЕДАХ	343

11.	Данилов А. Д., Росновский В.С.	ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАММА-ПОЛЕЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ	346
12.	Boboyorov R.O Nuriev J.I., Soxibov X.Yu.	TEKNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH UCHUN KONTROLLERLARNI TANLASH TAMOYILLARINI TAHLIL QILISH	349
13.	F.O.Kasimov, Zhang Dong, U.A.Ruziev, D.T.Karabayev	AUTOMATED IDENTIFICATION SYSTEM FOR COMPLEX CONTROL OBJECTS	351
14.	J.A.Eshbobayev, A.X. Raximov, S.I. Farxadova, S.A. O'ng'arov, F.K.Islomova	SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH JARAYONINI INTELLEKTUAL BOSHQARISH UCHUN ANFIS MODELINI ISHLAB CHIQUISH	354
15.	Бобоёров Р.О., Сахибов Х.Ю.	СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ МЕТАНОЛА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ	357
16.	Аууров Ravshan Hamdamovich	SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASHNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	359
17.	O'ngboyeva Dilfuza, Rejabov Sarvar	QUYOSH QURITGICHLARIDAN FOYDALANISH VA XORIJIY OLIMLARI TADQIQOTLARINING TAHLILI	362
18.	Артиков А., Усмонов Б.Ш., Шодиева М.И.	СПОСОБ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ И МОДЕЛИРОВАНИИ СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	364
19.	Jabborov A.O.	VISION-LANGUAGE-ACTION (VLA) MODELIGA ASOSLANGAN KIMYOVIY TEKNOLOGIK JARAYONLARNI INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	367
20.	Акромходжаев Й.Т, Артиков А.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ОТГОНКИ РАСТВОРИТЕЛЯ ИЗ ШРОТА НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	370
21.	Хамидов Б.Т., Каххарова З.С.	АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ	373
22.	Таджибаева Д.А.	РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА АММИАКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА	375

23.	Карабаев Д.Т.	КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ АППАРАТА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ	377
24.	Maksudova Aziza Ikramdjanovna	MATLAB DASTURI YORDAMIDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARINI O'QITISHDA NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI	380
25.	Avezov Toshtemir, Ismoilov Mirxalil, Sangirov Abdujalil, Zhang Dong	ELOSTOMER KOMPOZITLAR MATERIALLARNI TAYYORLASHDA VULKANIZATSIYA JARAYONING OPTIMAL VULKANIZATSIYA VAQTINI HISOBLASH	383
26.	B.I.Yunusov, I.I.Yunusov, S.E.Mirjalolov, Z.A.Abubakirov, F.Sh.Fayzullayeva	ELECTRICAL METHODS OF BENEFICIATION FOR BULK MATERIALS	387
27.	A.X.Raximov, R.T.Bozorov, R.S.Jo'rayev, J.A.Eshbobayev	OQOVA SUVDAGI ERKIN XLOR KONSENTRATSIYASINI OQIM SARFI ASOSIDA INTELLEKTUAL BOSHQARISHNING ANFIS MODELI	390
28.	Б.И.Юнусов, И.И. Юнусов, С.Э.Миржалолов, З.А.Абубакиров, Ф.Ш.Файзуллаева	ОБОГАЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЧАСТИЦ	392
29.	Б.И.Юнусов, И.И.Юнусов, С.Э.Миржалолов, З.А.Абубакиров, Ф.Ш.Файзуллаева	ОБОГАЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В МАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТИЦ	395
30.	Махамадминов Asliddin G'anisher o'g'li, Safarov Qilichbek, Ergashev Sanjar Toshtemir o'g'li	AMIN ABSORBSIYA ASOSIDA CO ₂ NI USHLAB QOLISH JARAYONINI KASKAD BOSHQARISH MODELI	397
31.	Kadirjan. Shavazov,* , Yunus. Rakhimov , Martik. Karapetyan, Serik. Toygambayev, Khamsat. Abdulmazhidov	DETERMINATION OF THE STABILITY OF SLOPES OF RECLAMATION CANALS BY EXPERIMENTAL METHOD	399
32.	Abubakirov Zafarbek, Abubakirov Ulug'bek	SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASH: AVTOMATLASHTIRISH VA UNING AHAMIYATI	405
33.	A.N.Yusupbekov, M.Sh.Yusupov	PIVO ISHLAB CHIQRISHDA ZATORNI TAYYORLASH VA QAYNATISH JARAYONINI BASHORATLI BOSHQARISH MODELLARI	407

34.	Usmonov Botir, Boboyorov Ravshan, Ulug'bek Muinov	SMART WIND ENERGY SOLUTIONS FOR RURAL ELECTRIFICATION AND USTAINABLE IRRIGATION IN UZBEKISTAN	409
35.	Исломова Жасмина Азизовна, Касимова Ф.Т	ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА	412
36.	Ш.С. Рахимджанова, М.Б. Хамдамов, А.А. Худайбердиев, А.А. Худайбердиев	МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОДОГРЕВА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В КОЖУХОТРУБЧАТОМ АППАРАТЕ	414
37.	Джаббаров А., Исаков А., Мирзакулов Х., Артиков А.1	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОЦИКЛОНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ	419
38.	Burxonov Oybek Xolboy o'g'li, Nomozov Mansur O'tkir o'g'li	MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIM TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH VA SUN'IY INTELLEKT	422
39.	Musaxonov Rustam Musaxon o'g'li	QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA PORTERNING BESH KUCH MODELI ASOSIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAHLIL QILISH	426
40.	Oripov Dostonjon Rustamjon o'g'li , Beknazarov Jasurb, Qodirboyev Rustam Hasanov Dilshodbek	DEVELOPMENT OF AN IMPROVED DESIGN OF WORM GEAR TRANSMISSION BY INCORPORATING AN ELASTIC ELEMENT	428
41.	Temirov Azizbek Voit o'g'li	SANOAT BOSHQARUVIDA TIZIMLI FIKIRLASH: RAQAMLASHTIRISH, AVTOMATLASHTIRISH, MODELASHTIRISH VA OPTIMAL YECHIM TOPISH	430
42.	Rejabov Sarvar, Jumaniyozov Shaxzodbek	QUYOSH QURITGICHIDA MEVA QURITISH TEXNOLOGIK JARAYONINING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH	434
43.	Махмудов Г.Н., Абдурахимов Л Х	ТЕХНОЛОГИЯ STOP-START В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ	437
44.	Ражабов У.Т.	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В ДИСТИЛЛЯТЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ С ПОМОЩЬЮ LSTM	440
45.	O'ng'arov S.A., Usmanov K.I, Eshbobayev J.A.	SUV TOZALASH JARAYONINI NOQAT'IY MANTIQIY KONTROLLER ORQALI BOSHQARISH	442
46.	Исаков А., Мирзакулов Х., Артиков А., Панжиев Д.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕСЯТИАППАРАТНОЙ ФЛОТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛИЙНЫХ	445

		УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	
47.	Mahamadjonov Davron, O'rishev Madamin, To'raqulov Zafar, Kamolov Azizbek	ATMOSFERANI KUZATISH UCHUN MOBIL MONITORING TIZIMI	448
48.	Esonboyev Faxriyor Norov Xurshid	MAKARON ISHLAB CHIQARISH APPARATIDAGI VAKUUM QURILMASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	450
49.	Usmanov Komil Isroilovich	GELIOQURITGICHDA DORIVOR O'SIMLIKLARNI QURITISH JARAYONINI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH	452
50.	N.S.Yakubova	DINAMIK OBYEKTЛАRNING BOSHQARISH TIZIMINI SINTEZLASHDA KVANT HISOBLASH USULLARINING TADBIQI	456
51.	Usmanov Komil Isroilovich	DORIVOR O'SIMLIKLARNI GELIOQURITGICHLARDA QURITISH SAMARADORLIGINI CFD MODELLASHTIRISH ASOSIDA TAHLIL QILISH	460
52.	Yusupov Mirjalol Shovkat o'g'li	BIOTEXNOLOGIK JARAYONLARDA BASHORATLI BOSHQARISH MODELINI ISHLAB CHIQISH VA NYUTON–RAFSON ALGORITMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	463
53.	Sarvar Nomozov, Zikriddin Nuriddinov, Zafar To'raqulov	IoT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNI MASOFAVIY BOSHQARISH QURILMASINI ISHLAB CHIQISH	466
54.	Fayzullayeva Fotima, Nomozova Nafosat, Zafar To'raqulov	JARAYONLARNI IoT TASOSIDA BOSHQARISHGA MO'LJALLANGAN MOBIL INSON-MASHINA INTERFEYSINI ISHLAB CHIQISH	468
55.	Бойназарова Юлдуз Анваровна, Фармонов Жасур Бойкараевич	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ	470
56.	O'rishev Madamin, Mahamadjonov Davron, To'raqulov Zafar, Kamolov Azizbek	SUN'IY INTELEKTGA ASOSIDA ISTE'MOLCHI YOSHGA MOS REKLAMANI TANLASH TIZIMI	473
57.	Safarov O'tkir	OPTIMIZATION OF CEMENT PRODUCTION PROCESS USING HIGH-EFFICIENCY CONTROL ALGORITHMS	475
58.	Исломов Алишер Нуриллаевич, Абдурахмонов Олим Рустамович	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА НА ОСНОВЕ ПОЛНОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА	477

59.	Abduvaliyeva Komila, Mamirova Zulxumor, Hasanov Abdurashid	TEKNOGEN CHIQINDILARDAN PLATINOID METALLARNI AJRATISH TEKNOLOGIYASI	480
60.	Режабов С., Шодиева М.И., Усмонов К., Усмонов Б.Ш., Артиков А.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СУШКИ НА ОСНОВЕ СПОСОБА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	482
61.	Нарзиев М.С., Ибрагимов Р	СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ В МИКРОВОЛНОВОЙ УСТАНОВКЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	485
62.	Данилов А.Д.	«СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»	487
63.	Артиков А., Халилов С. Машарипова З.	АНАЛИЗ И ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА МИКРОВОЛНОВОЙ СУШКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	489
64.	Султанова Ш.А., Рахманова Т.Т., Сафаров Ж.Э.1	АНАЛИЗ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА	492
65.	Нажафли М.Р., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А.	АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ СУШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	496
66.	Халилов С. Артиков А., Машарипова З. Нарзиев М.С.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОННЕЛЬНО- МИКРОВОЛНОВОЙ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ НА ОСНОВЕ СПОСОБА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	501
67.	Файзиев Э. А., Нарзиев М.С., Артиков А.	АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ИК ЖАРЕНИЯ МЯТКИ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН МЕТОДОМ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	504
68.	Choriyev O‘rinjon Bayramali o‘g‘li	TEKNOLOGIK JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISHDA GIBRID METAEVRIK YONDASHUV	506
69.	Muso Berdiyov ugli Allanov	MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION AND UNCERTAINTY ASSESSMENT IN DECISION- MAKING FOR INTELLIGENT GREENHOUSES	509
70.	Миркомиллов А.М Усманов К.И. Сафаров Ж.Э.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВИБРО- КОНВЕКТИВНОЙ УСТАНОВКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ЧЕСНОКА	513